

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας (1192-1260)

Πάπας Ανδρέας

Επόπτρια καθηγήτρια : Β. Νεράντζη-Βαρμάζη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας (1192-1260)

Πάπας Ανδρέας

Επόπτρια καθηγήτρια : Β. Νεράντζη-Βαρμάζη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

*«Ἡ Κύπρος ἡ περιώνυμος νῆσος,
νέους μάρτυρας θεασαμένη καὶ
στρατιώτας Χριστοῦ...»*

Εικόνες εξώφυλλου :

1. Ἡ σταυροπηγιακὴ μονὴ τῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρά.
2. Ὁ γοτθικὸς καθεδρικός ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Ἀμμόχωστο.

Περιεχόμενα

	Σελ.
Βιβλιογραφία.....	6
Εισαγωγή.....	31
Οι Πηγές.....	36

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΤΙΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΛΟΥΖΙΝΙΑΝ

1. Η κατάκτηση της Κύπρου από τον Ριχάρδο Λεοντόκαρδο.....	41
2. Η υποταγή της Κύπρου στους Ναΐτες.....	43
3. Η Σύσταση του Βασιλείου των Λουζινιάν.....	45-49
Οι Λουζινιάνοι βασιλείς της Κύπρου από τον Γκύ ντε Λουζινιάν (1192-1194) μέχρι και τον Ούγο Β' (1253-1267).....	47

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΡΑΓΚΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ

1. Ο εκχριστιανισμός της Κύπρου.....	51
2. Το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου.....	52
3. Η διοικητική οργάνωση της Εκκλησίας της Κύπρου.....	54
4. Οι πρώτες επαφές των Κυπρίων με τους Λατίνους κληρικούς.....	57

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (1192-1260)

1. Η πρώτη εγκατάσταση της παπικής Εκκλησίας στο νησί. Τα πρώτα καταπιεστικά μέτρα εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου.....	62-79
Η θρησκευτική πολιτική του Γκύ ντε Λουζινιάν (1192-1194).....	62
Η εγκατάσταση της Λατινικής Εκκλησίας στο νησί επί βασιλείας του Αμαλάρικου (1194-1205).....	63

Ο παράνομος χαρακτήρας της εγκαθίδρυσης Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο.....	68
Οι συνέπειες της εγκαθίδρυσης Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο για τους Ορθόδοξους Κυπρίους. Οι πρώτες τους αντιδράσεις.....	69
Αξιώσεις για υπαγωγή της Λατινικής Εκκλησίας της Κύπρου στον Λατίνο πατριάρχη Κωνσταντινούπολης.....	73
Η Συνοδική Πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου από τη Νίκαια για την εκλογή και την αναγνώριση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Ησαΐα (4 Ιουνίου 1209).....	74
Η πρώτη απόπειρα υπαγωγής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Λατινική από την Αλικία της Καμπανίας.....	76
2. Η Συνέλευση της Λεμεσού (Οκτ. 1220).....	80-86
Περαιτέρω αξιώσεις της Παπικής Εκκλησίας για υποδούλωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου.....	84
Η αντίδραση του Ορθόδοξου ιερατείου της Κύπρου στα καταπιεστικά μέτρα.....	85
3. Η Συνέλευση της Αμμοχώστου (14 Σεπτεμβρίου 1222).....	86-91
Η στάση της βασιλικής εξουσίας στο εκκλησιαστικό ζήτημα.....	90
4. Η επέμβαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου που έδρευε στην Νίκαια στο εκκλησιαστικό ζήτημα της Κύπρου.....	91-100
Η πρώτη επιστολή του πατριάρχη Γερμανού Β' προς τους Κυπρίους (1223).....	94
Η δεύτερη επιστολή του πατριάρχη Γερμανού Β' προς τους Κυπρίους (1229).....	97
5. Το μαρτύριο των Μοναχών της Καντάρας (19 Μαΐου 1231).....	100-113
Η σύσταση της κοινότητας.....	101
Η δοκιμασία.....	104
6. Ο μετριασμός της καταπίεσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου από την Λατινική (1231-1240).....	113-115
Οι επαφές του πατριάρχη Γερμανού Β' και του πάπα Γρηγορίου Θ'.....	113
7. Νέες προσπάθειες υποταγής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου από τον πάπα Γρηγόριο Θ'.....	115-118
Επιστολή του πάπα Γρηγορίου Θ' προς τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Ευστόργιο (9 Απριλίου 1240).....	116
8. Ο πάπας Ιννοκέντιος Δ' (1243-1254) και η μεταστροφή της παπικής πολιτικής έναντι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου.....	118-134
Επιστροφή των Κυπρίων εξόριστων.....	121
Αφιξη του Λουδοβίκου του Άγιου στο νησί.....	123
Αιτήματα των Ορθοδόξων (21 Ιουλίου 1250).....	125
Η εγκύκλιος του Λατίνου Αρχιεπισκόπου Λευκωσίας Ούγου Φαγιάνου (9 Απριλίου 1251).....	127
Εκλογή του Ορθοδόξου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γερμανού Πησιμάνδρου.....	128
Επιστολή του πάπα Ιννοκεντίου Δ' προς τον παπικό λεγάτο Εύδωνα (6 Μαρτίου 1254).....	130

9. Η υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου στην Παπική Εκκλησία. Η Κυπρία Διάταξη (3 Ιουλίου 1260)	134-146
Διατάξεις της Κυπρίας Διάταξης που αναφέρονται στις σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου με τη Λατινική.....	138
Διατάξεις της Κυπρίας Διάταξης που αναφέρονται στον Αρχιεπίσκοπο Γερμανό Πησίμανδρο.....	142
Οι συνέπειες της Κυπρίας Διάταξης.....	145
Επίλογος.....	147
Χάρτες-Εικονογραφικό υλικό-Προσωπογραφικοί κατάλογοι.....	153

Βιβλιογραφία.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| A. Αγγελόπουλος, Εκκλησία..... | A. Αγγελόπουλος, Εκκλησιαστική Ιστορία. Η Εκκλησία της Κύπρου στο παρελθόν και στο παρόν, Θεσσαλονίκη 1985. |
| A. Κ. Αιμιλιανίδης, Εξέλιξις..... | A. Κ. Αιμιλιανίδης, Η εξέλιξις του δικαίου των μεικτών γάμων εν Κύπρω, Κ.Σ 2 (1938), σ. 197-236. |
| A. Κ. Αιμιλιανίδης, Νόμοι..... | A. Κ. Αιμιλιανίδης, Οι ελληνικοί νόμοι της Κύπρου επί Φραγκοκρατίας, ΕΚΕΕ 30 (2004), σ. 51-74. |
| Ακροπολίτης..... | Georgii Acropolitae Opera, εκδ. A. Heisenberg, I, Lipsiae 1903. |
| D. Alastos, Cyprus..... | D. Alastos, Cyprus in History, London 1955. |
| L. Allatii, De ecclesiae..... | L. Allatii, De ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione, Coloniae Agrippinae 1648. |
| F. Amadi, Cronaca..... | F. Amadi, Cronaca di Cipro, Λευκωσία 1999. |
| Κ. Άμαντος, Ιστορία..... | Κ. Άμαντος, Σύντομος Ιστορία της Κύπρου, Αθήνα 1956. |
| M. J. Angold, Church..... | M. J. Angold, Church and Society in Byzantium under the Comneni (1081- |

- 1261), Cambridge 1995.
- M. J. Angold, Unity..... M. J. Angold, The Problem of the unity of the Byzantine World after 1204 : The empire of Nicaea and Cyprus (1204-1261), ΠΔΚΣ-Α', τ. Β', σ. 1-6.
- Απ.Β..... Απόστολος Βαρνάβας, Περιοδικόν Ἐκκλησίας Κύπρου, Λευκωσία 1918 κ.ε.
- BF..... Byzantinische Forschungen. Internationale Zeitschrift für Byzantinistik, Amsterdam 1966 κ.ε.
- Bible..... The Oxford Bible commentary, ed. J. Barton-J. Muddiman, Oxford 2001.
- Θ. Βλάχος, Τύραννος..... Θ. Βλάχος, Ο τύραννος της Κύπρου Ισαάκιος Κομνηνός (1184-1191), Βυζαντινά 6 (1974), σ. 171-177.
- Ι. Βρυέννιος, Μελέτη..... Ι. Βρυέννιος, Μελέτη περί της των Κυπρίων πρὸς τὴν Ορθόδοξον Ἐκκλησίαν μελετηθείσης ενώσεως, εκδ. Ευγ. Βουλγάρεως, Ιωσήφ Μοναχού του Βρυεννίου. Τα ευρισκόμενα Α'-Β', Λειψία 1768, τ. Α', σ. 1-25. (ανατ. Θεσσαλονίκη 1993).
- F. Bustron, Historia..... F. Bustron, Historia overo Commentarii de Cipro, Λευκωσία 1998.
- Βυζαντινά..... Επιστημονικόν ὄργανον κέντρου

- βυζαντινών ερευνών Φιλοσοφικής
Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης 1969 κ.ε.
- Byz. Byzantion, Revue Internationale des
Etudes Byzantines, Paris-Liege 1924 κ.ε.
- BZ Byzantinische Zeitschrift, Leipzig 1892
κ.ε., München 1950 κ.ε.
- N. Cappuyns, Synodicon..... N. Cappuyns, Le Synodicon de Chypre
au XIIe siècle, Byz 10 (1935), σ. 489-
504.
- Cartulary..... N. Coureas - C. Schabel, The Cartulary of
the Cathedral of Holy Wisdom of
Nicosia, Nicosia 1997.
- CFHB..... Corpus Fontium Historiae Byzantinae,
Washington – Berlin – Wien – Bruxelles
- Roma 1967 κ.ε.
- I. Χάκκεττ, Ιστορία..... J. Hackett, A History of the Orthodox
Church of Cyprus, from the coming of
the Apostles Paul and Barnabas to the
Commencement of the British
Occupation (a.d. 45 - a.d. 1878), New
York 1972 (μτφρ. Χ. Παπαϊωάννου,
Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της
Κύπρου, τ. Α'-Γ', Πειραιεύς 1923).
- K. Χατζηψάλτης, Δικαστήρια..... K. Χατζηψάλτης, Εκκλησιαστικά
δικαστήρια Κύπρου επί Φραγκοκρατίας,

- Κ.Σ 19 (1955), σ. 23-34.
- Κ. Χατζηψάλτης, Ιστορία..... Κ. Χατζηψάλτης, Εκ της ιστορίας της εκκλησίας Κύπρου κατά τήν Φραγκοκρατίαν, Κ.Σ 22 (1958), σ. 11-26.
- Κ. Χατζηψάλτης, Μητροπόλεις..... Κ. Χατζηψάλτης, Μητροπόλεις και Επισκοπές της Εκκλησίας Κύπρου και το σχετικό κείμενο τριών κωδίκων, Κ.Σ 13 (1949), σ. 29-37.
- Κ. Χατζηψάλτης, Νίκαια..... Κ. Χατζηψάλτης, Η Εκκλησία Κύπρου και το εν Νίκαια Οικουμενικόν Πατριαρχείον αρχομένου του ΙΓ' αιώνας, Κ.Σ 28 (1964), σ. 141-168.
- Κ. Χατζηψάλτης, Σχέσεις..... Κ. Χατζηψάλτης, Σχέσεις της Κύπρου πρὸς τὸ εν Νίκαια Βυζαντινὸ Κράτος, Κ.Σ 15 (1951), σ. 65-82.
- Ν. Χριστοφίδου, F. Piacenza..... Ν. Χριστοφίδου, Ο Ιταλὸς περιηγητὴς Francesco Piacenza και η Κύπρος, ΕΚΕΕ 18 (1991), σ. 151-300.
- Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία..... Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινὴ Ιστορία, Α' (324-610)², Γ' 1 (1081-1204), Θεσσαλονίκη 1996, Αθήνα 2001.
- C. D. Cobham, Excerpta Cypria..... C. D. Cobham, Excerpta Cypria. Materials for a History of Cyprus, Nicosia 1969.
- C. N. Constantinides, Teacher..... C. N. Constantinides, George of Cyprus

- as a teacher, ΠΔΚΣ-B' (1982), σ. 431-439.
- Contin. de G. de Tyr..... M. R. Morgan, La Continuation de Guillaume de Tyr (1184-1197), Paris 1982.
- N. Coureas, Assizes..... N. Coureas, The Assizes of the Lusignan Kingdom of Cyprus, Nicosia 2002.
- N. Coureas, Church..... N. Coureas, The Latin Church in Cyprus, 1195-1312, Ashgate 1997.
- N. Coureas, Conversion..... N. Coureas, Conversion of Latin Cyprus : A New Faith or a new rite?, EKEE 24 (1998), σ. 77-86.
- N. Coureas, Migrations..... N. Coureas, The Place to be : Migrations to Lusignan and Venetian Cyprus, Κ.Σ 66 (2002), σ. 125-145.
- Crusades..... A. E. Laiou - R. P. Mottahedeh, The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World, Dumbarton Oaks, Washington D.C 2001.
- J. Darrouzès, Ἐπίσκοποι..... J. Darrouzès, Ἐπίσκοποι, BZ 44 (1951), σ. 97-104.
- J. Darrouzès, Περὶ Μεταθέσεων..... J. Darrouzès, Le Traite des Transferts, REB 42 (1984), σ. 147-214.
- J. Darrouzès, Textes..... J. Darrouzès, Textes Synodaux

Chyriotes, REB 37 (1979) 5-122.

- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος..... Δοσιθέου, πατριάρχη Ιεροσολύμων, Ιστορία περὶ των εν Ιεροσολύμων Πατριαρχευσάντων διηρημένη εν δώδεκα βιβλία. Δωδεκάβιβλος του Δοσιθέου, βιβλία Ζ'-Η', εκδ. Β. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 1983.
- N. Δοξαπάρτη, Τάξις..... Νείλου Δοξαπατρίου, Τάξις των πατριαρχικων θρόνων (Nili Doxapatrui, Notitia Thronorum Patriarchalium), P.G, τ. 132, σ. 1083-1114.
- DTC..... Dictionnaire de Theologie Catholique, τ. I-XV, επιμ. έκδ. A. Vacant - E. Mangenot - E. Amann, Paris 1923 κ.ε.
- P. W. Edbury, Βασίλειο..... P. W. Edbury, Το Βασίλειο της Κύπρου και οι σταυροφορίες 1191-1374, (μτφρ. Αγγελική Νικολάου - Κονναρή), Αθήνα 2003.
- P. W. Edbury, Conquest..... P. W. Edbury, The Conquest of Jerusalem and the Third Crusade. Sources in Translation, Ashgate 2002.
- P. W. Edbury, Dioceses..... P. W. Edbury, Latin Dioceses and Peristerona : A Contribution to the Topography of Lusignan Cyprus, EKEE 8 (1975-77), σ. 45-51.
- ΕΕΒΣ..... Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών

Σπουδών, Αθήνα 1924 κ.ε.

- M. B. Efthimiou, Cyprus..... M. B. Efthimiou, Greeks and Latins on Cyprus, Brookline-Massachusetts 1987.
- E.K.E.E..... Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 1966 κ.ε.
- E.K.M.I.M.K..... Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 1990 κ.ε.
- E.Λ.Β.Ι.Π..... Εγκυκλοπαιδικό Προσωπογραφικό Λεξικό Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού, τ. Γ', επιμ. έκδ. Α. Γ. Κ. Σαββίδης, Αθήνα 1998.
- B. Εγγλεζάκης, Μελέται..... B. Εγγλεζάκης, Είκοσι Μελέται δια την Εκκλησίαν Κύπρου (4^{ος} έως 20^{ος} αιών), Αθήνα 1996.
- B. Εγγλεζάκης, Νεόφυτος..... B. Εγγλεζάκης, 'Ο "Όσιος Νεόφυτος ό "Εγκλειστος καί αί άρχαί τής έν Κύπρω Φραγκοκρατίας, ΕΚΕΕ 10 (1979/80), σ. 31-83.
- B. Englezakis, Studies..... B. Englezakis, Studies on the History of the Church of Cyprus, 4th-20th Centuries (translated by N. Russell), VR, επιμ. έκδ. S. – M. Ioannou, Aldershot 1995.
- G. Fedalto, Εκκλησία..... G. Fedalto, Η Λατινική Εκκλησία στο Μεσαιωνικό βασίλειο, Ιστορία της Κύπρου, τ. Δ', σ. 667-732.

- A. Forey, Orders..... A. Forey, The Military Orders (1120-1312), History, σ. 176-210.
- Γ. Σ. Φραγκούδης, Κύπρις..... Γ. Σ. Φραγκούδης, Κύπρις, ἼΑθῆναι 1890.
- E. C. Furber, Kingdom..... E. C. Furber, The Kingdom of Cyprus 1191-1291, History of the Crusades, II, σ. 599-629.
- C. Galatariotou, Neophytos..... C. Galatariotou, The Making of a Saint, The Life, Times and Sanctification of Neophytos the Recluse, Cambridge 1991.
- Γ. Γεωργής, Αγγλοκρατία..... Γ. Γεωργής, Από την πρώτη στη δεύτερη Αγγλοκρατία (1191-1878), Κύπρος, σ. 79-138.
- Φ. Γεωργίου, Ειδήσεις..... Φ. Γεωργίου, Ειδήσεις ἱστορικαὶ περί τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, Λευκωσία 1975.
- J. Gill, Letter..... J. Gill, An Unpublished Letter of Germanus Patriarch of Constantinople (1222-1240), Byz 44 (1974), σ. 138-151.
- J. Gill, Tribulations..... J. Gill, The Tribulations of the Greek Church in Cyprus, 1196-1280, BF 5 (1977), σ. 73-93.
- J. Gill, Union..... J. Gill, Church Union : Rome and Byzantium (1204-1453), VR, London 1979.
- XIX. "Eleven Emperors"..... XIX. "Eleven Emperors of Byzantium seek Union with the Church of Rome", σ.

72-84.

- G.O.T.R..... The Greek Orthodox Theological Review, Published by the Holy Cross Greek Scholl of the Theology Hellenic College, v. 1, 1954 κ.ε.
- Π. Γουναρίδης, «Διήγησις»..... Π. Γουναρίδης, Η «Διήγησις» του Μαρτυρίου των μοναχών της Καντάρας και η Εκκλησία της Κύπρου, ΠΔΚΣ-Β' (1982), σ. 313-332.
- Γρηγόριος Κύπριος, Αυτοβιογραφία..... Γρηγορίου τοῦ ἁγιωτάτου καὶ μακαριωτάτου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου περὶ τοῦ καθ' ἑαυτὸν βίου ὡς ἀπ' ἄλλου προσώπου, εκδ. W. Lameere, La tradition manuscrite de la correspondance de Grégoire de Chypre, Bruxelles - Rome 1937, σ. 176-177.
- R. Grousset, L'empire..... R. Grousset, L'empire du Levant, Paris 1949.
- B. Hamilton, Church..... B. Hamilton, The Latin Church in the Crusader States, The Secular Church, VR, London 1980.
- G. Hill, History..... G. Hill, A History of Cyprus, v. I-III, Cambridge 1972.
- History..... J. Riley-Smith, The Oxford History of the Crusades, Oxford 1999.

- History of the Crusades..... K. M. Setton - R. Wolff - H. W. Hazard, A History of the Crusades, v. II (The Later Crusades 1189-1311), Pennsylvania 1962.
- J. M. Hussey, Church..... J. M. Hussey, The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford 1990.
- ΙΕΕ..... Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (εκδοτικής Αθηνών) τ. Θ', Αθήνα 1979.
- Κ. Ιωαννίδης, Εκκλησία..... Κ. Ιωαννίδης, Εκκλησία Κύπρου. Ιστορία και Πολιτισμός 2000 ετών,² Κύπρος 1997.
- Αρχιμ. Ιππόλυτος, Αυτοκέφαλο..... Αρχιμ. Ιππόλυτος, Τὸ Αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Απ.Β 3 (1931), σ. 405-422.
- Ιστορία της Κύπρου..... Θ. Παπαδόπουλλος, Ιστορία της Κύπρου, τ. Δ' (Μεσαιωνικόν Βασίλειον Ενετοκρατία), Μέρος Α', Λευκωσία 1995.
- G. Jeffrey, Cyprus..... G. Jeffrey, Cyprus under an English King in the twelfth century, London 1973.
- Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία..... Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Βυζαντινού Κράτους, τ. Β' (565-1081), Θεσσαλονίκη 1993.
- Ι. Καραγιαννόπουλος, Κράτος..... Ι. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινὸ Κράτος,⁴ Θεσσαλονίκη 1996.

- I. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί..... I. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί της Βυζαντινῆς Ιστορίας⁴, Θεσσαλονίκη 1978.
- Π. Ι. Κιρμίτσης, Ειδήσεις..... Π. Ι. Κιρμίτσης, Ἱστορικά εἰδήσεις περὶ καθέδρας καὶ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Κ. Σ. 4 (1940), σ. 87-112.
- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία..... Π. Ι. Κιρμίτσης, Ἡ Ορθόδοξος Εκκλησία της Κύπρου ἐπὶ Φραγκοκρατίας, Κ.Σ 47 (1983), σ. 1-108.
- Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον..... Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον Ιστορίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, Λευκωσία 1956.
- Τ. Μ. Kolbaba, Errors..... Τ. Μ. Kolbaba, Byzantine Perceptions of the Latin Religious «Errors» : Themes and Changes from 850 to 1350, Crusades, σ. 117-143.
- Κ. Κωμοδίκης, Πληροφορίες..... Κ. Κωμοδίκης, Οἱ Πληροφορίες τῶν Βραχέων Χρονικῶν γιὰ τὴν Κύπρο. Ἡ κατάταξη καὶ ὁ σχολιασμός τους, Λευκωσία 2006.
- Γ. Κονιδάρης, Εκκλησία..... Γ. Κονιδάρης, Ἡ Θέσις τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου εἰς τὰ ἐκκλησιαστικὰ τακτικὰ (Notitia Episcopatum) ἀπὸ τοῦ Η' μέχρι καὶ τοῦ ΙΒ' αἰῶνος (συμβολή εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ αὐτοκεφάλου), ΠΔΚΣ-Α' (1969), σ. 81-120.

- Δ. Κοντοστεργίου, Σύνοδοι..... Δ. Κοντοστεργίου, Αι Οικουμενικαὶ
Συνόδοι, Θεσσαλονίκη 1991.
- Φ. Κουρίτου, Εκκλησία..... Φ. Κουρίτου, Η Ορθόδοξος Εκκλησία εν
Κύπρω ἐπὶ Φραγκοκρατίας (ἐναίσιμος
διατριβή), Αθήνα 1907.
- Κ.Σ..... Κυπριακαὶ Σπουδαί. Δελτίον της
Εταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν,
Λευκωσία 1937 κ.ε.
- Αρχιμ. Κυπριανού, Ἱστορία..... Αρχιμανδρίτου Κυπριανού, Ἱστορία
Χρονολογικῆ τῆς νῆσου Κύπρου, Βενετία
1788 (ανατ. μετὰ προλόγου του Θ.
Παπαδοπούλλου, Λευκωσία 1971).
- Κύπρος..... Γ. Τενεκίδης - Γ. Κρανιδιώτης, Κύπρος.
Ἱστορία, Προβλήματα και Αγῶνες του
λαοῦ της, Αθήνα 1981.
- Κύπρος και Σταυροφορίες..... Ανακοινώσεις του Διεθνούς Συμποσίου
Ἡ Κύπρος και οι Σταυροφορίες, επιμ.
ἐκδ. Ν. Κουρέας - Τζ. Ράλυ-Σμίθ,
Λευκωσία 1995.
- Κ. Π. Κύρρης, Εκπαίδευση..... Κ. Π. Κύρρης, Ἱστορία της μέσης
εκπαιδύσεως Αμμοχώστου, 1191-1955,
Λευκωσία 1967.
- C. P. Kyrris, History..... C. P. Kyrris, History of Cyprus,² Nicosia
1996.
- C. P. Kyrris, Identity..... C. P. Kyrris, Greek Cypriot Identity

- Byzantium and the Latins 1192-1489, EKEE 19 (1992), σ. 169-185.
- Κ. Π. Κύρρης, Μελετήματα..... Κ. Π. Κύρρης, Κυπριακά Αγιολογικά και μοναστηριακά μελετήματα, Κ.Σ 27 (1963), σ. 181-222.
- Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση..... Κ. Π. Κύρρης, Η Οργάνωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου κατά τους δύο πρώτους αιώνες της Φραγκοκρατίας, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993), σ. 149-186.
- Σπ. Λάμπρος, Αρχιεπισκόπου..... Σπ. Λάμπρος, Ἐπίσκοπος εἰς βασιλέα, Ν.Ε. 14 (1917), σ. 41-43.
- Σπ. Λάμπρος, Ἐγγραφα..... Σπ. Λάμπρος, Κυπριακὰ καὶ ἄλλα ἔγγραφα ἐκ τοῦ Παλατινοῦ κώδικος 367 τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Βατικανοῦ, Ν.Ε. 15 (1921), σ. 141-165, 337-356.
- Σπ. Λάμπρος, Ῥήγαν..... Σπ. Λάμπρος, Ἐπίσκοπος εἰς βασιλέα, Ν.Ε. 14 (1917), σ. 39.
- Mas Latrie, Histoire..... M. L. de Mas Latrie, Histoire de l'île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan, τ. I-III, Paris 1852-1861.
- V. Laurent, Episcopaux..... V. Laurent, Les fastes épiscopaux de l'église de Chypre, REB 6 (1948), σ. 153-166.

- V. Laurent, Reg. V. Laurent, Les Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople, vol. 1. Les Actes des Patriarches, fasc. IV. Les Regestes de 1208 á 1309, Paris 1971.
- V. Laurent, Succession..... V. Laurent, La succession épiscopale des derniers archevêques Grecs de Chypre, de Jeau le Crétois (1152) a Germain Pèsimandros (1260), REB 7 (1949), σ. 33-41.
- Λεόντιος Μαχαιράς..... Leontios Makhairas, Recital concerning the Sweet Land of Cyprus entitled “Cronicle”. Edited with a Translation and Notes by R. M. Dawkins, v. I-II, Oxford 1932.
- A. Loveday, Acts..... A. Loveday, Acts, Bible, σ. 1028-1061.
- Est. de Lusignan, Chorograffia..... Est. de Lusignan, Chorograffia et breve historia universale dell’ isola de Cipro, Bologna 1573 (εκδ. από Θ. Παπαδόπουλλο, Est. de Lusignan, Chorograffia, Λευκωσία 2004).
- Est. de Lusignan, Description..... Est. de Lusignan, Description de toute l’ isle de Chypre, et des Roys, Princes, et Seigneurs, Paris 1580.
- A. Luttrell, Τάγματα..... A. Luttrell, Τα στρατιωτικά τάγματα, Ιστορία της Κύπρου, τ. Δ’, σ. 733-758.
- H. J. Magoulias, Christianity..... H. J. Magoulias, Byzantine Christianity

- Emperor, Church and the West, Detroit 1982.
- H. J. Magoulias, Relations..... H. J. Magoulias, A Study in Roman Catholic and Greek Orthodox Church Relations on the Island of Cyprus Between the Years ad. 1196 and 1360, GOTR 10 (1964), σ. 75-106.
- F. Maier, Cyprus..... F. Maier, Cyprus from the earliest time to the present day (english translation P. George), London 1968.
- X. A. Μαλτέζου, Εικόνα..... X. A. Μαλτέζου, Έλληνες και Λατίνοι : Η εικόνα του άλλου στον πρώτο αιώνα Φραγκικής κυριαρχίας στην Κύπρο, Κύπρος και Σταυροφορίες, σ. 47-57.
- Mansi, Conc. Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, ed. J. D. Mansi, 55 vols (Florence and Venice, 1759-1798, ανατ. Leipzig 1903).
- J. Meyendorff, Theology..... J. Meyendorff, Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes, New York 1974.
- A. Μητσίδης, Αυτοκέφαλον..... A. Μητσίδης, Το Αυτοκέφαλον της Εκκλησίας Κύπρου, Λευκωσία 1977.
- A. Μητσίδης, Εκκλησία..... A. Μητσίδης, Σύντομη Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, Λευκωσία 1994.

- Σ. Γ. Μιχαηλίδης, Ιστορία..... Σ. Γ. Μιχαηλίδης, Ιστορία της κατά Κίτιον Εκκλησίας, Λάρνακα 1992.
- La Monte, Reg. J. L. La Monte, A Register of the cartulary of the cathedral of Santa Sophia of Nicosia, Byz 5 (1929), σ. 439-522.
- M.Y Μελέται και Υπομνήματα, Επιστημονικόν Όργανον του Γραφείου Κυπριακής Ιστορίας, εκδ. Θ. Παπαδόπουλλου, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', Γραφείο Κυπριακής Ιστορίας, Λευκωσία 1984 κ.εξ.
- N.E. Νέος Ελληνομνήμων, Αθήναι 1904 κ.ε.
- Νεόφυτος ο Έγκλειστος, Περί των κατά την χώραν Κύπρον σκαιών..... Π. Ι. Τσικνόπουλλος, Τα ελάσσονα του Νεοφύτου Πρεσβυτέρου μοναχού και εγκλείστου, Byz 39 (1969), σ. 318-419.
- B. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία..... B. Νεράντζη-Βαρμάζη, Μεσαιωνική ιστορία της Κύπρου μέσα από τις βυζαντινές Πηγές, Θεσσαλονίκη 1995.
- B. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα..... B. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα Βυζαντινών Πηγών Κυπριακής Ιστορίας, 4^ο^s-15^ο^s αιώνας (Κέντρο Επιστημονικών Μελετών, Πηγές και Μελέτες της Ιστορίας της Κύπρου, XXIII), Λευκωσία 1996.
- P. Newman, History..... P. Newman, A Short History of Cyprus,²

London 1953.

- Νικ. Χων., Χρον. διήγ. Νικήτα Χωνιάτου, Χρονική διήγησις, εκδ. I. A. van Dieten, *Nicetae Choniatae Historia* (CFHB XI/1-2), Berlin-New York 1975.
- Notitiae Episcopatum..... J. Darrouzès, *Notitiae Episcopatum ecclesiae Constantinopolitanae*, Paris 1981.
- G. Ostrogorsky, Ιστορία..... G. Ostrogorsky, *Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους*,⁷ τ. Γ', (μτφρ. Ι. Παναγόπουλος), Αθήνα 2002.
- A. Palmieri, Chypre..... A. Palmieri, *Chypre*, DTC, τ. II, σ. 2424-2472.
- Θ. Παπαδόπουλλος, Βασίλειο..... Θ. Παπαδόπουλλος, *Το Μεσαιωνικό Βασίλειο της Κύπρου (1192-1489)*, ΙΕΕ, τ. Θ', σ. 301-316.
- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία..... Θ. Παπαδόπουλλος, *Η Εκκλησία της Κύπρου κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας*, *Ιστορία της Κύπρου*, τ. Δ', σ. 543-666.
- Θ. Παπαδόπουλλος, Κυπριακά Νόμιμα... Θ. Παπαδόπουλλος, *Κυπριακά Νόμιμα*, M.Y, I (1984), σ. 1-142.
- Θ. Παπαδόπουλλος, Λειτουργία..... Θ. Παπαδόπουλλος, *Δομή και Λειτουργία του Φεουδαρχικού Πολιτεύματος*, *Ιστορία της Κύπρου*, τ.

Δ', σ. 759-784.

- | | |
|----------------------------------|--|
| Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον..... | Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον Κυπρίων, Τόμος αναμνηστικός επί τη 50 ετηρίδι του περιοδικού «Απόστολος Βαρνάβας», Λευκωσία 1975, σ. 307-338. |
| A. Παπαγεωργίου, Ιστορία..... | A. Παπαγεωργίου, Σύντομος Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, Λευκωσία 1962. |
| A. Παυλίδης, Ιστορία..... | A. Παυλίδης, Ιστορία της νήσου Κύπρου, τ. Α'-Γ', Λευκωσία 1991, 1992. |
| A. Παυλίδης, Κείμενα..... | A. Παυλίδης, Η Κύπρος ανά τους αιώνες μέσα από τα κείμενα ξένων επισκεπτών της. Από τον 1 ^ο αιώνα μέχρι τον 20 ^ο , τ. Α'-Γ', Λευκωσία 1993-1995. |
| PCRCICO..... | Pontificia Commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis. |
| ΠΔΚΣ-Α'..... | Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 14-19 Απριλίου 1969), τ. Β' (Μεσαιωνικό Τμήμα), Λευκωσία 1972-1973. |
| ΠΔΚΣ-Β'..... | Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 20-25 Απριλίου 1982), τ. Β' (Μεσαιωνικό Τμήμα), Λευκωσία 1986. |
| Περί Θεμάτων..... | Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Περί |

- θεμάτων, ed. A. Pertusi, Constantino Porfirogenito, De thematibus, Introduzione, testo critico, commento (Studi e Testi 160), Citta del Vaticano 1952.
- P.G..... Patrologiae cursus completes, series graeca, εκδ. J. P. Migne, τ. 161, (Paris 1857-1906).
- Πράξεις..... Η Αγία Γραφή. Καινή Διαθήκη, (γενική επιστασία : Ν. Λούβαρι) Αθήνα 1960.
- H. D. Purcell, Cyprus..... H. D. Purcell, Cyprus, London 1969.
- L. Quien, Oriens Christianus..... M. Le Quien, Oriens Christianus, in quatuor patriarchatus digestus quo exhibentur ecclesiae, Patriarchae, caeterique praesules totius Orientis, τ. I-III, Parisiis 1740 (φωτοτυπική ανατύπωση Graz 1958).
- Ράλλης - Ποτλής, Σύνταγμα..... Ράλλης - Ποτλής, Σύνταγμα Θείων και Ιερών Κανόνων, τ. Α'-Ε', Αθήνα 1852-1855.
- REB..... Revue des études Byzantines, Paris 1943 κ.ε.
- V. Riccardus, Constitutio..... V. Riccardus, Διάταξις Κύπρια του Αλεξάνδρου πάπα του Τετάρτου (Constitutio Cypria Alexandri Papae IV), P.G, τ. 140, σ. 1527-1560.

- J. Richard, Βασίλειο..... J. Richard, Το Μεσαιωνικό Βασίλειο από το 1205 έως το 1324, Ιστορία της Κύπρου, τ. Δ', σ. 21-50.
- J. Richard, Bulla..... J. Richard, A propos de la «Bulla Cypria» de 1260, BF 22 (1996), σ. 19-31.
- J. Richard, Δίκαιο..... J. Richard, Το Δίκαιο του Μεσαιωνικού Βασιλείου, Ιστορία της Κύπρου, τ. Δ', σ. 375-386.
- J. Richard, Monastère..... J. Richard, Un Monastère Grec de Palestine et son domaine Chypriote : Le Monachisme Orthodoxe et l' établissement de la domination Franque, ΠΔΚΣ-B' (1982), σ. 61-75.
- J. Richard, Σύσταση..... J. Richard, Η Σύσταση και οι Βάσεις του Μεσαιωνικού Βασιλείου (1192-1205), Ιστορία της Κύπρου, τ. Δ', σ. 1-19.
- J. Richard, Θεσμοί..... J. Richard, Οι πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί του Μεσαιωνικού Βασιλείου, Ιστορία της Κύπρου, τ. Δ', σ. 333-374.
- Röhricht, Reg. R. Röhricht, Regesta Regni Hierosolymitani (MXCVII-MCCXCI), New York 1893-1904.
- W. H. Rudt de Collenberg, Δομή..... W. H. Rudt de Collenberg, Δομή και προέλευση της τάξης των ευγενών, Ιστορία της Κύπρου, τ. Δ', σ. 785-862.

- W. H. Rudt de Collenberg, Les Ibelin..... W. H. Rudt de Collenberg, Les Ibelin aux XIII^e et XIV^e siècles, Généalogie compilée principalement selon les register du Vatican, EKEE 9 (1977-79), σ. 117-265.
- S. Runciman, History..... S. Runciman, A History of the Crusades, v. I-III, Cambridge 1954.
- S. Runciman, Schism..... S. Runciman, The Eastern Schism. A study of the Papacy and the eastern churches during the XIth and XIIth centuries, Oxford 1955.
- A. Σακελλαρίου, Κυπριακά..... A. Σακελλαρίου, Τα Κυπριακά, ήτοι γεωγραφία, ιστορία και γλώσσα της νήσου Κύπρου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, τ. Α' (Γεωγραφία, Ιστορία, Δημόσιος και ιδιωτικός βίος) Αθήνα 1890 (ανατ. Λευκωσία 1991).
- Κ. Σάθας, M.B..... Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. I-VIII, Βενετία 1872-1894. (ανατ. Αθήνα 1972).
- C. Schabel, Bishops..... C. Schabel, The Latin Bishops of Cyprus, 1255-1313, with a note on bishop Neophytos of Solea, EKEE 30 (2004), σ. 75-111.
- C. Schabel, Greek Bishops..... C. Schabel, The Greek Bishops of Cyprus (1260-1340) and the Synodikon Kyprion,

Κ.Σ 64-65 (2000-2001), σ. 217-234.

- P. Schreiner, Βραχέα Χρονικά..... P. Schreiner, Die Byzantinischen Kleinchroniken, (CFHB XII), I-III, Wien 1975-1979.
- P. Schreiner, Παρατηρήσεις..... P. Schreiner, Παρατηρήσεις στις Πολιτιστικές σχέσεις Ελλήνων και Λατίνων στη Μεσαιωνική Κύπρο, ΠΔΚΣ-Β' (1982), σ. 77-82.
- Γ. Σκαλιέρης, Κύπρος..... Γ. Σκαλιέρης, Η Κύπρος εξακισχιλίων ετών εθνικός βίος, Αθήνα 1935.
- Κ. Σπυριδάκης, Ιστορία..... Κ. Σπυριδάκης, Σύντομος Ιστορία της Κύπρου, Λευκωσία 1972.
- V. Stepanenko - A. Σαββίδης, Βασίλειο..... V. Stepanenko - A. Σαββίδης, Αρμενιακής Κιλικίας Βασίλειο (Κράτος), ΕΛΒΙΠ, τ. Γ' (1998), σ. 177-184.
- J. R. Strayer, Louis IX..... J. R. Strayer, The Crusades of Louis IX, History of the Crusades, τ. II, σ. 487-518.
- Συνέκδημος του Ιεροκλέους..... E. Honigmann, Le Synekdomos d' Hiéroklys, Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae, Bruxelles 1939.
- Synodicum Nicosiense..... C. Schabel, The Synodicum Nicosiense and other Documents of the Latin Church of Cyprus, 1196-1373. Selected and translated by C. Schabel, Nicosia 2001.

- X. Ταουσιάνης, Θέματα..... X. Ταουσιάνης, Θέματα της Κυπριακής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Λευκωσία 1993.
- A. Ταρσούλης, Κύπρος..... A. Ταρσούλης, Κύπρος, τ. Α', Αθήνα 1955.
- A. L. Tautu, Acta..... A. L. Tautu, Acta Honorii III (1216-1227) et Gregorii IX (1227-1241), PCRCICO, v. III, Batican 1950.
- Traditio..... Traditio, Studies in Ancient and Medieval History, Thought and Religion, New York 1943 κ.ε.
- I. Τσικνόπουλλος, Άγιοι..... I. Τσικνόπουλλος, Άγιοι της Κύπρου, Απ.Β 30 (1969), σ. 137-143.
- I. Τσικνόπουλλος, Ιστορία..... I. Τσικνόπουλλος, Ιστορία της Εκκλησίας της Πάφου, Λευκωσία 1971.
- I. Τσικνόπουλλος, Τυπικά..... I. Τσικνόπουλλος, Κυπριακά Τυπικά, Λευκωσία 1969.
- F. Vernet, Latran IV..... F. Vernet, Latran (IVe Concile oecumenique du), DTC, τ. VIII (B' μέρος), σ. 2652-2667.
- VR..... Variorum Reprints, London.
- M. M. Wojnar, Acta..... M. M. Wojnar, Acta Innocentii IV (1243-1254), PCRCICO, v. IV, Romae 1962.

- R. L. Wolff, Franciscans..... R. L. Wolff, The Latin Empire of Constantinople and the Franciscans, *Traditio* 2 (1944), σ. 213-237.
- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία..... Φ. Ζαννέτος, Ιστορία της νήσου Κύπρου, τ. Α' (επανεκδοσις μετά Προλεγομένων Θεόδωρου Παπαδοπούλλου), Λευκωσία 1997.
- Π. Ι. Ζέπος, Δίκαιον..... Π. Ι. Ζέπος, Το Δίκαιον εις τας Ελληνικὰς Ασσίζας της Κύπρου, *ΕΕΒΣ* 25 (1955), σ. 306-330.

Προλογικό σημείωμα

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να παρουσιάσει την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου κατά τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας, από την ίδρυση και εγκατάσταση της Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο το 1196 μέχρι και την έκδοση της Κυπρίας Διάταξης το 1260.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου στο μεταπτυχιακό τμήμα της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Α.Π.Θ σημαντική βοήθεια μου προσέφεραν πολλοί, τους οποίους αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω.

Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια Β. Νεράντζη-Βαρμάζη για την αμέριστη βοήθεια και συμπαράστασή της, καθώς και για την καθοδήγησή της όχι μόνο κατά τη σύνθεση της μεταπτυχιακής εργασίας, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών μου.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σεβαστούς καθηγητές μου, κα. Α. Σταυρίδου-Ζαφράκα και κο. Θ. Κορρέ, για τις γνώσεις που μου μετέδωσαν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων μου γύρω από τη Βυζαντινή Ιστορία και προπάντων σχετικά με τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας.

Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπόλοιπους διδάσκοντες του τμήματος, τους υπευθύνους των σπουδαστηρίων της σχολής και όλους τους συναδέλφους μου μεταπτυχιακούς φοιτητές για τη βοήθεια και τη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια.

Τέλος πολλές ευχαριστίες οφείλω και στους γονείς μου για την ηθική και οικονομική συμπαράστασή τους καθ' όλη διάρκεια των σπουδών μου. Χωρίς την υποστήριξη και τις θυσίες τους δεν θα είχα καταφέρει απολύτως τίποτα.

Πάπας Ανδρέας

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2007.

Εισαγωγή.

Η Κύπρος είναι το τέταρτο σε μέγεθος νησί ολόκληρης της Μεσογείου και το μεγαλύτερο νησί της Ανατολικής Μεσογείου. Η μακρόχρονη ιστορία της Κύπρου είναι γεμάτη από σημαντικά γεγονότα. Η επίκαιρη γεωγραφική θέση της στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς βρισκόταν στην διασταύρωση εμπορικών δρόμων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, επέδρασε αναπόφευκτα στην πορεία της ιστορίας της. Συνάμα, σημαντικό ρόλο στις ιστορικές εξελίξεις έπαιξε και η παραγωγικότητα του νησιού, που διέθετε εκτεταμένες πεδινές εκτάσεις για καλλιέργεια, βουνά με άφθονη ξυλεία, κατάλληλη για κατασκευή στόλου, και ακόμη άφθονο ορυκτό πλούτο, κυρίως χαλκό.¹

Για όλους αυτούς τους λόγους η Κύπρος κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους (4^{ος}-15^{ος} αιώνας) γνώρισε μια πολυτάραχη ιστορία. Κατά την Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδο η Κύπρος αποτελούσε επαρχία του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους και αρχικά ήταν εξαρτημένη διοικητικά και εκκλησιαστικά από την Αντιόχεια. Από τα μέσα του 7^{ου} ως και τα μέσα του 10^{ου} αιώνα το νησί αποτέλεσε «μήλον της έριδος» στον ανταγωνισμό Βυζαντινών και Αράβων. Τελικά το 965 επί αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά (963-969), οι Βυζαντινοί θα κατορθώσουν να κυριαρχήσουν μόνοι στην Κύπρο και από τότε το νησί να αποτελέσει μια παραμεθόρια επαρχία του Βυζαντινού Κράτους.²

Ωστόσο η προϊούσα παρακμή του Βυζαντινού Κράτους στα τέλη του 12^{ου} αιώνα και η αποστασία του διοικητή της Κύπρου Ισαάκ Κομνηνού άνοιξαν τον δρόμο για να επικρατήσουν οριστικά οι Δυτικοί στο νησί. Αφού πέρασε από τα χέρια του βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδου Λεοντόκαρδου κατά την Γ' Σταυροφορία και στην συνέχεια των Ναϊτών, οι τελευταίοι την πούλησαν στον έκπτωτο βασιλιά της Ιερουσαλήμ, Γκύ ντε Λουζινιάν.³

Η δυναστεία των Λουζινιάν κυβέρνησε την Κύπρο για σχεδόν τριακόσια χρόνια και καλύπτει ολόκληρη την περίοδο της Φραγκοκρατίας (1192-1489). Βάση της διοίκησης αποτέλεσε το δυτικό φεουδαρχικό σύστημα και οι Έλληνες κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι αποτελούσαν την πλειοψηφία του πληθυσμού, αρχικά

¹ Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 25.- P. W. Edbury, Βασίλειο 43-44.

² Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 25.- Της ίδιας, Σύνταγμα 61.

³ Νεόφυτος ο Έγκλειστος, Περί των κατά την χώραν Κύπρον σκαιών, Byz 39 (1969) 338-339.- F. Bustron, Historia 49.- F. Amadi, Cronaca 83.- W. H. Rudt de Collenberg, Δομή, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 788-789.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 83-85.- Α. Παυλίδης, Ιστορία Β' 364.

παραμερίστηκαν και καταπιέστηκαν. Ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα γνώρισε κατά την περίοδο αυτή και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου.⁴

Κατά τον χρόνο της εγκαταστάσεως των Φράγκων στο νησί η Ορθόδοξη Εκκλησία συμπλήρωνε ιστορικό βίο δώδεκα σχεδόν αιώνων. Η Κύπρος ήταν μια από τις πρώτες χώρες που δέχθηκαν τον Χριστιανισμό, και αυτό οφείλεται κυρίως στην δράση των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα, οι οποίοι επισκέφθηκαν το νησί κατά την πρώτη Αποστολική οδοιπορία (45 μ.Χ.), «ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Κύπρον, καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων». Ο Απóstολος Βαρνάβας, ο οποίος ήταν Κύπριος στην καταγωγή θεωρείται ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου.⁵

Στα πρώτα χρόνια της βυζαντινής περιόδου οι επίσκοποι Αντιοχείας ήγειραν αξιώσεις επί της Εκκλησίας της Κύπρου και επιδίωξαν να την υποτάξουν εκκλησιαστικά. Οι επίσκοποι της Εκκλησίας της Κύπρου αντιτάχθηκαν σθεναρά και με απόφαση της όγδοης και τελευταίας συνεδρίας της Γ' Οικουμενικής Συνόδου (431) η Κύπρος αποσπάστηκε από το πατριαρχείο Αντιοχείας, στο οποίο υπαγόταν μέχρι τότε, και αναγνωρίστηκε το αυτοκέφαλο και ανεξάρτητο της Κυπριακής Εκκλησίας.⁶

Κατά την πάροδο επομένων αιώνων η Εκκλησία της Κύπρου ακολούθησε την τύχη της Χριστιανικής Εκκλησίας, αγωνιζόμενη κατά εξωτερικών εχθρών (των ειδωλολατρών και Αράβων Μωαμεθανών), και εσωτερικών εχθρών, των διαφόρων δηλαδή αιρετικών. Ωστόσο αργότερα θα προστεθεί και ένας νέος εχθρός, βγαλμένος από τα σπλάχνα της Χριστιανικής Εκκλησίας. Αυτός ήταν η Παπική Εκκλησία. Το σχίσμα που επήλθε το 1054 μεταξύ της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας επέφερε ψυχρότητα στις σχέσεις της Παπικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Κύπρου, αφού η δεύτερη τάχθηκε με τις Εκκλησίες της Ανατολής, διακόπτοντας κάθε επαφή με την παπική Εκκλησία.⁷

⁴ W. H. Rudt de Collenberg, Δομή, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 791-792.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 102-103.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 99-100.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 596-597.- Γ. Γεωργής, Αγγλοκρατία, Κύπρος 95.

⁵ Πράξεις 13, 4-5. Αρχιμ. Κυπριανού, Ιστορία 100.- Α. Loveday, Acts, Bible 1044.- Mas Latrie, Histoire, I 72.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 3.- Α. Μητσίδης, Εκκλησία 3-6.

⁶ Mansi, Conc. IV 1469.- Ράλλης-Ποτλής, Σύνταγμα, Β' 203-206.- Αρχιμ. Κυπριανού, Ιστορία 101-102.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 4.- Α. Μητσίδης, Εκκλησία 18.- Του ίδιου, Αυτοκέφαλον 4-11.- Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία, Α' 210.- Δ. Κοντοστεργίου, Σύνοδοι 74-75.- Μ. Β. Efthimiou, Cyprus 33.- G. Hill, History, I 273-276.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 23-26.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 15-16, 109-111.- Της ίδιας, Ιστορία 33-34.- Αρχιμ. Ιππόλυτος, Αυτοκέφαλο, Απ.Β 3 (1931) 405-409.

⁷ Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 11.- Α. Μητσίδης, Εκκλησία 35.- Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία, Β' 281-282, 530-542.- S. Runciman, Schism 41.- T. M. Kolbaba, Errors, Crusades 126-128.

Η εγκαθίδρυση του Βασιλείου των Λουζινιάν το 1192, έδωσε την ευκαιρία στην Παπική Εκκλησία να επαναφέρει την «ενότητα» της Χριστιανοσύνης. Την ενότητα αυτή θεωρούσε πως θα την επιτύγχανε με την υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου και με τον προσηλυτισμό του Ορθόδοξου ποιμνίου στην Ρωμαϊκή πίστη. Με την εγκαθίδρυση Λατινικής Εκκλησίας και την εγκατάσταση Λατίνων κληρικών στο νησί από τον πάπα Κελεστίνο Γ' (1191-1198) το 1196, έγινε το πρώτο βήμα για την υποταγή της Εκκλησίας της Κύπρου. Παράλληλα, η παραχώρηση μέρους των κτημάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Λατινική έδωσε αφορμή για την πρώτη σύγκρουση των δύο Εκκλησιών.⁸

Η ίδρυση της Λατινικής Εκκλησίας στο νησί έβλαψε αρχικά μόνο τα οικονομικά συμφέροντα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία διατήρησε τα θρησκευτικά δικαιώματα και προνόμια που είχε. Ωστόσο με τη Συνέλευση της Λεμεσού του 1220 οι Λατίνοι θα επέμβουν για πρώτη φορά και σε αυτά, επιβάλλοντας διάφορα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τις μετακινήσεις και τις χειροτονίες του ορθόδοξου κλήρου. Όπως ήταν φυσικό, η Ορθόδοξη ιεραρχία αντιστάθηκε κατά των Λατινικών αυτών απαιτήσεων και ο Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος Ησαΐας εξορίστηκε.⁹

Σε μια νέα Συνέλευση, αυτή τη φορά στην Αμμόχωστο το 1222, ανανεώθηκαν και επιδοκιμάστηκαν οι αποφάσεις της Συνέλευσης της Λεμεσού, και επιπλέον έσφιξε ακόμη περισσότερο τη θηλιά γύρω από το λαιμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Στη Συνέλευση αποφασίστηκε ο περιορισμός των Ορθόδοξων επισκοπών από 14 σε 4 και η μετάθεση των εδρών τους σε χωριά.¹⁰

Ο διαδεχθείς τον Αρχιεπίσκοπο Ησαΐα Νεόφυτος αρνήθηκε να αποδεχθεί τις αποφάσεις της Συνέλευσης της Αμμοχώστου και εξορίστηκε με πολλούς ομόφρονες του από την Κύπρο. Τότε οι Κύπριοι ζήτησαν την βοήθεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου που έδρευε την εποχή εκείνη στη Νίκαια και ο πατριάρχης Γερμανός Β' με δύο επιστολές του ενθάρρυνε την αντίσταση του Ορθόδοξου κλήρου. Ο

⁸ Λεόντιος Μαχαιράς §28.- Cartulary, αρ. 2.- Mas Latrie, Histoire, III 599-605.- Synodicum Nicosiense 278-281.- G. Hill, History, II 50-51.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 104-113.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 26.- Β. Englezakis, Studies 213-214.- Του ίδιου, Μελέται 305.

⁹ La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 13.- Cartulary, αρ. 84.- Mas Latrie, Histoire, I 205-207.- Του ίδιου, Histoire, III 612-614.- Synodicum Nicosiense 286-288.- Rohricht, Reg., αρ. 938.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 113-115.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 558-561.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 14-15.- G. Hill, History, III 1043-1044.

¹⁰ Synodicum Nicosiense 293-296.- Cartulary, αρ. 83.- Mas Latrie, Histoire, I 212-214.- Του ίδιου, Histoire, III 619-622.- Α. L. Tautu, Acta, III, αρ. 108.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 116-119.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 562-563.- G. Hill, History, III 1046-1047.

πατριάρχης Γερμανός Β' επενέβαινε συχνά υπέρ της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου όπως μαρτυρεί και η αλληλογραφία του με τον πάπα Γρηγόριο Θ' το 1232/1233.¹¹

Η καταπίεση μεταφέρθηκε σύντομα και στο δογματικό επίπεδο και πήρε τραγικές διαστάσεις, όταν οι μοναχοί της μονής Καντάρας αρνήθηκαν να δεχθούν τη λατινική διδασκαλία περι αζύμων, την οποία οι Λατίνοι τους υποχρέωναν βίαια να αναγνωρίσουν. Αφού φυλακίστηκαν και υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια, οι δεκατρείς μοναχοί καταδικάστηκαν ως αιρετικοί και «*ἵνα πρώτον δήσαντες αὐτῶν τοὺς πόδας διὰ τῆς ἀγορᾶς τούτους ἔλκωσιν, ἥτοι τοῦ ποταμοῦ, ἵνα διὰ τῶν πετρῶν τῶν ἐν τῷ ποταμῷ κατατριβῶσιν αὐτῶν αἱ σάρκες, ἔπειτα δὲ τῷ πυρὶ παραπέμωσι*» (19 Μαΐου 1231).¹²

Μια νέα φάση της πάλης ανάμεσα στις δύο Εκκλησίες άρχισε με την άνοδο στον παπικό θρόνο του Ιννοκεντίου Δ' (1243-1254). Ο νέος πάπας σε αντίθεση με τα βίαια μέτρα των προκατόχων του, διαμόρφωσε φιλελεύθερη πολιτική έναντι της ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Αποτέλεσμα της φιλελεύθερης αυτής πολιτικής ήταν τα μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας να διατελούν πλέον υπό την άμεση δικαιοδοσία της Παπικής Εκκλησίας της Ρώμης, «*Ecclesiae Romanae devotos*», χωρίς καμία εξάρτηση από την Λατινική Εκκλησία Κύπρου.¹³

Ωστόσο η πολιτική αυτή προσέκρουσε στην αντίδραση του Λατίνου Αρχιεπισκόπου Λευκωσίας Ούγου Φαγιάνου, ο οποίος με τον ακραίο φανατισμό που τον χαρακτήριζε ήρθε σε σύγκρουση με τον νεοεκλεγέντα Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο Γερμανό Πησίμανδρο. Αποτέλεσμα της διαμάχης αυτής υπήρξε η Bulla Cypria, δηλαδή η διάταξη του πάπα Αλεξάνδρου Δ' (1254-1261), της 3^{ης} Ιουλίου 1260, η οποία επικύρωσε και ενίσχυσε την υποτέλεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου στην Παπική Εκκλησία.¹⁴

¹¹ Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 122-123.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 5-19, 39-49.- Α. L. Tautu, Acta, III, n. 179a.- Mansi, Conc. XXIII 47-56.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 579-580.

¹² Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 20-39.- Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 307-337.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' §θ'.- L. Allatii, De ecclesiae 1-5, 693-695.- Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 313-332.- G. Hill, History, III 1050-1051.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 131-132.- L. Allatii, De ecclesiae 1-5, 693-695.

¹³ Synodicum Nicosiense 311-320.- Cartulary, αρ. 78.- Mansi, Conc. XXIII 1037-1046.- Π. I. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 24-25.- Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 160-161.

¹⁴ Cartulary, αρ. 78.- Synodicum Nicosiense 311-320.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 501-513.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) 91.- Est. de Lusignan, Chorograffia 31a-32.- Αρχιμ. Κυπριανού, Ιστορία 58-60.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 155.- G. Hill, History, III 1059-1061.- Mas Latrie, Histoire, I 379-384.- Π. I. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 26.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική παρουσίαση της ιστορίας της πολύπαθης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου κατά τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας, από την ίδρυση και εγκατάσταση της Λατινικής Εκκλησίας στο νησί από τον πάπα Κελεστίνο Γ' το 1196, μέχρι και την οριστική υποταγή της στην Ρωμαϊκή Εκκλησία με την Κυπρία Διάταξη το 1260. Επιπλέον παρουσιάζεται η στάση της πολιτικής εξουσίας απέναντι στο μόνιμο και ακανθώδες πρόβλημα της συμβίωσης των δύο Εκκλησιών στο νησί, της Λατινικής και της τοπικής Ορθόδοξης.

Για την μελέτη της κρίσιμης αυτής περιόδου για την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, χωρίζω την εργασία σε τρία μέρη. Το Α' μέρος περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο που οργανώθηκε το νέο βασίλειο μετά από την εγκατάσταση των Φράγκων στο νησί, το Β' την διάδοση του χριστιανισμού στην Κύπρο από τον Απόστολο Βαρνάβα και Παύλο, τους αγώνες της Κυπριακής ιεραρχίας για το αυτοκέφαλο και τον τρόπο οργάνωσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας του νησιού, και τέλος το Γ' και μεγαλύτερο μέρος περιλαμβάνει τους αγώνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά των αξιώσεων της Λατινικής Εκκλησίας της Κύπρου για υποταγή και την οριστική υπαγωγή της υπό την Ρωμαϊκή Εκκλησία με την Κυπρία Διάταξη (1192-1260).

Οι Πηγές.

Πριν αρχίσει η εξιστόρηση των γεγονότων πρέπει να αναφερθούμε και λίγο στις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη αυτή. Σχετικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου κατά τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας υπάρχει ένα πλήθος πηγών, από τις οποίες αντλούμε σημαντικές πληροφορίες. Από αυτές οι κυριότερες είναι :

1. Αφηγηματικές Πηγές.¹⁵

1.α. Ιστορικά κείμενα.

Το χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά αφηγείται σύντομα την ιστορία του νησιού από την εποίκηση του από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και την επίσκεψη της Αγίας Ελένης στο νησί (309 μ.Χ.) και εκτενέστερα την περίοδο των Λουζινιάν μέχρι το θάνατο του βασιλιά Ιωάννη (1458). Μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για την εκκλησιαστική πολιτική των δύο πρώτων Λουζινιανών βασιλιάδων και για την ίδρυση της Λατινικής Εκκλησίας της Κύπρου το 1196. Ωστόσο για τα μετέπειτα γεγονότα που αφορούσαν την σύγκρουση της Λατινικής με την Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι την Κυπρία Διάταξη δεν κάνει οποιαδήποτε μνεία. Το χρονικό εκδόθηκε αρχικά από τον Κ. Σάθα στη Μ.Β και περισσότερο ολοκληρωμένα το 1932 από R. M. Dawkins με αγγλική μετάφραση και σχολιασμό.¹⁶

Πέρα από το χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά σημαντικές πληροφορίες για τις εκκλησιαστικές σχέσεις την περίοδο της Φραγκοκρατίας μας παρέχουν η Ιστορία του Φ. Βουστρώνιου (F. Bustron) και η Chorograffia του Est. de Lusignan.¹⁷

Πολύτιμες συλλογές ιστορικών κειμένων που μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την Ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου κατά τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας αποτελούν η Μ.Β του Κ. Σάθα και η Patrologia Graeca (P.G) του J. P. Migne. Επιπλέον η κα. Β. Νεράντζη-Βαρμάζη έχει συλλέξει στο

¹⁵ Ι. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί 52-62.

¹⁶ Κ. Σάθας, Μ.Β, τ. ΙΙ, Βενετία 1873.- Λεόντιος Μαχαιράς §27-§31.- Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί 416.

¹⁷ F. Bustron, Historia, Λευκωσία 1998.- Est. de Lusignan, Chorograffia, Λευκωσία 2004.- G. Hill, History, III 1145-1147.

Σύνταγμα Βυζαντινών Πηγών Κυπριακής Ιστορίας σημαντικές βυζαντινές πηγές για την υπό εξέταση περίοδο.¹⁸

1.β. *Αγιολογικά.*

Μια ιδιαίτερη κατηγορία των αφηγηματικών πηγών αποτελούν τα αγιολογικά κείμενα, που πολύ συχνά μας παρέχουν πολύτιμες ιστορικές μαρτυρίες.¹⁹ Η αντίδραση των αυτοχθόνων ορθοδόξων, κατά τα πρώτα χρόνια εγκαθίδρυσης της Λατινικής Εκκλησίας στο νησί, είναι γνωστή μόνο από τα κείμενα του Αγίου Νεοφύτου και ιδιαίτερα από την επιστολή του «*περὶ τῶν κατὰ τὴν χώραν Κύπρον σκαιῶν*». Η επιστολή αυτή έχει εκδοθεί από τον Κ. Σάθα στη Μ.Β και από τον Π. Ι. Τσικνόπουλλο το 1969.²⁰

Η «*Διήγησις τῶν ἀγίων τριῶν καὶ δέκα ὁσίων πατέρων τῶν διὰ πυρὸς τελειωθέντων παρὰ τῶν Λατίνων ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ ἐν τῷ ῥηθ' ἔτει*», από άγνωστο συγγραφέα, έχει εκδοθεί από τον Κ. Σάθα στη Μ.Β και η νεότερη κριτική έκδοση από τον Θ. Παπαδόπουλλο. Το κείμενο μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το μαρτύριο των μοναχών της Καντάρας το 1231.²¹

2. Έγγραφα.

Άλλη μια σημαντική δίοδος πληροφοριών για την Ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας, αποτελούν τα έγγραφα, τα οποία προέρχονται από την παπική γραμματεία. Μεταξύ αυτών εξέχουσα θέση κατέχουν οι επιστολές των παπών, οι οποίες απευθύνονται προς τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και άλλους κληρικούς της Ανατολής. Εκδόσεις παπικών εγγράφων που αναφέρονται στην περίοδο που εξετάζουμε είναι του J. D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio* (Mansi, Conc.), και του Κ. Σάθα

¹⁸ Κ. Σάθας, Μ.Β, τ. ΙΙ, Βενετία 1873.- Ρ.Γ., τ. 140, Paris 1857-1906.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα, Λευκωσία 1996.

¹⁹ Ι. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί 63-64.- Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία, Α' 69-75.

²⁰ Για τον βίο του Αγ. Νεοφύτου μαθαίνουμε μόνο από την αυτοβιογραφία του, την οποία κατά το πλείστο μέρος, βρίσκουμε στην Τυπική του Διαθήκη, Π. Ι. Τσικνόπουλλος, Τυπικά 7-8.- Κ. Σάθας, Μ.Β, τ. ΙΙ 1-4.- Νεόφυτος ο Έγκλειστος, Περί τῶν κατὰ τὴν χώραν Κύπρον σκαιῶν, Byz 39 (1969), σ. 318-419.

²¹ Κ. Σάθας, Μ.Β, τ. ΙΙ 20-39.- Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 307-338.

στη Μ.Β. Πιο πρόσφατη είναι η έκδοση της Pontificia Commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis (PCRCICO).²²

Εκτός από την παπική γραμματεία στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι επιστολές του πατριάρχη Γερμανού Β' από τη Νίκαια προς τους Κυπρίους το 1223 και 1229, και η αλληλογραφία του με τον πάπα Γρηγόριο Θ' το 1232 και 1232/1233. Οι επιστολές αυτές έχουν εκδοθεί από τον J. D. Mansi, στον τόμο XXIII, από τον Κ. Σάθα στον Β' τόμο της Μ.Β, και από τον Α. L. Tautu στην Pontificia Commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis (PCRCICO). Οι επιστολές του Γερμανού Β' προς τους Κυπρίους περιλαμβάνονται και στο Σύνταγμα Βυζαντινών Πηγών Κυπριακής Ιστορίας της Β. Νεράντζη-Βαρμάζη.²³

Στην κατηγορία των εγγράφων περιλαμβάνονται και τα έγγραφα της Λατινικής Εκκλησίας της Λευκωσίας που αναφέρονται από τη μία στην εκκλησιαστική της οργάνωση και από την άλλη στις σχέσεις της με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου και άλλες Εκκλησίες της ευρύτερης περιοχής. Οι Constitutiones Nicosienses περιλαμβάνουν έγγραφα της Λατινικής Εκκλησίας της Λευκωσίας που χρονολογούνται από το 1249 μέχρι το 1354. Έχουν εκδοθεί από τον J. D. Mansi στον τόμο XXVI, και προσφάτως από τον C. Schabel (Synodicum Nicosiense) ο οποίος παραθέτει μαζί με το Λατινικό κείμενο και αγγλική μετάφραση.²⁴

Το Χαρτουλάριο του καθεδρικού ναού της Αγίας Σοφίας στην Λευκωσία περιλαμβάνει 131 έγγραφα από το 1195 μέχρι το 1383. Ορισμένα έγγραφα του Χαρτουλαρίου έχουν εκδοθεί αρχικά από τον L. de Mas Latrie στον τρίτο τόμο του Histoire de l'île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan το 1852. Το 1929 ο J. L. La Monte (La Monte, Reg.) επιχείρησε πιο ολοκληρωμένη έκδοση αλλά οι περιλήψεις των εγγράφων που παραθέτει είναι πολλές φορές αναξιόπιστες. Γι' αυτό το λόγο το Χαρτουλάριο εκδόθηκε ξανά το 1997 από τους N. Coureas και C. Schabel (Cartulary).²⁵

²² Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία, Α' 33.

²³ Κ. Σάθας, Μ.Β, τ. ΙΙ, Βενετία 1873.- Α. L. Tautu, Acta, ΙΙΙ, n. 179a, 193.- Mansi, Conc., XXIII 47-62.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 121-129.

²⁴ Synodicum Nicosiense, Nicosia 2001.- Mansi, Conc., XXVI 336-342.

²⁵ Mas Latrie, Histoire, ΙΙΙ 598-655.- Cartulary σ. 21-68.- La Monte, Reg. Byz 5 (1929), σ. 439-522.

3. Μνημεία.

Τα μνημεία και οικοδομήματα, σωζόμενα ή ερείπια ή ακόμη μόνο ως θεμέλια, ανήκουν στις άμεσες πηγές. Κατά την περίοδο του πρώτου αιώνα της Φραγκοκρατίας (1192-1260) και την εγκαθίδρυση λατινικής Εκκλησίας στο νησί, ήταν απαραίτητη η ανέγερση οικοδομημάτων για την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας από τους Λατίνους. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει ο τεράστιος πολυτελής και εντυπωσιακός γοθικός ναός της Αγίας Σοφίας στην Λευκωσία. Άρχισε να κτίζεται το 1209 και ολοκληρώθηκε το 1228. Σώζεται μέχρι σήμερα στην κατεχόμενη Λευκωσία ως μουσουλμανικό τέμενος. Επιπλέον κτίστηκε λατινικό μοναστήρι, το σωζόμενο αββαείο του Μπέλλα Πάις, το οποίο ιδρύθηκε από τον Αμαλάριχο (1194-1205) και από τους μοναχούς του τάγματος των Αυγουστίνων που ήρθαν στην Κύπρο μετά από την πτώση της Ιερουσαλήμ. Βρίσκεται νοτιοανατολικά της Κερύνειας και λειτούργησε ως Λατινικό μοναστήρι τον 13^ο και 14^ο αιώνα. Σώζονται ακόμη και πολλά άλλα κτίσματα της περιόδου της Φραγκοκρατίας.²⁶

Πέρα από τις πηγές αυτές, χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία και πολλές μελέτες ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας, από τις οποίες αντλήσαμε πολλές συμπληρωματικές πληροφορίες.

²⁶ Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 430.- G. Hill, History, III 1121-1128.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 29-34.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

**Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΤΙΝΟΥΣ
ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΛΟΥΖΙΝΙΑΝ**

1. Η κατάκτηση της Κύπρου από τον Ριχάρδο Λεοντόκαρδο.

Οι καινούργιες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην Ανατολή στα τέλη του 12^{ου} αιώνα επηρέασαν άμεσα και την τύχη της Κύπρου. Στις 4 Ιουλίου 1187 ο σουλτάνος της Αιγύπτου Σαλαντίν (Salah al-Din) νίκησε στην μάχη στο Χαττίν (Hattin)²⁷ τους Φράγκους της Παλαιστίνης. Η προέλασή του στην Συροπαλαιστίνη ήταν ταχύτατη και μέσα σε λίγους μήνες κατέλαβε πολλές πόλεις των Σταυροφόρων με αποκορύφωμα την κατάληψη της ίδιας της Ιερουσαλήμ στις 2 Οκτωβρίου 1187. Η κατάλυση του βασιλείου της Ιερουσαλήμ από τον Σαλαντίν οδήγησε στην οργάνωση της Γ' Σταυροφορίας (1189-1192) με κύριο στόχο της ανακατάληψη της Ιερής Πόλης.²⁸

Επικεφαλής της Σταυροφορίας τέθηκαν οι βασιλείς της Αγγλίας Ριχάρδος Α' Λεοντόκαρδος (1189-1199), της Γαλλίας Φίλιππος Β' Αύγουστος (1180-1223) και ο Φρειδερίκος Α' Βαρβαρόσσα, αυτοκράτορας της Γερμανίας (1152-1190). Ο Φρειδερίκος ακολούθησε τον χερσαίο δρόμο προς τους Αγίους Τόπους, ενώ οι βασιλείς της Αγγλίας και της Γαλλίας προτίμησαν την θαλάσσια οδό με ενδιάμεσο σταθμό την Σικελία. Ο Ριχάρδος καθυστέρησε να φθάσει στους Αγίους Τόπους, γιατί καθ' οδόν προσέγγισε την Κύπρο, την οποία και κατέκτησε από τον ηγεμόνα της, Ισαάκιο Κομνηνό, τον Μάιο του 1191.²⁹

Ο Ριχάρδος ξεκίνησε από την Μεσσήνη της Σικελίας με πορεία τους Αγίους Τόπους. Όμως κατά την διάρκεια του πλου συνάντησε θυελλώδεις ανέμους και αναγκάστηκε να προσαράξει στην Κύπρο. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Ριχάρδος Λεοντόκαρδος κατέκτησε το νησί, αλλά δεν αφορούν την παρούσα εργασία.³⁰ Γεγονός αποτελεί πως ο Ριχάρδος, αφού

²⁷ Contin. de G. de Tyr §42.- Το Χαττίν βρισκόταν κοντά στην λίμνη της Τιβεριάδος. Κατά την μάχη στο Χαττίν ο Σαλαντίν αφού νίκησε τους Φράγκους της Παλαιστίνης, αιχμαλώτισε τον βασιλιά της Ιερουσαλήμ και μετέπειτα της Κύπρου Γκυ ντε Λουζινιάν, τον αδελφό του Αμαλάριχο, τους Ναΐτες ιππότες και τον μέγα μάγιστρο του Τάγματος.- Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία, Γ' 1 195.- G. Hill, History, II 32-33.- S. Runciman, History, II 456-460.

²⁸ Contin. de G. de Tyr §50-§57.- G. Ostrogorsky, Ιστορία, Γ' 76.- Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία, Γ' 1 195.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Β' 345.- S. Runciman, History, II 460-466.

²⁹ Contin. de G. de Tyr §74-§75.- S. Runciman, History, III 25-75.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 90-91.- G. Ostrogorsky, Ιστορία, Γ' 76.- Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία, Γ' 1 195-198.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Β' 363-364.- P. W. Edbury, Βασίλειο 19-20.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 576-589.- Γ. Σ. Φραγκούδης, Κύπρις 276-280.

³⁰ Σχετικά για τους λόγους της εκτροπής της πορείας του Ριχάρδου προς τους Αγίους Τόπους κατά την Γ' Σταυροφορία και την άφιξή του στην Κύπρο υπάρχουν διάφορες απόψεις : Πριν φτάσει στην Κύπρο ο Ριχάρδος, είχαν προσαράξει στην Κύπρο λόγω καιρικών συνθηκών η αδελφή του, η χήρα βασίλισσα της Σικελίας Ιωάννα και η μνηστή του Βερεγγαρία της Ναβάρρας, τις οποίες ο Ισαάκιος προσπάθησε

αποβιβάστηκε στη Λεμεσό, συγκρούστηκε με τις δυνάμεις του Ισαακίου Κομνηνού,³¹ οι οποίες προέβαλαν ισχυρή αντίσταση. Σε αποφασιστική μάχη που δόθηκε κοντά στην Τρεμιθούντα κατανίκησε τον Ισαάκιο, ο οποίος παραδόθηκε άνευ όρων και φυλακίστηκε στο φρούριο Μαρκάππο. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι Άγγλοι έγιναν κύριοι ολόκληρου του νησιού (Μάιος 1191).³²

Ο Ριχάρδος πριν φύγει από την Κύπρο για την Άκρα στα παράλια της Παλαιστίνης, όπου τον ανέμεναν οι Σταυροφόροι, άφησε δύο επιτρόπους, τον Ριχάρδο της Καμβίλλης (Richard de Camville) και τον Ροβέρτο του Τορνεχέμ (Robert de Tourneheim) για την φρούρηση του νησιού. Ωστόσο, εξαιτίας της πιεστικής διακυβέρνησης των Άγγλων τοποτηρητών οι Κύπριοι ξεσηκώθηκαν. Η επανάσταση καταπνίγηκε αμέσως από τα στρατεύματα του Ριχάρδου. Η αντίδραση των Κυπρίων

να αιχμαλωτίσει. Υπήρχε και η μαρτυρία ότι ο Ισαάκιος είχε συνάψει συμμαχία με τον σουλτάνο της Αιγύπτου Σαλαντίν που προέβλεπε την μη παροχή διευκολύνσεων εκ μέρους της Κύπρου στους Σταυροφόρους. Εκτός από αυτό η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης, κείμενης στην Ανατολική Μεσόγειο, θα ήταν χρήσιμη ως βάση των δυνάμεων των Σταυροφόρων.- F. Bustron, *Historia* 48-49.- A. Παυλίδης, *Ιστορία*, Β' 364.- I. Χάκκεττ, *Ιστορία*, Α' 83-85.- J. Richard, *Σύσταση*, *Ιστορία της Κύπρου*, Δ' 1.- E. C. Furber, *Kingdom, History of the Crusades*, II 599-600.- H. D. Purcell, *Cyprus* 118-119.- G. Hill, *History*, I 316-320.- P. W. Edbury, *Βασίλειο* 28-31.- Γ. Σ. Φραγκούδης, *Κύπρις* 279-280.

³¹ Σχετικά με τον Ισαάκιο Κομνηνό πρέπει να σημειωθούν τα εξής : Κατά την περίοδο της βασιλείας του Ανδρονίκου Α' Κομνηνού (1183-1185) ο Ισαάκιος Κομνηνός κατόρθωσε με πλαστά έγγραφα να αναλάβει την εξουσία στο νησί και να το αποσπάσει από την βυζαντινή αυτοκρατορία (1184). Ο Ισαάκιος Κομνηνός αυτοανακηρύχθηκε αυτοκράτορας, έκοψε δικά του νομίσματα και έγινε πραγματικά τύραννος.- Νεόφυτος ο Έγκλειστος, *Περί των κατά την χώραν Κύπρον σκαιών*, *Byz* 39 (1969) 338, στ. 59-85. : *«Ο Ισαάκιος, παρ' Ἀρμενίων ἀλωθείς, πιπράσκειται τοῖς Λατίνοις, ἐξωνηθείς δὲ παρὰ τῆς Συγκλήτου Βουλῆς, φημίζεται βασιλιάς Κύπρον καὶ κρατεῖ αὐτὴν χρόνους ς'»*.- Νικ. Χων., *Χρον. διήγ.* 291-292. : *«τοῖνον μετὰ χειρὸς συγῆς καταπλεύσας ἐς Κύπρον τὰ μὲν πρῶτα τὸν ἔνομον καὶ πρὸς βασιλέως ἀπεσταλμένον δυνάστην ὑπέζωγράφει βασιλικά ὑποδεικνύων τοῖς Κυπρίοις γράμματα, ἅπερ αὐτὸς συνέθετο, καὶ διαταγὰς ἀναγινώσκων αὐτοκρατορικὰς ἐπιπλάστους τὸ ποιητέον δῆθεν ὑποτιθεμένης ἐκείνῳ καὶ τᾶλλα διαπραττόμενος, ὅσα οἱ ἀφ' ἐτέρων ἄρχειν ταχθέντες πρὸς ἀνάγκης ποιεῖν ἔχουσι μετ' οὐ πολὺ δὲ τὸν τυραννοῦντα παραγυμνώσας καὶ ἦν ἔτρεφεν ἀπῆλειαν ἐκκαλύψας ἀπανθρώπως τοῖς ἐκεῖ προσφέρεται»*. - Θ. Βλάχος, *Τύραννος*, *Βυζαντινά* 6 (1974) 171.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, *Ιστορία* 86-90.- P. W. Edbury, *Βασίλειο* 24-25.- Γ. Γεωργής, *Αγγλοκρατία*, *Κύπρος* 81-82.- R. Grousset, *L' empire* 333.

³² Contin. de G. de Tyr §112-§119.- F. Bustron, *Historia* 49.- F. Amadi, *Cronaca* 83.- Νεόφυτος ο Έγκλειστος, *Περί των κατά την χώραν Κύπρον σκαιών*, *Byz* 39 (1969), 338-339, στ. 78-88.- Νικ. Χων., *Χρον. διήγ.* 417-418. : *«Ο δὲ γε τῶν Ἰγγλίνων ρήξ ἐν τῇ ἀναγωγῇ κατάρας εἰς Κύπρον αὐτῆς τε ἐκράτησε καὶ τὸν ταύτης τύραννον, ἢ μᾶλλον ἀπάνθρωπον καὶ δυσμεῖλικτον ὀλοθρευτὴν, Ἰσαάκιον τὸν Κομνηνόν, συλλαβὸν τὰ μὲν πρῶτα εἶχεν ἐν δεσμοῖς, μικρῶ δὲ ὕστερον ἐκείθεν ἐκτοπίσας τὸν ἀλιτήριον ὅσα καὶ ἀνδράποδόν τινα τῶν ὁμογλώττων ἀπεχαρίσατο»*. - P. Schreiner, *Βραχέα Χρονικά* 25.1., που αναφέρει πως το έτος 6699/Μάιο 1191 κατέλαβαν οι Λατίνοι την Κύπρο.- A. Παυλίδης, *Ιστορία*, Β' 364-368.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, *Ιστορία* 91-92.- Α. Σακελλαρίου, *Κυπριακά*, Α' 410-411.- H. D. Purcell, *Cyprus* 118-119.- G. Jeffery, *Cyprus* 110-130.- Α. Ταρσούλης, *Κύπρος* 42-43.- R. Grousset, *L' empire* 333.- E. C. Furber, *Kingdom, A History of the Crusades*, II 601.- S. Runciman, *History*, III 43-47.- G. Hill, *History*, I 316-320.- Θ. Βλάχος, *Τύραννος*, *Βυζαντινά* 6 (1974) 174-177.- Γ. Γεωργής, *Αγγλοκρατία*, *Κύπρος* 82-83.- Όπως ορθά επισημαίνει ο P. W. Edbury, η κατάκτηση της Κύπρου στην οποία κατοικούσαν χριστιανοί και η οποία βρισκόταν υπό την εξουσία μιας χριστιανικής δύναμης και δεν απειλείτο άμεσα από τον μουσουλμανικό κίνδυνο σηματοδοτούσε μια νέα αρχή για το κίνημα των σταυροφοριών, που θα επαναλαμβανόταν σε μεγαλύτερη κλίμακα με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της Δ' Σταυροφορίας το 1204, P. W. Edbury, *Βασίλειο* 19-20.

όμως, έκανε τον Ριχάρδο να συνειδητοποιήσει πως δεν μπορούσε πλέον να κρατήσει το νησί.³³

2. Η υποταγή της Κύπρου στους Ναΐτες³⁴.

Μετά από την επανάσταση των Κυπρίων ο Ριχάρδος ήρθε σε διαπραγματεύσεις με τους Ναΐτες ιππότες, στους οποίους πούλησε το νησί για 100.000 χρυσά νομίσματα,³⁵ από τα οποία πληρώθηκαν αρχικά οι 40.000 και οι υπόλοιπες 60.000 θα δίνονταν από τις εισπράξεις της φορολογίας των κατοίκων του νησιού.

Μόλις οι Ναΐτες ανέλαβαν την διοίκηση της Κύπρου επιδίωξαν να εισπράξουν γρήγορα το ποσό που όφειλαν ακόμη στον Ριχάρδο. Για τον λόγο αυτό καθιέρωσαν ένα τέλος, ανερχόμενο στο 1/48 της τιμής των αγοραζομένων ή πωλουμένων τροφίμων.³⁶ Επιπλέον το γεγονός ότι οι Ναΐτες ήταν Λατίνοι και όχι Ορθόδοξοι στο δόγμα έκανε τον ζυγό των Κυπρίων ακόμη βαρύτερο και οδήγησε στην έκρηξη εξέγερσης εναντίον των νέων κατακτητών στις 5 Απριλίου 1192.³⁷ Οι Ναΐτες κατόρθωσαν γρήγορα να καταπνίξουν την εξέγερση, αλλά οι σφαγές των κατοίκων του νησιού και ιδιαίτερα της Λευκωσίας έκαναν τους Ναΐτες να συνειδητοποιήσουν

³³ F. Amadi, Cronaca 83.- K. Άμαντος, Ιστορία 78-79.- J. Richard, Σύσταση, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 1-2.- A. Παυλίδης, Ιστορία, Β' 373.- B. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 97-98.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 90-91.- G. Hill, History, II 34.- A. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 412-413.- Γ. Γεωργής, Αγγλοκρατία, Κύπρος 83-84.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 601-602.

³⁴ Το τάγμα των Ναϊτών ιδρύθηκε στην Ιερουσαλήμ γύρω στο 1120 και πήρε το όνομα του από ένα ναό που θεωρείτο πως ήταν του Σολομώντα, που αποτέλεσε και την έδρα του τάγματος. Αρχικός στόχος του τάγματος των Ναϊτών ήταν η προστασία των προσκυνητών που ταξίδευαν προς τους Αγ. Τόπους, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα σχημάτισε μέρος των χριστιανικών δυνάμεων εναντίον των μουσουλμάνων. Με ειδική παπική διάταξη το τάγμα κατέστη ανεξάρτητο και ήταν υπόλογο μόνο απέναντι στον πάπα της Ρώμης. Η οργάνωση του τάγματος ήταν αυστηρά ιεραρχημένη και ο αρχηγός του έφερε τον τίτλο του μεγάλου μαγίστρου.- A. Forey, Orders, History 176-208.- A. Παυλίδης, Ιστορία, Β' 373-374.- A. Luttrell, Τάγματα, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 733-736.

³⁵ Contin. de G. de Tyr §133.- F. Bustron, Historia 49-50.- F. Amadi, Cronaca 83.- Όπως εύστοχα παρατηρεί ο G. Hill, History, II 34-37, η τιμή του νησιού ορίστηκε σε χρυσά αραβικά δηνάρια, γιατί τα βυζαντινά χρυσά νομίσματα της εποχής ήταν νοθευμένα.- B. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 98.

³⁶ Contin. de G. de Tyr §113.- P. W. Edbury, Conquest 112.- J. Richard, Σύσταση, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 2.

³⁷ Contin. de G. de Tyr §133.- F. Amadi, Cronaca 84.- F. Bustron, Historia 50-51.- K. Άμαντος, Ιστορία 79.- A. Ταρσούλης, Κύπρος 43-44.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 91.- B. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 98.- A. Παυλίδης, Ιστορία, Β' 375-376.- G. Jeffery, Cyprus 138-141.- P. W. Edbury, Conquest 112.

πως ήταν αδύνατο να κρατήσουν πλέον το νησί και ζήτησαν την ακύρωση της συμφωνίας με τον Ριχάρδο.³⁸

Η παραίτηση των Ναϊτών από την Κύπρο έδωσε την ευκαιρία στον βασιλιά της Ιερουσαλήμ Γκυ ντε Λουζινιάν (Guy de Lusignan)³⁹ να ζητήσει από τον Ριχάρδο την αγορά του νησιού πληρώνοντας στους Ναΐτες τις 40.000 χρυσά νομίσματα που είχαν ήδη πληρώσει και αναλαμβάνοντας την αποπληρωμή του χρέους των υπολοίπων 60.000 προς τον Ριχάρδο.⁴⁰ Έτσι τον Μάιο του 1192 ο Γκυ ντε Λουζινιάν έγινε κύριος του νησιού και ίδρυσε το μεσαιωνικό Φραγκικό βασίλειο της Κύπρου υπό τη δυναστεία των Λουζινιάν, η οποία θα κυβερνήσει το νησί για τριακόσια χρόνια (1192-1489).⁴¹

³⁸ Contin. de G. de Tyr §133-§134.- F. Bustron, Historia 50-51.- F. Amadi, Cronaca 84-85.- K. Άμαντος, Ιστορία 79.- A. Ταρσούλης, Κύπρος 44.- J. Richard, Σύσταση, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 2.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 91-92.- B. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 98.- G. Hill, History, II 36-37.- A. Παυλίδης, Ιστορία, Β' 373-376.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 602.- H. D. Purcell, Cyprus 120.- A. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 413-414.- Γ. Γεωργής, Αγγλοκρατία, Κύπρος 84-85.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 591-593.- Γ. Σ. Φραγκοϋδης, Κύπρις 280-281.

³⁹ Σχετικά με τον Γκυ ντε Λουζινιάν πρέπει να σημειωθούν τα εξής : Ο Γκυ ντε Λουζινιάν ήταν δευτερότοκος γιος της ισχυρής οικογένειας των Λουζινιάν του Πουατού (Poitou) της Γαλλίας. Το 1180 παντρεύτηκε τη Σίβυλλα της Ιερουσαλήμ, και όταν πέθανε ο Βαλδουΐνος Δ' το 1186 έγινε βασιλιάς της Ιερουσαλήμ. Νικήθηκε και αιχμαλωτίστηκε από τον Σαλαντίν στο Χαττίν το 1187. Μόλις απελευθερώθηκε, επιχείρησε να ανακτήσει το βασίλειό του και, το 1189, άρχισε την πολιορκία της Άκρας. Τον Σεπτέμβριο όμως του 1190, η βασίλισσα Σίβυλλα και οι δύο κόρες της πέθαναν και μια ισχυρή ομάδα ευγενών αντέδρασε στην διατήρηση του στον θρόνο, τον οποίο όφειλε στον γάμο του. Έτσι λοιπόν αντιπαρέταξαν τον Κορνάδο τον Μομφερρατικό (Conrad de Montferrat) κύριο της Τύρου, ο οποίος και νυμφεύθηκε την αδελφή της Σίβυλλας, Ισαβέλλα της Ιερουσαλήμ. Μετά από τον θάνατο του Κορνάδου, οι βαρώνοι και οι σταυροφόροι αποφάσισαν να παντρέψουν ξανά την Ισαβέλλα με τον Ερρίκο της Καμπανίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο όμως ο Γκυ ντε Λουζινιάν έχανε το στέμμα του και κινδύνευε να μείνει βασιλιάς χωρίς βασίλειο. Η παραίτηση των Ναϊτών από την αγορά της Κύπρου έδωσε στον Γκυ ντε Λουζινιάν την ευκαιρία να βγει από το αδιέξοδο και να ιδρύσει στο νησί ένα νέο βασίλειο για τον εαυτό του.- Λεόντιος Μαχαιράς §19-§20.- D. Alastos, Cyprus 157.- J. Richard, Σύσταση, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 2-3.- B. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 98-99.- G. Hill, History, II 32-34.- A. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 8-11.- P. W. Edbury, Βασίλειο 67-73.- Γ. Γεωργής, Αγγλοκρατία, Κύπρος 86-87.

⁴⁰ Contin. de G. de Tyr §134-§135.- F. Bustron, Historia 52.- F. Amadi, Cronaca 85.- G. Hill, History, II 37-38.- Όπως μας διηγείται ο Λεόντιος Μαχαιράς §20, που λανθασμένα θεωρεί ότι η Κύπρος αγοράστηκε από τον Ούγο Α' αντί από τον Γκυ ντε Λουζινιάν, «*ἐδανείστην ἀπὸ τοὺς Γενουβίους (Γενουάτες) πολλὰ καὶ ἀγόρασέν την*».- B. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 98.- G. Jeffery, Cyprus 150-153.- E. C. Furber, Kingdom, A History of the Crusades, II 602.- A. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 14.- A. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 413-414.- Όπως αναφέρει ο J. Richard, Σύσταση, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 3, οι όροι της συμφωνίας μεταξύ του Ριχάρδου και του Γκυ ντε Λουζινιάν ίσως προέβλεπαν και όρκο υποταγής του Γκυ ντε Λουζινιάν στον Ριχάρδο. Για να βρεθεί το ποσό της πληρωμής για την αγορά του νησιού ο καγκελλάριος του Γκυ ντε Λουζινιάν, ο Πέτρος της Αγκουλέμης, επίσκοπος της Τριπόλεως, δανείστηκε ένα μέρος από τις 40,000 χρυσά νομίσματα από έναν πλούσιο αστό της Τριπόλεως, τον Σαΐς, και το υπόλοιπο ποσό από άλλους κατοίκους και από Γενουάτες.

⁴¹ Ο Γκυ ντε Λουζινιάν είχε τον τίτλο του βασιλιά της Ιερουσαλήμ αλλά όχι βασιλιά της Κύπρου. Τον τίτλο του βασιλιά της Κύπρου πήρε πρώτος, ο διάδοχος του Γκυ ντε Λουζινιάν και αδελφός του, ο Αμαλάριχος (1194-1205) όταν ζήτησε από τον αυτοκράτορα της Γερμανίας Ερρίκο Στ' το βασιλικό στέμμα παραχωρώντας υποτέλεια σ' αυτόν. Έτσι τον Σεπτέμβριο του 1197 ο επίσκοπος του Χίλντεσχαϊμ (Hildesheim), επικουρούμενος από τους αρχιεπισκόπους του Τράνι (Trani) και του Πρίντεζι (Brindisi), έστεψε στην Μητρόπολη της Λευκωσίας τον Αμαλάριχο, βασιλιά της Κύπρου, επιδίδοντας του το σκήπτρο και το ξίφος. Γι' αυτό το 1197 θεωρείται πως έγινε η ανύψωση της

3. Η Σύσταση του Βασιλείου των Λουζινιάν.

Πρώτο μέλημα του Γκύ ντε Λουζινιάν (1192-1194) ήταν να εξασφαλίσει την θέση του στο νέο του βασίλειο. Η πρόσφατη εμπειρία της επανάστασης των Κυπρίων εναντίον του Ριχάρδου και στην συνέχεια εναντίον των Ναϊτών ανησύχησε τον Γκύ ντε Λουζινιάν μήπως οι Κύπριοι εξεγερθούν και εναντίον του με την υποστήριξη του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης. Αν και η Κωνσταντινούπολη δεν φαίνεται να ήταν σε θέση να ξανακερδίσει την Κύπρο, εντούτοις ο Γκύ ντε Λουζινιάν προτίμησε να λάβει σοβαρά υπ' όψη τυχόν πολεμικές ενέργειες των Βυζαντινών εναντίον του.⁴²

Αμέσως ο Γκύ ντε Λουζινιάν προσπάθησε να καθησυχάσει τον ντόπιο πληθυσμό, που στη μνήμη του ήταν ακόμη πολύ νωπή η σφαγή από τους Ναίτες τον Απρίλιο του 1192, πείθοντας τους ότι δεν είχαν τίποτα να φοβηθούν από τη διακυβέρνησή του. Παράλληλα, προσπάθησε να συνάψει συμμαχία με τον Σαλαντίν αλλά η προσπάθειά του ήταν ατελέσφορη.⁴³

Όπως διηγείται ο Λεόντιος Μαχαιράς, ο Γκύ ντε Λουζινιάν απευθύνθηκε ξανά στον Σαλαντίν, ζητώντας τη συμβουλή του για το πώς έπρεπε να οργανώσει το βασίλειό του.⁴⁴ Η απάντηση του Σαλαντίν ήταν πως έπρεπε να δώσει τα πάντα

Κύπρου σε βασίλειο.- Est. de Lusignan, Chorograffia 30a.- Του ίδιου, Description 77.- F. Bustron, Historia 54.- F. Amadi, Cronaca 87-88.- Mas Latrie, Histoire, I 126-127.- R. Grousset, L' empire 334.- K. Άμαντος, Ιστορία 79-80.- J. Richard, Σύσταση, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 11-12.- C. P. Kypris, History 212.- G. Hill, History, II 48-49.- Πρβλ. A. Παυλίδης, Κείμενα 81-82, όπου ο περιηγητής Wilbrand von Oldenburg διηγείται πως ο αυτοκράτορας Ερρίκος Στ' έκανε τον πρώτο λόρδο της Κύπρου βασιλιά, και γι' αυτόν τον λόγο ο βασιλιάς της Κύπρου έχει την υποχρέωση να είναι αφοσιωμένος στον «Ρωμαίο» αυτοκράτορα. - C. D. Cobham, Excerpta Cypria 13.

⁴² Λεόντιος Μαχαιράς §22. : «*Όποτε θελήσου να ρεβελιάσου κατα μέναν, ήμποροῦ να τὸ ποίσουν και θέλουν ἔχειν βοήθειαν τὸν βασιλέαν τῆς Κωνσταντινόπολις, και ἔμποροῦν με δύναμιν να σηκώσουν τὸ ρηγάτον ἀπὲ τὰς χεῖρας μου*».- Παρά την απώλεια της Κύπρου το Βυζάντιο συνέχισε να εγείρει αξιώσεις για την επιστροφή του νησιού υπό την κυριαρχία του. Τον Μάρτιο του 1201, ο Αλέξιος Γ' Ἄγγελος (1195-1203) ζήτησε από τον πάπα Ιννοκέντιο Γ' (1198-1216) να μεσολαβήσει για την ανάκτηση της Κύπρου. Ο Ιννοκέντιος του απάντησε πως θα προσπαθούσε να μεσολαβήσει για την αναγνώριση των βυζαντινών δικαιών στο νησί. Ωστόσο η οργάνωση της Δ' Σταυροφορίας τα επόμενα χρόνια δεν επέτρεψε την επιστροφή του νησιού στο Βυζάντιο.- Rohricht, Reg. no. 782.- Mas Latrie, Histoire, I 154-155.- G. Hill, History, II 62-66.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 608.- P. Newman, History 109.- I. Χάκεττ, Ιστορία, Α' 107-113.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 100-101.- Θ. Παπαδόπουλλος, Λειτουργία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 761-762.

⁴³ Λεόντιος Μαχαιράς §22-24. : «*Εννοιάστην να δηθή με τὸν σουλτάνον τοῦ Καρίου, και ἔπεμψεν μαντατοφόρους παρακαλῶντα τον... και να κρατῶ τοὺς φίλους σου διὰ ἀγαπημένους μου φίλους και τοὺς ἔχθρους σου ὡς θανατήσιμούς μου ἔχθρους*».- Mas Latrie, Histoire, I 42-43.- D. Alastos, Cyprus 158.- A. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 15.- Όπως εἰστοχα παρατηρεῖ ο G. Hill, ο Γκύ ντε Λουζινιάν αν και φοβόταν μήπως οι Κύπριοι εξεγερθούν εναντίον του, οι ίδιοι δεν πρόβαλλαν αντίσταση εναντίον των νέων κατακτητών, γιατί το ηθικό τους είχε ολοκληρωτικά συντριφθεῖ από τις εμπειρίες των προηγούμενων αποπειρών εξέγερσης εναντίον του Ριχάρδου και των Ναϊτών, G. Hill, History, II 38-41.- A. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 414-415.

⁴⁴ Λεόντιος Μαχαιράς §25. : «*Πάλιν ἐμίγησεν τοῦ σουλτάνου ζητῶντα βουλὴν ἀπὸ 'ξ αὐτῆς του πῶς να μπορήσῃ ν' ἀφεντεύσῃ τὸν λαόν.*»

προκειμένου να κερδίσει τα πάντα. Ο Γκύ είτε ακούγοντας την συμβουλή του Σαλαντίν είτε υιοθετώντας τα δυτικά πρότυπα στην Κύπρο άρχισε να οργανώνει το νέο του βασίλειο.⁴⁵

Ταυτόχρονα έστειλε αγγελιαφόρους στην Δύση και στους Λατίνους της Ανατολής διαμηνύοντας ότι θα αποκόμιζαν πλούσια οφέλη όσοι επιθυμούσαν να κατοικήσουν στην Κύπρο. Στο κάλεσμά του ανταποκρίθηκαν πολλοί ιππότες, κατώτεροι ευγενείς και αστοί που είχαν χάσει τις περιουσίες τους εξαιτίας των Μουσουλμάνων. Σ' όλους αυτούς ο Γκύ ντε Λουζινιάν διαμοίρασε φέουδα. Ο Γκύ ντε Λουζινιάν, προσδένοντας στο άρμα του τους εποίκους που εγκαταστάθηκαν στο νησί, σχημάτισε τη στρατιωτική εκείνη δύναμη, που θα του εξασφάλιζε την διατήρηση της εξουσίας του.⁴⁶

Με την ευρύτατη διανομή φέουδων οι δύο πρώτοι Λουζινιάνιοι βασιλείς, ο Γκύ ντε Λουζινιάν και ο Αμαλάριχος (Aimery) εδραίωσαν το φεουδαρχικό σύστημα στο νησί δημιουργώντας ένα τυπικά φεουδαρχικό κράτος ακολουθώντας το πρότυπο του βασιλείου της Ιερουσαλήμ. Η διακυβέρνηση του νέου βασιλείου στηρίχθηκε στους φεουδαρχικούς νόμους που είχαν θεσμοθετηθεί εκεί, γνωστοί ως «Ασσίζες της Ιερουσαλήμ»,⁴⁷ οι οποίοι προσαρμόστηκαν στην Κυπριακή πραγματικότητα. Οι

⁴⁵ Λεόντιος Μαχαιράς §25, «*Υίέ μου, δός τα όλα να κάμης οδλα.*»- Mas Latrie, Histoire, I 42-43.- A. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 15.- G. Hill, History, II 38-39.- P. W. Edbury, Βασίλειο 50-51.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 415.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 595.

⁴⁶ Contin. de G. de Tyr §136.- Λεόντιος Μαχαιράς §26-27.- F. Bustron, Historia 52.- Mas Latrie, Histoire, I 43-46.- A. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 16.- P. W. Edbury, Conquest 112-113.- G. Hill, History, II 39-40.- P. W. Edbury, Βασίλειο 50-53.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 415.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 603.- D. Alastos, Cyprus 158.- N. Coureas, Migrations, Κ.Σ 66 (2002) 125-126.- W. H. Collenberg, Δομή, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 792-793.- Αναφέρεται πως ο Γκύ ντε Λουζινιάν και ο διάδοχός του Αμαλάριχος (Aimery) μοίρασαν συνολικά 300 φέουδα ιπποτών, 200 φέουδα τουρκοπουλών και απλών υπηρετών. Όμως, όπως εύστοχα παρατηρεί ο J. Richard, η γενναϊόδωρη διανομή φέουδων και εισοδημάτων από τον Γκύ ντε Λουζινιάν, περιόρισε τα εισοδήματα του, σε σημείο που τα δικά του να περιοριστούν σχεδόν στο μηδέν, και να μπορεί να συντηρήσει μόνο ένα πολύ μικρό αριθμό ιπποτών. Ο διάδοχός του Γκύ ντε Λουζινιάν, Αμαλάριχος (1194-1205), θα προσπαθήσει να αναδιοργανώσει την γαιοκτησία του στέμματος την οποία τόσο αλόγιστα είχε διαμοιράσει ο προκάτοχός του, J. Richard, Σύσταση, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 5-13.

⁴⁷ Η λέξη «*Ασσίζες*» είναι γαλλικής προέλευσης (assise) και σήμαινε τις αποφάσεις και το δίκαιο που απένειμε η δικαιοσύνη επί των υποτελών του επικυρίαρχου. Μετά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους της Α' Σταυροφορίας το 1099, ο Γοδεφρείδος της Bouillon που ανακηρύχθηκε προστάτης του Παναγίου Τάφου, συνέστησε επιτροπή από εκπροσώπους του κλήρου και του στρατού, η οποία συνέταξε το κείμενο των Ασσιζών της Ιερουσαλήμ που περιλάμβαναν δύο κώδικες, τις Ασσίζες της Υψηλής Αυλής (Assizes de la Haute Cour), που ρύθμιζαν τις σχέσεις μεταξύ του βασιλιά και των φεουδαρχών, και τις Ασσίζες της Κάτω Αυλής ή της Αυλής της Βουργησίας (Assizes de la Basse Cour), που περιλάμβανε τους κανόνες που εφαρμόζονταν μεταξύ των αστών. Για την εφαρμογή των Ασσιζών ο Γοδεφρείδος συνέστησε δύο δικαστήρια, από τα οποία το πρώτο δικάζε με βάση τις Ασσίζες της Υψηλής Αυλής τις διαφορές μεταξύ των φεουδαρχών, και το δεύτερο με βάση τις Ασσίζες της Κάτω Αυλής δικάζε υποθέσεις μεταξύ των αστών.- Π. Ι. Ζέπος, Δίκαιον, ΕΕΒΣ 25 (1955) 306-311.- Οι Ασσίζες της Κύπρου έχουν εκδοθεί από τον Κ. Σάθας, ΜΒ, Στ' 247-497.- Νεότερη έκδοση από N. Coureas, Assizes 227-390.

Ασσίζες της Κύπρου όπως ονομάστηκαν, αποτέλεσαν το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο διοικήθηκε το βασίλειο των Λουζινιάν κατά τα χρόνια της Φραγκοκρατίας.⁴⁸

Η κατάκτηση της Κύπρου από τους Φράγκους επέφερε και νέα κοινωνική συγκρότηση, σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός διαιρέθηκε από τη μία στους προνομιούχους Λατίνους αποίκους, την αριστοκρατία, και από την άλλη στους αυτόχθονες Έλληνες, το λαό.⁴⁹

Ο βασιλιάς ήταν επικεφαλής της πολιτικής και στρατιωτικής ιεραρχίας και κυβερνούσε βοηθούμενος από την Άνω (*Haute Cour*) και Κάτω Βουλή (*Cour de Bourgeois, Basse Cour*) και ένα πλήθος αξιωματούχων.⁵⁰

Οι Λουζινιάνοι βασιλείς της Κύπρου από τον Γκύ ντε Λουζινιάν (1192-1194) μέχρι και τον Ούγο Β' (1253-1267).

Ο Γκύ ντε Λουζινιάν (1192-1194) όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω υπήρξε ο ιδρυτής του μεσαιωνικού βασιλείου των Λουζινιάνων στην Κύπρο. Προσπάθησε να οργανώσει το βασίλειο σύμφωνα με τα δυτικά φεουδαρχικά πρότυπα. Πέθανε το 1194 και τον διαδέχθηκε ο αδελφός του Αμαλάριχος.⁵¹

Ο Αμαλάριχος (1194-1205) ανακηρύχθηκε πρώτος βασιλιάς της Κύπρου όταν ζήτησε και πήρε από τον αυτοκράτορα της Γερμανίας Ερρίκο Στ' το βασιλικό στέμμα το 1197. Μετά από τον θάνατο της πρώτης συζύγου του, Εχίβης ντ' Ιμπελέν, είχε νυμφευθεί την Ισαβέλλα των Ιεροσολύμων το Σεπτέμβριο του 1197 και είχε στεφθεί βασιλιάς και των Ιεροσολύμων. Στην Κύπρο συνέχισε την πολιτική των φεουδοποιήσεων που είχε αρχίσει ο αδελφός του και την διοικητική και οικονομική οργάνωση του βασιλείου. Η προσπάθεια του ωστόσο να εγκαταστήσει στο νησί, τη

⁴⁸ Λεόντιος Μαχαιράς §27. : «Καὶ ἐποῖκαν ἀσίζας εἰς τὸ διάφορός τους». - Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 102-103.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 99-100.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 596-597.

⁴⁹ Γ. Γεωργής, Αγγλοκρατία, Κύπρος 95.

⁵⁰ J. Richard, Θεσμοί, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 335-365.- Του ίδιου, Δίκαιο, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 376-385.- Π. Ι. Ζέπος, Δίκαιον, ΕΕΒΣ 25 (1955) 306-311.- Ν. Coureas, Assizes 29-31.- Θ. Παπαδόπουλλος, Κυπριακά Νόμιμα, ΜΥ Ι (1984) 3-5.- Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Νόμοι, ΕΚΕΕ 30 (2004) 52-74.- Κ. Χατζηγάλης, Δικαστήρια, Κ.Σ ΙΘ' (1955) 23-34.

⁵¹ Λεόντιος Μαχαιράς §20-§27.- F. Bustron, Historia 52-53.- F. Amadi, Cronaca 85-87.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 414-419.- G. Hill, History, II 39-43.- Γ. Γεωργής, Αγγλοκρατία, Κύπρος 87.- Θ. Παπαδόπουλλος, Βασίλειο, ΙΕΕ, Θ' 302-303.- J. Richard, Σύσταση, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 4-10.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 101-102.- W. H. Collenberg, Δομή, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 792-793.

Λατινική εκκλησία, αποτέλεσε αρχή προστριβών και σύγκρουσης με την ορθόδοξη εκκλησία της Κύπρου.⁵²

Μετά από τον θάνατο του Αμαλάρικου τον διαδέχθηκε ο ανήλικος γιος του, ο Ούγος Α' (1205-1218), από τον πρώτο του γάμο με την Εχίβη ντ' Ιβελέν. Η διακυβέρνηση του βασιλείου ανατέθηκε από την Υψηλή Αυλή σε αντιβασιλεία υπό τον Gautier de Montbeliard, σύζυγο της πρωτότοκης αδελφής του Ούγου Α', της Bourgogne.⁵³ Το 1208 ο Ούγος Α' έφθασε σε ηλικία γάμου και παντρεύτηκε την Αλίκη της Καμπανίας, κόρη του Ερρίκου Στ' της Καμπανίας και της Ισαβέλλας.⁵⁴ Το 1210 ενηλικιώθηκε και ανέλαβε τα ηνία του βασιλείου. Κατά την διάρκεια της βασιλείας του οξύνθηκαν οι σχέσεις της Λατινικής και ορθόδοξης Εκκλησίας εξαιτίας της εύνοιας που έτρεφε η βασίλισσα Αλίκη προς τους Λατίνους. Το 1217 ο Ούγος Α' έλαβε μέρος στην Ε' Σταυροφορία (1217-1221) και πέθανε ξαφνικά κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων το 1218, αφήνοντας ως διάδοχο τον ανήλικο γιο του Ερρίκο Α' ο οποίος είχε γεννηθεί στις 3 Μαΐου 1217.⁵⁵

Κατά την διάρκεια της βασιλείας του *Ερρίκου Α' (1218-1253)* οι πολιτικές εξελίξεις του βασιλείου της Κύπρου σχετίζονται με σημαντικά εσωτερικά ζητήματα. Καθώς ο Ερρίκος Α' ήταν ανήλικος, η Υψηλή Αυλή διόρισε την μητέρα του Αλίκη αντιβασιλίσα, έχοντας ως σύμβουλο της τον θείο της, Φίλιππο Ιβελίνο (Philippe d' Ibelin). Η Αλίκη όμως ήλθε σε σύγκρουση με τους Ιβελίνους και προσπάθησε να επιβάλει τον δικό της αξιωματούχο στην αντιβασιλεία, τον Aimery Barlais. Η εσωτερική αυτή διαμάχη έφθασε στο αποκορύφωμά της, όταν κατά την Στ' Σταυροφορία (1228-1229) ο αυτοκράτορας της Γερμανίας Φρειδερίκος Β',

⁵² Λεόντιος Μαχαίρας §28.- F. Bustron, *Historia* 54-55.- F. Amadi, *Cronaca* 87-93.- Mas Latrie, *Histoire*, I 122-127.- Α. Σακελλαρίου, *Κυπριακά*, Α' 419-424.- H. D. Purcell, *Cyprus* 124-125.- G. Hill, *History*, II 44-66.- Γ. Γεωργής, *Αγγλοκρατία, Κύπρος* 87-88.- Θ. Παπαδόπουλλος, *Βασίλειο*, ΙΕΕ, Θ' 303.- J. Richard, *Σύσταση, Ιστορία της Κύπρου*, Δ' 10-19.- Φ. Ζαννέτος, *Ιστορία*, Α' 603-609.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, *Ιστορία* 102.- Κ. Αμαντος, *Ιστορία* 80-81.

⁵³ F. Bustron, *Historia* 55.- F. Amadi, *Cronaca* 93.- J. Richard, *Βασίλειο, Ιστορία της Κύπρου*, Δ' 33.

⁵⁴ Η Ισαβέλλα ήταν αδελφή της Σίβυλλας, συζύγου του Γκύ ντε Λουζινιάν, και βασίλισσας της Ιερουσαλήμ. Το 1190 η Σιβύλλα πέθανε και η Ισαβέλλα στέφθηκε βασίλισσα της Ιερουσαλήμ. Όταν το 1191 ο σύζυγός της Κορράδος ο Μομφερρατικός δολοφονήθηκε, η Ισαβέλλα παντρεύτηκε τον Ερρίκο της Καμπανίας, ανεπιό τόσο του βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδου Λεοντόκαρδου όσο και του βασιλιά της Γαλλίας Φιλίππου Αυγούστου. Πρέπει να αναφερθεί ότι η μητέρα της Ισαβέλλας ήταν η Μαρία Κομνηνή, μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας του Βυζαντίου, Α. Παυλίδης, *Ιστορία*, Β' 9-11.

⁵⁵ F. Bustron, *Historia* 55-57.- F. Amadi, *Cronaca* 98-104.- Mas Latrie, *Histoire*, I 183-186.- R. Grousset, *L' empire* 335.- H. D. Purcell, *Cyprus* 125-126.- Α. Σακελλαρίου, *Κυπριακά*, Α' 424-426.- G. Hill, *History*, II 73-83.- Α. Παυλίδης, *Ιστορία*, Γ' 47-49.- J. Richard, *Βασίλειο, Ιστορία της Κύπρου*, Δ' 33.- Γ. Γεωργής, *Αγγλοκρατία, Κύπρος* 88.- Θ. Παπαδόπουλλος, *Βασίλειο*, ΙΕΕ, Θ' 303.- Φ. Ζαννέτος, *Ιστορία*, Α' 610-615.- Κ. Σπυριδάκης, *Ιστορία* 111.- βλ. P. Schreiner, *Βραχέα Χρονικά* 26, που αναφέρει πως το έτος 6718/Αύγουστο του 1210, ο Ούγος Α' έγινε βασιλιάς της Κύπρου.- Για την Ε' Σταυροφορία βλ. S. Runciman, *History*, III 132-170.

αποπλέοντας από το Μπρίντιζι έφθασε στο νησί το 1228 και επιχείρησε να αναμειχθεί στα εσωτερικά ζητήματα του βασιλείου. Η διαμάχη αυτή οδήγησε σε στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα στους οπαδούς του αυτοκράτορα και των Ιβελίνων. Η σύγκρουση αυτή έμεινε γνωστή ως «Λογγοβαρδικός Πόλεμος», ο οποίος κράτησε από το 1229 μέχρι το 1233 όταν επήλθε η οριστική συνθηκολόγηση των αυτοκρατορικών.⁵⁶

Η περίοδος της βασιλείας του Ερρίκου Α' σημαδεύτηκε και από την πραγματοποίηση των Συνελεύσεων της Λεμεσού (1220) και της Αμμοχώστου (1222) και την εντατικοποίηση των προσπαθειών της Λατινικής Εκκλησίας να υποδουλώσει την ορθόδοξη εκκλησία της Κύπρου. Αποκορύφωμα της διαμάχης αυτής ήταν η θανάτωση στην πυρά των 13 μοναχών της Καντάρας.⁵⁷

Ο Ούγος Β' (1253-1267), γιος του Ερρίκου Α' ήταν ακόμη ανήλικος όταν πέθανε ο πατέρας του. Την αντιβασιλεία ανέλαβε η μητέρα του Πλακεντία της Αντιοχείας. Όταν πέθανε η Πλακεντία το 1261, η Υψηλή Αυλή όρισε αντιβασιλέα τον Ούγο της Αντιοχείας. Κατά την περίοδο αυτή η ορθόδοξη εκκλησία υποδουλώθηκε στην παπική με την Constitutio ή Bulla Cypria του πάπα Αλέξανδρου Δ' στις 3 Ιουλίου 1260.⁵⁸

⁵⁶ F. Bustron, *Historia* 57-109.- F. Amadi, *Cronaca* 104-202.- Γ. Γεωργής, *Αγγλοκρατία, Κύπρος* 88.- Θ. Παπαδόπουλλος, *Βασίλειο, ΙΕΕ*, Θ' 303-304.- Φ. Ζαννέτος, *Ιστορία*, Α' 615-688.- J. Richard, *Βασίλειο, Ιστορία της Κύπρου*, Δ' 33-38.- Κ. Άμαντος, *Ιστορία* 82-83.- H. D. Purcell, *Cyprus* 126-127.- Α. Σακελλαρίου, *Κυπριακά*, Α' 426-456.- Κ. Σπυριδάκης, *Ιστορία* 111.

⁵⁷ F. Bustron, *Historia* 57-109.- F. Amadi, *Cronaca* 104-202.- Γ. Γεωργής, *Αγγλοκρατία, Κύπρος* 88.- Θ. Παπαδόπουλλος, *Βασίλειο, ΙΕΕ*, Θ' 303-304.- Φ. Ζαννέτος, *Ιστορία*, Α' 615-688.- Α. Παυλίδης, *Ιστορία*, Γ' 49-77.- J. Richard, *Βασίλειο, Ιστορία της Κύπρου*, Δ' 33-38.- Κ. Άμαντος, *Ιστορία* 82-83.- H. D. Purcell, *Cyprus* 126-127.- Α. Σακελλαρίου, *Κυπριακά*, Α' 426-456.- Θ. Παπαδόπουλλος, *Μαρτύριον* 307-338.

⁵⁸ F. Bustron, *Historia* 110-112.- F. Amadi, *Cronaca* 202-209.- J. Richard, *Βασίλειο, Ιστορία της Κύπρου*, Δ' 38-39.- Γ. Γεωργής, *Αγγλοκρατία, Κύπρος* 88.- Θ. Παπαδόπουλλος, *Βασίλειο, ΙΕΕ*, Θ' 304.- Φ. Ζαννέτος, *Ιστορία*, Α' 689-717.- H. D. Purcell, *Cyprus* 127-128.- Α. Σακελλαρίου, *Κυπριακά*, Α' 451-458.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

**Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΦΡΑΓΚΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ**

1. Ο εκχριστιανισμός της Κύπρου.

Η Κύπρος ήταν μια από τις πρώτες χώρες που δέχθηκαν τον Χριστιανισμό, και αυτό οφείλεται κυρίως στην δράση των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα, από τους οποίους ο δεύτερος ήταν Κύπριος.⁵⁹ Οι δύο Απόστολοι έφθασαν στο νησί το 45 μ.Χ. με τη συνοδεία του Ιωάννη Μάρκου, ανεψιού του Βαρνάβα και μετέπειτα Ευαγγελιστή.⁶⁰ Οι Απόστολοι ξεκινώντας από την Σαλαμίνα προχώρησαν προς την Πάφο, κηρύσσοντας τον Χριστιανισμό από όπου διέρχονταν. Από την Πάφο αναχώρησαν για την Παμφυλία της Μικράς Ασίας⁶¹ αλλά ο Απόστολος Βαρνάβας επέστρεψε και πάλι στο νησί το 50 μ.Χ., μαζί με το Μάρκο.⁶²

Κατά την περίοδο της παραμονής του στη Κύπρο ο Βαρνάβας δίδασκε τον Χριστιανισμό και ίδρυσε διάφορες χριστιανικές κοινότητες, στις οποίες και εγκατέστησε επισκόπους, θέτοντας έτσι τα θεμέλια της Κυπριακής Εκκλησίας. Ο ίδιος ο Βαρνάβας θεωρείται ο πρώτος επίσκοπος Σαλαμίνας και τίθεται επικεφαλής του καταλόγου των Αρχιεπισκόπων.⁶³ Το 57 μ.Χ. ο Βαρνάβας υπέστη μαρτυρικό θάνατο, αφού σύμφωνα με την παράδοση λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου από Ιουδαίους στην Σαλαμίνα, και τάφηκε εκεί από τον ανεψιό του Μάρκο.⁶⁴

Κατά την Ρωμαϊκή περίοδο της ιστορίας του νησιού (45-330) εκτός από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα εργάστηκαν για την εξάπλωση του Χριστιανισμού στην Κύπρο και άλλοι, πολλοί από τους οποίους υπέστησαν μαρτύρια για την

⁵⁹ Πράξεις 4, 36. : *Ἰωσῆς δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ὑπὸ τῶν ἀποστόλων, ὃ ἐστὶ μεθερμηνεόμενον υἱὸς παρακλήσεως, Λευίτης Κύπριος τῷ γένει*.- A. Loveday, Acts, Bible 1044.- Αρχιμ. Κυπριανού, Ιστορία 100.- Α. Μητσίδης, Αυτοκέφαλον 3.- Για τον Απόστολο Βαρνάβα βλ. Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 165-166.

⁶⁰ Οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας επισκέφθηκαν το νησί κατά την πρώτη Αποστολική οδοιπορία (45 μ.Χ.)- Πράξεις 13, 4-5. : *«Οὗτοι μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου κατήλθον εἰς τὴν Σελεύκειαν, ἐκεῖθεν τε ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Κύπρον, καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην*».- A. Loveday, Acts, Bible 1044.- Mas Latrie, Histoire, I 72.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 3.- Α. Μητσίδης, Εκκλησία 5-6.- Σ. Γ. Μιχαηλίδης, Ιστορία 31-32.

⁶¹ Πράξεις 13, 6-13.- A. Loveday, Acts, Bible 1044.- Σ. Γ. Μιχαηλίδης, Ιστορία 31-32.- Η Πάφος ήταν τότε πρωτεύουσα του νησιού και έδρα του Ρωμαίου Ανθυπάτου, Α. Μητσίδης, Εκκλησία 6.

⁶² Πράξεις 15, 36-39. : *«Βαρνάβας δὲ ἐβουλεύσατο συμπαραλαβεῖν τὸν Ἰωάννην τὸν ἐπικαλούμενον Μάρκον Παῦλος δὲ ἤξιον, τὸν ἀποστάντα ἀπ' αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον, μὴ συμπαραλαβεῖν τοῦτον. ἐγένετο οὖν παροξυσμὸς, ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων, τὸν τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τὸν Μάρκον ἐκπεῦσαι εἰς Κύπρον*».- A. Loveday, Acts, Bible 1044.- Σ. Γ. Μιχαηλίδης, Ιστορία 32.- Α. Μητσίδης, Αυτοκέφαλον 3.

⁶³ Για τους καταλόγους των Αρχιεπισκόπων της Εκκλησίας της Κύπρου βλ. N. Cappuyns, Synodicon, Byz 10 (1935) 490-502.- V. Laurent, Episcopaux, REB 6 (1948) 164-165.- L. Quien, Oriens Christianus, II 1043-1056.

⁶⁴ Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 68, 167-170.- Mas Latrie, Histoire, I 72-73.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 3.- Α. Μητσίδης, Εκκλησία 6-10.- Του ίδιου, Αυτοκέφαλον 3.

αφοσίωσή τους στον Χριστιανισμό. Ήταν εξ άλλου η περίοδος των διωγμών και η Εκκλησία της Κύπρου αντιμετώπιζε πρόβλημα επιβίωσης.⁶⁵

Στις αρχές του 4^{ου} αιώνα, το 313 μ.Χ., οι διωγμοί σταμάτησαν με το Διάταγμα των Μεδιολάνων⁶⁶ και με την τελική επικράτηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου στο θρόνο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Από τότε η Εκκλησία της Κύπρου έλαβε ενεργό μέρος στη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας.⁶⁷

2. Το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου.

Το σημαντικότερο γεγονός στην ιστορία της Κύπρου στα πρώτα χρόνια της βυζαντινής περιόδου ήταν ο αγώνας για το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της. Η Κυπριακή Εκκλησία λόγω της αποστολικότητας της, από την ίδρυση της κατέστη ανεξάρτητη, έχοντας το δικαίωμα να χειροτονεί τους Επισκόπους της. Αλλά κατά τον Ε' αιώνα, η Εκκλησία της Αντιοχείας, αμφισβήτησε το δικαίωμα αυτό και ήγειρε αξιώσεις επί της Εκκλησίας της Κύπρου, ζητώντας να την υποτάξει εκκλησιαστικά. Η Εκκλησία της Κύπρου απέκρουσε τις αξιώσεις αυτές και ήγειρε το ζήτημα ενώπιον της Γ' Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνεδρίαζε στην Έφεσο το 431.⁶⁸ Με απόφαση της όγδοης και τελευταίας συνεδρίας της Συνόδου η Εκκλησία της Κύπρου αποσπάστηκε από το Πατριαρχείο Αντιοχείας στο οποίο υπαγόταν μέχρι τότε και αναγνωρίστηκε το Αυτοκέφαλο και ανεξάρτητο της Κυπριακής Εκκλησίας.⁶⁹

Παρά την απόφαση της Γ' Οικουμενικής Συνόδου, το Πατριαρχείο Αντιοχείας

⁶⁵ Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 3-4.- Mas Latrie, Histoire, I 73-75.- Α. Μητσίδης, Εκκλησία 10-12.- Σ. Γ. Μιχαηλίδης, Ιστορία 37.

⁶⁶ Με το Διάταγμα των Μεδιολάνων (313) συμφωνήθηκε η πολιτική της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έναντι των χριστιανών και μέτρα για την αποκατάσταση της θρησκευτικής ειρήνης στην αυτοκρατορία. Οι σημαντικότερες διατάξεις του Διατάγματος αφορούσαν την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και την απόδοση στους χριστιανούς της δημευθείσας εκκλησιαστικής περιουσίας, Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία, Α' 132-133.

⁶⁷ Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία, Α' 132-133.- Σ. Γ. Μιχαηλίδης, Ιστορία 37.

⁶⁸ Η Γ' Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Β' (408-450) το 431 στην Έφεσο. Σκοπός της Συνόδου ήταν η καταδίκη των αιρέσεων του Νεστοριανισμού και Πελαγιανισμού. Η Σύνοδος άρχισε τις εργασίες της στις 22 Ιουνίου 431 και έληξε στις 30 Ιουλίου του ίδιου έτους.- Δ. Κοντοστεργίου, Σύνοδοι 51-59.- Ι. Καραγιαννόπουλος, Κράτος 92-93.- Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία, Α' 208-211.- Α. Μητσίδης, Αυτοκέφαλον 4-11.

⁶⁹ Mansi, Conc. IV 1469.- Ράλλης-Ποτλής, Σύνταγμα, Β' 203-206.- Αρχιμ. Κυπριανού, Ιστορία 101-102.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 4.- Α. Μητσίδης, Εκκλησία 18.- Του ίδιου, Αυτοκέφαλον 4-11.- Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία, Α' 210.- Δ. Κοντοστεργίου, Σύνοδοι 74-75.- Μ. Β. Efthimiou, Cyprus 33.- G. Hill, History, I 273-276.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 23-26.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 15-16, 109-111.- Της ίδιας, Ιστορία 33-34.- Αρχιμ. Ιππόλυτος, Αυτοκέφαλο, Απ.Β 3 (1931) 405-409.

συνέχισε να εγείρει αξιώσεις επί της Εκκλησίας της Κύπρου. Όμως η Εκκλησία της Κύπρου υπεραμύνθηκε και πάλι την ανεξαρτησία της. Κατά την νέα αυτή σύγκρουση με το Πατριαρχείο Αντιοχείας (που χρονολογείται γύρω στο 480), βρέθηκε στην Σαλαμίνα το λείψανο του Αποστόλου Βαρνάβα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο στήθος του.⁷⁰ Ο τότε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Ανθέμιος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε ενώπιον του βυζαντινού αυτοκράτορα Ζήνωνα (474-491) και ζήτησε την υποστήριξή του εναντίον των αξιώσεων του Πατριαρχείου Αντιοχείας. Για να αποδείξει την αποστολικότητα της Εκκλησίας της Κύπρου ο Αρχιεπίσκοπος Ανθέμιος προσέφερε στον αυτοκράτορα το Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο που είχε βρεθεί στο λείψανο του Αποστόλου Βαρνάβα.⁷¹

Ο αυτοκράτορας Ζήνωνας, αφού πείσθηκε από τα τεκμήρια που του είχε παρουσιάσει ο Ανθέμιος, όχι μόνο αναγνώρισε το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου επαναλαμβάνοντας την απόφαση της Γ' Οικουμενικής Συνόδου, αλλά επίσης περιέβαλε τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου με αυτοκρατορικά προνόμια.⁷²

Το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου επιβεβαιώθηκε οριστικά με τον 39^ο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου του 691.⁷³ Την περίοδο αυτή οι

⁷⁰ «Εἰσὶ δὲ επαρχία τινες αἱ οὐ τελοῦσι ὑπὸ τῶν μεγίστων θρόνων, ὥσπερ καὶ ἡ Κύπρος, ἣ ἔμεινεν ἀτοκέφαλος παντελῶς, καὶ μηδενὶ θρόνῳ τῶν μεγίστων ὑποκειμένη ἀλλ' αὐτεξούσιος οὕσα διὰ τὸ εὑρεθῆναι ἐν αὐτῇ τὸν ἀποστόλων Βαρνάβαν ἔχοντα ἐπιστήθιον τὸ κατὰ Μάρκον ἄγιον Εὐαγγέλιον.», Ν. Δοξαπάτρη, Τάξις, Ρ.Γ, τ. 132, 1097.- Σχετικά με την ανεύρεση του λειψάνου του Αποστόλου Βαρνάβα πρέπει να σημειωθούν τα εξής : Σύμφωνα με την παράδοση, την περίοδο που το Πατριαρχείο Αντιοχείας επανέλαβε τις αξιώσεις της επί της Εκκλησίας της Κύπρου, ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου, Απόστολος Βαρνάβας εμφανίστηκε στον ύπνο του Αρχιεπισκόπου της Κύπρου Ανθεμίου. Ο Απόστολος αποκάλυψε στον Ανθέμιο το σημείο στο οποίο βρισκόταν το λείψανό του και του σύστησε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να υπερασπιστεί ο Ανθέμιος το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας του. Την επόμενη μέρα ο Ανθέμιος βρήκε τον τάφο του Αποστόλου εκεί όπου του είχε υποδείξει, μαζί με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που είχε τοποθετηθεί στο στήθος του Αποστόλου Βαρνάβα.- Α. Μητσίδης, Εκκλησία 18-20.- Του ίδιου, Αυτοκέφαλον 4-11.- Mas Latrie, Histoire, I 80-81.- G. Hill, History, I 277-278.- Σ. Γ. Μιχαηλίδης, Ιστορία 39.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 39-40.- Της ίδιας, Ιστορία 34.- Μ. Β. Efthimiou, Cyprus 33-34.

⁷¹ Ν. Δοξαπάτρη, Τάξις, Ρ.Γ, τ. 132, 1097.- Αρχιμ. Κυπριανού, Ιστορία 102-103.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 4-5.- Α. Μητσίδης, Εκκλησία 18-20.- Του ίδιου, Αυτοκέφαλον 4-11.- G. Hill, History, I 277-278.

⁷² Τα προνόμια αυτά ισχύουν μέχρι και σήμερα : Ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου να υπογράφει με κόκκινο μελάνι (προνόμιο που είχε μόνο ο αυτοκράτορας), να φέρει βασιλικό σκήπτρο και να περιβάλλεται με πορφυρό μανδύα.- Ν. Δοξαπάτρη, Τάξις, Ρ.Γ, τ. 132, 1097.- Αρχιμ. Κυπριανού, Ιστορία 103.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 4-5.- Α. Μητσίδης, Εκκλησία 18-20.- Του ίδιου, Αυτοκέφαλον 13-14.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 34.- G. Hill, History, I 277-278.- Σ. Γ. Μιχαηλίδης, Ιστορία 39.- Μ. Β. Efthimiou, Cyprus 34.

⁷³ Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη από τον Ιουστινιανό Β' τον Ρινόμητο στην Κωνσταντινούπολη το 691. Σκοπός της συγκλήσεως της Συνόδου αυτής ήταν η συμπλήρωση του έργου των δύο προηγούμενων Οικουμενικών Συνόδων Ε' και Στ' και η έκδοση κανόνων εκκλησιαστικής τάξεως, επειδή αυτές ασχολήθηκαν κυρίως με θέματα δογματικά και δεν εξέδωσαν κανόνες. Για το λόγο αυτό ονομάστηκε «Πενθέκτη», σαν συμπληρωματική της Ε' και Στ'.- Mansi, Conc. XI 961.- Δ. Κοντοστεργίου, Σύνοδοι 185-193.- Μ. Β. Efthimiou, Cyprus 33-34.- G. Hill, History, I 278-279.- Σ. Γ. Μιχαηλίδης, Ιστορία 41.

Κύπριοι και η Εκκλησία τους βρίσκονταν εξόριστοι στην Νέα Ιουστινιανούπολη στον Ελλήσποντο εξαιτίας των αραβικών επιδρομών στο νησί. Ήταν λοιπόν απαραίτητο λόγω της μετοικεσίας αυτής, να επικυρωθούν οι αποφάσεις της Συνόδου της Εφέσου για την Εκκλησία της Κύπρου. Κατά την περίοδο της μετοικεσίας, προστέθηκε στον τίτλο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου η έκφραση «Νέας Ιουστινιανής».⁷⁴

3. Η διοικητική οργάνωση της Εκκλησίας της Κύπρου.

Στην κορυφή της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Κύπρου βρισκόταν το επισκοπικό ιερατείο με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο «Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου». Κατά την βυζαντινή περίοδο ο Αρχιεπίσκοπος εκλεγόταν ανάμεσα από τους 14 επισκόπους, που έδρευαν στις μεγαλύτερες πόλεις του νησιού, και η εκλογή του επικυρωνόταν από τον βυζαντινό αυτοκράτορα.⁷⁵ Από την ίδρυση της Εκκλησίας της Κύπρου από τον Απόστολο Βαρνάβα, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είχε την έδρα του στην Σαλαμίνα. Ωστόσο μετά την καταστροφή της από τους Άραβες το 648 οι κάτοικοι μετοίκησαν στην Αρσινόη, την μετέπειτα Αμμόχωστο, η οποία αποτέλεσε έδρα του Αρχιεπισκόπου μέχρι το 1260, οπότε με την Bulla Cyprica η έδρα του Ορθόδοξου Επισκόπου Λευκωσίας μεταφέρθηκε στην Σολέα.⁷⁶

⁷⁴ Mansi, Conc. XI 961.- Δ. Κοντοστεργίου, Σύνοδοι 210-211.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 44-46.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 111.- Α. Μητσίδης, Εκκλησία 21.- Του ίδιου, Αυτοκέφαλον 14-16.

⁷⁵ «Ομοίως τῇ Κύπρῳ ἐστὶν αὐτοκέφαλος μὴ ὑποκειμένη τινὶ τῶν μεγίστων θρόνων, ἀλλ' αὐτεξούσιος ἀγομένη, καὶ ὑπὸ τῶν ἰδίων ἐπισκόπων χειροτονουμένη, καὶ ἡ Βουλγαρία, μὴ οὕσα ἐξ' ἀρχῆς Βουλγαρία ὕστερον δὲ διὰ τὸ αὐτὴν ὑπὸ τῶν Βουλγάρων κυριευθῆναι λέγεται Βουλγαρία. Ἐμεινεν οὖν καὶ αὐτὴ αὐτοκέφαλος... Διὸ καὶ ἔως τοῦ νῦν ἡ Κύπρος καὶ ἡ Βουλγαρία ὑπὸ μὲν τοῦ βασιλέως λαμβάνουσιν ἐπισκόπους. Χειροτονοῦνται δὲ οὗται ὑπὸ τῶν ἰδίων ἐπισκόπων, ὡς εἶρηται, καὶ καλοῦνται ἀρχιεπισκοπαί, ὡς αὐτοκέφαλοι.» Ν. Δοξαπάτρη, Τάξις, Ρ.Γ, τ. 132, 1097.- Από την Α' Οικουμενική Σύνοδο μέχρι το 1260 οπότε καταργήθηκε το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου με την Bulla Cyprica, επικράτησε να εκλέγεται ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου από τους επισκόπους. Ωστόσο από την ανακατάληψη της νήσου από τους Βυζαντινούς το 965, ίσχυε η «προχείριση» αρχιεπισκόπου από τον αυτοκράτορα. Το ίδιο συνέβαινε και με τις επεμβάσεις του αυτοκράτορα στην εκλογή του πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, γεγονός που συναντάται συχνά στην βυζαντινή ιστορία.- Σ. Λάμπρος, Αρχιεπισκόπου, ΝΕ 14 (1917) 43.- Κ. Χατζηνάλης, Σχέσεις, ΚΣ 15 (1951) 78-80.- Του ίδιου, Νίκαια, ΚΣ 28 (1964) 141-158.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 34.- Α. Μητσίδης, Αυτοκέφαλον 28-29.- Μ. J. Angold, Unity, ΠΔΚΣ-Α' (1969) 1-4.- Γ. Κονιδάρης, Εκκλησία, ΠΔΚΣ-Α' (1969) 98-101.- Βλ. J. Dargouzes, Textes, REB 37 (1979) 86, όπου παραθέτει κείμενο από το Συνοδικό των Κυπρίων που αναφέρεται στην χειροτονία αρχιερέως : «Ἡ χάρις τοῦ παναγίου Πνεύματος διὰ τῆς ἡμῶν μετριότητος προχειρίζεται σε ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου. Καὶ εὐθὺς πολυχρονεῖται».

⁷⁶ Με την βούλλα του πάπα Αλέξανδρου Δ' (1254-1261) στις 3 Ιουλίου 1260, οριζόταν πως μετά από τον θάνατο ή την παραίτηση του Ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου Γερμανού Πησιμάνδρου θα καταργούταν το αξίωμα του Ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου, οπότε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου θα περιοριζόταν σε τέσσερις επισκοπές υπαγόμενες στις αντίστοιχες Λατινικές. Επιπλέον, η αρχιεπισκοπική περιφέρεια Σολέας θα μετατρέποταν σε απλή Ορθόδοξη επισκοπή.- Cartulary, αρ. 78.- Synodicum Nicosiense 311-320.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 163, Β' 67.- Π. I. Κιρμίτσης, Ειδήσεις, Κ.Σ 4 (1940) 93-97.- Αρχιμ. Κυπριανού 44.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 600-601.

Μετά από το επισκοπικό ιερατείο ακολουθούσε ο κατώτερος κλήρος, ο οποίος είχε την ευθύνη λειτουργίας των εκκλησιαστικών μονάδων, που ήταν εγκατεστημένες στα αγροτικά κέντρα και συνοικισμούς, χωριά και κωμοπόλεις, και μεγαλύτερα οικιστικά κέντρα. Αυτές οι εκκλησιαστικές μονάδες, ναοί, παρεκκλήσια, μονές και ιεροί τόποι ακολουθούσαν τα από αιώνες διαμορφωθέντα βυζαντινά πρότυπα.⁷⁷

Γεωγραφικά η Εκκλησία της Κύπρου ήταν διηρημένη σε επισκοπικές περιφέρειες, με έδρες των επισκόπων τα μεγαλύτερα πληθυσμιακά κέντρα των περιφερειών αυτών. Η έρευνα για τον αριθμό των κυπριακών επισκοπών λίγο πριν από την Φραγκική κατάκτηση παρουσιάζει δυσκολίες. Οι μαρτυρίες που μας δίνουν οι πηγές της βυζαντινής και της Φραγκικής περιόδου διχάζονται όσον αφορά τον αριθμό τους.⁷⁸

Για να εξετάσουμε τον αριθμό των επισκοπικών περιφερειών αρχικά πρέπει να ανατρέξουμε στις βυζαντινές πηγές, αφού η παράδοση τους ανάγεται φυσικά στη βυζαντινή περίοδο. Ο Συνέκδημος του Ιεροκλέους (535 μ. Χ.) μαρτυρεί την ύπαρξη 15 επισκοπών στην επαρχία Κύπρου.⁷⁹ Τον ίδιο αριθμό αναφέρει και ο Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος (911-959) στο «Περί Θεμάτων» που χρονικά απέχει τέσσερις περίπου αιώνες από τον Συνέκδημο.⁸⁰ Οι δύο κατάλογοι ωστόσο παρουσιάζουν διαφορές όσον αφορά τα ονόματα των επισκοπών.⁸¹ Η Notitia Episcopatum (10^{ος} αιώνας) αναφέρει και αυτή την ύπαρξη 15 επισκοπών.⁸² Η Notitia Episcopatum του Νείλου Δοξαπάτρη (μέσα 12^ο αιώνα) αναφέρει 13 επισκοπές.⁸³

⁷⁷ Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 543-544.

⁷⁸ Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 543-544.- Συνέκδημος του Ιεροκλέους 38.- Περί Θεμάτων, 80-81.- Notitiae Episcopatum, 10, 758-773.- Ν. Δοξαπάτρη, Τάξις, P.G, τ. 132, 1097.- Α. Palmieri, Chypre, D.T.C, II 2435.

⁷⁹ Συνέκδημος του Ιεροκλέους 38. : «1. Κωνσταντία, 2. Ταμασός, 3. Κίτιν, 4. Άμαθούς, 5. Κόρην, 6. Πάφος, 7. Άρσινόε, 8. Σόλοι, 9. Λάπιθος, 10. Κιρβοΐα, 11. Κύθροι, 12. Καρπάσιν, 13. Κυρήνια, 14. Τριμηθούντων, 15. Λευκουσία».- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 21.- Της ίδιας, Ιστορία 34-35.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 545-546.

⁸⁰ Περί Θεμάτων, 80-81. : «Κωνσταντία μητρόπολις, Κίτιον, Άμαθούς, Κυρήνεια, Πάφος, Άρσινόη, Σόλοι, Λάπιθος, Κέρμεια [ήτοι Λευκουσία], Κυθρεία, Ταμασία, [Κούριον, Νέμευος], Τρίμυθος, ὅθεν ὁ ἅγιος Σπυρίδων, Κάρπασος.» - Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 13.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 545.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 53.

⁸¹ Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 545-546.

⁸² Notitiae Episcopatum, 10, 758-773. : 1. Κωνσταντία μητρόπολις, 2. Ταμασία, 3. Κίτιον, 4. Άμαθούς, 5. Κούριον, 6. Πάφος, 7. Άρσινόη, 8. Σολίας, 9. Λάπυθος, 10. Κυρήνεια, 11. Τριμηθούς, 12. Κυθρεία, 13. Καρπάσιον, 14. Λευκουσία, 15. Νεμεσός.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 55-56.

⁸³ «Εἰσι δὲ καὶ ἐν αὐτῇ ἐπισκοπαὶ δεκατρεῖς, ὧν προκάθηται ἡ λεγομένη Κωσταντία αἱ δὲ λοιπαὶ Κίτιον, Άμαθούς, Κούριον, Πάφοι, Άρσενον, Σόλοι, Λάπιθος, Κυρήνια, Ταμασός, Κύθηρας, Τριμυθός, Κάρπασος.» Ν. Δοξαπάτρη, Τάξις, P.G, τ. 132, 1097.

Από τους χρονογράφους της περιόδου της Φραγκοκρατίας, ο Λεόντιος Μαχαιράς αναφέρει την ύπαρξη 14 επισκοπών.⁸⁴ Οι χρονογράφοι Francesco Amadi⁸⁵ και ο Florio Bustron⁸⁶ συμφωνούν μεταξύ τους και μαρτυρούν και οι δύο την ύπαρξη 15 επισκοπών. Στις μαρτυρίες τους περιλαμβάνεται και η Κωνσταντία-Αμμόχωστος, η οποία παραλείπεται από τον Μαχαιρά.⁸⁷

Ο Le Quien αναφέρει στον κατάλογό του την ύπαρξη 16 επισκοπών.⁸⁸ Ο περιηγητής Wilbrand von Oldenburg που είχε επισκεφθεί την Κύπρο το 1211, πριν ακόμη μειωθούν οι Ορθόδοξες επισκοπές από τους Λατίνους, ανέφερε πως οι Έλληνες είχαν 13 επισκόπους από τους οποίους ο ένας ήταν Αρχιεπίσκοπος.⁸⁹

Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Κ. Χατζηψάλτης, οι επισκοπές της Εκκλησίας της Κύπρου ποτέ δεν ξεπέρασαν στην πραγματικότητα τις 14 ή 15.⁹⁰ Εξάιρεση αποτελεί ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, ο οποίος χρησιμοποιεί μια άλλη πηγή που μαρτυρεί την ύπαρξη 31 επισκοπών. Για την αξιοπιστία όμως της πηγής προβάλλει αμφιβολίες ο ίδιος ο Κύπριος ιστορικός, ο οποίος παραδέχεται την ύπαρξη 14 μόνο επισκοπών.⁹¹ Ο Κ. Χατζηψάλτης που εξέτασε την μαρτυρία αυτή διαπίστωσε πως από τις 31 επισκοπές που αναφέρει ο «Παλιός Νομοκανόνας», που χρησιμοποιεί ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, οι 16 δεν είναι Κυπριακές και στην πραγματικότητα ανήκουν σε γειτονικές εκκλησιαστικές περιοχές.⁹²

⁸⁴ Λεόντιος Μαχαιράς §30 : 1. Σαλαμίς, 2. Δαμασσία, 3. Κίτιον, 4. Αμαθούς, 5. Κυρίνια, 6. Πάφος, 7. Άρσενόη, 8. Σολία, 9. Λάπιθος, 10. Κυθηρία, 11. Τριμυθούς, 12. Καρπασία, 13. Λευκοσία, 14. Λεμεσός.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 13.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 544.- Αξιοσημείωτη είναι η έλλειψη μνείας της Κωνσταντίας.

⁸⁵ F. Amadi, Cronaca 85-86 : 1. Chiti, 2. Solia, 3. Lapitho, 4. Cerines, 5. Tamassia, 6. Chitria, 7. Trimithussia, 8. Nicossia, 9. Bapho, 10. Arsenoe, 11. Limisso, 12. Amathonta, 13. Curia, 14. Famagosta, 15. Carpasso.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 14.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 544-545.

⁸⁶ F. Bustron, Historia 32-33 : 1. Salamina, 2. Thamassia, 3. Chition, 4. Amathussa, 5. Cureon, 6. Papho, 7. Arsenoe, 8. Solia, 9. Lapitho, 10. Cerines, 11. Chitria, 12. Trimithussa, 13. Carpasso, 14. Limisso, 15. Leucado, overo Leucosia.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 14.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 544-545.

⁸⁷ F. Amadi, Cronaca 85-86.- F. Bustron, Historia 32-33.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 544-545.

⁸⁸ 1. Salaminae, 2. Citii, 3. Curii, 4. Tamassi, 5. Paphi, 6. Neapolis, 7. Amathuntis, 8. Arsinoes, 9. Lapithi, 10. Carpasiae, 11. Chytri, 12. Trimithuntis, 13. Solorum, 14. Cerauniae, 15. Theodosianae, 16. Ledrorum, L. Quien, Oriens Christianus, II 1037-1076.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 14.

⁸⁹ Α. Παυλίδης, Κείμενα, Α' 81.- C. D. Cobham, Excerpta Cyprica 13.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 15.

⁹⁰ Κ. Χατζηψάλτης, Μητροπόλεις, Κ.Σ 13 (1949) 37.

⁹¹ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ : ό Κωνσταντία, ό Πάφου, ό Κιτιαίων, ό Άμαθοῦντος, ό Κυρηνίας, ό Κουρέων. ΕΠΙΣΚΟΠΙΑΙ : ό Τριμυθοῦντος, ό Κυθρών, ό Φωτολαμποῦς, ή Λευκοσίας, ό Καρπασέων, ό Νεαπόλεως Νεμεσοῦ, ό Λαμπούσης, ό Σάρων, ό Δοράς, ό Σολίας, ό Σάλδων, ό Άνακωμίας, ό Γαβῶν, ό Βανόθης, ό Βατανέων, ό Θερακομίας, ό Άρσενόης, ό Μαχμερῶν, ό Πυργοκρατῶν, ό Πετνής, ό Άριάχων, ό Ταμάσων, ό Χοιροκοϊτων, ό Στάνων, ό Κορεάθας, ό Βιλβανούς».- Αρχιμ. Κυπριανού, Ιστορία 391-392.- Κ. Χατζηψάλτης, Μητροπόλεις, Κ.Σ 13 (1949) 32.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 10-12.

⁹² Κ. Χατζηψάλτης, Μητροπόλεις, Κ.Σ 13 (1949) 34.

Ο Θ. Παπαδόπουλλος, πολύ σωστά υποστηρίζει πως οι αυξομειώσεις των ορθόδοξων επισκοπών του νησιού υπαγορεύθηκαν τόσο από τα δημογραφικά δεδομένα του νησιού, όσο και από τις ανάγκες της πολιτικής διοίκησης και της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Σχετικά με τον αριθμό των επισκοπών κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, θεωρεί πως ήταν 14, στηρίζοντας την άποψή του στα αιτήματα που προέβαλαν οι Κύπριοι ιεράρχες προς τον πάπα Ιννοκέντιο Δ' (1243-1254) το 1250. Ένα από αυτά ήταν η επαναφορά και αποκατάσταση των 14 επισκοπών του νησιού.⁹³

4. Οι πρώτες επαφές των Κυπρίων με τους Λατίνους κληρικούς.

Το σχίσμα που επήλθε το 1054 μεταξύ της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας επέφερε και ψυχρότητα στις σχέσεις της παπικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Κύπρου, αφού η δεύτερη τάχθηκε με τις Εκκλησίες της Ανατολής, διακόπτοντας κάθε επαφή με την παπική Εκκλησία.⁹⁴ Κυρίαρχα θέματα που επέφεραν το σχίσμα ήταν το παπικό πρωτείο, το ζήτημα του filioque⁹⁵ και το ζήτημα των αζύμων.⁹⁶

Η εγκαθίδρυση του Βασιλείου των Λουζινιάν το 1192, έδωσε την ευκαιρία στην Παπική Εκκλησία να επαναφέρει την «ενότητα» της Χριστιανοσύνης. Την ενότητα αυτή θεωρούσε πως θα την επιτύγχανε με την υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου στην Παπική Εκκλησία και με τον προσηλυτισμό των Ελλήνων Ορθοδόξων στο Ρωμαϊκό δόγμα. Με την εγκαθίδρυση Λατινικής Εκκλησίας και την εγκατάσταση Λατίνων κληρικών στο νησί από τον πάπα

⁹³ Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 547-548.- Synodicum Nicosiense 302.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 140-142.- G. Hill, History, III 1054-1055.- Σχετικά με τις απαιτήσεις που πρόβαλαν οι Κύπριοι προς τον πάπα Ιννοκέντιο Δ' (1243-1254) το 1250 βλ. σ. 125-126 της παρούσας εργασίας.

⁹⁴ Το σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας άρχισε από το 867 επί πατριάρχη Φωτίου (858-867 και 887-886) και πάπα Νικολάου Α' (858-867) και οριστικοποιήθηκε το 1054 όταν πατριάρχης ήταν ο Μιχαήλ Β' Κηρουλάριος (1043-1056) και πάπας ο Λέων Θ' (1049-1054). Η προσπάθεια της Δυτικής Εκκλησίας να επιβάλλει το παπικό πρωτείο, σε συνδυασμό με τις δογματικές διαφορές (filioque, άζυμα), οδήγησαν στο σχίσμα. Στο σχίσμα συντέλεσε και η πολιτική διαμάχη ανάμεσα στους Φράγκους και στο Βυζάντιο.- J. Meyendorff, Theology 91-102.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 11.- Α. Μητσίδης, Εκκλησία 35.- Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία, Β' 281-282, 530-542.- S. Runciman, Schism 41.- T. M. Kolbaba, Errors, Crusades 126-128.

⁹⁵ J. Meyendorff, Theology 91-95.- Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία, Β' 531-533.- Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία, Γ' 1 364-365.- S. Runciman, Schism 29-31.

⁹⁶ J. Meyendorff, Theology 94-97.- Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία, Β' 535.- Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία, Γ' 1 364-365.- S. Runciman, Schism 41-42.

Κελεστίνο Γ' το 1196, έγινε το πρώτο βήμα για την υποταγή της Εκκλησίας της Κύπρου.⁹⁷

Η εμφάνιση Λατίνων κληρικών στο νησί το 1196, δεν ήταν πρωτόγνωρη για τους Κυπρίους. Ήδη από τον προηγούμενο αιώνα οι Κύπριοι ήρθαν σε επαφή με Λατίνους κληρικούς. Η Α' Σταυροφορία (1096-1099) είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση Λατινικών κρατιδίων στην Συρία και Παλαιστίνη. Με την ίδρυση των Λατινικών κρατιδίων, η σφαίρα επιρροής του πάπα της Ρώμης απλώθηκε και στην Εγγύς Ανατολή, όπου εγκαταστάθηκαν εκπρόσωποι της Λατινικής Εκκλησίας και των θρησκευτικών αλλά και στρατιωτικών ταγμάτων της Δύσης.⁹⁸

Λατίνοι Χριστιανοί, προσκυνητές, περιηγητές και έμποροι έφθαναν στο νησί κατά την μετάβασή ή την επιστροφή τους στους Αγίους Τόπους. Αυτό ήταν φυσικό λόγω της γειννίας του νησιού με την Παλαιστίνη, πράγμα που καθιστούσε το νησί σταθμό των προσκυνητών. Παράλληλα κατά την περίοδο των σταυροφοριών ταξίδευαν μαζί με τους σταυροφόρους ιερείς και μοναχοί, οι οποίοι έφθαναν μαζί τους στο νησί.⁹⁹

Ένα από τα πρώτα σημάδια λατινικής θρησκευτικής λατρείας στο νησί ήταν η τέλεση του γάμου του βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδου Λεοντόκαρδου με τη Βερεγγαρία της Ναβάρρας στις 12 Μαΐου 1191 στην πόλη της Λεμεσού. Την γαμήλιο τελετή τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος της Υόρκης με την παρουσία και των Επισκόπων του

⁹⁷ Λίγα χρόνια αργότερα, το 1204, οι Σταυροφόροι της Δ' Σταυροφορίας άλωσαν την Κωνσταντινούπολη. Οι Σταυροφόροι για να δικαιολογήσουν την ενέργεια τους αυτή προέβαλλαν πως με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε η ενότητα της Χριστιανοσύνης. Από τότε η συνδιαλλαγή μεταξύ των δύο Εκκλησιών απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο. Θέλοντας να δηλώσει την υποταγή της Ανατολικής Εκκλησίας στη Λατινική ο πάπας Ιννοκέντιος Γ' (1198-1216) εξέλεξε πρώτο Λατίνο πατριάρχη Κωνσταντινούπολης τον Θωμά Μοροζίνη.- Λεόντιος Μαχαιράς §28.- Mas Latrie, Histoire, III 599-605.- Synodicum Nicosiense 278-281.- G. Hill, History, II 50-51.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 104-113.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 26.- Β. Englezakis, Studies 213-214.- Του ίδιου, Μελέται 305.- Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία, Γ' 1 225-230.- Ι. Καραγιαννόπουλος, Κράτος 222-225.

⁹⁸ Με την κατάληψη της Ιερουσαλήμ στις 15 Ιουλίου 1099 εκπληρώθηκε ο στόχος της Α' Σταυροφορίας. Η ιερή πόλη με την περιοχή της αποτέλεσε ιδιαίτερο σταυροφορικό κρατίδιο με πρώτο ηγεμόνα τον Γοδεφρείδο της Bouillon. Μετά το θάνατο του Γοδεφρείδου, στην εξουσία της πόλης ανέβηκε ο αδελφός του, Βαλδουίνος της Boulogne, που ονομάστηκε βασιλιάς της Ιερουσαλήμ (11 Νοεμβρίου 1100). Προηγουμένως, τον Ιούνιο του 1098, ο Βοημούνδος είχε καταλάβει την Αντιόχεια και είχε ιδρύσει εκεί μια προσωπική ηγεμονία. Επίσης ο Βαλδουίνος της Boulogne, που είχε προηγουμένως αποκοπεί από τον κύριο όγκο του σταυροφορικού στρατού κατευθύνθηκε στον χώρο της Μεσοποταμίας και ίδρυσε την λατινική κομητεία της Έδεσσας. Η κομητεία της Έδεσσας καταλύθηκε το 1144 από τους Τούρκους. Το τέταρτο φραγκικό κρατίδιο, η κομητεία της Τρίπολης ιδρύθηκε στην ακτή της Φοινίκης, όταν ο Raymond de Saint Gilles, κόμης της Τουλούζης, με τη βοήθεια γενοατικού στολίσκου κατέλαβε την Αντάραδο (Tortosa Φεβρουάριο 1102) και μετά από δύο χρόνια τα Γάβαλα. Η Τρίπολη κατακτήθηκε το 1109, αφού όμως ο Ραϋμόνδος είχε πεθάνει (1105).- Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία, Γ' 1 68-74.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Β' 335.

⁹⁹ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 3.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 75.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Β' 335.

Enreux και της Baneria. Όλοι αυτοί συμμετείχαν στην Γ' Σταυροφορία (1189-1192).¹⁰⁰

Όταν το θρησκευτικό στρατιωτικό τάγμα των Ναϊτών κατέκτησε το νησί (1191-1192), οι Κύπριοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του.¹⁰¹ Οι Ναΐτες όμως, την ημέρα του Πάσχα του 1192 ξεχύθηκαν από το φρούριο της Λευκωσίας, στο οποίο είχαν κλειστεί, και κατέσφαξαν πλήθος Κυπρίων. Οι Κύπριοι για να γλυτώσουν κατέφυγαν στις εκκλησίες, αλλά οι Ναΐτες εισόρμησαν και σ' αυτές, σκοτώνοντας πλήθος κόσμου χωρίς να σεβαστούν τον οίκο του Θεού.¹⁰²

Την περίοδο που οι Ναΐτες κατείχαν το νησί φαίνεται πως άρχισαν την οικοδόμηση καθολικού ναού αφιερωμένου στην Υπεραγία Θεοτόκο.¹⁰³ Η παρουσία του ναού καταδεικνύει πως πρέπει να υπήρχε και μικρός αριθμός Λατίνων κληρικών που ήταν εγκατεστημένοι ήδη στο νησί. Επειδή όμως οι κληρικοί αυτοί δεν είχαν πολιτική υποστήριξη, δεν μπορούσαν να ενεργήσουν προσηλυτισμό στο νησί. Η κατάσταση αυτή θα αλλάξει, όταν στο νησί θα σταθεροποιηθεί η εξουσία των Λουζινιάν (1192-1489).¹⁰⁴

Κατά την νέα αυτή περίοδο της Κυπριακής Ιστορίας θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για την εγκαθίδρυση Λατινικής Εκκλησίας στο νησί και θα είναι η απαρχή

¹⁰⁰ Contin. de G. de Tyr §119.- P. W. Edbury, Conquest 104.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 3.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Β' 367.- G. Fedalto, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 668.- Γ. Σ. Φραγκούδης, Κύπρις 278.

¹⁰¹ F. Amadi, Cronaca 84-85.- F. Bustron, Historia 50-51.- Contin. de G. de Tyr §133.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Β' 375-376.

¹⁰² Η δυσaréσκεια του Κυπριακού πληθυσμού απέναντι στους Λατίνους κατακτητές εκφράζεται στο έργο του Νεόφυτου του Έγκλειστου. Στο «Περὶ τῶν κατὰ χώραν Κύπρον σκαιῶν» διαφαίνεται η απέχθεια και η περιφρόνηση του συγγραφέα προς τους Λατίνους, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για τις συμφορές της πατρίδας του : «Μαινομένης θαλάσσης ἐκ πολλῆς τρικυμίας καὶ πολλῆς καταγίδος οὐδὲν ἀποδίδει νῦν τὰ τῆς χώρας ἡμῶν, μᾶλλον δὲ καὶ χειρὸν ἀγρίας θαλάσσης ἐκείνης γὰρ τὴν ἀγριότητα διαδέχεται γαλήνη, ἐνθάδε δὲ ὁ κλύδων καθεκάστην ἐπαύξει καὶ, τὸ ραγδαῖον αὐτοῦ, τέλος οὐκ ἔχει». Νεόφυτος ο Έγκλειστος, Περὶ τῶν κατὰ τὴν χώραν Κύπρον σκαιῶν, Byz 39 (1969) 339, στ. 92-96.- Ο Νεόφυτος ο Έγκλειστος κατηγορεῖ τους Λατίνους και για τις διαφορές τους σε σχέση με τους Ορθοδόξους. Συγκεκριμένα τους κατηγορεῖ για : 1. το αγένειο τῶν Λατίνων ιερῶν, 2. τὸν πονηρὸ και ἀσελγῆ βίον τους, 3. τὴν σταυρικὴ σημεῖωση με πέντε δάχτυλα, ἀντὶ γὰρ τρία, 4. τὴν κλίση του ἐνὸς γόνατος, ἀντὶ και τὸν δύο στην προσευχῆ, 5. τὴν κρεοφαγία κατὰ τὴν Τυροφάγο, 6. τὴν νηστεία του Σαββάτου, 7. τὴν προσκύνηση τῆς γῆς, 8. τὴν ἀρνηση προσκυνήσεως τῶν εικόνων ἀπὸ τους περισσότερους ἀπ' αὐτοὺς και, 9. τὴν λανθασμένη ἀντίληψη τους για τὸ ἅγιο Πνεῦμα, Β. Εγγλεζάκης, Νεόφυτος, ΕΚΕΕ 10 (1979/80) 69.- Του ἴδιου, Studies 190-199.- C. Galatariotou, Neophytos 236-237.- F. Amadi, Cronaca 84-85.- F. Bustron, Historia 50-51.- Contin. de G. de Tyr §133.- P. W. Edbury, Conquest 112.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 91-92.

¹⁰³ Στις 29 Σεπτεμβρίου 1195 ο βασιλιάς της Κύπρου Αμαλάρικος (1194-1205) εξέδωσε έγγραφο δια του οποίου χορηγούσε κτήμα στην Λευκωσία στον Ηγούμενο και τους κανονικούς των Ναϊτών, πράγμα που αποδεικνύει πως υπήρχε Λατινικός ναός στην Λευκωσία, Mas Latrie, Histoire, III 598-599.- Est. de Lusignan, Chorograffia 49.- Του ἴδιου, Description 123.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 3-4.- G. Fedalto, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 668.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 12.

¹⁰⁴ Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 548-549.

μιας περιόδου καταπίεσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου από τον Λατινικό κλήρο και ενός συνεχούς αγώνα για την επιβίωσή της.¹⁰⁵

¹⁰⁵ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 104-165.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία, 119-124.- G. Hill, History, III 1041-1068.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 605-705.-Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 63-86.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία, 2-48.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 543-602.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 75-93.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

**Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ
ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (1192-1260)**

1. Η πρώτη εγκατάσταση της παπικής Εκκλησίας στο νησί. Τα πρώτα καταπιεστικά μέτρα εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου.

Η θρησκευτική πολιτική του Γκύ ντε Λουζινιάν (1192-1194).

Ο Γκύ ντε Λουζινιάν (1192-1194) κατά την βραχύχρονη βασιλεία του, απασχολημένος με την οργάνωση του νεοσύστατου βασιλείου του και την παγίωση της εξουσίας του, είχε αρκετή πολιτική εμπειρία, ώστε να μη εμπλακεί σε θρησκευτικές διενέξεις με τους υπηκόους του.¹⁰⁶ Μόλις ανέλαβε την εξουσία, προσπάθησε να καθησυχάσει τον ντόπιο πληθυσμό, που στην πλειονότητα του ήταν ορθόδοξος στο δόγμα, διαβεβαιώνοντας τους ότι θα σεβαστεί τα έθιμα και τα δόγματά τους.¹⁰⁷

Η ανέχεια του Γκύ ντε Λουζινιάν στα εκκλησιαστικά πράγματα, διαφαίνεται και μέσα από τις εκκλησιαστικές διατάξεις, τις οποίες περιλαμβάνουν οι Ασσίζες της Κύπρου, όπου οι πολιτικοί νόμοι θεώρησαν την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου αυτοτελές ίδρυμα, και σεβάστηκαν τα προνόμια και την ιδιοκτησία της.¹⁰⁸

Η μοναδική μαρτυρία για προσπάθεια του Γκύ ντε Λουζινιάν να προωθήσει τα συμφέροντα της Λατινικής Εκκλησίας, εις βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι του F. Bustron. Κατά τον F. Bustron, ο Γκύ ντε Λουζινιάν συνέστησε την οργάνωση Λατινικής Εκκλησίας στο νησί, αποτελούμενης από ένα αρχιεπίσκοπο και τρεις επισκόπους, και προχώρησε στην μείωση των δεκατεσσάρων ελληνικών επισκοπών

¹⁰⁶ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 103-104.- Π. I. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 11-12.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 43.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 11-12.- Φ. Γεωργίου, Ειδήσεις 45-46.- Βλ. Αρχιμ. Κυπριανός, Ιστορία 57, που αναφέρει ότι ο Γκύ και ο διάδοχος του Αμαλάριχος, δεν είχαν τον καιρό να μεριμνήσουν για το Λατινικό ιερατείο του νησιού ένεκα της απασχόλησης τους με τον πόλεμο εναντίον των Αράβων στην Παλαιστίνη.

¹⁰⁷ Λεόντιος Μαχαίρας §22-24.- Mas Latrie, Histoire, I 42-43.- Αρχιμ. Κυπριανός, Ιστορία 63.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 414-415.- Όπως αναφέρει ο I. Χάκκεττ, παρά τις διαβεβαιώσεις του Γκύ ντε Λουζινιάν, οι ορθόδοξοι Κύπριοι ήταν σίγουροι πως αργά ή γρήγορα θα επιχειρείτο η θρησκευτική τους υπαγωγή στην Ρώμη. Πίστευαν πως οι υπόσχεση του Γκύ ντε Λουζινιάν για σεβασμό των δογμάτων των κατοίκων του νησιού θα διαρκούσε για μικρό διάστημα, μέχρι ο Λατινικός κλήρος να γίνει αρκετά ισχυρός, ώστε να ξεκινήσει το έργο του. Την αντίληψη αυτή των Κυπρίων για τους Λατίνους, ενίσχυε και η πρόσφατη εμπειρία της σφαγής των Κυπρίων από τους Νάιτες (Απρίλιο 1192), I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 103-104.

¹⁰⁸ Κ. Σάθας, Μ.Β, Στ' 279-281, §γ'-§ιδ'. : «Κατὰ τὰ ἅγια ἔθεσπίσματα καὶ ἔντιμα καὶ κατὰ τὰ καλά κοστούμια ἐσύνταξαν δίκαιον ὅτι ἡ ἁγίαις ἐκκλησίαις ἀπαί τὰς ποίας λαμβάνομεν πάντες οἱ χριστιανοὶ τὰ μυστήρια τῆς πίστεως νὰ ἔνῃ καλά διατηρημένα, καὶ κρατημέναις στερεωμένα ὅλα τους τὰ προβελίτζια, ὡς ὅτι ἐκεῖναις καὶ τὰ κείμενά τους καὶ ἡ κράτησές τους νὰ μὴδὲ ἔνῃ λείψι τίποτες, ὅτι ἐξ' αὐτῶν τῶν πραγμάτων τῆς ζιουὴν οἱ μητροπολίταις καὶ οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἀρχιδιάκονοι καὶ οἰκονόμοι καὶ οἱ διάκονοι, ὅπου δουλεύουσι τῆς ἁγίας ἐκκλησίας λοιπὸν ὅλα ἐκεῖνα τὰ πράγματα ὅπου συνμετέχουσι εἰς τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν, μὲ μεγάλην ἀγαθοσύνη ἐντέχονται νὰ ἔχουσι τὰ δικαιώματά της...».- Ν. Coureas, Assizes 255-256.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 11-12.

σε τέσσερις. Ωστόσο, εάν πράγματι ισχύουν αυτά που διηγείται ο F. Bustron, το σχέδιο του Γκύ δεν πραγματοποιήθηκε την περίοδο της βασιλείας του.¹⁰⁹

Η εγκατάσταση της Λατινικής Εκκλησίας στο νησί επί βασιλείας του Αμαλάρικου (1194-1205).

Τις πρώτες ενδείξεις εκκλησιαστικής πάλης έχουμε από τη βασιλεία του διαδόχου του Γκύ, του Αμαλάρικου (1194-1205).¹¹⁰ Η πρώτη μαρτυρία είναι ένα έγγραφο που χρονολογείται στις 29 Σεπτεμβρίου 1195, με το οποίο ο βασιλιάς Αμαλάρικος εκχωρεί στον ηγούμενο και τους κανονικούς της μοναστικής κοινότητας του Ναού του Κυρίου (Templum Domini) γαίες στην Λευκωσία μαζί με ένα παρεκκλήσιο αφιερωμένο στην Παναγία. Ο συμβολαιογράφος ο οποίος συνέταξε το έγγραφο ήταν ο Alain, ο αρχιδιάκονος της Λύδδας (Lydda), που λίγο αργότερα θα χειροτονηθεί Λατίνος αρχιεπίσκοπος Κύπρου.¹¹¹

Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Θ. Παπαδόπουλλος, η εκχώρηση που αναφέρθηκε πιο πάνω, μαρτυρεί τον άτυπο χαρακτήρα διείσδυσης μονάδων της Λατινικής Εκκλησίας στο Φραγκικό Βασίλειο της Κύπρου με την σιωπηρή συγκατάθεση των πρώτων Λουζινιανών βασιλιάδων. Η επίσημη εγκαθίδρυση Λατινικής Εκκλησίας στο νησί προϋπέθετε την καθιέρωση της Λατινικής ιεραρχίας από την Παπική εξουσία, από την οποία και μόνο μπορούσε να απορρευσει οποιαδήποτε νομιμοποίηση.¹¹²

¹⁰⁹ F. Bustron, *Historia* 52-53.- Α. Σακελλαρίου, *Κυπριακά*, Α' 416.- Ο Λεόντιος Μαχαιράς διηγείται πως «*ἐπέβαν οἱ ρηγάδες ὁ ἕνας ὀπίσω τοῦ ἄλλου εἰς τὸν ἀγιώτατον πάπα λαλῶντα (να) πέψη πίσκοπον, μητροπολίτες καὶ παπάδες*». Από το κείμενο αυτό του Λεόντιου Μαχαιρά μπορεί να εξαχθεί η άποψη πως πρώτα ο Γκύ ντε Λουζινιάν και έπειτα ο Αμαλάρικος ζήτησαν από τον πάπα να οργανώσει Λατινική Εκκλησία στο νησί, Λεόντιος Μαχαιράς §28.- Βλ. Φ. Κουρίτος, *Εκκλησία*, Κ.Σ. 47 (1983) 12-13, που υποστηρίζει ότι το κείμενο του Χρονικού του Λεόντιου Μαχαιρά εκφράζει γενικότητα και ίσως αποσκοπούσε να δηλώσει ότι ήταν η επιθυμία της βασιλικής εξουσίας να αποστείλει ο πάπας Κελεστίνος Γ' κληρικούς στην Κύπρο.

¹¹⁰ Όπως προαναφέρθηκε, ο Λεόντιος Μαχαιράς διηγείται πως πρώτα ο Γκύ ντε Λουζινιάν και έπειτα ο Αμαλάρικος ζήτησαν από τον πάπα να οργανώσει Λατινική Εκκλησία στο νησί. Αντιθέτως, ο Π. Ι. Κιρμίτσης υποστηρίζει πως η γενικότερη πολιτική της Παπικής Εκκλησίας για διείσδυση στην Ανατολή και για υποταγή των σχισματικών Ελλήνων Ορθόδοξων, οδηγεί στο συμπέρασμα πως ίσως ο πάπας ήταν αυτός που ζήτησε να στείλει κληρικούς στην Κύπρο και ο Αμαλάρικος συμφώνησε. Ο Π. Ι. Κιρμίτσης διατυπώνει την άποψη αυτή στηριζόμενος στο ύφος της βούλλας του πάπα Κελεστίνου Γ' (20 Φεβρουαρίου 1196), που αναφέρεται στην επιστροφή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου υπό μια εκκλησιαστική ενότητα, τη Λατινική, Π. Ι. Κιρμίτσης, *Εκκλησία*, Κ.Σ. 47 (1983) 12-13.- Λεόντιος Μαχαιράς §28.

¹¹¹ Η πράξη του Αμαλάρικου της 29 Σεπτεμβρίου 1195, αποδεικνύει πως υπήρχε στην Λευκωσία Λατινικός ναός αφιερωμένος στην Παναγία, Ι. Χάκκεττ, *Ιστορία*, Γ' 3-4.- Mas Latrie, *Histoire*, III 598-599.- G. Hill, *History*, II 45.- La Monte, *Reg., Byz* 5 (1929) αρ. 1.- Rohricht, *Reg.*, αρ. 723.- G. Fedalto, *Εκκλησία*, *Ιστορία της Κύπρου*, Δ' 668-669.- Θ. Παπαδόπουλλος, *Εκκλησία*, *Ιστορία της Κύπρου*, Δ' 549-550.

¹¹² Θ. Παπαδόπουλλος, *Εκκλησία*, *Ιστορία της Κύπρου*, Δ' 549-550.

Ο Αμαλάριχος κατανόησε αυτό, και απευθύνθηκε με επιστολή στον πάπα Κελεστίνο Γ' (1191-1198), ζητώντας, την δημιουργία Λατινικής εκκλησίας στο νησί, υπό το πρόσχημα ότι επιδίωκε μ' αυτόν τον τρόπο, να επαναφέρει τους σχισματικούς Ορθόδοξους Κυπρίους στην Παπική Εκκλησία.¹¹³ Ο Αμαλάριχος έστειλε στη Ρώμη, στον πάπα, ως απεσταλμένο του, τον αρχιδιάκονο της Λαοδικείας,¹¹⁴ για να υπερασπίσει την υπόθεση της εγκαθίδρυσης Λατινικής εκκλησίας στην Κύπρο. Ο πάπας Κελεστίνος Γ' ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Αμαλάριχου, εκδίδοντας βούλλα στις 20 Φεβρουαρίου 1196, με την οποία κοινοποιείται η αποστολή δύο επιτρόπων εξουσιοδοτημένων να προβούν στην διοργάνωση της Λατινικής Εκκλησίας της Κύπρου.¹¹⁵

1) Η βούλλα της 20^{ης} Φεβρουαρίου 1196.

Η βούλλα του Κελεστίνου του Γ' εξουσιοδοτούσε τον αρχιδιάκονο της Λαοδικείας και τον καγκελάριο Alain,¹¹⁶ ως αντιπροσώπους του πάπα στο νησί, με όλες τις αναγκαίες εξουσίες, για να προβούν στην εγκαθίδρυση και στην διοργάνωση της Λατινικής Εκκλησίας της Κύπρου. Μέσα από το κείμενο της βούλλας γίνεται σαφής λόγος, για επαναφορά της τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας υπό μια εκκλησιαστική ενότητα, τη Λατινική. Επί πλέον, μέσα από το κείμενο της βούλλας

¹¹³ Synodicum Nicosiense 277-278.- Mas Latrie, Histoire, III 599-601.- Cartulary, αρ. 2.- Οι γνώμες των διαφόρων μελετητών διχάζονται όσο αφορά τους λόγους που ώθησαν τον Αμαλάριχο να προχωρήσει στην εγκαθίδρυση Λατινικής εκκλησίας στο νησί. Σύμφωνα με την άποψη του Φ. Κουρίτου, Εκκλησία 13-14, ο Αμαλάριχος αποφάσισε να εγκαταστήσει Λατινική ιεραρχία στο νησί με την πρόφαση ότι τα λίγα παρεκκλήσια και οι ολιγάριθμοι Λατίνοι κληρικοί δεν επαρκούσαν για τις λατρευτικές ανάγκες του συνεχούς αυξανόμενου αριθμού των Δυτικών στο νησί. Συνεχίζοντας, ο Φ. Κουρίτος υποστηρίζει ότι ο Αμαλάριχος είχε ως πραγματικό στόχο τον προσηλυτισμό των Κυπρίων Ορθόδοξων στον καθολικισμό, επειδή ο εκλατινισμός τους θα συντελούσε στην εμπέδωση της εξουσίας του.- Βλ. P. W. Edbury, Βασίλειο 78, που υποστηρίζει πως η δημιουργία Λατινικής ιεραρχίας στο νησί ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση του στέμματος, γιατί ήταν αδιανόητη η ιδέα πως η Κύπρος, ένα βασίλειο που ανήκε στο δυτικό δόγμα, να μην διαθέτει Λατίνους επισκόπους για τη στέψη του Αμαλάριχου και των διαδόχων του.- J. Richard, Βασίλειο, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 31.- N. Coureas, Migrations, Κ.Σ 66 (2002) 127.- N. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 37-38.

¹¹⁴ Ο Αρχιδιάκονος της Λαοδικείας αναφέρεται μόνο με το γράμμα Β γιατί το πλήρες όνομά του είναι άγνωστο. Εκτός του ότι είχε διατελέσει Αρχιδιάκονος της Λαοδικείας, όταν εγκαθιδρύθηκε η Λατινική Εκκλησία στο νησί, ο Αρχιδιάκονος Β, εκλέχθηκε πρώτος Λατίνος επίσκοπος της Πάφου. Αυτό το αναφέρει η επιστολή του πάπα Κελεστίνου Γ' προς τον Αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας Alain, υπό ημερομηνία 13 Ιανουαρίου 1197.- Synodicum Nicosiense 281-283.- Mas Latrie, Histoire, III 605-606.- Cartulary, αρ. 3.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 43.

¹¹⁵ Synodicum Nicosiense 277-278.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 2.- Cartulary, αρ. 2.- Mas Latrie, Histoire, III 599-601.- Του ίδιου, Histoire, I 122-123.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 104-105.- G. Hill, History, II 46.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 14.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 43.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 419-420.- P. W. Edbury, Βασίλειο 76-78.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 75-76.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 13.

¹¹⁶ Ο Alain διετέλεσε πρώτος καγκελάριος του Μεσαιωνικού βασιλείου της Κύπρου επί της βασιλείας του Αμαλάριχου.- J. Richard, Θεσμοί, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 340.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 26.- G. Hill, History, II 53.- P. W. Edbury, Βασίλειο 411.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 82.

του πάπα Κελεστίνου Γ', διαφαίνεται πως ο Αμαλάριχος, αναγνωρίζει το παπικό πρωτείο.¹¹⁷

Ο Λεόντιος Μαχαιράς μας διηγείται πως ο πάπας Κελεστίνος Γ', σε επιστολή του προς τον Αμαλάριχο, απαιτούσε την παροχή μόνιμων προσόδων στη Λατινική Εκκλησία, και όχι απλώς καταβολή μηνιαίου μισθού, όπως είχε υποσχεθεί ο Αμαλάριχος, προβάλλοντας το επιχείρημα πως τότε οι Λατίνοι ιερείς και μοναχοί θα ήταν υποχείριοι του βασιλιά.¹¹⁸

Το πρόβλημα της προικοδότησης και της υλικής αυτονόμησης της Λατινικής Εκκλησίας φαίνεται πως λύθηκε, γιατί η βούλλα του Κελεστίνου Γ' παραχωρούσε στους δύο επιτρόπους την εξουσία να αποφασίσουν, όταν θα ήταν αναγκαίο, για την παραχώρηση δεκάτης και άλλων προσόδων στην Λατινική Εκκλησία.¹¹⁹

Οι δύο επίτροποι θα πρέπει να δραστηριοποιήθηκαν έντονα από τον έκδοση της βούλλας της 20 Φεβρουαρίου 1196, για την νομική και εκκλησιαστική οργάνωση της Λατινικής Εκκλησίας της Κύπρου, αφού στις 13 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ο πάπας Κελεστίνος Γ' προχώρησε στην σύνταξη νέας βούλλας, που επισημοποιούσε την ίδρυση της Λατινικής αρχιεπισκοπικής Εκκλησίας της Λευκωσίας.¹²⁰

2) Η βούλλα της 13^{ης} Δεκεμβρίου 1196.

Το κείμενο της βούλλας απευθύνεται στον αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας¹²¹ Alain,¹²² και στους διαδόχους του : «*Celestinus, episcopus, servus servorum Dei,*

¹¹⁷ Synodicum Nicosiense 277-278.- Cartulary, αρ. 2.- Mas Latrie, Histoire, III 599-601.- Του ίδιου, Histoire, I 122-123.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 105.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 550-551.- G. Hill, History, II 46.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 14.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 419-420.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 624.

¹¹⁸ Λεόντιος Μαχαιράς §28. : *Και ὁ ρηγας ἐμήνυσέν τους νὰ τους ποίση μηνίων ἀκανετόν τους διὰ τὴν ζωὴν τους. Ὁ πάπας δὲν τὸ θέλησεν, ἀμμε μνηύσεν του : «Παιδὶν μου γλυκύν, ἐκεῖνοι ὅπου μηνιάζονται εἰς τὸ θέλημα εἶνε ἐκεῖνους ὅπου τους μηνιάζουσιν, καὶ ἄνταν θέλη νὰ τὸν ἀπολογιάση, κρατεῖ τὸ ψουμίν του, καὶ ὁ δουλευτής θέλει στεντιάσειν καὶ θέλειν κακοπαθήσειν ἀμμε ἂν τους πεθυμάς, ποῖσε τους τὴν ζωὴν τους ἀσάλευτην ὅλην τους τὴν ζωὴν, καὶ κανένας ὀπίσω σου νὰ μὲν ἔχη ἐξουσία νὰ τους τὸ σηκώση, καὶ τότε νὰ σοῦ πέσω ὅσους ἔχεις χρῆσιν, διὰ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ τῆς ἀγίας τριάδος εἰς τὸν τόπον σου».- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 104-105.- G. Hill, History, II 46.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 43.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 14-15.*

¹¹⁹ Synodicum Nicosiense 277-278.- Mas Latrie, Histoire, III 599-601.- Cartulary, αρ. 2.- G. Fedalto, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 669-670.

¹²⁰ Mas Latrie, Histoire, III 601-605.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 3.- Synodicum Nicosiense 278.- G. Fedalto, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 670.

¹²¹ Η Λευκωσία ορίστηκε ως έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου επειδή η πόλη ήταν και η πολιτική πρωτεύουσα των Λουζινιάν, Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 158.

¹²² Όπως προαναφέραμε, ο Alain, μαζί με τον αρχιδιάκονο της Λαοδικείας ήταν μέλη διμελούς επιτροπής, που εξουσιοδοτούσε η βούλλα του πάπα Κελεστίνου Γ' (20 Φεβρουαρίου 1196), να προβούν στην εγκαθίδρυση και στην διοργάνωση της Λατινικής Εκκλησίας της Κύπρου. Όταν εκδόθηκε η βούλλα της 13 Δεκεμβρίου 1196, ο Alain, είχε ήδη εκλεγεί αρχιεπίσκοπος, από τη

*venerabili fratri Alano, Nicosiensi archiepiscopo, ejusque successoribus canonicè substituendis, in perpetuum».*¹²³ Ο πάπας Κελεστίνος Γ' αναγνώρισε και επικύρωσε την εκλογή του Alain, θέτοντας τον, υπό την προστασία της Παπικής Εκκλησίας.¹²⁴

Στην συνέχεια η βούλλα μνημονεύει την εδαφική δικαιοδοσία της Λατινικής Εκκλησίας της Λευκωσίας, η οποία κάλυπτε όλη τη βόρεια και νότια περιοχή του νησιού. Περιλάμβανε κτήματα, όπως τους δύο οικισμούς των χωριών Ορνίθι και Αφάνεια,¹²⁵ κοντά στην Λευκωσία, που είχαν χορηγηθεί ήδη από τον Αμαλάρικο. Παράλληλα, στην Εκκλησία της Λευκωσίας παραχωρήθηκε η εκμετάλλευση της δεκάτης των προσόδων σε ένα αριθμό κοινοτήτων, Σόλοι,¹²⁶ Ταμασός, Τρεμιθούς,¹²⁷ Κίτιο,¹²⁸ Κυθρέα,¹²⁹ Κερύνεια,¹³⁰ Λάπηθος,¹³¹ Μηλιά,¹³² Μαράθα,¹³³ Σίβουρη,¹³⁴ Καμπί,¹³⁵ Σίντη,¹³⁶ και τα φέουδα Βριέμ,¹³⁷ Άσσιας,¹³⁸ Πηγής¹³⁹ και Περιστερώνας.¹⁴⁰

μητροπολιτική σύνοδο της Λευκωσίας, και χειροτονηθεί από τον αρχιεπίσκοπο της Ναζαρέτ και τους επισκόπους της Βηθλεέμ και της Άκρας. Αυτό μας το μαρτυρεί μια επιστολή του πάπα Κελεστίνου Γ' προς τον ίδιο τον αρχιεπίσκοπο Alain, που χρονολογείται στις 13 Ιανουαρίου 1197, Cartulary, αρ. 3.- Synodicum Nicosiense 281-283.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 4, 5, 6.- G. Fedalto, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 670.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 624.

¹²³ Mas Latrie, Histoire, III 601-605.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 3.- Synodicum Nicosiense 278.

¹²⁴ Βλ. ο.π.

¹²⁵ Τα χωριά Ορνίθι (Ornithia) και Αφάνεια (Ascendia) βρίσκονταν περίπου 19 χιλιόμετρα ανατολικά της Λευκωσίας, P. W. Edbury, Dioceses, EKEE 8 (1975-77) 45.

¹²⁶ Η πόλη Σόλοι (Solie) βρίσκεται στα βορειοδυτικά παράλια του νησιού, I. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 95.- Mas Latrie, Histoire, III 601.

¹²⁷ Η Ταμασός (Thomasie) και η Τρεμιθούς (Tremetossie) βρίσκονται στην πεδιάδα της Μεσαορίας, I. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 80, 94.- Mas Latrie, Histoire, III 601.

¹²⁸ Το Κίτιο (Quit) βρίσκεται στην Λάρνακα, I. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 76-77.- Mas Latrie, Histoire, III 601.

¹²⁹ Η Κυθρέα (Quercherie) βρίσκεται βορειοανατολικά της Λευκωσίας, Mas Latrie, Histoire, III 601.

¹³⁰ Ο Mas Latrie ταυτίζει το Cherin με το Τσέρι, ενώ ο G. Hill με την Κερύνεια. Το Τσέρι βρίσκεται νότια της Λευκωσίας, G. Hill, History, II 46.- Mas Latrie, Histoire, III 601-602.- P. W. Edbury, Dioceses, EKEE 8 (1975-77) 46.

¹³¹ Η Λάπηθος (Lapithon) βρίσκεται βόρεια του νησιού, μεταξύ του ακρωτηρίου Κρομμυώνος και της Κερύνειας, I. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 90-91.- Mas Latrie, Histoire, III 601.

¹³² Η Μηλιά (Melyas) βρίσκεται στην Μεσαορία, P. W. Edbury, Dioceses, EKEE 8 (1975-77) 47.

¹³³ Η Μαράθα (Maratha) βρίσκεται στην Μεσαορία, βορειοδυτικά της Αμμοχώστου, Mas Latrie, Histoire, III 601-602.- P. W. Edbury, Dioceses, EKEE 8 (1975-77) 47.

¹³⁴ Το Σίβουρη (Syvorie) βρίσκεται στην Μεσαορία, P. W. Edbury, Dioceses, EKEE 8 (1975-77) 47.

¹³⁵ Η Καμπί (Cambi) ίσως βρισκόταν στην Μεσαορία, P. W. Edbury, Dioceses, EKEE 8 (1975-77) 47.

¹³⁶ Η Σίντη (Xindas) βρίσκεται στην Μεσαορία, P. W. Edbury, Dioceses, EKEE 8 (1975-77) 47.

¹³⁷ Το φέουδο της Βριέμ (Briem) ίσως βρισκόταν στην πεδιάδα της Μεσαορίας, και το όνομά της εξαφανίστηκε ή μετονομάστηκε, P. W. Edbury, Dioceses, EKEE 8 (1975-77) 47.

¹³⁸ Η Άσσια (Asquia) βρίσκεται στο κέντρο της πεδιάδας της Μεσαορίας, Mas Latrie, Histoire, III 602.- P. W. Edbury, Dioceses, EKEE 8 (1975-77) 47.

¹³⁹ Η Πηγής (Pigui) βρίσκεται στην Μεσαορία, P. W. Edbury, Dioceses, EKEE 8 (1975-77) 47.

¹⁴⁰ Mas Latrie, Histoire, III 601-605.- Synodicum Nicosiense 278-281.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 3.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 551.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 75-76.- Για την γεωγραφική εξέταση της Περιστερώνας (Prastrove) βλ. P. W. Edbury, Dioceses, EKEE 8 (1975-77) 49-51.

Η βούλλα, εκτός από την Αρχιεπισκοπή Λευκωσίας,¹⁴¹ εγκαθίδρυσε και τρεις Λατινικές επισκοπές, της Πάφου, της Λεμεσού, και της Αμμοχώστου. Η Λατινική επισκοπή της Πάφου εκτεινόταν σε όλο το δυτικό τμήμα του νησιού, και περιλάμβανε τις ορθόδοξες επισκοπές Πάφου και Αρσινόης. Η Λατινική επισκοπή της Λεμεσού εκτεινόταν στο νότιο μέρος της Κύπρου, αφού βορειοανατολικά της βρίσκονταν τα σύνορα της Λατινικής Αρχιεπισκοπής, και δυτικά τα σύνορα της επισκοπής Πάφου. Η επισκοπή Λεμεσού περιλάμβανε τις ορθόδοξες επισκοπές της Αμαθούντος και του Κουρίου. Η επισκοπή Αμμοχώστου εκτεινόταν στο ανατολικό μέρος του νησιού, δηλαδή στις περιοχές της Καρπασίας και Μεσαορίας. Η έκτασή της περιλάμβανε τις ορθόδοξες επισκοπές Σαλαμίνας και Καρπασίας.¹⁴²

Επικεφαλής των νεοϊδρυθέντων Λατινικών επισκοπών τέθηκε ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος έγινε αποδέχτης πολυάριθμων παπικών εκτιμήσεων. Στον πρώτο Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας Alain, και τους διαδόχους του, δόθηκε το δικαίωμα να φέρουν το *pallium*,¹⁴³ προς χρήση σε εορτές και τελετές που κατονομάζονται στην βούλλα της 13^{ης} Δεκεμβρίου 1196.¹⁴⁴ Παράλληλα του δόθηκε η άδεια να προηγείται αυτού ο σταυρός, όταν θα περιόδευε την Αρχιεπισκοπή του και τις άλλες επισκοπές του νησιού.¹⁴⁵ Η βούλλα της 13 Δεκεμβρίου 1196, περιείχε και ειδικές προβλέψεις κατά παντός σφετερισμού της εξουσίας και των δικαιωμάτων του Αρχιεπισκόπου.¹⁴⁶

¹⁴¹ Η έκταση της Αρχιεπισκοπής Λευκωσίας περιλάμβανε τις ελληνικές επισκοπές Λευκωσίας, Τρεμιθούσας, Κιτίου, Λαπήθου, Κερυνείας, Χύτρων, Σολίας και Ταμασού, I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 6.

¹⁴² I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 6-7.- G. Hill, History, II 46-47.- P. W. Edbury, Dioceses, EKEE 8 (1975-77) 45.

¹⁴³ Το πάλλιον είναι το διακριτικό διάσημο των μητροπολιτών, αρχιεπισκόπων, και άλλων προνομούχων επισκόπων, το οποίο φορούσαν σε συνόδους, χειροτονίες και άλλες περιστάσεις. Ήταν κατασκευασμένο από μαλλί αρνιού, ή από μετάξι, ευλογημένου κατά την γιορτή της Αγίας Αγνής, και από τον πάπα κατά την γιορτή των αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Το πάλλιον έχει σχήμα κυκλοτερής ταινίας, στολισμένης με σταυρούς, και φοριόταν ως περιλαίμιο. Αντιστοιχεί στο ωμοφόριον του ορθοδόξου ιερατείου, I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 12.- Cartulary σ. 21-22.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 551.

¹⁴⁴ Mas Latrie, Histoire, III 601-605.- Synodicum Nicosiense 278-281.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 3.- Ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος είχε το προνόμιο να φορεί το *pallium* στις εορτές των Χριστουγέννων, της Κυριακής των Βαΐων, της Μεγάλης Πέμπτης, του Πάσχα, της Πεντηκοστής, και σε τελετές, όπως στη χειροτονία επισκόπων και κληρικών.

¹⁴⁵ Synodicum Nicosiense 279-281.- Mas Latrie, Histoire, III 601-605.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 12.- G. Hill, History, II 48.

¹⁴⁶ Σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις που περιείχε η βούλλα, τα νεκροταφεία των εκκλησιών, όσο και τα εκκλησιαστικά αξιώματα, δεν έπρεπε να μεταβιβάζονται με κληρονομικό δικαίωμα. Κανένας δεν μπορούσε να εγείρει εντός των ορίων της αρχιεπισκοπής εκκλησία ή ευκτήριο ναό, χωρίς την έγκριση του Αρχιεπισκόπου Λευκωσίας ή του πάπα. Επίσης, οι ιερωμένοι δεν μπορούσαν να κληροδοτήσουν αγαθά που ανήκαν στην εξουσία του αρχιεπισκόπου. Τέλος με τις ειδικές προβλέψεις της βούλλας, ενισχύθηκε η αυστηρή σημασία των αφορισμών, απαγορεύσεων και άλλων κυρώσεων, Synodicum Nicosiense 279-281.- Mas Latrie, Histoire, III 601-605.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 11-12.- G. Hill, History, II 48.- G. Fedalto, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 671.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκαθίδρυσης της Λατινικής Εκκλησίας στο νησί εκφράζεται σε επιστολή του πάπα Κελεστίνου Γ' υπό ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 1197, δια της οποίας ανακοινώνεται στον Alain η αποστολή του pallium.¹⁴⁷

Ο παράνομος χαρακτήρας της εγκαθίδρυσης Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο.

Η εγκαθίδρυση της Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο από τον πάπα Κελεστίνου Γ', αποτελούσε παράβαση των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας.¹⁴⁸ Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Ι. Χάκκεττ, η ενέργεια του πάπα Κελεστίνου Γ' να ιδρύσει Λατινική ιεραρχία στο νησί αποτελούσε καταφανέστατη καταπάτηση του κανονικού δικαίου, αφού παραβίαζε τον Η' κανόνα της Γ' Οικουμενικής Συνόδου,¹⁴⁹ ο οποίος αναγνώριζε το αυτοκέφαλο και ανεξάρτητο της Κυπριακής Εκκλησίας. Επί πλέον, η διείσδυση της Λατινικής εκκλησίας στην Κύπρο, αντιτίθετο στον ΙΓ' κανόνα της συνόδου της Αντιοχείας¹⁵⁰ και στον Β' κανόνα της συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως,¹⁵¹ δεδομένου ότι ο πάπας χειροτονούσε επίσκοπο σε επαρχία που δεν ανήκε σ' αυτόν, και χωρίς την πρόσκληση των επισκόπων της επαρχίας αυτής.¹⁵²

¹⁴⁷ Cartulary, αρ. 3, 4.- Synodicum Nicosiense 281-283.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 4, 5, 6.- Mas Latrie, Histoire, III 605-606.- Πρέπει να αναφερθεί πως οι εκδόσεις του χαρτουλαρίου του Καθηδρικού της Αγίας Σοφίας από τον La Monte, και τον Mas Latrie, χρονολογούν την επιστολή του πάπα Κελεστίνου Γ', στις 3 Ιανουαρίου 1197, ενώ η νέα έκδοση του N. Coureas-C. Schabel, Cartulary, στις 2 Ιανουαρίου 1197.

¹⁴⁸ Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 13.

¹⁴⁹ Για τον Η' κανόνα της Γ' Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου (431) βλ. σ. 52-53 της παρούσας εργασίας.

¹⁵⁰ Η Σύνοδος της Αντιοχείας συνήλθε το 341 επί βασιλείας του αυτοκράτορα Κωνσταντίου Β' (337-361). Ο ΙΓ' κανόνας της απαγόρευε σε οποιοδήποτε επίσκοπο να χειροτονεί σε επαρχία που δεν ανήκε στην επισκοπική του δικαιοδοσία : *«Μηδένα επίσκοπον τολμᾶν ἀφ' ἑτέρας επαρχίας εἰς ἑτέραν μεταβαίνειν, καὶ χειροτονεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ τινᾶς εἰς προαγωγὴν λειτουργίας, μηδὲ εἰ συνεπάγοιτο ἑαυτῷ ἑτέρους, εἰ μὴ παρακλήθῃς ἀφ' ἑαυτοῦ διὰ γραμμάτων τοῦ τε μητροπολίτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐπισκόπων, ὧν εἰς τὴν χώραν παρέρχοιτο. Εἰ δὲ μηδενὸς καλοῦντος ἀπέλθοι ἀτάκτως ἐπὶ χειροθεσίᾳ τινῶν, καὶ καταστάσει τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, μὴ προσηκόντων αὐτῷ, ἄκυρα μὲν τὰ ὑπ' αὐτοῦ πραττόμενα τυχάνειν, καὶ αὐτὸν δὲ ὑπέχειν τῆς ἀταξίας αὐτοῦ, καὶ τῆς παραλόγου ἐπιχειρήσεως τὴν προσήκουσαν δίκην, καθηρημένον ἐντέθειν ἤδη ὑπὸ τῆς ἀγίας συνόδου.»*, Ράλλης-Ποτλῆς, Σύνταγμα, Γ' 122-170.

¹⁵¹ Η Β' Οικουμενική Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης συνήλθε το 381 επί βασιλείας του Θεοδοσίου Α' του Μεγάλου (379-395). Ο Β' κανόνας της Συνόδου όριζε : *«Τους ὑπὲρ διοίκησιν ἐπισκόπους ταῖς ὑπερορίοις ἐκκλησίαις μὴ ἐπιέναι, μηδὲ συγγεῖν τὰς ἐκκλησίας ἀλλὰ κατὰ τοὺς κανόνας, τὸν μὲν Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπον, τὰ ἐν Αἰγύπτῳ μόνον οἰκονομεῖν τοὺς δὲ τῆς Ἀνατολῆς ἐπισκόπους, τὴν Ἀνατολὴν μόνην διοικεῖν... Ἀκλήτους δὲ ἐπισκόπους ὑπὲρ διοίκησιν μὴ ἐπιβαίνειν ἐπὶ χειροτονία, ἢ τισὶν ἄλλαις οἰκονομαῖς ἐκκλησιαστικαῖς.»*, Ράλλης-Ποτλῆς, Σύνταγμα, Β' 165-191.

¹⁵² Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 105.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 552.- Ράλλης-Ποτλῆς, Σύνταγμα, Β' 165-191.- Β. Εγγλεζάκης Μελέται 306.

Οι συνέπειες της εγκαθίδρυσης Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο για τους Ορθόδοξους Κυπρίους. Οι πρώτες τους αντιδράσεις.

Ο Θ. Παπαδόπουλλος, δίκαια υποστηρίζει πως η πιο σοβαρή επίπτωση της αυθαίρετης εγκαθίδρυσης Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο, ήταν ο προδιαγραφόμενος στόχος υποταγής και εκλατινισμού της Ορθόδοξης Εκκλησίας του νησιού.¹⁵³ Αυτή η σταδιακή πορεία προς την πλήρη υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκδηλώθηκε σε πρώτη φάση με την αφαίρεση της εκκλησιαστικής περιουσίας της, και την στέρηση του φόρου της δεκάτης, την οποία καρπωνόταν κατά την βυζαντινή περίοδο, και την παραχώρησή τους στην Λατινική Εκκλησία.¹⁵⁴

Ακόμη πιο δυσχερή έκανε την θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και η εξαφάνιση της ελληνικής άρχουσας τάξης, η οποία ήταν η τάξη που περιλάμβανε τους πλουσιότερους από τους ευεργέτες της. Ο τερματισμός της πατρωνίας και της γενναιοδωρίας τους, είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, σε δεινή οικονομική κατάσταση.¹⁵⁵

Η φυγή της ελληνικής άρχουσας τάξης σε συνδυασμό με την αρπαγή των πόρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τον περιορισμό των δραστηριοτήτων της, που θα συντελεστή λίγο αργότερα, θα οδηγήσει και στην παρακμή των περισσότερων ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο νησί.¹⁵⁶

¹⁵³ Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 552.

¹⁵⁴ Λεόντιος Μαχαίρας §29 : «καὶ τὰ χωρία τὰ εἶχαν οἱ ἐπισκοπὲς τῶν Ρωμαίων, ἔδωκάν τα τῶν Λατίνων».- Αντίθετα, ο Mas Latrie, αμφισβητεί την άποψη αυτή, υποστηρίζοντας ότι τα κτήματα με τα οποία είχε προικοδοτηθεί η Λατινική Εκκλησία προέρχονταν από δημόσια κτήματα, και από τις περιουσίες που είχαν εγκαταλειφθεί από τους βυζαντινή άρχουσα τάξη, Mas Latrie, Histoire, I 125.- Ο Ν. Κληρίδης, αναφέρει ότι οι ορθόδοξοι επίσκοποι με την αρπαγή των κτημάτων που είχαν, βρέθηκαν σε δεινή οικονομική θέση, και ζήτησαν τότε την βοήθεια του ορθόδοξου λαού και των ιερέων, οι οποίοι μάζεψαν χρήματα και τα παραχώρησαν στον επίσκοπο της ενορίας τους για τη συντήρησή του. Οι εισφορές αυτές ονομάστηκαν «ζητείες», Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 38.- Η περιουσία που χορηγήθηκε στην Λατινική Αρχιεπισκοπή αναφέρεται στην βούλλα της 13 Δεκεμβρίου 1196, Mas Latrie, Histoire, III 601-605.- Synodicum Nicosiense 278-281.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 3.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 15-19.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 551.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 75-76.- J. Richard, Σύσταση, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 15.- G. Hill, History, II 47.

¹⁵⁵ P. W. Edbury, Βασίλειο 60-61.

¹⁵⁶ Σημαντικές πληροφορίες για την εκπαιδευτική κατάσταση του νησιού μας παραδίνει ο κατόπιν πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο Κύπριος (1283-1289). Ο Γρηγόριος γεννήθηκε στην Κύπρο το 1241 και έμαθε τα πρώτα του γράμματα από το σχολείο των «γραμματιστών» στον τόπο του. Στη συνέχεια ήθελε να αποκτήσει ανώτερη σχολική μόρφωση και πήγε στην «Καλλινικισέων» πόλη δηλαδή στην Λευκωσία. Ο νεαρός όμως μαθητής απογοητεύτηκε γιατί εκεί δεν υπήρχε κανείς να διδάξει τίποτα παραπάνω από τα στοιχειώδη γράμματα. Γι' αυτό το λόγο αναγκάστηκε να φοιτήσει σε Λατινικό σχολείο, το οποίο σύντομα εγκατέλειψε, γιατί δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τους καθηγητές, εφόσον χρησιμοποιούσαν τη Λατινική γλώσσα. Απογοητευμένος από την εκπαιδευτική κατάσταση του νησιού, και παρακινημένος από την φιλομάθειά του, ο Γρηγόριος πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει την Κύπρο και να πάει στην Αυτοκρατορία της Νίκαιας, όπου θα του δινόταν

Οι Κύπριοι κληρικοί αντέδρασαν έντονα μπροστά στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν, και κατήγγειλαν τους Λατίνους ως άρπαγες της περιουσίας τους και εχθρούς της Ορθόδοξης πίστης. Οι Λατίνοι πάλι, αντικατηγορούσαν τους κατήγορους τους ως σχισματικούς.¹⁵⁷ Ο Αμαλάριχος μπροστά σ' αυτήν την κατάσταση, και από τον φόβο πως η σύγκρουση αυτή θα έθετε σε κίνδυνο την σταθεροποίηση του νεοϊδρυθέντος βασιλείου, προσπάθησε να μεσολαβήσει, για να μετριάσει τις έριδες αυτές, ένεκα και της προκείμενης αναχώρησής του για την Παλαιστίνη το 1198.¹⁵⁸ Έτσι, συγκάλεσε στη Λευκωσία σύσκεψη, με παρόντες τους κορυφαίους ιεράρχες των δύο Εκκλησιών, κατά την οποία επιδίωξε τον συμβιβασμό των δύο μερών.¹⁵⁹

Όπως παρατηρεί ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, οι αποφάσεις της βούλλας του Κελεστίνου Γ' δεν εφαρμόστηκαν αμέσως από τον βασιλιά Αμαλάριχο ή δεν απαλλοτριώθηκε ολόκληρη η εκκλησιαστική περιουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εξαιτίας και της απασχόλησής του με τον πόλεμο εναντίον των Αράβων στην Παλαιστίνη. Γι' αυτό το λόγο, η Ορθόδοξη εκκλησία εξακολούθησε να διατηρεί τα περισσότερα από τα προνόμιά της, κατά την πρώτη αυτή φάση της εκκλησιαστικής πάλης.¹⁶⁰

Μία άλλη μαρτυρία που μας δίνεται, του επισκόπου Πάφου Σάββα, που αποτυπώνεται σε έγγραφο συνοδικής πράξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου από τη Νίκαια για την αναγνώριση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Ησαΐα στις 4 Ιουνίου 1209,¹⁶¹ μαρτυρεί πως παρά την εγκαθίδρυση Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο,

περισσότερες ευκαιρίες για μόρφωση, Γρηγόριος Κύπριος, Αυτοβιογραφία 177. 1- 179. 1-25.- Ο P. Schreiner παρατηρεί ότι μετά την Λατινική κατάκτηση του νησιού, η ελληνική παιδεία εξουθενώθηκε, οι Έλληνες απρόθυμα μάθαιναν Λατινικά, ενώ αντίθετα τα φραγκικά σχολεία ήταν ανοικτά και για τους Ορθοδόξους Έλληνες, P. Schreiner, Παρατηρήσεις, ΠΔΚΣ-Β' (1982) 78.- C. N. Constantinides, Teacher, ΠΔΚΣ-Β' (1982) 431-432.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 108-109.- Ο 1249 ο λεγάτος Εύδωνας έδωσε οδηγίες στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Ευστόργιο να ιδρύσει σχολεία στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στην Λευκωσία, για την διδασκαλία της γραμματικής και της θεολογίας, Synodicum Nicosiense 160-163.- Όπως εύστοχα παρατηρεί ο G. Hill, δεν υπάρχουν μαρτυρίες πως η πολιτική εξουσία καταδίωξε τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, G. Hill, History, III 1067-1068.

¹⁵⁷ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 106.

¹⁵⁸ Ο Αμαλάριχος θα λάμβανε ως δεύτερη σύζυγο, την Ισαβέλλα της Ιερουσαλήμ, χήρα του Ερρίκου της Καμπανίας ο οποίος πέθανε τον Σεπτέμβριο του 1197. Κατ' αυτόν τον τρόπο ο Αμαλάριχος θα λάμβανε το στέμμα του βασιλείου της Ιερουσαλήμ, I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 106.- G. Hill, History, II 58-59.- J. Richard, Σύσταση, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 17-18.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 552-554.

¹⁵⁹ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 106.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 552-554.

¹⁶⁰ Αρχιμ. Κυπριανός, Ιστορία 57.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 556-557.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 15-16.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 119.

¹⁶¹ Για την αναγνώριση της εκλογής του Αρχιεπισκόπου Ησαΐα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο βλ. σ. 74-76 της παρούσας εργασίας.

μέχρι τον θάνατο του αρχιεπισκόπου Σωφρονίου, η Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είχε ακόμη υποστεί οποιεσδήποτε ενοχλήσεις από την Λατινική.¹⁶²

Αυτό οφειλόταν κυρίως στο ότι η πολιτική υποταγής και αφομοίωσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προσέκρουε όπως είδαμε, στις αντιδράσεις του Ορθόδοξου κλήρου και στο αντιφραγκικό αίσθημα του ελληνικού πληθυσμού του νησιού. Επιπλέον, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Θ. Παπαδόπουλλος, η εφαρμογή της πολιτικής αυτής περιπλεκόταν από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στην πολιτική και θρησκευτική εξουσία, ανταγωνισμό που αναγόταν στις κοσμικές διεκδικήσεις τις Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.¹⁶³ Η πολιτική εξουσία από τη μία, προσπαθούσε να μετριάσει την καταπίεση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ώστε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, ενώ από την άλλη, η Λατινική Εκκλησία είχε ως κύριο στόχο την υποταγή και την αφομοίωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.¹⁶⁴

Οι φόβοι του βασιλιά Αμαλάριχου, για αποσταθεροποίηση του βασιλείου του από την σύγκρουση των δύο Εκκλησιών ήταν βάσιμοι, αν μπορούμε να δώσουμε χαρακτήρα εθνικό στην δράση του οπλαρχηγού Κανάκη. Ο Κανάκης, μαζί με ένα αριθμό συμπατριωτών του Κυπρίων, άρχισε εκδικητικό αγώνα κατά των Φράγκων. Με την βοήθεια του Ισαακίου, άρχοντα της Αντιοχείας της Κιλικίας, εξόπλισε μια γαλέρα, και άρχισε να διενεργεί επιδρομές κατά των κατακτητών της Κύπρου. Η σημαντικότερη επιτυχία του Κανάκη, ήταν η σύλληψη και αιχμαλωσία της συζύγου του Αμαλάριχου Εχίβης, και των παιδιών της, που παραθέριζαν στο χωριό Παραδείσι¹⁶⁵ της Αμμοχώστου. Αργότερα, η βασιλική οικογένεια απελευθερώθηκε, με την μεσολάβηση του φίλου του Αμαλάριχου, Λέοντα Β',¹⁶⁶ βασιλιά της Μικράς Αρμενίας.¹⁶⁷

¹⁶² Όπως μαρτυρεί το συνοδικό έγγραφο : «ἐξ ὅτου λατινική χεὶρ τὴν ρωμαϊκὴν ἐκεῖθεν παρηγκονίσαστο δεξιάν εἶπε τοίνυν, ὡς ἐπὶ τῇ νήσῳ συμβάσης παρὰ τῶν λατίνων ἀλώσεως ἔμμενον, ἐπ' εὐταξίας συνήθους καὶ οὕτω τὰ ἱερατικά, ἕως ὅτου Σωφρόνιος ἐκεῖνος ὁ μακαριώτατος τῆς νήσου ταύτης ἀρχιεπίσκοπος τοῖς ζῶσιν ἠρίθμητο».- Κ. Χατζηγάλης, Νίκαια, Κ.Σ. 28 (1964) 142, στ. 15-17.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 119-121.- Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 153.

¹⁶³ Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία την περίοδο αυτή είχε τεράστια επιρροή και είχε κοσμικές διεκδικήσεις στις φραγκικές κτήσεις της Ανατολής. Οι ηγεμόνες του νεοσύστατου βασιλείου της Κύπρου δεν ξέφυγαν από την παπική επιρροή και υπόκειντο στην παπική Αρχή για τη διασφάλιση της νομιμοποίησης της βασιλικής εξουσίας, Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 554-556.

¹⁶⁴ Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 554-556.

¹⁶⁵ Το χωριό Παραδείσι βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λιμνίας και 8 χιλιόμετρα από την ακτή της Αμμοχώστου, G. Hill, History, II 57.- Mas Latrie, Histoire, III 596.

¹⁶⁶ Ο Λέοντας Β' (1186/7-1219), βασιλιάς της Μικράς Αρμενίας, ο επονομασθείς «Μέγας», παντρεύτηκε το 1210 την κόρη του Αμαλάριχου και της Ισαβέλλας, Σίβυλλα. Ο γάμος αυτός είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συγγενικοί δεσμοί μεταξύ των βασιλικών οίκων της Κύπρου και της

Η δυσαρέσκεια των ορθοδόξων κατοίκων του νησιού, και η αντίδραση του τοπικού κλήρου, εκφράζεται και στην επιστολή του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλειστού, «*περὶ τῶν κατὰ τὴν χώραν Κύπρον σκαιῶν*». Η αντίδραση των αυτοχθόνων ορθοδόξων, κατά τα πρώτα χρόνια εγκαθίδρυσης της Λατινικής Εκκλησίας στο νησί, είναι γνωστή μόνο από τα κείμενα του Αγίου Νεοφύτου. Ο Άγιος Νεόφυτος, περιγράφοντας τις πρόσφατες συμφορές της πατρίδας του, εκφράζει την απέχθεια και περιφρόνηση του για τους Λατίνους. Επιπλέον, μας πληροφορεί πως ένεκα της κακής διαθέσεως του Λατινικού κλήρου προς τους Έλληνες, πολλοί Κύπριοι κληρικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί και να βρουν καταφύγιο στην Κωνσταντινούπολη.¹⁶⁸

Αρμενίας, G. Hill, History, II 76.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 47.- V. Stepanenko-A. Σαββίδης, Βασιλείο, ΕΛΒΙΠ Γ' (1998) 179-180.

¹⁶⁷ Οι ελληνικές πηγές δεν αναφέρουν τίποτα για τον Κανάκη. Μας είναι γνωστός από τους Συνεχιστές του Γουλιέλμου της Τύρου, απόσπασμα των οποίων παραθέτει ο Mas Latrie, Histoire, III 596-597. Στο κείμενο αυτό ο Κανάκης χαρακτηρίζεται ως κακοποιός και ότι προξενούσε πολλά δεινά στους Φράγκους. Το γεγονός αυτό δίνει εθνική χροιά στην δράση του.- Βλ. Mas Latrie, Histoire, I 140-141.- Το γεγονός εξάλλου, ότι ο Κανάκης αποτόλμησε την αιχμαλωσία της βασιλικής οικογένειας, ενισχύει την άποψη ότι η δράση του δεν ήταν μόνο πειρατική, αλλά απευθυνόταν και κατά των κατακτητών, Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 554.- Ο Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 18, παραλληλίζει την δράση του Κανάκη με αυτή των Κλεφτών και Αρματωλών της Τουρκοκρατίας.- Ι. Χάκκεττ, Εκκλησία, Α' 106-107.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 420-421.- G. Hill, History, II 57.- Γ. Σ. Φραγκούδης, Κύπρις 288-289.- Το βασίλειο της Μικράς Αρμενίας της Κιλικίας βρισκόταν στις περιοχές της Ν.Α Μικράς Ασίας και είχε περίοδο ιστορίας από το 1080 μέχρι το 1375. Το βασίλειο αυτό, ιδρύθηκε ως αρμενική επαρχία στις ορεινές περιοχές της Κιλικίας, ύστερα από τη φυγή μεγάλου αριθμού Αρμενίων από τις αρχική τους εστία στη Β.Α Μικρά Ασία. Η φυγή των Αρμενίων οφειλόταν στην επεκτατική πολιτική του Βυζαντίου, και κυρίως των Σελτζούκων και Τουρκομάνων εισβολέων, V. Stepanenko-A. Σαββίδης, Βασιλείο, ΕΛΒΙΠ Γ' (1998) 177-180.

¹⁶⁸ Νεόφυτος ο Έγκλειστος, Περί των κατὰ χώραν Κύπρον σκαιῶν Byz 39 (1969) 336-339.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 106.- J. Richard, Monastère, ΠΔΚΣ-Β' (1982) 70.- Α. Κ. Αμιλιανίδης, Εξέλιξις, Κ.Σ 2 (1938) 199.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 553.- Ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, που θεωρεί τους Λατίνους «*λόκους*» στο «Περί των κατὰ χώραν Κύπρον σκαιῶν», εντούτοις διορίζει το 1214, επίτροπο της Εγκλειστρας του, τον βασιλιά Ούγο Α' Λουζινιάν (1205-1218), με το κεφ. Ζ' της Τυπικής Διαθήκης του. Ο Κ. Π. Κύρρης, υποστηρίζει ότι ο Νεόφυτος ο Έγκλειστος, μ' αυτή του την πράξη, προσαρμόζεται στο de facto νέο καθεστώς, χωρίς ωστόσο να αποκηρύττει τη βυζαντινή νομομορφοσύνη του, Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 150-151.- Β. Εγγλεζάκης, Νεόφυτος, ΕΚΕΕ 10 (1979/80) 66-67.- Του ίδιου, Studies 182.- Για την ελληνική έκδοση της Τυπικής διαθήκης της Εγκλειστρας του Αγίου Νεοφύτου βλ. Π. Ι. Τσικνόπουλλος, Τυπικά 78-79. Το κεφάλαιο Ζ' της Τυπικής Διαθήκης τιτλοφορείται «*Περί τοῦ τῆς Κύπρου ρηγός καὶ ἐπιτρόπου τῆς παρούσης ἐγκλειστρας*». Στην συνέχεια του κεφαλαίου ο Νεόφυτος ο Έγκλειστος ονομάζει τον ρήγα της Κύπρου Ούγο Α' Λουζινιάν ευεργέτη και επίτροπο, και ζητάει την βοήθεια του για τη μονή : «*Ἄλλὰ καὶ, ὡς ἐπίτροπος μετὰ θεόν, κηδέσθω παρακαλῶ τῆς ἀγίας μου ταύτης ἐγκλειστρας καὶ ὅτε πλεονεκτικόν τι πρὸς αὐτὴν ἀνακάμψῃ ἀδίκημα παρὰ τινος στερεωτέρον πρὸς θλίψην τῶν ἀδελφῶν ποιήσεις μετὰ θεόν τὴν ἐκδίκησιν ἐν τάχει ὡς δυνατός πρὸς θεοῦ, καὶ ὁ μισθός, παρὰ θεοῦ, ψυχῆς ἔστω σοι σωτηρία. Ἐῖτα, ὡς εὐεργέτης, ὡς ἐπίτροπος καὶ ὡς ἀδελφός, αἰδίων καὶ τῶ μνημόσυνον ἔξεις πρὸς τῆς ἀγίας μου ἐγκλειστρας. Εἰ δὲ που καὶ διὰ τινὰ κατεπίγειουσιν χρήσιν δόξειε τοῖς ἀδελφοῖς ἕνα ἐξ' αὐτῶν στείλαι εἰς τὸν βασιλέα καὶ συνεργήσεις πρὸς τοῦτο καὶ λαλήσεις ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν πρὸς ἀπόβασιν τῆς αἰτήσεως ἔσται σοι καὶ περὶ τῆσδε τῆς χάριτος ἔλεος παρὰ θεοῦ. Ἀμήν*».- Πρβλ. τον σχολιασμό και την αγγλική μετάφραση του Τυπικού από την C. Galatariotou, Neophytos : Testamentary Rule of Neophytos for the Hermitage of the Holy Cross near Ktima in Cyprus, στο Byzantine Monastic Foundation Documents, v. 4, Washington D.C 2000, σ. 1338-1373.

Κατά την περίοδο αυτή, το Βυζάντιο, παρά την απώλεια της Κύπρου, συνέχισε να εγείρει αξιώσεις για την επιστροφή του νησιού υπό την κυριαρχία του. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Γ' Άγγελος (1195-1203) θεώρησε την περίοδο αυτή ευνοϊκή για τα σχέδια του, υποθάλποντας τους δυσαρεστημένους Κυπρίους. Προτιμώντας, να χρησιμοποιήσει διπλωματικά μέσα, ο Αλέξιος Γ' Άγγελος ζήτησε από τον πάπα Ιννοκέντιο Γ' (1198-1216), τον Μάρτιο του 1201, να μεσολαβήσει για την ανάκτηση της Κύπρου. Ο Ιννοκέντιος του απάντησε πως θα προσπαθούσε να μεσολαβήσει για την αναγνώριση των βυζαντινών δικαίων στο νησί. Ωστόσο η οργάνωση της Δ' Σταυροφορίας τα επόμενα χρόνια ακύρωσε τα σχέδια αυτά.¹⁶⁹

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, στις 13 Απριλίου 1204, από την μια ανακούφισε τον Αμαλάριχο που φοβόταν επίθεση από τον βυζαντινό αυτοκράτορα,¹⁷⁰ και από την άλλη οι Ορθόδοξοι Κύπριοι απώλεσαν κάθε ελπίδα ότι θα ήταν δυνατό να εκδιώξουν τους Φράγκους και την Λατινική Εκκλησία. Επιπλέον, η μετάθεση της έδρας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Νίκαια, ως αποτέλεσμα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, στέρησε την Εκκλησία της Κύπρου από την υποστήριξη που μπορούσε να αντλήσει από το πνευματικό της κέντρο. Η αποδυνάμωση αυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Κύπρου, θα ενθαρρύνουν στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, τους Πάπες και την Λατινική Εκκλησία, να επιβάλουν ριζικότερα την κυριαρχία τους στο νησί, εις βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου.¹⁷¹

Αξιώσεις για υπαγωγή της Λατινικής Εκκλησίας της Κύπρου στον Λατίνο πατριάρχη Κωνσταντινούπολης.

Το 1204, μετά από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, στην Πόλη εγκαταστάθηκαν ένας Λατίνος αυτοκράτορας και ένας

¹⁶⁹ Rohricht, Reg., αρ. 782.- Mas Latrie, Histoire, I 154-155.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 107-108.- G. Hill, History, II 62-66.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 608.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 422.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 100-101.

¹⁷⁰ Από την άλλη όμως η παρέκκλιση της Δ' Σταυροφορίας και η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν βοήθησε τα σχέδια του Αμαλάριχου για ανακατάληψη της Ιερουσαλήμ, λόγω της απασχόλησης των σταυροφόρων στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 1204, ο Αμαλάριχος συμφώνησε εξαιρετή ανακωχή με τον σουλτάνο Αλ Μαλίκ αλ-Αντίλ, G. Hill, History, II 65-66.- Α. Παυλίδης, Γ' 46-47.

¹⁷¹ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 108-113.- Θ. Παπαδόπουλλος, Βασίλειο, ΙΕΕ, Θ' 308.

Λατίνος πατριάρχης.¹⁷² Στις 5 Αυγούστου 1206, η νεοσύστατη Λατινική Εκκλησία της Κύπρου δέχτηκε επίθεση, από την απαίτηση του Λατίνου πατριάρχη Θωμά Μοροζίνη να υπαχθεί η Λατινική Εκκλησία υπό την δικαιοδοσία του. Ο πάπας Ιννοκέντιος Γ' (1198-1216), σε επιστολή του προς τον πατριάρχη Θωμά Μοροζίνη, απέρριψε τις αξιώσεις του, λέγοντας πως την περίοδο που εγκαθιδρύθηκε η Λατινική Εκκλησία στο νησί, η Κωνσταντινούπολη δεν ανήκε στην Παπική Εκκλησία.¹⁷³ Την ίδια περίοδο, ο πάπας Ιννοκέντιος Γ' κάλεσε τον Λατίνο αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας στην Ρώμη, για να υπερασπίσει την Λατινική Εκκλησία της Κύπρου, εναντίον των αξιώσεων του Λατίνου πατριάρχη Κωνσταντινούπολης.¹⁷⁴

Όπως επισημαίνει ο G. Hill, το περιστατικό αυτό καταδεικνύει την παπική πολιτική στην Κύπρο, που ήταν αποφασισμένη πως η Λατινική Εκκλησία της Κύπρου έπρεπε να βρίσκεται κάτω από την άμεση δικαιοδοσία της Ρώμης, ανυπερέαστη, είτε από Πατριάρχες, είτε από τον βασιλιά.¹⁷⁵

**Η Συνοδική Πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου από τη Νίκαια για τη
εκλογή και την αναγνώριση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Ησαΐα
(4 Ιουνίου 1209).¹⁷⁶**

Αρχιεπίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου την περίοδο της Φραγκικής κατάκτησης και της εγκαθίδρυσης της Λατινικής Εκκλησίας στο νησί, ήταν ο Σωφρόνιος,¹⁷⁷ ο οποίος πέθανε μετά το 1196. Μετά από τον θάνατο του

¹⁷² Τον Μάρτιο του 1204, οι σταυροφόροι και οι Βενετοί συμφώνησαν μπροστά από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης μια συνθήκη σχετικά με τον διαμελισμό της αυτοκρατορίας που θα κατακτούσαν και την ίδρυση μιας Λατινικής αυτοκρατορίας στην θέση της. Μετά από την άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 13 Απριλίου 1204, οι σταυροφόροι εξέλεξαν πρώτο Λατίνο Αυτοκράτορα τον Βαλδουίνο της Φλάνδρας. Πρώτος Λατίνος πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης έγινε ο Βενετός Θωμάς Μοροζίνης, γιατί σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης του Μαρτίου, αν ο αυτοκράτορας εκλεγόταν από το σώμα των ιπποτών, ως πατριάρχης έπρεπε να εκλεγεί ένας Βενετός, G. Ostrogorsky, Ιστορία, Γ' 89-98.- Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία, Γ' 1 224.

¹⁷³ Οι αξιώσεις του Λατίνου πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Θωμά Μοροζίνη, θύμιζε τις αξιώσεις του Πατριαρχείου Αντιοχείας επί της Εκκλησίας της Κύπρου το 431. Για τις αξιώσεις του Πατριαρχείου Αντιοχείας επί της Εκκλησίας της Κύπρου βλ. σ. 52-54 της παρούσας εργασίας.- Mas Latrie, Histoire, II 35-36.- H. G. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 77.- G. Fedalto, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 673.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 614.- G. Hill, History, II 79.- H. D. Purcell, Cyprus 152-153.

¹⁷⁴ Mas Latrie, Histoire, II 35-36.- G. Hill, History, II 79.

¹⁷⁵ G. Hill, History, II 79.

¹⁷⁶ Το κείμενο της συνοδικής πράξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την αναγνώριση της εκλογής του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Ησαΐα έχει εκδοθεί από τον Κ. Χατζηψάλτης, Νίκαια, Κ.Σ. 28 (1964) 141-144.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 119-121.- V. Laurent, Reg. ap. 1210.

¹⁷⁷ Ο Λεόντιος Μαχαιράς τοποθετεί τον Σωφρόνιο μετά από τον Βαρνάβα και πριν από τον Ησαΐα. Κατείχε τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, όταν ο Ριχάρδος Λεοντόκαρδος κατέλαβε το νησί το 1191. Ο

αρχιεπισκόπου, οι Ορθόδοξοι Κύπριοι περίμεναν «κατὰ τὸ ἔθος, ἐπευδοκοῦντος Θεοῦ, ἀποσταλῆναι ταύτῃ ἀρχιεπίσκοπον παρὰ τῆς βασιλικῆς προβληθέντα μεγαλειότητος».¹⁷⁸

Παρά τις προσδοκίες των Κυπρίων και αφού παρήλθαν αρκετά χρόνια, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου δεν προέβη στην προβολή αρχιεπισκόπου. Αυτό ήταν φυσικό, εξαιτίας της ασχολίας του με τους Λατίνους και την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους το 1204.¹⁷⁹

Για τον λόγο αυτό, οι επίσκοποι της Κύπρου μαζί με άλλους ιερωμένους και μοναχούς και πλήθος λαού, εξέλεξαν αρχιεπίσκοπο, τον εξόριστο επίσκοπο Λύδδης, Ησαΐα.¹⁸⁰ Η εκλογή του νέου αρχιεπισκόπου χρονολογείται πριν από τον Απρίλιο του 1205.¹⁸¹ Κατά την εκλογή του Ησαΐα, ο βασιλιάς Αμαλάριχος έδειξε ανεκτική στάση, δίνοντας την συγκατάθεση του στην εκλογή νέου αρχιεπισκόπου. Κατά τον τρόπο αυτό, ο Ησαΐας εξελέγη με μετάθεση Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Κύπρου.¹⁸²

Ωστόσο η εκλογή του Ησαΐα προσέκρουε στην ανά τους αιώνες επικρατούσα συνήθεια της προβολής Αρχιεπισκόπου Κύπρου από τον βυζαντινό αυτοκράτορα. Γι' αυτό το λόγο, η Εκκλησία της Κύπρου απέστειλε ως αντιπρόσωπό της τον επίσκοπο Πάφου Σάββα, στην τότε έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Νίκαια, για να ζητήσει και να λάβει την αναγνώριση του Ησαΐα ως Αρχιεπισκόπου Κύπρου.¹⁸³ Ο

αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος πέθανε μετά το 1196.- Λεόντιος Μαχαιράς §30. : «*Βαρνάβας, Σωφρόνιος, Ήσαΐας...*».- V. Laurent, Succession, REB 7 (1949) 35.- V. Laurent, Episcopaux, REB 6 (1948) 155-163.

¹⁷⁸ Κ. Χατζηψάλτης, Νίκαια, Κ.Σ. 28 (1964) 142-143, στ. 20-21.

¹⁷⁹ Κ. Χατζηψάλτης, Νίκαια, Κ.Σ. 28 (1964) 154-155.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 119-121.- Της ίδιας, Ιστορία 119-120.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 74.- Για τον τρόπο εκλογής του Αρχιεπισκόπου Κύπρου βλ. σ. 54-55 της παρούσας εργασίας.

¹⁸⁰ Η Λύδδη καταλήφθηκε από τους Άραβες το 1199, και ο επίσκοπος της πόλης, Ησαΐας, αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει και να έλθει στην Κύπρο, Κ. Χατζηψάλτης, Νίκαια, Κ.Σ. 28 (1964) 154-155.- V. Laurent, Episcopaux, REB 6 (1948) 163.

¹⁸¹ Όπως εύστοχα παρατηρεί η Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 120, το «Περί Μεταθέσεων» χρονολογεί τη μετάθεση του Ησαΐα στα χρόνια του Ισαακίου Αγγέλου (1185-1195), ενώ ο Κ. Χατζηψάλτης φαίνεται να αγνοεί το «Περί Μεταθέσεων» και τοποθετεί την εκλογή του Ησαΐα μεταξύ 1203 και 1205. - Βλ. J. Darrouzes, Περί Μεταθέσεων, REB 42 (1984) 185.62. : «*Ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἰσαακίου τοῦ Ἀγγέλου κοινῇ ψήφῳ τῆς κατὰ τὴν Κύπρον συνόδου μετηνέχθη εἰς τὴν ἀρχιεπισκοπὴν Κύπρου Ἡσαΐας ὁ Τιβεριάδος ἐπίσκοπος*».- Λεόντιος Μαχαιράς §30.- V. Laurent, Episcopaux, REB 6 (1948) 155-163.

¹⁸² Κ. Χατζηψάλτης, Νίκαια, Κ.Σ. 28 (1964) 147-154.- J. Darrouzes, Περί Μεταθέσεων, REB 42 (1984) 185.62.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 74.- Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 153.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 119-120.- Της ίδιας, Σύνταγμα 119-121.- Χ. Ταουσιάνης, Θέματα 77-78.- Βλ. Γ. Κονιδάρης που παρατηρεί πως η εκλογή του Ησαΐα στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κύπρου, παραβίαζε και την αρχή της μεταθέσεως η οποία απαγορευόταν από τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας, Γ. Κονιδάρης, Εκκλησία, ΠΔΚΣ-Α' (1969) 99-100.

¹⁸³ Η Εκκλησία της Κύπρου ήταν αναγνωρισμένη ως αυτοκέφαλη και συνεπώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης δεν είχε καμία δικαιοδοσία επάνω της. Εντούτοις η Εκκλησία της Κύπρου φοβόταν μήπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο από σεβασμό προς τον αυτοκράτορα και το δικαίωμα του για προβολή αυτοκέφαλων αρχιεπισκόπων δίσταζε να αναγνωρίσει τον Ησαΐα. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Κ. Χατζηψάλτης, το ενδεχόμενο αυτό θα προκαλούσε ρήξη στις σχέσεις της

τότε Οικουμενικός πατριάρχης στην Νίκαια, Μιχαήλ Δ' Αυτωρειανός (1208-1212) συγκάλεσε σύνοδο, η οποία με απόφασή της με ημερομηνία 4 Ιουνίου 1209, αναγνώρισε τον νέο αρχιεπίσκοπο Κύπρου.¹⁸⁴ Επιπλέον, με τη συνοδική απόφαση, αναγνωρίστηκαν και όλες οι χειροτονίες και οι διοικητικές πράξεις, στις οποίες είχε προβεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Ησαΐας.¹⁸⁵

Η πρώτη απόπειρα υπαγωγής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Λατινική από την Αλίκη της Καμπανίας.

Μετά από τον θάνατο του βασιλιά Αμαλάρικου την 1^η Απριλίου 1205, τον διαδέχθηκε στον θρόνο ο δεκάχρονος γιος του, ο Ούγος Α' (1205-1218), από τον πρώτο του γάμο με την Εχίβη ντ' Ιβελέν. Το 1208 ο Ούγος Α' έφθασε σε ηλικία γάμου και παντρεύτηκε την Αλίκη της Καμπανίας (Alix de Champagne), κόρη του Ερρίκου Στ' της Καμπανίας και της Ισαβέλλας. Το 1210, ο Ούγος Α' ενηλικιώθηκε και ανέλαβε προσωπικά την διακυβέρνηση του βασιλείου. Δυστυχώς, γνωρίζουμε πολύ λίγα για τον τρόπο που κυβέρνησε το βασίλειο του ο Ούγος Α'.¹⁸⁶ Ωστόσο η

Εκκλησίας της Κύπρου και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε δύσκολους για την Ορθοδοξία καιρούς, Κ. Χατζηψάλτης, Νίκαια, Κ.Σ. 28 (1964) 155-156.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 120.- Χ. Ταουσιάνης, Θέματα 77-78.- C. Galatariotou, Neophytos 224-225.- M. J. Angold, Unity, ΠΔΚΣ-Α' (1969) 3.- Του ίδιου, Church 519, που παρατηρεί ότι η αποστολή αντιπροσώπου από την Εκκλησία της Κύπρου στην Νίκαια, βοήθησε στο να αναγνωριστεί η Νίκαια ως το νέο κέντρο της ορθοδοξίας.- Ένα συνοδικό της Κύπρου που αναγιγνωσκόταν στην λειτουργία της Κυριακής της Ορθοδοξίας, μνημονεύει και τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες και Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, δείχνοντας πόσο στενές ήταν οι σχέσεις των δύο Εκκλησιών : *«Ιωάννου του εν εύσεβεί τῇ μνήμῃ γενομένου αιδίμου βασιλέως ἡμῶν του Δούκα, αἰωνία ἡ μνήμη»*, N. Carruyns, Synodicon, Byz 10 (1935) 490-493.

¹⁸⁴ Όπως ορθά παρατηρεί ο Κ. Χατζηψάλτης, η συνοδική απόφαση δεν σημαίνει επικύρωση από τον Οικουμενικό πατριάρχη της εκλογής επισκόπου υπό την δικαιοδοσία του, αλλά αναγνώριση του Ησαΐα ως Αρχιεπισκόπου μιας αυτοκέφαλής Εκκλησίας, Κ. Χατζηψάλτης, Νίκαια, Κ.Σ. 28 (1964) 156-157.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 74.- Γ. Κονιδάρης, Εκκλησία, ΠΔΚΣ-Α' (1969) 99-101.- M. J. Angold, Church 519.

¹⁸⁵ Η μακροχρόνια χηρεία του Αρχιεπισκοπικού θρόνου προκαλούσε δυσάρεστες ανωμαλίες για την Εκκλησία της Κύπρου, ένεκα και της χηρείας δύο επισκοπών του νησιού μετά από τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου, της Ταμασού και της Πάφου. Μετά από την εκλογή του, πρώτο μέλημα του Ησαΐα ήταν η πλήρωση των κενών θρόνων των δύο επισκοπών. Τον μεν θρόνο της επισκοπής Πάφου κατέλαβε ο Σάββας, τον δε της Ταμασού ο μοναχός Νείλος, Κ. Χατζηψάλτης, Νίκαια, Κ.Σ. 28 (1964) 147-153.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 120.- Της ίδιας, Σύνταγμα 120-121.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 74.

¹⁸⁶ Ο Ούγος Α' ουσιαστικά κυβέρνησε το βασίλειό του από το 1210 μέχρι το 1218. Το 1217 έλαβε μέρος στην Ε' Σταυροφορία (1217-1221) και πέθανε ξαφνικά κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 1218, αφήνοντας ως διάδοχο τον γιο του Ερρίκο Α' ο οποίος είχε γεννηθεί στις 3 Μαΐου 1217.- Mas Latrie, Histoire, I 182-183.- G. Hill, History, II 82-83.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 610-615.

περίοδος της βασιλείας του συνδέεται με την πρώτη συστηματική απόπειρα υπαγωγής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Λατινική.¹⁸⁷

Το 1215, ο Ούγος Α', ασχολήθηκε με την Παλαιστίνη, στον πόλεμο εναντίον των Αράβων, και άφησε την διακυβέρνηση του βασιλείου του στην σύζυγο του Αλίκη. Τότε η Αλίκη απηύθυνε στον πάπα Ιννοκέντιο Γ' (1198-1216) επιστολή με την οποία ζήτησε (α) τον περιορισμό των Ορθόδοξων επισκοπών από δεκατέσσερις σε τέσσερις, (β) τη μετάθεση των Ορθόδοξων επισκοπικών εδρών στις αντίστοιχες Λατινικές έδρες, δηλαδή στη Λευκωσία, Αμμόχωστο, Λεμεσό και Πάφο, (γ) να μετατεθεί η έδρα του Ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου από την Αμμόχωστο στην Λευκωσία,¹⁸⁸ (δ) να παραχωρηθεί στους Λατίνους η δεκάτη την οποία καρπωνόταν προηγουμένως η Ορθόδοξη Εκκλησία, και η τελευταία να αρκεστεί στις «ζητείες»¹⁸⁹ που έπαιρνε από τους ιερείς και διακόνους, και (ε) την ιεραρχική υπαγωγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη δικαιοδοσία της Λατινικής.¹⁹⁰

Όπως ήταν φυσικό, ο πάπας Ιννοκέντιος Γ', ο οποίος όταν έλαβε το γράμμα της Αλίκης συγκαλούσε την Δ' Σύνοδο του Λατερανού,¹⁹¹ ανταποκρίθηκε θετικά σε

¹⁸⁷ Est. de Lusignan, Description 85-86.- Του ίδιου, Chorograffia 31-31a.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 18-24.- Ν. Χριστοφίδου, F. Piacenza, EKEE 18 (1991) 252.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 556-558.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 425-426.

¹⁸⁸ Όπως διηγείται ο Est. de Lusignan, η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή μεταφέρθηκε στην Λευκωσία με απόφαση του Ιννοκέντιου Γ' μετά από την παράκληση της βασίλισσας Αλίκης το 1215. Ωστόσο, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Π. Ι. Κιρμίτσης, αυτό είναι αμφίβολο, διότι οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι δεν δέχτηκαν την εφαρμογή της απόφασης αυτής και για αυτό το λόγο αργότερα εξορίζονται. Ο Π. Ι. Κιρμίτσης, καταλήγει στο συμπέρασμα πως το διάστημα 1191-1260, οι Ορθόδοξοι Αρχιεπίσκοποι διέμεναν στην Αμμόχωστο, Π. Ι. Κιρμίτσης, Ειδήσεις, Κ.Σ. 4 (1940) 96.- Est. de Lusignan, Description 85-86.- Του ίδιου, Chorograffia 31-31a.- Το Ορθόδοξο Αρχιεπισκοπικό αξίωμα καταργήθηκε το 1260 με την Κυπρία Διάταξις. Ωστόσο ο τελευταίος Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου θα διατηρούσε το αξίωμά του μέχρι τον θάνατό του. Τότε η Αρχιεπισκοπική έδρα μεταφέρθηκε από την Σαλαμίνα στην Σολέα, βλ. σ. 142-143 της παρούσας εργασίας.

¹⁸⁹ Για τις «ζητείες» βλ. σ. 69 της παρούσας εργασίας.

¹⁹⁰ Est. de Lusignan, Description 85-86.- Του ίδιου, Chorograffia 31-31a.- Mansi, Conc. τ. XXII 1076-1077.- Αρχιμ. Κυπριανός, Ιστορία 57-58.- Ν. Χριστοφίδου, F. Piacenza, EKEE 18 (1991) 252.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 425-426.- Γ. Σ. Φραγκούδης, Κύπρις 290.- Γ. Σκαλιέρης, Κύπρος 39.- Φ. Γεωργίου, Ειδήσεις 46-47.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 19-21.- Οι λόγοι που ώθησαν την βασίλισσα Αλίκη να απευθύνει το 1215 επιστολή στον πάπα Ιννοκέντιο Γ', οφειλόταν πιθανότατα στην επίδραση ενός δομινικανού μοναχού, ο οποίος ήταν και πνευματικός της ή απλά στην βαθιά πίστη της στην Παπική Εκκλησία. Επιπλέον, δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός πως την περίοδο που απέστειλε την επιστολή συνεδρίαζε η Δ' Σύνοδος του Λατερανού, η οποία προωθούσε την μεταρρύθμιση της Εκκλησίας σε παγκόσμια κλίμακα, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 4-5.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 556-557.- Βλ. και La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 12, όπου τον Μάρτιο του 1220 η Αλίκη παραχώρησε στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας Ευστόργιο, ελεύθερη πρόσβαση στους μύλους της Κυθρέας. Το προνόμιο αυτό ίσως παραχωρήθηκε για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

¹⁹¹ Η Σύνοδος του Λατερανού συνήλθε τον Νοέμβριο του 1215 επί πάπα Ιννοκέντιου Γ'.- Για τις αποφάσεις που πάρθηκαν στην Σύνοδο του Λατερανού βλ. Mansi, Conc. τ. XXII, 982-1068.- F. Vernet, Latran IV, DTC, VIII 2652-2667.

όλες τις εισηγήσεις της βασίλισσας.¹⁹² Η σύμπραξη του πάπα και της πολιτικής και εκκλησιαστικής αρχής του νησιού για την εφαρμογή των μέτρων αυτών είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση του τοπικού Ορθόδοξου κλήρου. Αν και η μείωση των Ορθόδοξων επισκοπών δεν εφαρμόστηκε αμέσως εξαιτίας της αντίστασης των Ορθόδοξων, η συνδιαμονή στην ίδια πόλη, δύο επισκόπων αντιθέτου δόγματος, υπέθαλπε τις έριδες.¹⁹³ Στην εφαρμογή των μέτρων αντέδρασε και ο Φίλιππος Ιβελίνος,¹⁹⁴ θείος της Αλίκης και αυθέντης της Βηρυτού, ο οποίος απαίτησε από την Αλίκη την ανάκληση της εκχώρησης των προσόδων της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Λατινική. Αργότερα, οι σχέσεις των δύο θα οξυνθούν σε τέτοιο σημείο, ώστε η Αλίκη θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει το νησί. Οι αντιδράσεις που σημειώθηκαν καθυστέρησαν την εφαρμογή των αποφάσεων του πάπα Ιννοκέντιου Γ' .¹⁹⁵

Ίσως εξαιτίας αυτών των αντιδράσεων, ο πάπας Ονώριος Γ' εξέδωσε βούλλα , στις 27 Ιουλίου 1217, με την οποία έθετε υπό την «αποστολική» του προστασία τον Ούγο Α' και την οικογένειά του.¹⁹⁶ Εν' τω μεταξύ ο Ούγος Α' είχε πεθάνει τον Φεβρουάριο/Μάρτιο του 1218, και η Αλίκη ορίστηκε επίτροπος του ανήλικου γιου της, Ερρίκου Α' (1218-1253). Σύμβουλος της Αλίκης ορίστηκε ο Φίλιππος Ιβελίνος (Philip d' Ibelin).¹⁹⁷ Στις 12 Ιουλίου 1218, ο πάπας Ονώριος Γ' σε επιστολή του, έδωσε εντολή στον λεγάτο της Ανατολής, καρδινάλιο επίσκοπο του Αλβάνου, Πελάγιο, και στον μάγιστρο των Ναϊτών, να υπερασπίσουν το βασίλειο της Κύπρου

¹⁹² Est. de Lusignan, Description 85-86.- Του ίδιου, Chorograffia 31-31a.- Αρχιμ. Κυπριανός, Ιστορία 57-58.

¹⁹³ Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 19-24.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 425-426.

¹⁹⁴ Ο Φίλιππος Ιβελίνος ήταν γιος της Μαρίας Κομνηνής, από τον δεύτερο της γάμο με τον Μπαλιάν Ιβελίνο (Balian d' Ibelin). Αυτό τον έκανε θείο της Αλίκης της Καμπανίας αφού η μητέρα της Αλίκης, ήταν η Ισαβέλλα, κόρη της Μαρίας Κομνηνής και του πρώτου άνδρα της Αμαλάρικου Α'. Ο Φίλιππος Ιβελίνος, ένεκα της συγγένειας του με την Αλίκη αλλά και της φιλοδοξίας του, χρήστηκε αντιβασιλέας του ανήλικου Ερρίκου Α' το 1218. Πέθανε στα τέλη του 1227, G. Hill, History, II 84-88.- W. H. Rudt de Collenberg, Les Ibelin, EKEE 9 (1977-79) 202-203.

¹⁹⁵ Η αντίδραση του Φίλιππου Ιβελίνου δεν ήταν ανιδιοτελής, αν ληφθεί υπόψη ότι ο ίδιος είχε εξαγοράσει αντί χρηματικού ποσού ορισμένες προσόδους της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, τις οποίες, με την εφαρμογή των μέτρων του πάπα, θα έχανε.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 556-558.- Ο Φίλιππος Ιβελίνος ήταν μισός Έλληνας από τη μητέρα του Μαρία Κομνηνή. Η ίδια η μητέρα του διέμενε στην Κύπρο μέχρι τον θάνατο της το 1217. Ίσως γι' αυτό το λόγο να υπερασπίστηκε την Ορθόδοξη Εκκλησία από την αρπακτικότητα της Λατινικής Εκκλησίας απέναντί της, W. H. Rudt de Collenberg, Les Ibelin, EKEE 9 (1977-79) 202-203.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 21-23.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 119- 120.- Από την μία αν και κατηγορήσε την Λατινική Εκκλησία για αρπακτικότητα, από την άλλη ο Φίλιππος Ιβελίνος παραχώρησε και προνόμια στην Λατινική Αρχιεπισκοπή Λευκωσίας, La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 5.

¹⁹⁶ Mas Latrie, Histoire, II 36-37.

¹⁹⁷ Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 425-427.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 615.

και να εξουδετερώσουν εκείνους που θα προσπαθούσαν να παρενοχλήσουν την Αλική και τα παιδιά της.¹⁹⁸

Ο πάπας Ονώριος Γ', με αυτό το πρόσχημα, έστειλε στην Κύπρο τον καρδινάλιο επίσκοπο Πελάγιο,¹⁹⁹ για να επιληφθεί όλα τα εκκλησιαστικά ζητήματα στο νησί. Τα ζητήματα αυτά αφορούσαν τους ευγενείς φεουδάρχες της Κύπρου και τις διενέξεις τους με την Λατινική Εκκλησία, και την ρύθμιση ζητημάτων που αφορούσαν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Για το σκοπό αυτό, με την πρωτοβουλία του Πελάγιου, τον Οκτώβριο του 1220 συγκλήθηκε στη Λεμεσό συνέλευση για την επίλυση όλων αυτών των θεμάτων.²⁰⁰

¹⁹⁸ Mas Latrie, Histoire, III 610-611.- G. Hill, History, II 84.

¹⁹⁹ Ο Λατίνος καρδινάλιος επίσκοπος του Αλβάνου Πελάγιος, ήταν Πορτογάλος στην καταγωγή. Αρχικά είχε αποσταλεί από τον πάπα Ιννοκέντιο Γ' ως ειδικός απεσταλμένος του στην Κωνσταντινούπολη η οποία την περίοδο εκείνη βρισκόταν υπό Λατινική κατοχή μετά από την άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους το 1204. Ο πάπας έδωσε στον Πελάγιο όλες τις ληγατικές εξουσίες με εντολή να προσπαθήσει ακόμη και βίαια, να υποτάξει την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Παπική Εκκλησία. Ο Πελάγιος, κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη, φυλάκισε μοναχούς και ιερείς και έκλεισε εκκλησίες. Πολλοί Ορθόδοξοι μοναχοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Κωνσταντινούπολη για να γλυτώσουν και κατέφυγαν στην Νίκαια. Οι πράξεις του Πελάγιου τον έκαναν τόσο μισητό, ώστε ο ίδιος ο πάπας να τον ανακαλέσει από την Κωνσταντινούπολη. Ο Πελάγιος εμφανίζεται ξανά κατά την Ε' Σταυροφορία (1217-1221) όπου είχε σημαντική συμβολή στην αποτυχία των Σταυροφόρων. Ο Γεώργιος Ακροπολίτης περιγράφει τα κατορθώματα από την έλευση του Πελάγιου στην Κωνσταντινούπολη : *«Τουτουί δε τού Έρη τής Κωνσταντίνου κατάρχοντος, απέστάλη παρά τού πάπα προς την βασιλίδα τών πόλεων άρχιερεύς, όν και λεγάτον αυτοί φασι, τούνομα Πελάγιος, άπαντα τά προνόμια τού πάπα φέρων...ήθους δε τυχών άγριωτέρου και αλαζονεία χρώμενος πολλά δεινά ενεδείξατο εν τοίς τής Κωνσταντίνου οικήτορσι. και ή σκήψις ως ευλογος ήνάγκαζε γάρ τους πάντας τή τής πρεσβυτέρας Ρώμης υποκύψαι ύποταγή. εντεύθεν καθείργνυντο μοναχοι, ιερείς εδεσμοούντο και ναος άπας εκέκλειστο. και ήν εν αυτώ δυοίν θάτερον, ή όμολογήσαι τόν πάπαν πρώτον αρχιερέα και τούτου την μνήμην εν ήεροτελεστίαις ποιείν, ή θάνατον είναι τώ μη διαπραξαμένω τούτο τό επιτίμιον. τούτο εις βαρυθυμίαν ήγε τους οικήτορας τής Κωνσταντίνου και μάλιστα τών άλλων τους προύχοντας».- Ακροπολίτης § ιζ', σ. 29-30.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § η'.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' π'-πβ'.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 77-78.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 49.- Μ. J. Angold, Church 519-520.- Ο Ι. Χάκκεττ, αναφέρει ότι ο Raynaldus κατηγορεί τον Γεώργιο Ακροπολίτη για υπερβολή που οφείλεται στον θρησκευτικό φανατισμό. Ωστόσο, όπως εύστοχα υποστηρίζει ο Ι. Χάκκεττ, ο Μέγας Λογοθέτης της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας υπήρξε φίλος των Λατίνων, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 120-123.*

²⁰⁰ Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 616-617.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 113-114.

2. Η Συνέλευση της Λεμεσού (Οκτώβριο του 1220).²⁰¹

Αν και στην Συνέλευση της Λεμεσού θα λαμβάνονταν μέτρα που αφορούσαν την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου, εντούτοις η Συνέλευση διεξήχθη ερήμην της Ορθόδοξης ιεραρχίας. Στην σύνοδο πήραν μέρος η βασιλική και φεουδαρχική εξουσία από τη μία, και από την άλλη η Λατινική ιεραρχία. Την πρώτη εκπροσωπούσε η βασίλισσα Αλίκη, ο ανήλικος γιος της βασιλιάς Ερρίκος Α', και οι ευγενείς αξιωματούχοι του βασιλείου,²⁰² και τη δεύτερη ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος (Eustorge de Montaigu),²⁰³ και οι τρεις επίσκοποι του, ο Μαρτίνος (Martini)²⁰⁴ της Πάφου, ο R²⁰⁵ της Λεμεσού και ο Καισάριος²⁰⁶ της Αμμοχώστου.²⁰⁷

²⁰¹ La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 13.- Cartulary, αρ. 84.- Mas Latrie, Histoire, I 205-207.- Του ίδιου, Histoire, III 612-614.- Synodicum Nicosiense 286-288.- Rohricht, Reg., αρ. 938.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 113-115.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 558-561.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 14-15.- G. Hill, History, III 1043-1044.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 616-620.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 70-71.- R. Grousset, L' empire 376.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 78.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 75-76.- A. Palmieri, Chypre, D.T.C, II 2435-2436.- F. Maier, Cyprus 86.- D. Alastos, Cyprus 179-180.- Α. Παπαγεωργίου, Ιστορία 35-36.- Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 40-41.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 625.- Φ. Κουρίτου, Εκκλησία 25-27.- H. D. Purcell, Cyprus 153.- Α. Μητσιδής, Εκκλησία 35.- J. M. Hussey, Church 202.- Βλ. Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 427-428, που λανθασμένα τοποθετεί την Συνέλευση της Λεμεσού το 1221.

²⁰² Οι ευγενείς αξιωματούχοι του βασιλείου της Κύπρου, που επικύρωσαν τις αποφάσεις της Συνέλευσης της Λεμεσού και που αναφέρονται στο κείμενο της συνόδου ήταν ο αντιβασιλέας Φίλιππος Ιβελίνος, ο αδελφός του και αυθέντης της Βυρητού Ιωάννης Ιβελίνος, ο Βάλτερ της Καισαρείας, αυθέντης της Καισαρείας και κοντόσταβλος του βασιλείου της Κύπρου, ο Βάλτερ του Μπεθσάν, ο Γορμούνδος του Μπεθσάν, ο Ιωάννης ντε Ριβέτ, ο Γουλιέλμος ντε Ριβέτ, ο Αίμερν ντε Μπαρλαί, ο Λαυρέντιος της Μόρφου, και ο Ιωάννης Βαβίν.- Cartulary, αρ. 84.- Mas Latrie, Histoire, III 614.- Synodicum Nicosiense 288.

²⁰³ Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος (Eustorge de Montaigu) εκλέχθηκε στον Λατινικό Αρχιεπισκοπικό θρόνο μετά από τον θάνατο του Αλβέρτου και ανήκε σε ιπποτική οικογένεια της Ωβέρνης. Ο Ευστόργιος είχε τρία αδέρφια, τον Foulque, Λατίνο επίσκοπο Λεμεσού, τον Πέτρο (Pierre) μάγιστρο των Ναϊτών, και τον Γουερίνο (Guérin) μάγιστρο των Ιωαννιτών. Η πρώτη μνεία του ως αρχιεπισκόπου είναι το 1217. Πέθανε στις 28 Απριλίου 1250.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 84-85.- L. Quien, Oriens Christianus, III 1203.

²⁰⁴ Synodicum Nicosiense 286-287.- Cartulary, αρ. 84.- Ο Λατίνος επίσκοπος Πάφου Μαρτίνος αναφέρεται να είναι παρών στην Συνέλευση της Λεμεσού (Οκτώβριο 1220) και της Αμμοχώστου (14 Σεπτεμβρίου 1222), I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 110.- Ο επισκοπικός κατάλογος του L. Quien δεν κάνει μνεία για τον Λατίνο επίσκοπο Πάφου Μαρτίνο, L. Quien, Oriens Christianus, III 1215-1218.

²⁰⁵ Το όνομα του επισκόπου της Λεμεσού την περίοδο της Συνέλευσης της Λεμεσού μας είναι άγνωστος. Το κείμενο της Συνέλευσης τον αναφέρει μόνο με το γράμμα R. Είναι πιθανό να διαδέχθηκε τον επίσκοπο Λεμεσού Foulques ο οποίος κατείχε τον θρόνο γύρω στο 1211, I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 115.- L. Quien, Oriens Christianus, III 1223-1224.- Cartulary, αρ. 84.- Mas Latrie, Histoire, III 612-614.- Synodicum Nicosiense 286-287.

²⁰⁶ Καισάριος ή Καισαρεύς di Alagno καταγόταν από το Amalfi. Ο Καισάριος ήταν παρών στην Συνέλευση της Λεμεσού και της Αμμοχώστου. Μετατέθηκε το 1225 στο Σαλέρνο από τον πάπα Ονώριο Γ' και πέθανε στο Amalfi το 1263.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 124.- L. Quien, Oriens Christianus, III 1219-1220.

²⁰⁷ Synodicum Nicosiense 286-287.- Cartulary, αρ. 84.- Mas Latrie, Histoire, III 612.- G. Hill, History, III 1043.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 70-71.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 558-559.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 78.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 14.

Στη Συνέλευση της Λεμεσού έγινε προσπάθεια να λυθούν οι διαφορές των ευγενών φεουδαρχών και της Λατινικής Εκκλησίας ιδιαίτερα στο θέμα το σχετικό με τις δεκάτες.²⁰⁸ Επιπλέον προσπάθησε να ανακόψει το ρεύμα των Ορθόδοξων Κυπρίων δουλοπαροίκων προς τα μοναστήρια και τις εκκλησίες, πράγμα που ζημίωνε τους φεουδάρχες οι οποίοι δεν επιθυμούσαν να χάνουν εργατικά χέρια.²⁰⁹

Το οικονομικό αυτό θέμα έδινε αφορμή για τη λήψη γενικότερων αποφάσεων σχετικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου. Ενώ μέχρι τώρα είχαν πληγεί μόνο τα οικονομικά συμφέροντα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με την αρπαγή των κτημάτων και της περιουσίας της, από τον Οκτώβριο του 1220 οι Λατίνοι άρχισαν να αναμειγνύονται και στα πνευματικά και θρησκευτικά της προνόμια. Δίκαια ο Θ. Παπαδόπουλλος χαρακτηρίζει την Συνέλευση της Λεμεσού, ως την δεύτερη συστηματική απόπειρα υπαγωγής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Λατινική.²¹⁰

Η Συνέλευση της Λεμεσού η οποία συνεδρίασε τον Οκτώβριο του 1220, κατέληξε στις ακόλουθες αποφάσεις :

(α) Οι Ορθόδοξοι Έλληνες ιερείς και διάκονοι απαλλάσσονταν από κάθε προσωπική φεουδαλική υπηρεσία ή αγγαρεία, αλλά υπό τον όρο υπακοής στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο και στους Λατίνους επισκόπους της επισκοπικής τους περιφέρειας.

(β) Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού Ορθόδοξων Ελλήνων ιερέων και διακόνων στο βασίλειο της Κύπρου, και από τον φόβο μήπως υποκινήσουν ταραχές, απαγορευόταν σ' αυτούς να εγκαταλείπουν τον τόπο μόνιμης διαμονής τους και να μεταβαίνουν σε άλλα χωριά ή τόπους. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, θα επαναφέρονταν στον μόνιμο τόπο διαμονής τους.

(γ) Κανένας Ορθόδοξος Έλληνας δεν μπορούσε να χειροτονηθεί ιερέας ή να καρεί μοναχός χωρίς την έγκριση του φεουδάρχη του.

²⁰⁸ Η περιουσία που ανήκε πριν από την Φραγκική κατάκτηση της Κύπρου, στις Ορθόδοξες εκκλησίες και μοναστήρια του νησιού και η οποία τώρα είχε περάσει στα χέρια του Στέμματος και των ευγενών Φράγκων, διεκδικείτο από την Λατινική Εκκλησία. Οι ευγενείς φεουδάρχες, όπως ήταν φυσικό, αρνούσαν να αποδώσουν τα κτήματά τους στις αρπακτικές διαθέσεις του Λατινικού κλήρου. Με την Συνέλευση της Λεμεσού τον Οκτώβριο του 1220, έγινε προσπάθεια να βρεθεί συμβιβαστική λύση ανάμεσα στα δύο μέρη, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 19-20.

²⁰⁹ Η εξαίρεση των ορθόδοξων εκκλησιών και μοναστηριών από τις φεουδαρχικές υποχρεώσεις, αποτέλεσε κίνητρο για πολλούς Κυπρίους παροίκους να εγκαταλείψουν τις γαίες των φεουδαρχών τους και να προσκολληθούν σε μοναστική κοινότητα ή να χειροτονηθούν ιερείς, ούτως ώστε να αποφύγουν τα βάρη του δουλοπαροικιακού θεσμού, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 113-114.- Synodicum Nicosiense 286-288.- Cartulary, αρ. 84.- G. Hill, History, III 1043-1044.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 70-71.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 559-561.- Φ. Κουρίτου, Εκκλησία 25.

²¹⁰ Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 558-559.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 70-71.

(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος ή ένας από τους Λατίνους επισκόπους παραβίαζε την προαναφερθείσα διάταξη, και πρόβαινε στην κουρά μοναχού ή χειροτονία ιερέα, τότε ήταν υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τον υποψήφιο με άλλο και εξίσου καλό πάροικο για τον φεουδάρχη.

(ε) Σε περίπτωση κατά την οποία Έλληνας πάροικος εγκατέλειπε παράνομα το νησί, χωρίς την έγκριση του φεουδάρχη του, και χειροτονείτο αλλού ιερέας ή μοναχός, τότε αν επέστρεφε στην Κύπρο με την νέα του ιδιότητα, θα απαγορευόταν να πάρει μέρος σε κάθε είδος ιεροπραξίας με διαταγή του αρμόδιου Λατίνου επισκόπου της επισκοπικής του περιφέρειας, και επιπλέον ο φεουδάρχης του μπορούσε να τον επαναφέρει στον θεσμό της δουλοπαροικίας.

(στ) Ορθόδοξοι Έλληνες ιερείς και διάκονοι που είχαν χειροτονηθεί με τον πιο πάνω τρόπο, μπορούσαν με την άδεια του αρμόδιου Λατίνου επισκόπου της επισκοπικής τους περιφέρειας, να μετακινούνται από τον τόπο διαμονής τους σε άλλο χωριό ή τόπο, ωστόσο χωρίς την οικογένεια τους, και χωρίς η μετακίνηση αυτή να είναι επιζήμια για τον φεουδάρχη τους. Ο Λατίνος επίσκοπος που έδινε την άδεια αυτή, ήταν υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τον μετακινούμενο με άλλο δουλοπάροικο.

(ζ) Η εκλογή ηγουμένου ενός μοναστηριού θα διεξαγόταν σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά με την έγκριση του φεουδάρχη στη περιοχή του οποίου ανήκει το μοναστήρι. Η εκλογική πράξη έπρεπε να επικυρωθεί από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο ή επίσκοπο, στην επισκοπική περιφέρεια του οποίου ανήκει το μοναστήρι. Ο εκλεγείς ηγούμενος δεν μπορούσε να μετατοπισθεί χωρίς τις αναγκαίες νομικές διατυπώσεις. Τόσο ο εκλεγείς ηγούμενος, όσο και οι μοναχοί οφείλουν υπακοή στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο και στους οικείους Λατίνους επισκόπους.

(η) Η περιουσία που εκχωρήθηκε σε Ορθόδοξα μοναστήρια και Εκκλησίες από τους Λατίνους κυριάρχους, θα εξακολουθούσε να κατέχεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία χωρίς άλλη επιβάρυνση, εφόσον δεν ζημιώνονται τα δικαιώματα των δωρητών ή φεουδαρχών ως προς τα εισοδήματα των κτημάτων αυτών.

(θ) Κανείς Ορθόδοξος Κύπριος, δεν μπορούσε να καρεί μοναχός και να ενταχθεί σε κάποιο μοναστηριακό ίδρυμα χωρίς την συγκατάθεση του φεουδάρχη στην δικαιοδοσία του οποίου ανήκε. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ο φεουδάρχης είχε την εξουσία να συλλάβει τον παραβάτη και να τον επαναφέρει στο προγενέστερο καθεστώς δουλοπαροικίας.

(ι) Κτήματα που ανήκαν στην βασιλική περιουσία ή στους ευγενείς φεουδάρχες θα πλήρωναν φόρο δεκάτης στην Λατινική Εκκλησία σύμφωνα με το έθιμο του βασιλείου της Ιερουσαλήμ.

(ια) Να παραιτηθεί το Στέμμα από τον κεφαλικό φόρο και άλλων φεουδαλικών βαρών, που μέχρι τότε όφειλαν να πληρώνουν οι δουλοπάροικοι που εργάζονταν στα κτήματα της Λατινικής Εκκλησίας.

(ιβ) Σε αντάλλαγμα των παραχωρήσεων προς την Λατινική Εκκλησία, με τις διατάξεις ι και ια που προαναφέρθηκαν, ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος και Επίσκοποι υποσχέθηκαν να μη θέτουν πλέον υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα των νέων ιδιοκτητών.²¹¹

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης της Λεμεσού επικυρώθηκαν από τον πάπα Ονώριο Γ' (1216-1227) με επιστολή του στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Ευστόργιο στις 17 Δεκεμβρίου 1221.²¹² Επίσης ο λεγάτος Πελάγιος επικύρωσε την συμφωνία της Λεμεσού με επιστολή του στις 16 Μαΐου 1221 από την Δαμιέτη.²¹³

Η Συνέλευση της Λεμεσού δημιούργησε μια νέα τάξη πραγμάτων στην εκκλησιαστική και θρησκευτική πραγματικότητα που ίσχυε μέχρι τότε στο νησί. Είναι προφανές, ότι οι αποφάσεις της, αποσκοπούσαν στην αποδυνάμωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με απώτερο στόχο την υποταγή της στην Λατινική. Η αποδυνάμωση της είχε αρχίσει με την στέρηση των οικονομικών της πόρων με την βούλλα της 13^{ης} Δεκεμβρίου 1196.²¹⁴ Τώρα, όπως εύστοχα επισημαίνει ο Θ. Παπαδόπουλλος, με την επιβολή ελέγχου επί των χειροτονιών, διανοιγόταν ο δρόμος για την πνευματική της αλλοτρίωση και την αφομοίωση της στην Λατινική εκκλησία.²¹⁵

²¹¹ Synodicum Nicosiense 286-288.- Cartulary, αρ. 84.- Mas Latrie, Histoire, I 205-207.- Του ίδιου, Histoire, III 612-614.- A. L. Tautu, Acta, III, αρ. 85.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 113-115.- G. Hill, History, III 1043-1044.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 70-71.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 616-620- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 558-561.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 78.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 75-76.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 14-15.- Φ. Κουρίτου, Εκκλησία 25-27.

²¹² Cartulary, αρ. 85.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 17.- A. L. Tautu, Acta, III, αρ. 85.- G. Hill, History, III 1043-1044.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 75-76.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 15.

²¹³ Ο Πελάγιος βρισκόταν στην Δαμιέτη εξαιτίας της διεξαγωγής της Ε' Σταυροφορίας (1217-1221) στην οποία λάμβανε μέρος.- Cartulary, αρ. 82.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 15.- G. Hill, History, III 1043-1044.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 78.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 50.

²¹⁴ Για την βούλλα του πάπα Κελεστίνου Γ' υπό ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 1196 βλ. σ. 65-68 της παρούσας εργασίας.

²¹⁵ Synodicum Nicosiense 286-288.- Cartulary, αρ. 84.- Mas Latrie, Histoire, III 612-614.- A. L. Tautu, Acta, III, αρ. 85.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 560-561.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 71.

Περαιτέρω αξιώσεις της Παπικής Εκκλησίας για υποδούλωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου.

Αν και οι διατάξεις της Συνέλευσης της Λεμεσού έπληξαν τα θρησκευτικά και τα πνευματικά δικαιώματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εντούτοις ο πάπας και η Λατινική ιεραρχία ήγειραν νέες αξιώσεις εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας, θέλοντας την πλήρη υποταγή της στην Λατινική Εκκλησία. Ο πάπας Ονώριος Γ' (1216-1227), σε ένα αριθμό επιστολών του αποδεικνύει πως πραγματικός στόχος του ήταν η πλήρης υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Λατινική.²¹⁶

Σε επιστολή του υπό ημερομηνία 5 Ιανουαρίου 1222, που απηύθυνε στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας Ευστόργιο, και στους επισκόπους Μαρτίνο της Πάφου και R²¹⁷ της Λεμεσού, ο πάπας Ονώριος Γ' ζητούσε οι Ορθόδοξοι επίσκοποι να μην θεωρούνται επίσκοποι και να μην διαμένουν στις ίδιες επισκοπικές περιφέρειες με τους Λατίνους επισκόπους. Όπως επισημαίνει ο πάπας Ονώριος Γ', ήταν απαράδεκτο μια επισκοπή να έχει δύο θρησκευτικούς αρχηγούς με τον ίδιο τίτλο.²¹⁸ Παράλληλα, με την επιστολή του απαίτησε από τους Ορθόδοξους ιερείς, διακόνους και μοναχούς να ορκιστούν υπακοή στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο και στους επισκόπους του.²¹⁹

Σε μια νέα του επιστολή υπό ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 1222, ο πάπας Ονώριος Γ' απευθυνόμενος στον Αρχιεπίσκοπο Καισαρείας και στον επίσκοπο της Άκρας στην Παλαιστίνη, απαίτησε από αυτούς να εξαναγκάσουν τους Σύριους,²²⁰

²¹⁶ Synodicum Nicosiense 289-293.- Cartulary, αρ. 86, 88.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 18, 19, 20.- Mas Latrie, Histoire, I 209-210.- Θ. Παπαδόπουλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 561.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 15-16.

²¹⁷ Για τον επίσκοπο R της Λεμεσού βλ. σημ. 205, σ. 80.

²¹⁸ Cartulary, αρ. 86. : «*Quod episcopi Greci non sint presules in diocesibus Latinorum nec ut presules reputentur*».- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 18.- Synodicum Nicosiense 290-291.- Η παρουσία δύο επισκόπων σε μία επισκοπή παραβίαζε τον 9^ο κανόνα της Δ' Συνόδου του Λατερανού, Mansi, Conc., τ. XXII 953-1086.- F. Vernet, Latran IV, DTC, VIII 2652-2667.

²¹⁹ Cartulary, αρ. 86.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 18.- Synodicum Nicosiense 290-291.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 76.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 15-16.- Θ. Παπαδόπουλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 561.

²²⁰ Οι Σύριοι, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους εξαιτίας των εισβολών των Μουσουλμάνων και εμφανίστηκαν στο νησί πολύ πριν από την άφιξη των Λουζινιάν. Αποίκισαν την Λευκωσία και την Αμμόχωστο και υπάγονταν στην δικαιοδοσία του ρέις, ο οποίος ήταν ομόφυλος τους, διοριζόταν από τον Φράγκο βασιλιά και έδρευε στην Λευκωσία. Σταδιακά οι Σύριοι αφομοιώθηκαν από τους Ορθοδόξους, και δέχθηκαν την ελληνική γλώσσα και την Ορθόδοξη πίστη, G. Hill, History, II 1-2.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 65-66.

Ιακωβίτες,²²¹ Νεστοριανούς²²² και Μαρωνίτες²²³ του νησιού να ορκιστούν υποταγή στην Λατινική Εκκλησία της Κύπρου.²²⁴

Στις 8 Μαρτίου 1222, ο Ονώριος Γ' απέστειλε νέα επιστολή απευθυνόμενος στην βασίλισσα Αλίκη, και στους ευγενείς φεουδάρχες του βασιλείου της Κύπρου, με την οποία ζητούσε την εκχώρηση στη Λατινική Εκκλησία όλης της περιουσίας που κατείχε η Ορθόδοξη Εκκλησία, και την επίσημη αναγνώριση της εκχώρησης αυτής.²²⁵

Οι προαναφερθείσες προσπάθειες του πάπα Ονώριου Γ' για επιβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης της Λεμεσού αποδεικνύουν πως όχι μόνο οι Ορθόδοξοι ιεράρχες αντιστάθηκαν σθεναρά στην εφαρμογή των αποφάσεων, αλλά και άλλες χριστιανικές μειονότητες του νησιού, αντιστάθηκαν στις Παπικές αξιώσεις για υποταγή στην Λατινική εκκλησία.²²⁶

Η αντίδραση του Ορθόδοξου ιερατείου της Κύπρου στα καταπιεστικά μέτρα.

Η αντίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου στις καταπιεστικές αποφάσεις της Συνέλευσης της Λεμεσού ήταν άμεση. Αν και αρχικά ο Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Ησαΐας είχε υποκύψει στις Παπικές αξιώσεις, και ορκίστηκε υποταγή στον πάπα, μετά μετανόησε και διέφυγε από το νησί για να παρουσιαστεί στον Οικουμενικό πατριάρχη Μανουήλ Α' Σαραντηνό (1217-1222) που έδρευε τότε στη Νίκαια για να ζητήσει συγχώρεση, η οποία και του δόθηκε. Το τίμημα της

²²¹ Οι Ιακωβίτες ήταν μονοφυσίτες και πρέπει να εγκαταστάθηκαν στο νησί πριν από την Λατινική κατάκτηση, G. Hill, History, II 4.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 69.

²²² Οι Νεστοριανοί ή Χαλδαίοι συναντιούνται μόνο στην πόλη της Λευκωσίας. Υπάγονταν εκκλησιαστικά στον Χαλδαίο μητροπολίτη Ταρσού, ο οποίος πάλι υπαγόταν στον νεστοριανό πατριάρχη που έδρευε στην Βαγδάτη ή Μοσούλη, G. Hill, History, II 4.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 73.

²²³ Οι Μαρωνίτες υπήρξαν ο πιο πολυάριθμος πληθυσμός του νησιού μετά από τους ντόπιους Ορθόδοξους. Εμφανίστηκαν στο νησί από τον 12^ο αιώνα και ιδιαίτερα επί της βασιλείας του Γκύ ντε Λουζινιάν (1192-1194), G. Hill, History, II 3-4.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 70-72.

²²⁴ Cartulary, αρ. 35.- A. L. Tautu, Acta, III, αρ. 88.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 19.- Synodicum Nicosiense 291-292.- Mas Latrie, Histoire, III 618-619.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 76.- N. Coureas, Conversion, EKEE 24 (1998) 78.- Όπως αναφέρει ο I. Χάκκεττ, η επιστολή του πάπα Ονώριου Γ' στις 20 Ιανουαρίου 1222 ήταν η πρώτη γνωστή προσπάθεια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για προσηλυτισμό και υποταγή των αλλόδοξων αυτών κοινοτήτων, I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 74-75.

²²⁵ Synodicum Nicosiense 292-293.- Cartulary, αρ. 80.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 20.- Θ. Παπαδόπουλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 561.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 76-77.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 78.

²²⁶ G. Hill, History, III 1045-1046.

ενέργειας αυτής του Ησαΐου ήταν η εξορία του από την Κύπρο, αφού οι Λατίνοι του απαγόρευσαν την επιστροφή στο νησί.²²⁷

Οι ορθόδοξοι ιεράρχες που παρέμεναν στην Κύπρο αντέδρασαν έντονα για την καταπάτηση των δικαίων τους και εισέβαλλαν στους ναούς των Λατίνων. Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες του Ορθόδοξου κλήρου δεν βρήκαν καμία απήχηση. Δεν έφτανε αυτό, και στις 14 Σεπτεμβρίου 1222, συγκροτήθηκε νέα συνέλευση, αυτή τη φορά στην Αμμόχωστο, η οποία ανανέωσε και επιδοκίμασε τις αποφάσεις της Συνέλευσης της Λεμεσού.²²⁸

3. Η Συνέλευση της Αμμοχώστου (14 Σεπτεμβρίου 1222).²²⁹

Όπως προαναφέραμε ο πάπας Ονώριος Γ' μέσα από τις επιστολές του εξέφραζε την δυσαρέσκειά του, επειδή καθυστερούσε να επιτευχθεί η υποδούλωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Λατινική.²³⁰ Επιπλέον η διάταξη της Συνέλευσης της Λεμεσού που προέβλεπε όσα κτήματα ανήκαν στην βασιλική περιουσία ή στους ευγενείς φεουδάρχες να πληρώνουν φόρο δεκάτης στην Λατινική Εκκλησία,

²²⁷ Το γεγονός αυτό μας διηγείται ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος : «*Επί Μανουήλ τετάρτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως εν τη Νίκαια, ήλθεν εις Νίκαιαν ο Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Ησαΐας, και εζήτησεν υπό της εκείσε Συνόδου συγχώρησιν, δια το όμολογήσαι προς καιρόν την προς τον Πάπαν ύποταγήν, ει και βιαίως, και δια τους όρκους ούς έποίησαν οι Κύπριοι ίνα μένωσιν εις τον παπισμόν, και έτυχον της αίτήσεως, και ιδε ταυτα εις πλάτος εν τη νομικη συναγωγή του έπισκοπείου Κωνσταντινουπόλεως*», Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ε'.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 116.- Του ίδιου, Ιστορία, Β' 74.- G. Hill, History, III 1044.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 71-72.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 560-561.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 79.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 16.- Του ίδιου, Ειδήσεις, Κ.Σ. 4 (1940) 94.- Φ. Γεωργίου, Ειδήσεις 50.- Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 40-41.- Α. Μητσίδης, Εκκλησία 35-36.- Φ. Κουρίτου, Εκκλησία 27-28.

²²⁸ Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 116-117.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 71-72.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 16.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 560-561.- Φ. Κουρίτου, Εκκλησία 27-28.- Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 40-41.

²²⁹ Synodicum Nicosiense 293-296.- Cartulary, αρ. 83.- Mas Latrie, Histoire, I 212-214.- Του ίδιου, Histoire, III 619-622.- Α. L. Tautu, Acta, III, αρ. 108.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 116-119.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 562-563.- G. Hill, History, III 1046-1047.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 72-73.- Φ. Κουρίτου, Εκκλησία 31-32.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 78-79.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 16-17.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 428.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 77-78.- Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 41.- Ε. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 625-626.- R. Grousset, L' empire 377.- J. M. Hussey, Church 202.- Β. Hamilton, Church 317.- Α. Μητσίδης, Εκκλησία 35.- Η. D. Purcell, Cyprus 153.- C. P. Kyrris, Identity, EKEE 19 (1992) 171.- Ν. Coureas, Conversion, EKEE 24 (1998) 77-78.- Α. Palmieri, Chypre, D.T.C, II 2436.- D. Alastos, Cyprus 180.- Α. Παπαγεωργίου, Ιστορία 36.- Ι. Τσικνόπουλλος, Ιστορία 62.- Βλ. Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 620-621, ο οποίος χρονολογεί την Συνέλευση της Αμμοχώστου λανθασμένα στις 22 Σεπτεμβρίου 1222.

²³⁰ Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 563.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 76.- Για τις επιστολές του πάπα Ονωρίου Γ' βλ. σ. 84-85 της παρούσας εργασίας.

προσέκρουε στην απροθυμία εκ μέρους των ευγενών φεουδαρχών να προβούν σε τέτοιες οικονομικές παραχωρήσεις.²³¹

Λύση σ' αυτά τα ζητήματα προσπάθησε να δώσει ο παπικός λεγάτος Πελάγιος, ο οποίος την περίοδο εκείνη βρισκόταν στην Κύπρο. Προαναφέρθηκε η σκληρή και καταπιεστική πολιτική που εφάρμοσε ο Πελάγιος έναντι των Ορθόδοξων όταν βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη.²³² Όπως δίκαια παρατηρεί ο Ι. Χάκκεττ, την ολέθρια επίδραση του Πελάγιου θα αισθανόταν τώρα και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου.²³³ Ο Πελάγιος, με την έγκριση της βασίλισσας Αλίκης συγκάλεσε νέα συνέλευση, αυτή τη φορά στην Αμμόχωστο στις 14 Σεπτεμβρίου 1222. Στη Συνέλευση παραβρέθηκε από τη μία ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας Ευστόργιος και οι Λατίνοι επίσκοποι, και από την άλλη η βασίλισσα Αλίκη, ο ανήλικος γιος της Ερρίκος Α', και οι ευγενείς φεουδάρχες του βασιλείου της Κύπρου. Ο παπικός λεγάτος Πελάγιος προέδρευε μιας επιτροπής διαιτησίας, η οποία αποτελείτο από τους Μεγάλους Μαγίστρους των Ναϊτών και των Ιωαννιτών.²³⁴

Με την μεσολάβηση της επιτροπής διαιτησίας, η νέα σύσκεψη κατέληξε σε συμφωνία και επισφράγισε τις αποφάσεις της Λεμεσού, με σχεδόν ελάχιστες διαφορές. Κυριότερο χαρακτηριστικό της Συνέλευσης της Αμμοχώστου ήταν πως οι νέες διατάξεις που προστέθηκαν, έσφιζαν ακόμη περισσότερο την θηλιά στον λαιμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας :

(α) Κατακυρώθηκε η απόφαση κατά την οποία οι Ορθόδοξοι Έλληνες ιερείς και διάκονοι απαλλάσσονταν από κάθε προσωπική φεουδαλική υπηρεσία ή αγγαρεία, αλλά υπό τον όρο υπακοής στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο και στους Λατίνους επισκόπους της επισκοπικής τους περιφέρειας, κατά το πρότυπο της υπακοής που δείχνουν οι Ορθόδοξοι ιερείς και διάκονοι στο βασίλειο της Ιερουσαλήμ.²³⁵

²³¹ Synodicum Nicosiense 293.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 76-77.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 561.- Η διαμάχη για τις δεκάτες θα οδηγήσει σε σύγκρουση τον επίστροπο του θρόνου Φίλιππο Ιβελίνο με την βασίλισσα Αλίκη, βλ. σ. 91 της παρούσας εργασίας.

²³² Για τον Πελάγιο βλ. σημ. 199, σ. 79 της παρούσας εργασίας.

²³³ Ακροπολίτης § ιζ', σ. 29-30.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § η'.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' π'-πβ'.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 120-123.

²³⁴ Cartulary, αρ. 83.- Synodicum Nicosiense 293.- Mas Latrie, Histoire, I 212-214.- Του ίδιου, Histoire, III 619-622.- G. Hill, History, III 1046-1047.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 71-72.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 562-563.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 16-17.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 77-78.- Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 154-155.- Φ. Κουρίτου, Εκκλησία 31-32.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 428.- Την περίοδο αυτή ο Καρδινάλιος Πελάγιος αποβιβάστηκε στην Αμμόχωστο κατά την επιστροφή του στην Ρώμη από τις επιχειρήσεις της Ε' Σταυροφορίας (1217-1221).

²³⁵ Στις αποφάσεις της Συνέλευσης της Αμμοχώστου τον Σεπτέμβριο του 1222 ο καρδινάλιος Πελάγιος αναφέρει ότι ακολουθεί το πρότυπο της εκκλησιαστικής οργάνωσης που ίσχυε στο βασίλειο της Ιερουσαλήμ : «*secundum consuetudinem regni Jerosolimitani*». Ωστόσο, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Β.

(β) Ενισχύθηκε η διάταξη η οποία απαγόρευε τους Ορθόδοξους Έλληνες ιερείς και διακόνους να εγκαταλείπουν τον τόπο μόνιμης διαμονής τους και να μεταβαίνουν σε άλλα χωριά ή τόπους. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, θα επαναφέρονταν δια της βίας στον μόνιμο τόπο διαμονής τους.

(γ) Στις περιοριστικές αποφάσεις της Συνέλευσης της Λεμεσού, για τη χειροτονία Ορθόδοξων κληρικών προστέθηκε η ρητή απαγόρευση στον Ορθόδοξο επίσκοπο να χειροτονεί κληρικούς χωρίς την άδεια του Λατίνου επισκόπου. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπαγόταν ακύρωση της τελεσθείσας χειροτονίας και την επιστροφή του χειροτονηθέντος στον φεουδάρχη του. Επιπλέον ο Ορθόδοξος επίσκοπος που τέλεσε την χειροτονία θα στερείτο κάθε δικαιοδοσίας χειροτονίας.

(δ) Ο αριθμός των μοναχών κάθε μοναστηριού θα καθοριζόταν με απόφαση του Λατίνου Αρχιεπισκόπου Λευκωσίας ή ενός από τους Λατίνους επισκόπους, και ενός βασιλικού αντιπροσώπου. Καμία νέα εισδοχή μοναχών θα επιτρεπόταν μέχρι την ελάττωση, με θάνατο ή κάποιας άλλης αιτίας, του υφιστάμενου αριθμού των μοναχών κάτω από το καθοριζόμενο αριθμητικό όριο.

(ε) Κατακυρώθηκε η διευθέτηση, σύμφωνα με την οποία δεν έπρεπε να τίθενται υπό αμφισβήτηση από την Λατινική Εκκλησία, τα δικαιώματα του βασιλιά και των ευγενών φεουδαρχών στην περιουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας που κατασχέθηκε από αυτούς.

(στ) Αποφασίστηκε ο περιορισμός των Ορθόδοξων επισκοπών σε τέσσερις, όσες ήταν και οι Λατινικές επισκοπές στο νησί, και η μετάθεση των Ορθόδοξων επισκοπικών εδρών σε χωριά : Ο Ορθόδοξος επίσκοπος Λευκωσίας θα είχε ως έδρα την Σολέα, ο επίσκοπος Πάφου, την Αρσινόη, ο επίσκοπος Λεμεσού, τα Λεύκαρα και ο επίσκοπος Αμμοχώστου, την Καρπασία. Επιπλέον, όλοι οι Ορθόδοξοι επίσκοποι όφειλαν υποταγή στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο και στους Λατίνους επισκόπους, *«obedientes erunt Romanae ecclesiae et archiepiscopo et episcopis Latinis secundum*

Hamilton, η περιπτώσεις της Κύπρου και της Ιερουσαλήμ ήταν πολύ διαφορετικές. Οι Ορθόδοξοι στο βασίλειο της Ιερουσαλήμ αποτελούσαν μειοψηφία και την πλειονότητα του πληθυσμού αποτελούσαν οι αραβόφωνοι Σύριοι Χριστιανοί, οι οποίοι πριν καταλάβουν οι Φράγκοι την Ιερουσαλήμ υπάγονταν στην δικαιοδοσία Ορθόδοξων Ελλήνων επισκόπων που τοποθετούνταν εκεί από το Βυζάντιο. Αντιθέτως, στην Κύπρο οι Ορθόδοξοι αποτελούσαν την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, και η Ορθόδοξη Εκκλησία του νησιού ήταν αυτοκέφαλη με απόφαση της Γ' Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου του 431. Εκτός αυτού οι Ορθόδοξοι του νησιού είχαν πολύ στενές σχέσεις με το Βυζάντιο. Γι' αυτό το λόγο οι Ορθόδοξοι της Ιερουσαλήμ ίσως να θεωρούσαν προτιμότερη την υποταγή στην Λατινική Εκκλησία παρά στους ξένους γι' αυτούς Έλληνες επισκόπους, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου θεωρούσε την προσπάθεια υποταγής στην Λατινική Εκκλησία παράνομη και ως παραβίαση του αυτοκεφάλου.- B. Hamilton, Church 317-318.- Cartulary, αρ. 83.- Synodicum Nicosiense 293-296.- Mas Latrie, Histoire, I 212-214.- Του ίδιου, Histoire, III 619-622.

consuetudinem regni Jerosolimitani». ²³⁶

Ωστόσο, το ερώτημα που γεννιέται είναι αν επιβλήθηκε αμέσως μια «μαζική μείωση» του αριθμού των Ορθόδοξων Επισκοπών του νησιού από δεκατέσσερις σε τέσσερις, άποψη που υποστήριξε ο V. Laurent. ²³⁷

Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Κ. Π. Κύρρης, πρέπει να εφαρμόστηκε η ίδια αρχή που προβλεπόταν και για τους μοναχούς. ²³⁸ Δηλαδή, αυτό που συνέβη ήταν ότι όσες επισκοπικές έδρες θα κενώνονταν δεν θα πληρώνονταν, έως ότου ο αριθμός τους έφθανε στον αριθμό των τεσσάρων, όπως προέβλεπε η απόφαση της Συνέλευσης της Αμμοχώστου. Μετέπειτα, τα εδάφη κάθε Ορθόδοξης Επισκοπής που χήρευε ενσωματώνονταν σ' εκείνα της πλησιέστερης προς αυτήν Επισκοπής, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης της Αμμοχώστου. ²³⁹

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης της Αμμοχώστου επικυρώθηκαν από τον ληγάτο Πελάγιο στις 14 Σεπτεμβρίου 1222. ²⁴⁰ Τη διάσκεψη της Αμμοχώστου επικύρωσε και ο πάπας Ονώριος Γ' σε επιστολή του υπό ημερομηνία 21 Ιανουαρίου 1223. ²⁴¹ Όπως και η Συνέλευση της Λεμεσού τον Οκτώβριο του 1220, έτσι και η Συνέλευση της Αμμοχώστου τον Σεπτέμβριο του 1222, διεξάχθηκε ερήμην της Ορθόδοξης Εκκλησίας. ²⁴²

²³⁶ Cartulary, αρ. 83.- Synodicum Nicosiense 293-296.- Mas Latrie, Histoire, I 212-214.- Του ίδιου, Histoire, III 619-622.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 562-563.- Φ. Κουρίτου, Εκκλησία 31-32.- Η Συνέλευση της Αμμοχώστου έδωσε μια «μέση λύση». Αντί να καταργήσει όλες τις Ορθόδοξες επισκοπές όπως επιθυμούσε ο πάπας Ονώριος Γ', αποφάσισε τη μείωσή τους σε τέσσερις. Επιπλέον, η μετάθεση των Ορθόδοξων επισκοπικών εδρών στην ύπαιθρο στόχευε αφ' ενός στην περαιτέρω μείωση της ισχύος τους και αφ' ετέρου καταδείκνυε ότι τοποθετούνταν χαμηλότερα από τις αντίστοιχες Λατινικές έδρες που παρέμεναν στις πόλεις.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 117-118.- G. Hill, History, III 1046-1047.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 72.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 78-79.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 77-78.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 428.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 16-17.- Του ίδιου, Ειδήσεις, Κ.Σ. 4 (1940) 94.- Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 154-156.- Του ίδιου, Identity, ΕΚΕΕ 19 (1992) 171.- G. Fedalto, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 683-684.- J. M. Hussey, Church 202.

²³⁷ V. Laurent, Succession, REB 7 (1949) 38.- Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 157-158.

²³⁸ Για την διάταξη που αφορούσε τον αριθμό των μοναχών κάθε μοναστηριού βλ. σ. 88 της παρούσας εργασίας.- Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 157-158.

²³⁹ Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 157-158.- G. Hill, History, III 1047.- Οι Ορθόδοξες επισκοπές πρέπει να μειώθηκαν αφού το 1250 οι Κύπριοι πρόβαλλαν το αίτημα της αποκατάστασης των 14 Ορθόδοξων επισκοπών, βλ. σ. 125-126 της παρούσας εργασίας όπου αναφέρονται τα αιτήματα των Ορθόδοξων.

²⁴⁰ La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 24.- Mas Latrie, Histoire, III 619-622.- G. Hill, History, III 1046.

²⁴¹ A. L. Tautu, Honorius n. 108.- Mas Latrie, Histoire, II 45-47.- Βλ. La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 26, όπου ο πάπας Ονώριος Γ' σε επιστολή του προς την βασίλισσα Αλίκη, τον γιο της Ερρίκο Α', και στους ευγενείς φεουδάρχες του νησιού, υπό ημερομηνία 16 Μαΐου 1224, επικυρώνει εκ νέου την συμφωνία που συνάφθηκε στην Αμμόχωστο, και αρ. 27, όπου ο πάπας Ονώριος Γ' επικυρώνει ξανά την συμφωνία της Αμμοχώστου με νέα επιστολή του υπό ημερομηνία 23 Ιουλίου 1225.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 77-78.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 563.

²⁴² Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 563-564.

Η στάση της βασιλικής εξουσίας στο εκκλησιαστικό ζήτημα.

Η πολιτική εξουσία είχε επίγνωση πως ήταν αδύνατο να επιτευχθεί η πλήρης υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Λατινική καθώς επίσης και το ότι οι ντόπιοι Ορθόδοξοι, που αποτελούσαν και την πλειοψηφία του πληθυσμού του βασιλείου, ήταν αδύνατο να μείνουν αμέτοχοι στην εκδίωξη της θρησκευτικής τους ιεραρχίας. Για τον ντόπιο ορθόδοξο πληθυσμό, η Ορθόδοξη Εκκλησία συνιστούσε εθνικό και ιδεολογικό τους έρεισμα. Διείπε όλο τον θρησκευτικό και κοινωνικό τους βίο και ήταν βαθύτατα ριζωμένη στην ιστορική, λαϊκή και εθιμική τους παράδοση.²⁴³

Ο Ι. Χάκκεττ αποδίδει τους λόγους της επεμβάσεως της βασιλικής εξουσίας για τον μετριασμό της καταπίεσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας όχι σε «*ἐλατήρια ἀφιλαρχίας ἢ εἰς πνεῦμα ἐπεικειίας ὅσον εἰς λόγους πολιτικῆς συνέσεως*». ²⁴⁴ Η πολιτική εξουσία συνειδητοποιούσε πως έπρεπε να αποφεύγει ακραίες καταστάσεις, όπως ήταν ο διωγμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος.²⁴⁵ Εξ' άλλου υπήρχε ο φόβος ότι η εκδίωξη της γηγενούς Εκκλησίας θα είχε ως κίνδυνο την μετανάστευση των Κυπρίων από το βασίλειο. Τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του φεουδαρχικού συστήματος, πάνω στο οποίο στηριζόταν ο αμυντικός και οικονομικός ιστός του βασιλείου.²⁴⁶

Επιπλέον, η βασιλική εξουσία συνειδητοποιούσε την υπέρμετρη επιρροή της Λατινικής Εκκλησίας, η οποία παρείσδυε στο νησί σαν παράλληλη εξουσία. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις κοσμικές βλέψεις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας οδήγησαν ουκ ολίγες φορές σε σύγκρουση τις δύο εξουσίες. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε την σύγκρουση της Λατινικής Εκκλησίας με τους ευγενείς φεουδάρχες για το ζήτημα της δεκάτης.²⁴⁷ Όπως υποστηρίζει ο Ι. Χάκκεττ, η ανοχή της πολιτικής εξουσίας στην γηγενή Εκκλησία ίσως οφείλεται στο ότι την έβλεπε ως όργανο για περιορισμό της φιλοδοξίας της Λατινικής Εκκλησίας.²⁴⁸

²⁴³ Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 543-555.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 72.

²⁴⁴ Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 118.

²⁴⁵ Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 616-618.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 555.

²⁴⁶ Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 118.- Φ. Κουρίτου, Εκκλησία 29-31.- Ε. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 623-624.- Θ. Παπαδόπουλλος, Λειτουργία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 768.- Η. D. Purcell, Cyprus 152.

²⁴⁷ Φ. Κουρίτου, Εκκλησία 29-31.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 554-555.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 78-79.

²⁴⁸ Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 118-119.

Αυτή η ανοχή εκφράζεται μέσα από την έκκληση που απεύθυνε η βασίλισσα Αλίκη, προς τον πάπα Ονώριο Γ' ζητώντας να επιτραπεί στους Ορθόδοξους Επισκόπους να παραμείνουν στις επισκοπές τους και να διαφυλαχθεί η πνευματική τους δικαιοδοσία επί του ποιμνίου τους. Ωστόσο, η παρέμβαση της Αλίκης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Ο πάπας Ονώριος, υπό το πρόσχημα ότι δεν ήταν ανεκτή η παρουσία δύο επισκόπων στην ίδια έδρα, αρνήθηκε να πραγματοποιήσει την έκκληση της Αλίκης.²⁴⁹ Παρά τις οδηγίες του πάπα, η Αλίκη φαίνεται να ενέμεινε στην απόφαση της να διατηρήσει τους Έλληνες επισκόπους στις έδρες τους, αναβάλλοντας σιωπηρά την εκτέλεση των οδηγιών αυτών μέχρι τον θάνατο των υφισταμένων Ορθοδόξων επισκόπων.²⁵⁰

Στην εφαρμογή των μέτρων εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας αντέδρασε και ο θείος της Αλίκης και επίτροπος του βασιλείου, Φίλιππος Ιβελίνος. Ο Φίλιππος, όπως προαναφέραμε απαίτησε από την Αλίκη την ανάκληση της εκχώρησης των προσόδων της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Λατινική. Ωστόσο η Αλίκη αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του, και ο Φίλιππος Ιβελίνος προσέφυγε στην Υψηλή Αυλή. Εκεί κατηγορήσε τους Λατίνους κληρικούς ότι με την απληστία τους έγιναν μισητοί στους Κυπρίους, αλλά και στους ομόδοξους τους, προς τους οποίους πωλούσαν την θεία κοινωνία. Υποστηριζόμενος και από πολλούς άλλους ευγενείς, ο Φίλιππος Ιβελίνος ενθάρρυνε τους Ορθοδόξους να αρνηθούν να υπακούσουν στις αποφάσεις των διαταγμάτων της Λεμεσού και της Αμμοχώστου. Ερχόταν κατ' αυτόν τον τρόπο σε αντιπαράθεση με την αντιβασίλισσα Αλίκη.²⁵¹

4. Η επέμβαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου που έδρευε στην Νίκαια στο εκκλησιαστικό ζήτημα της Κύπρου.

Όπως ήταν φυσικό, ο Αρχιεπίσκοπος Νεόφυτος, που διαδέχθηκε τον Ησαΐα, αρνήθηκε να δεχθεί τις αποφάσεις της Συνέλευσης της Αμμοχώστου, με αποτέλεσμα

²⁴⁹ Η έκκληση της βασίλισσας Αλίκης αναφέρεται σε επιστολή του πάπα Ονώριου Γ' προς την Λατινική ιεραρχία του νησιού υπό ημερομηνία 5 Ιανουαρίου 1222. Η αίτηση της Αλίκης πρέπει να προηγήθη της Συνέλευσης της Αμμοχώστου.- Synodicum Nicosiense 290-291.- Cartulary, αρ. 86.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 117-118.- G. Hill, History, III 1047.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 564.- Για την επιστολή του πάπα Ονώριου Γ' βλ. σ. 84-85 της παρούσας εργασίας.

²⁵⁰ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 117-118.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 564-565.

²⁵¹ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 119- 120.- G. Hill, History, III 1045.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 73.- W. H. Rudt de Collenberg, Les Ibelin, EKEE 9 (1977-79) 202-203.- Φ. Κουρίτου, Εκκλησία 21-23.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 77-78.- Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 42-43.- C. P. Kyrris, Identity, EKEE 19 (1992) 171-172.- H. D. Purcell, Cyprus 152.

να εξοριστεί με πολλούς ομόφρονες του από την Κύπρο.²⁵² Η Ορθόδοξη ιεραρχία του νησιού, μπροστά στις απαιτήσεις των Λατίνων αποφάσισε να στραφεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο που έδρευε τα χρόνια αυτά στην Νίκαια, για να ζητήσει τη συμπαράσταση του, αλλά και να αναζητήσουν μια συμβιβαστική λύση.²⁵³

Για τον σκοπό αυτό στάλθηκαν στην Νίκαια δύο εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Κύπρου, ο μητροπολίτης Σολέας Λεόντιος και ο ηγούμενος της μονής Αψινθίων²⁵⁴ ιερομόναχος Λεόντιος. Οι δύο εκπρόσωποι διηγήθηκαν ενώπιον του τότε Οικουμενικού πατριάρχη Γερμανού Β' (1222-1240) και της Ιεράς Συνόδου τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου από τις πρόσφατες

²⁵² Όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι αποφάσεις της Συνέλευσης της Αμμοχώστου (Σεπτέμβριο 1222) Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου πρέπει να ήταν ο Νεόφυτος. Αυτό φαίνεται μέσα από μια επιστολή του Νεόφυτου προς τον Ιωάννη Δούκα Βατάτζη (1222-1254) που χρονολογείται το 1231-1232, όπου ο Νεόφυτος αναφέρει ότι είχε καταλάβει τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο του νησιού με προβολή από τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Θεόδωρο Α' Λάσκαρη (1204-1222). Επειδή ο Θεόδωρος Α' Λάσκαρης πέθανε κατά το 1222, ο Νεόφυτος πρέπει να ανέλαβε τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο το 1221. Άρα ο Αρχιεπίσκοπος Ησαΐας πρέπει να πέθανε το 1221. Μια άλλη πληροφορία που μας δίνει η επιστολή αυτή είναι πως κατά την πρώτη περίοδο της εξορίας του ο Αρχιεπίσκοπος Νεόφυτος μετέβη στην Νίκαια και εκεί συνάντησε και προσκύνησε τον αυτοκράτορα Ιωάννη Δούκα Βατάτζη, Κ. Χατζηγάλης, Νίκαια, Κ.Σ. 28 (1964) 160-161.- Του ίδιου, Σχέσεις, Κ.Σ. 15 (1951) 78-80.- Σπ. Λάμπρος, Αρχιεπισκόπου, Ν.Ε. 14 (1917) 43.- Ως διάδοχο του Ησαΐα ο Λεόντιος Μαχαιράς τοποθετεί τον Ηλαρίωνα. Αντίθετα ο Le Quien στον κατάλογό του αναφέρει ως διάδοχο του Ησαΐα τον Συμεών και τον τοποθετεί Αρχιεπίσκοπο το 1218. Ωστόσο οι πληροφορίες που μας δίνουν οι πηγές δεν επαρκούν για να εξάγουμε το συμπέρασμα πως πράγματι αυτοί διετέλεσαν Αρχιεπίσκοποι, V. Laurent, Succession, REB 7 (1949) 37.- L. Quien, Oriens Christianus, II 1053.- Λεόντιος Μαχαιράς §30.- Την πληροφορία για την εξορία του Αρχιεπισκόπου Νεόφυτου από το νησί αντλούμε από την Α' επιστολή του πατριάρχη Γερμανού Β' προς τους Κυπρίους το 1223, Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 7-8. : *«Ἐνθεν ὁ μὲν γνήσιος καὶ κανονικὸς πρωτοποίμην, ὁ μακαριώτατος ἀρχιεπίσκοπος Κυπρίων, ὁ κύρις Νεόφυτος, τοῦ οἰκείου θρόνου ἀποδιώκεται»*.- Την εξορία του Αρχιεπισκόπου Νεόφυτου διηγείται και ο Δοσιθέος : *«ἐπειδὴ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου Νεόφυτον, καὶ τοὺς ὑπ' αὐτὸν ὀρθοδόξους ἐβίαζον πείθεσθαι τῷ Πάπᾳ, καὶ ἠνάγκαζον αὐτοὺς ὄρκους ποιεῖν ἵνα μένωσιν εἰς τὸν παπισμὸν ἀπαράτρεπτοι, ὥστε καὶ τὸν γνήσιον τοῦτον Ἀρχιεπίσκοπον Νεόφυτον, καὶ πολλοὺς τῶν δοκίμων ἐδίωξαν, οἵτινες εὐρισκόμενοι εἰς τὰ μέρη τῆς Ἀνατολῆς»*, Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 122-123.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 74.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 32-33.- G. Hill, History, III 1047-1048.- Mas Latrie, Histoire, I 212-213.- X. Ταουσιάνης, Θέματα 78-79.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 79-81.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 563-565.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 73.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 17.

²⁵³ Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 5-8.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 122-123.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 124.- G. Hill, History, III 1047-1048.- M. J. Angold, Unity, ΠΔΚΣ-Α' 4.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 17.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 32-33.- J. Gill, Letter, Byz 44 (1974) 138.- Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Mas Latrie, ο Ορθόδοξος κλήρος του νησιού βρισκόταν μεταξύ δύο διλημάτων. Πρώτο, αν υποχωρούσε στις Λατινικές αξιώσεις θα δεχόταν τα πυρά της Ανατολικής Εκκλησίας ότι τάχθηκε με τους Λατίνους αιρετικούς και δεύτερο, αν ακολουθούσε τον δρόμο της εξορίας όπως έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Νεόφυτος, τότε θα άφηνε το πεδίο ελεύθερο στους Λατίνους και το Ορθόδοξο ποιμνίο τους θα έμενε ανυπεράσπιστο στις προσπάθειες εκλατινισμού του νησιού, Mas Latrie, Histoire, I 212-213.

²⁵⁴ Η Μονή Αψινθίου, η οποία σήμερα είναι ερειπωμένη, βρισκόταν κοντά στην Μονή Χρυσοστόμου, στην οροσειρά του Πενταδάκτυλου, Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 17.- Τα ερείπια της μονής των Αψινθίων σώζονται πάνω από το χωριό Βουνό της επαρχίας Κερύνειας, Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 43.- Κ. Π. Κύρρης, Μελετήματα, Κ.Σ 27 (1963) 217.- Δυστυχώς οι χρονογράφοι και οι ιστορικοί της Κύπρου δεν αναφέρουν τίποτα για την Μονή Αψινθίου, Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 33.

αξιώσεις των Λατίνων για υποταγή. Η αντιπροσωπεία συνόπισε τις λατινικές απαιτήσεις σε τρεις :²⁵⁵

(1) Ότι οι ορθόδοξοι κληρικοί έπρεπε να ομολογούν πίστη στους Λατίνους επισκόπους κατά τον φεουδαλικό τρόπο, γονατίζοντας ενώπιον τους και θέτοντας τα χέρια τους ανάμεσα στα χέρια των Λατίνων.²⁵⁶

(2) Ότι κάθε ορθόδοξος επίσκοπος, ή κληρικός ή ηγούμενος που εκλεγόταν έπρεπε να έχει προηγουμένως την έγκριση του Λατίνου επισκόπου, και αυτό έναντι χρηματικού τιμήματος.²⁵⁷

(3) Οποιοσδήποτε Ορθόδοξος κληρικός ή λαϊκός δικαζόταν σε ορθόδοξο εκκλησιαστικό δικαστήριο, είχε το δικαίωμα να εφεσιβάλλει την απόφαση του δικαστηρίου αυτού στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο.²⁵⁸

Ο Οικουμενικός πατριάρχης Γερμανός Β' και η Ιερά Σύνοδος, αφού άκουσαν με προσοχή την κυπριακή αντιπροσωπεία, εξέδωσαν συνοδική απόφαση, την οποία κοινοποίησε ο πατριάρχης Γερμανός Β' με μια επιστολή του προς τους Κυπρίους το 1223.²⁵⁹

²⁵⁵ Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 9.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 123-124.- Της ίδιας, Ιστορία 121-122.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 124-125.- Mas Latrie, Histoire, I 213-214.- G. Hill, History, III 1047-1048.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 623.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 17.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 79-81. – J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 78.- Μ. J. Angold, Unity, ΠΔΚΣ-Α' 4.- Του ίδιου, Church 520-521.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 73-74.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 32-33.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 428-430.- J. M. Hussey, Church 202-203.- Φ. Γεωργίου, Ειδήσεις 51-52.- Κ. Π. Κύρρης, Μελετήματα, Κ.Σ 27 (1963) 217.

²⁵⁶ «Χείρας χερσίν έμβαλεῖν ίερατικάις, τούς ήμετέρους λατινικάις. Τουτο γάρ είναι τοῖς έπηρεασταῖς έγγυον ασφαλές, δουλωτικῆς έμπράγμασιν ύποκλίσεως», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 9.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 123-124.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 124-125.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 624.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 17.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 79-81.

²⁵⁷ «τὸ τὸν μέλλοντα Ρωμαῖον εἰς ίερατικὴν προβαίνειν τιμὴν, μετὰ τὴν τῶν ὁμοφύλων ἐπιλογὴν, εἴτε εἰς ἐπίσκοπον προβιβάζεται, εἴτε καὶ εἰς ἀλλοίαν χειροτονίαν ἢ καὶ ἡγουμενεῖαν ἐγκέκριται, μὴ δίχα τῆς τοῦ Λατίνου εἰδήσεως τῆ προσφῶρου ἀξία ὁποῖονδήποτε ἐγκαθίστασθαι», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 9.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 124.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 125.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 17.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 624.

²⁵⁸ «τὸ τούς Ρωμαῖους κρίνεσθαι μὲν παρὰ τοῖς οἰκείοις ἐπισκόποις ὅτε δεήσειεν, εἰ δ' ἴσως τις τῶν κρινομένων θελήσειε πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπον τῶν Λατίνων, ὡς δήθεν βαρυνόμενος ἐκκαλέσασθαι, εἴτε ἱερωμένος ἐστίν, εἴτε λαϊκός, ἵνα παρ' αὐτῷ ἢ ὑπόθεσις ἀνακρίνηται», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 9.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 124.- Της ίδιας, Ιστορία 121-122.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 125.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 624.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 17-18.- Ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ ο Π. Γουναρίδης, αὐτὴ ἡ ἀξίωση των Λατίνων δεν ἀναφέρεται στις διατάξεις των Συνελεύσεων της Λεμεσού (1220) ἢ της Αμμοχώστου (1222), Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 318.

²⁵⁹ Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 5-14.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 121-126.- V. Laurent, Reg., αρ. 1234.- G. Hill, History, III 1047-1048.- Mas Latrie, Histoire, I 212-213.- Κ. Π. Κύρρης, Μελετήματα, Κ.Σ 27 (1963) 217.- D. Alastos, Cyprus 180-181.

Η πρώτη επιστολή του πατριάρχη Γερμανού Β' προς τους Κυπρίους (1223).

Ο πατριάρχης και η Ιερά Σύνοδος αποφάσισαν ότι εφόσον οι κανόνες, οι παραδόσεις και τα έθιμα της πίστης τους δεν κινδύνευαν να παραβιαστούν, οι Κύπριοι επίσκοποι θα μπορούσαν να παράσχουν εικονική υποταγή στις Λατινικές αξιώσεις, προς αποφυγή της «ἀπειλουμένης ψυχολέθρου συντριβῆς».²⁶⁰

Ωστόσο μόλις αναγγέλθηκε η συνοδική απόφαση, ένα απρόοπτο γεγονός οδήγησε στην ακύρωσή της. Πλήθη κληρικών, μοναχών και λαϊκών, που είχαν διαφύγει από την Κωνσταντινούπολη και άλλες πόλεις εξαιτίας των διωγμών και της καταπίεσης των Λατίνων, και οι οποίοι είχαν βρει καταφύγιο στη Νίκαια, μόλις έμαθαν την απόφαση, εισόρμησαν στην αίθουσα των συνεδριάσεων της Συνόδου και απαίτησαν την ακύρωσή της.²⁶¹

Κυριότερα επιχειρήματα των αντιδρασάντων ήταν η δολοπλοκία που χαρακτήριζε τους Λατίνους και κυρίως το γεγονός ότι η ομολογία πίστης των ορθόδοξων κληρικών στους Λατίνους επισκόπους, γονατίζοντας ενώπιον τους και θέτοντας τα χέρια τους μεταξύ των χεριών των Λατίνων, ισοδυναμούσε με αναγνώριση υποταγής της Ορθόδοξης στη Λατινική Εκκλησία, «τὸ δέ, οὐδέν τι ἕτερον ἐστίν, ἀλλ' ἢ πατροπαραδότου πίστεως προδοσία, καὶ χειραγωγία πρὸς ὑποταγὴν τῆς σφῶν ἐκκλησίας».²⁶²

²⁶⁰ «ὅπου δὲ γε οὐκ ἐπίσειεταί τις ἀθέτησις τῶν κανόνων, τῶν παραδόσεων, τῶν ἐθίμων, αὐτῆς δὲ πίστεως εἴ τι που εὐμεθόδως καὶ ἀπροσκόπτως τῇ ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ μετελθεῖν δυνήσονται οἱ Κύπριοι ἐπίσκοποι, κακὸν τοῦ δοκεῖν ὑποπίπτειν καταπιπτούσας, ταῖς ἀληθείαις, τὰς ἑαυτῶν ὑποστηρίζαιεν ἐκκλησίας, καὶ τῆς ἀπειλουμένης ψυχολέθρου συντριβῆς ἀπαλλάξαιεν, συγγνωστέον ἂν οἶμαι τῆς τοιαύτης οἰκονομίας, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν ὑποκρίσεως», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 9-11.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 124.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 125.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 18.- G. Hill, History, III 1047-1048.

²⁶¹ Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 10-11.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 124-125.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 18.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 125-126.- G. Hill, History, III 1047-1048.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 78.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 34-36.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 73-74.- D. Alastos, Cyprus 180-181.- T. M. Kolbaba, Errors, Crusades 129.

²⁶² «ἐμάθομεν ἀφ' ὧν ἐπάθομεν, τὴν Λατινικὴν δολοπλοκίαν, ἡμεῖς ἀρκοῦντως αὐτοῖς συνεπλάκημεν, πολὺν ἀνέτλημεν κάματον, ἐγκατερέθησαντες φυλακαῖς, τῆς ἐνεγκαμένης ἀπελαθέντες, ἐξυβρισθέντες εἰς τὸ τοῦ πάγονος σέμνωμα, κακὸν τούτων πάντων τὰς αὐτῶν ραδιουργίας ἐκμεμελετήκαμεν ἀκριβῶς. Λατίνοι ἄλλα μὲν βάζουσιν, ἄλλα δ' ἐν φρεσὶ κεύθασιν», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 10-11.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 124-125.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 125-126.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 79-81.- G. Hill, History, III 1047-1048.- X. A. Μαλτέζου, Εἰκόνα, ἐν Κύπρος καὶ Σταυροφορίες 51-52.

Η απρόοπτη αυτή επέμβαση και οι πύρινοι λόγοι των θυμάτων της Λατινικής βίας ανάγκασαν την Ιερά Σύνοδο να αλλάξει γνώμη και να επαναδιατυπώσει τη συνοδική απόφαση με αυστηρότερους όρους : ²⁶³

(1) Η κατ' οικονομία ανοχή τυπικής υποταγής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους Λατίνους περιέπλεκε τα πράγματα, γιατί απέβαινε αιτία διχονοιών ανάμεσα στο ορθόδοξο ποίμνιο.²⁶⁴

(2) Οι Κύπριοι καλούνται να παραδειγματιστούν από την στάση των Ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι υπέστησαν πολλά δεινά από τους Λατίνους κατακτητές, διατήρησαν ακλόνητη την πίστη τους.²⁶⁵

(3) Εάν οι Κύπριοι ιεράρχες αναγκάζονταν να προβούν σε μέτριες παραχωρήσεις στους Λατίνους με αποκλειστικό στόχο να διαφυλαχθεί η σωτηρία του Ορθοδόξου ποιμνίου τους, μετά από οποιαδήποτε παραχώρηση έπρεπε να ανανήψουν από την αμαρτωλή συνεργασία με τους Λατίνους, «*ἀνανεῦσαι τοῦ πτώματος, καί πρὸς τὸν ἰατρὸν ἐπαναδραμεῖν*».²⁶⁶

(4) Όσον αφορά την υποχρέωση να υποβάλλεται στην έγκριση των Λατίνων επισκόπων οποιαδήποτε χειροτονία επισκόπου, ή κληρικού, ή ηγουμένου, καθώς και το δικαίωμα να εφεσιβάλλονται στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο οι αποφάσεις των ορθόδοξων εκκλησιαστικών δικαστηρίων, ο πατριάρχης Γερμανός Β' και η Ιερά

²⁶³ Ο Ι. Χάκκεττ αναφέρει ότι ο πατριάρχης και η Σύνοδος αποφάσισαν να εκδώσουν νέα απόφαση φοβούμενοι πως η αντίδραση του εξοργισμένου πλήθους θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανάσταση, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 125-126.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' πε'-πζ'.- Mas Latrie, Histoire, I 212-214.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 566-567.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 627-628.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 18.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 78.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 73-74.

²⁶⁴ «*Ταῦτα τοῦ παρεστηκότος φιλευσεβεστάτου λαοῦ θερμῶ τῷ ζήλῳ πρὸς τὴν ἡμῶν ἀποτευναμένου μετριότητα προκαθημένην συνοδικῶς, ἢ μετριότης ἡμῶν συνιδούσα, ὡς ἐνταῦθα ὁ τῆς οἰκονομίας λόγος οὐδὲν ὠφελεί, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, καὶ ὡς οὐ μόνον οὐκ εὐθυπλοεῖ αὕτη πρὸς τὴν περιώνυμον Κύπρον ναυαγοῦσαν ἤδη διασώσασθαι, ἐνδιδοῦσα τὸν πόδα κατὰ νόμους ναυηλικούς, καὶ τὸ ἰστίον βάπτον ἀποκενοῦσα, ἀλλὰ γε δὴ καὶ τοὺς τῆς οἰκείας φροντίδος ἐπιβάτας στασιαστάς ἐργάζεται κινδυνεύει*», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 11-12.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 125-126.

²⁶⁵ «*τὰ Κύπρια ποίμνια τῆς τῶν Κωνσταντίνου ζηλούτωσαν θρεμμάτων, καὶ γὰρ ταῦτα τοῖς μακροῖς ὅροις τῶν ποιμένων διεστηκότα, καὶ λύκοις δεινοῖς συμβοσκόμενα καὶ τὸ τετριχόμενον τοῦ πώγονος κειρόμενα κόσμημα, καὶ κρεουργούμενα, ἀνεπιβούλετον τὴν σφραγίδα τῆς πίστεως διεφυλάξαντο, καὶ τοὺς λύκους χανόντας μάτην ἀπήλεγξαν*», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 12.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 125-126.- Της ίδιας, Ιστορία 121-122.

²⁶⁶ «*Καὶ τοὺς Κυπρίους τοιγαροῦν ποιμένας, εἰ συμβήσεται τοῖς λύκοις συμπλεκομένους, καὶ τῶν οἰκείων υπερμαχοῦντας ποιμνίων, καὶ τῆς αὐτῶν φροντίζοντας σωτηρίας, ὑποκλάσαι τι καὶ ὑπενδοῦναι μικρόν, ὅπερ ἀπίη, παρακαλοῦμεν μὴ εἰς ἀπόγνωσιν εὐθὺς ἐμπεσεῖν, μὴ δὲ ἀπελπίσαι τὴν σωτηρίαν, μὴ δὲ ἀνομίαν ἐπὶ τὴν ἀνομίαν προσθεῖναι, καὶ τὴν ἐπὶ τὸ χειρὸν ἀσπάσασθαι προκοπήν, καὶ μιγῆναι τοῖς ἔθνεσι, καὶ μαθεῖν τὰ ἔργα αὐτῶν*», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 13.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 125-126.

Σύνοδος συνέστησαν στους Κυπρίους να ενδίδουν στις απαιτήσεις αυτές, τις οποίες χαρακτηρίζουν ως σωματικής φύσεως ζημιές σε σχέση με τις ψυχικές.²⁶⁷

(5) Όσον αφορά την υποχρέωση των ορθόδοξων κληρικών να ομολογούν πίστη στους Λατίνους επισκόπους κατά τον φεουδαλικό τρόπο, γονατίζοντας ενώπιον τους και θέτοντας τα χέρια τους μεταξύ των χεριών των Λατίνων, ο πατριάρχης τους συμβουλεύει μετά την πράξη υποταγής, να υψώνουν τα χέρια τους προς τον Θεό, χωρίς να θεωρούν τους εαυτούς τους βεβαρημένους με ενοχή.²⁶⁸

Η συνοδική επιστολή που περιείχε τις αποφάσεις αυτές έφερε την υπογραφή του «*τιμιωτάτου χαρτοφύλακος τῆς ἀγιωτάτης τοῦ Θεοῦ μεγάλης Ἐκκλησίας Θεοδώρου τοῦ Στιλβῆ*».²⁶⁹

Μέσα από την Α' επιστολή του πατριάρχη Γερμανού Β' προς τους Κυπρίους μπορεί να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου την περίοδο αυτή. Πρώτη διαπίστωση είναι πως όταν ζητήθηκε από την Κυπριακή αντιπροσωπεία να διηγηθεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου από τις πρόσφατες αξιώσεις των Λατίνων για υποταγή, οι αντιπρόσωποι δεν ανέφεραν τίποτα για την μείωση των Ορθόδοξων επισκοπών σε τέσσερις, που προέβλεπε η Συνέλευση της Αμμοχώστου (1222).²⁷⁰

Επιπλέον, η αποστολή του επισκόπου Σολέας Λεόντιου στην Νίκαια, ως μέλος της κυπριακής αντιπροσωπείας, ενισχύει την άποψη ότι η απόφαση για μείωση των Ορθόδοξων επισκοπών δεν εφαρμόστηκε αμέσως, διότι η έδρα του επισκόπου Σολέας ήταν μια από τις Ορθόδοξες επισκοπικές έδρες υπό κατάργηση.²⁷¹

²⁶⁷ «ἐνδιδόναι τούτοις καὶ μὴ ἀνθίστασθαι, ἐπαινετόν γὰρ σωματικῆς ζημίας ψυχικὸν ἀλλάττεσθαι κέρδος», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 13.- Ο Δοσίθεος διηγείται πως «ἡ Σύνοδος οὖν τὰ δύο τελευταῖα συνεχώρησε γίνεσθαι, ἐπειδὴ δυνατόν ἐστὶ τοὺς ὀρθοδόξους διδόναι χρήματα καὶ εἶναι ἐλευθέρους», Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 126.- Της ίδιας, Ιστορία 121-122.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 126.

²⁶⁸ «Ἴσως γὰρ πληρώσαντες χρημάτων τὰς χεῖρας, ἀπολύσουσι τούτους τοῦ τῆς χειροδοσίας ζητήματος, κάκεινων κατασπασθεισῶν κάτω τῷ βάρει, ἐξέσται αὐτοῖς ὁσίας χεῖρας ἐπαίρειν πρὸς τὸν θεόν, καὶ δίχα σκινδαλοῦ τινος καὶ προκρίματος τὰ τῆς ἱεροτελεστίας ἀποπληροῦν», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 13.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 126.- Ο Δοσίθεος διηγείται πως η Ιερά Σύνοδος στην Νίκαια έκρινε την φεουδαλική υποταγή των Ορθόδοξων επισκόπων στους Λατίνους επισκόπους και στον πάπα «κατά πάντα τρόπον μὴ εἶναι συγκεχωρημένον γίνεσθαι, ἐπειδὴ οὐδεμία οἰκονομία συγχωρεῖ κοινωνεῖν τοῖς ἀκοινωνήτοις», Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 126.

²⁶⁹ Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 13-14.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 126.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 126.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 628.

²⁷⁰ G. Hill, History, III 1047-1048.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 18.

²⁷¹ Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 7.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 123.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 565-566.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 18.

Η δεύτερη διαπίστωση είναι πως οι προτάσεις του πατριάρχη Γερμανού Β' προς την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου ήταν αδιανόητες από την άποψη του κανονικού δικαίου. Ωστόσο, υπό το πρίσμα των νέων αρνητικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν στην Κύπρο, ο πατριάρχης με τις νουθεσίες προς τους Κυπρίους στόχευε στην διάσωση της ορθόδοξης πίστης στο νησί. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Θ. Παπαδόπουλλος, οι υποχωρήσεις αυτές προέκυψαν από λόγους ιστορικούς, σε χρόνο κατά τον οποίο το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει την Εκκλησία της Κύπρου με πιο αποτελεσματικά μέσα, μέσα που είχε απωλέσει μετά από την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204.²⁷²

Η δεύτερη επιστολή του πατριάρχη Γερμανού Β' προς τους Κυπρίους (1229).

Την πρώτη αυτή επιστολή ακολούθησε και δεύτερη το 1229. Ο λόγος αποστολής της νέας επιστολής ήταν ίσως επειδή ο Ορθόδοξος κλήρος του νησιού δεν εφάρμοσε όσα ο πατριάρχης Γερμανός Β' τους είχε συμβουλεύσει να κάνουν με την πρώτη του επιστολή το 1223, και το Πατριαρχείο είχε ανησυχητικές πληροφορίες για την εξέλιξη των εκκλησιαστικών πραγμάτων στην Κύπρο.²⁷³ Όπως εύστοχα επισημαίνει η Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, αρκετοί Κύπριοι κληρικοί αποδέχτηκαν την κατάσταση και προσπάθησαν να ακολουθήσουν ένα συμβιβαστικό δρόμο σε σχέση μ' αυτόν που τους πρότεινε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.²⁷⁴

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Ορθοδόξου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Νεόφυτου. Ο Νεόφυτος, ο οποίος όπως προαναφέραμε είχε εξοριστεί από τους Λατίνους το 1222, επανήλθε στην Κύπρο, και δήλωσε υποταγή μαζί με τον Ορθόδοξο κλήρο στην παπική Εκκλησία.²⁷⁵ Την υποταγή του Αρχιεπισκόπου Νεόφυτου στους Λατίνους μαρτυρεί και μια επιστολή του προς τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Γ' Δούκα Βατάτζη (1222-1254) που χρονολογείται γύρω στο

²⁷² Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 567-568.

²⁷³ Ο Δοσίθεος διηγείται ότι «τινές τῶν Ἀρχιερέων καὶ Ἱερέων ἐξέκλινον τῆς εὐθείας ὁδοῦ», Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- G. Hill, History, III 1048-1049.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 568.- Κ. Χατζηψάλτης, Νίκαια, Κ.Σ 15 (1951) 69-70.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 36.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 81.- J. Gill, Letter, Byz 44 (1974) 138.

²⁷⁴ Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 122-123.

²⁷⁵ «Ἰστέον ὅτι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀγιωτάτου πατριάρχου ἐκείνου Γερμανοῦ τοῦ ἐν Νικαίᾳ, ἐποίησεν ὑποταγὴν εἰς τὸν πάπαν ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐκείνος κῆρ Νεόφυτος καὶ οἱ ὑπ' αὐτῶν ἱερωμένοι πάντες», Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 131.- Της ίδιας, Ιστορία 122-123.- Σπ. Λάμπρος, Catalogue of the Greek manuscripts of Mount Athos, τ. II, Cambridge 1900, σ. 104.- Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Κ. Χατζηψάλτης, η επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Νεοφύτου στην Κύπρο και η υποταγή του στην Παπική Εκκλησία πρέπει να συνέβη πριν το 1229 και την αποστολή της Β' επιστολής του πατριάρχη Γερμανού Β' προς τους Κυπρίους, Κ. Χατζηψάλτης, Νίκαια, Κ.Σ 15 (1951) 69-70.

1231/1232. Ο Αρχιεπίσκοπος Νεόφυτος αναφέρει χαρακτηριστικά : «*Τὸ νῦν πρόσπαισμα ὅπερ ἐποίησαμεν, φημί, τῆς σωματικῆς ὑποταγῆς διὰ συγκράτησιν τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ τῆς νήσου ἀπείρου λαοῦ δέδωκεν ἡμῖν τὴν συγγνώμην ὅ τε δεσπότης ὁ οἰκουμενικός καὶ ἡ ἀγία αὐτοῦ ἱερά σύνοδος*». ²⁷⁶

Παίρνοντας αφορμή από τα γεγονότα αυτά, και θέλοντας να στηρίξει το ηθικό σθένος του κλήρου, ο πατριάρχης Γερμανός Β' απέστειλε και δεύτερη συνοδική επιστολή το 1229 απευθυνόμενος προς τους Ορθόδοξους Έλληνες και Σύριους της Κύπρου, τους οποίους χαρακτηρίζει ως «*φύλακες ἀκριβεῖς τῆς πατροπαραδότου ἡμῶν πίστεως*». ²⁷⁷ Μέσα από την επιστολή αυτή καταφέρεται σφοδρά κατά της Παπικής Εκκλησίας, προβαίνοντας σε κριτική των αρχών, πάνω στις οποίες στηρίζεται το ρωμαιοκαθολικό δόγμα, και στις προσπάθειες της για παγκόσμια κυριαρχία. ²⁷⁸ Ο πατριάρχης Γερμανός Β' βεβαιώνει ότι ασχολείται με τα θέματα αυτά στην επιστολή του, για να αποδείξει τον αντικανονικό χαρακτήρα κάθε υποταγῆς στην Παπική Εκκλησία. ²⁷⁹

Γι' αυτό το λόγο προτρέπει στους λαϊκούς να αποφεύγουν την κοινωνία και τις ιεροτελεστίες των ορθόδοξων ιερέων, οι οποίοι είχαν υποταχθεί στον Λατινικό κλήρο. ²⁸⁰ Γι' αυτούς ο πατριάρχης Γερμανός Β' ζητάει να τους απαγορευτεί το

²⁷⁶ Σ. Λάμπρος, Ἀρχιεπισκόπου, ΝΕ 14 (1917) 41-43.- Κ. Χατζηψάλτης, Νίκαια, Κ.Σ 15 (1951) 75-81.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 129-130.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 568-569.

²⁷⁷ Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 14-19.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 126-129.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- V. Laurent, Reg., αρ. 1250.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 126-127.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 568.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 74.

²⁷⁸ «*Ὁ δὲ γε Ἰταλικὸς τύφος τοῦτο οὐ βούλεται, οὐδ' ἀνέχεται τὸν Χριστὸν κεφαλὴν καὶ εἶναι καὶ ὀνομάζεσθαι, ἀλλ' ἐκβάλλων τοῦτον ταύτης τῆς τάξεως, τῷ ἀρχιερεὶ τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης ταύτην χαρίζεται, καὶ ἀναχωνεύειν ἐπιχειρεῖ τὰ πενταδικῶς ἀριθμούμενα πατριαρχεῖα, καὶ ἐν ἐκ τούτων ἀποτελεῖν, καὶ τιθέναι τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπὶ τῶν νεφελῶν ἀποθραύεται καὶ τῷ ὑψίστῳ ἀφομοιοῦν*», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 15-17.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 127-128.- Της ίδιας, Ιστορία 122.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 126-127.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 36-37.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 568-569.- G. Hill, History, III 1048-1049.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 81.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 78-79.- Φ. Γεωργίου, Ειδήσεις 52.- M. J. Angold, Church 521.- - Βλ. X. A. Μαλτέζου, που αναφέρει ότι η αρνητική εικόνα για τους δυτικούς που διαγράφεται στις δύο επιστολές του Γερμανού Β' ήταν αναμενόμενη εξαιτίας της έντονης αναταραχής και του διωγμού της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Στις επιστολές του Γερμανού Β' οι δυτικοί διαχωρίζονται από τους βυζαντινούς κυρίως με βάση το δόγμα και όταν πρόκειται να αντιδιασταλούν με τους Έλληνες αποκαλούνται άλλοτε ως *Λατίνοι* και άλλοτε ως *Ἰταλοί*, X. A. Μαλτέζου, Εικόνα, εν Κύπρος και Σταυροφορίες 51-52.

²⁷⁹ *Ταῦτα μὲν συνοπτικῶς τῇ ὑμετέρῃ ἀγάπῃ ἐδήλωσα, ἵνα γνῶτε πόσον ἔστι κακὸν τὸ πνευματικῶς ὑποτάττεσθαι καὶ πειθαρχεῖν ταῖς τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης ἰδιορρυθμίαις*, Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 17.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 127-128.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 568.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 37-38.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 630-634.

²⁸⁰ «*ὅσοι τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἔστε τέκνα γνήσια, φεύγειν ὅλω ποδὶ ἀπὸ τῶν ὑποπεσόντων ἱερέων τῇ λατινικῇ ὑποταγῇ, καὶ μηδὲ εἰς ἐκκλησίαν τούτοις συνάγεσθε, μηδὲ εὐλογίαν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν δέχεσθε τὴν τυχούσαν κρεῖσσον γὰρ ἔστιν ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν τῷ θεῷ προσεύχεσθαι καταμόνας, ἢ ἐπ' ἐκκλησίας συνάγεσθαι μετὰ τῶν λατινοφρόνων ὑποταγᾶτων*», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 17-18.- Β. Νεράντζη-

ιερατικό λειτούργημα και να υπόκεινται σε συνοδικό αφορισμό που δεν μπορούσε να αρθεί, παρά μόνο με δημόσια αποκήρυξη της ομολογίας υπακοής στον πάπα.²⁸¹ Όσον αφορά στους ιερείς που παρέμειναν πιστοί στο ορθόδοξο δόγμα, αυτοί απαλλάσσονταν από κάθε υποταγή ή αφορισμό από τους επισκόπους τους, εάν οι τελευταίοι είχαν υποταχθεί στην Λατινική Εκκλησία.²⁸²

Η συνοδική επιστολή κλείνει με παραίνεση προς τους Ορθόδοξους Έλληνες και Σύριους κληρικούς να διαφυλάξουν την ορθόδοξη πίστη και να μη παρασυρθούν από την πλάνη της Λατινικής πίστης, και προς τους λαϊκούς να παραμείνουν «*ζηλωταὶ τῆς ὀρθοδοξίας θερμοί*».²⁸³

Η δεύτερη συνοδική επιστολή του πατριάρχη Γερμανού Β' διαφέρει ριζικά από την πρώτη στο περιεχόμενο. Ο πατριάρχης Γερμανός Β' σκληραίνει την στάση του και στρέφεται κατά της Παπικής Εκκλησίας και κατά των Ορθόδοξων κληρικών και επισκόπων που δήλωσαν υποταγή στους Λατίνους. Εμμένει στην αυστηρή τήρηση της παράδοσης και στα παραδεκτά δόγματα της ορθοδοξίας, αποκλείοντας κάθε συμβιβασμό με τη Λατινική Εκκλησία.²⁸⁴ Όπως παρατηρεί η Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, η πολιτική αυτή που εφάρμοσε ο πατριάρχης Γερμανός Β' απέτρεψε κάθε

Βαρμάζη, Σύνταγμα 127-128.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- Mas Latrie, Histoire, I 213-214.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 37-38.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 630-634.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 568-569.- G. Hill, History, III 1048-1049.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 18.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 81.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 79.- C. P. Kyrris, Identity, EKEE 19 (1992) 172.- J. M. Hussey, Church 203.- M. J. Angold, Church 521.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 74.- D. Alastos, Cyprus 180-181.

²⁸¹ «ὁ τοιοῦτος ἄλλως μὴ παραχωρεῖσθω σὺν ὑμῖν ἐκκλησιάζεσθαι καὶ ἱερατικῶς ἐνεργεῖν», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 18.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 128-129.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 127-128.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 37-38.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 568-569.

²⁸² «Καὶ οἱ ὑπ' αὐτοὺς κληρικοί, ὅσοι τὴν ἡμετέραν ἀσπάζονται ἐκκλησίαν, καὶ τῆς πατροπαραδότου πίστεως ἀντέχεσθαι βούλονται, οὐχ ὑποκείσονται τοῖς τὴν ὑποταγὴν ποιησαμένοις ἀρχιερεῦσιν αὐτῶν, οὐδὲ ἀφορίζοντων αὐτῶν ἔνεκα τοῦ πείθεσθαι τῇ λατινικῇ ἐκκλησίᾳ, μικρὸν τι ἐπιστραφήσονται, ὁ γὰρ τοιοῦτος ἀφορισμὸς, ἄκυρος ἐστὶ, καὶ πρὸς τοὺς ἀφορίζοντας μᾶλλον ἐπαναστρέφει, ὅτι καὶ σκανδάλων γεγῆνασι πρόξενοι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ, καταπατήσαντες τὴν τῶν ἱερῶν κανόνων ἀκρίβειαν, καὶ τοὺς ἐπιβήτορας καὶ ἀλλοτριεπισκόπους δεξάμενοι, καὶ χεῖρας δόντες αὐτοῖς, σημεῖον εὐπειθείας καὶ δουλώσεως, καὶ διίσχυρίζονται λέγοντες, ὡς οὐ καταπροδεδώκαμεν τὰ πάτρια ἡμῶν ἔθνη, οὐδὲ τι τῶν ἱερῶν κανόνων ἐξῶ πεπράχαμεν», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 18-19.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § ζ'.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 128-129.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 127-128.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 37-38.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 568-569.- G. Hill, History, III 1048-1049.

²⁸³ «Ἵμεῖς δὲ λαὸ περιούσιε τοῦ Χριστοῦ, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε, τοὺς ἀτάκτους σωφρονίζοντες, ἐλέγχοντες τοὺς τὴν εὐσέβειαν παραποιούντας, μηδὲν τῶν ὀρθῶν δογμάτων καταπροδιδόντες, ὧν ἀνεκαθεν παρειλήφατε, πᾶσαν θλίψιν βιωτικὴν καὶ πᾶσαν ζημίαν, χαρὰν καὶ κέρδος ἠγούμενοι, ἵνα μόνον ἐν ἄσυλος διαφυλαχθεῖη ὁ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως θησαυρός», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 19.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 129.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 127-128.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 634.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 569.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 74.

²⁸⁴ Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 122.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 569-570.

συμβιβαστική λύση και ώθησε στην απομάκρυνση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.²⁸⁵

Αυτή η απομάκρυνση από τις απόψεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν μονόδρομος για την Εκκλησία της Κύπρου. Κάτω από τις νέες εκκλησιαστικές και πολιτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο νησί, ο Ορθόδοξος κλήρος για να επιβιώσει από τις απαιτήσεις των Λατίνων και να διατηρήσει την ορθόδοξη πίστη του ποιμνίου του, έπρεπε να υπομείνει στην εξωτερική υποταγή στη Λατινική Εκκλησία, και εσωτερικά να διατηρήσει την αφοσίωσή του στην ορθόδοξη πίστη. Όπως επισημαίνει ο Θ. Παπαδόπουλλος, αυτή η διπλή στάση που εφάρμοσε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου ήταν απαραίτητη, γιατί η ανάπτυξη οποιασδήποτε αντίστασης στις Λατινικές αξιώσεις θα σήμαινε εξορία από την Κύπρο και εγκατάλειψη του ορθόδοξου ποιμνίου, που θα έμενε έρμαιο για προσηλυτισμό από τους Λατίνους κληρικούς.²⁸⁶

5. Το μαρτύριο των μοναχών της Καντάρας (19 Μαΐου 1231).

Άλλοι όμως ορθόδοξοι ιερείς του νησιού αντέδρασαν στις πιέσεις των Λατίνων, πολλοί από τους οποίους, όπως ήταν φυσικό, καταδιώχτηκαν και εξορίστηκαν, και μερικοί βρήκαν μαρτυρικό θάνατο εξαιτίας της εμμονής τους στην ορθόδοξη πίστη. Το πιο γνωστό μαρτύριο την περίοδο αυτή είναι το μαρτύριο των μοναχών της Καντάρας.²⁸⁷ Κύρια πηγή για τον μαρτυρικό θάνατο των μοναχών αποτελεί η «*Διήγησις τῶν ἁγίων τριῶν καὶ δέκα ὁσίων πατέρων τῶν διὰ πυρὸς τελειωθέντων παρὰ τῶν Λατίνων ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ ἐν τῷ ἔτει*», από άγνωστο συγγραφέα.²⁸⁸ Για το μαρτύριο των μοναχών της Καντάρας κάνει λόγο και ο ανώνυμος συγγραφέας που παραθέτει ο Λέοντας Αλλάτιος (Leo Allatius).²⁸⁹

²⁸⁵ Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 122.

²⁸⁶ Mas Latrie, Histoire, I 213-214.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 81.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 569-570.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 431.

²⁸⁷ Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 123.- Ο Θ. Παπαδόπουλλος ταυτίζει τους Αγίους Ομολογητές της Λευκωσίας, με τους δεκατρείς μοναχούς της Καντάρας, Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 316-319.

²⁸⁸ Η «*Διήγησις*» είναι κυρίως συναξαρικό κείμενο, που αποβλέπει στην διδασκαλία του ασκητικού βίου και του μαρτυρικού θανάτου των μοναχών της Καντάρας. Συντάχθηκε στην Κύπρο, όχι πολύ μεταγενέστερα από την εποχή του μαρτυρίου, γύρω στα μέσα του 13^{ου}-14^{ου} αιώνα. Το κείμενο της «*Διήγησις*» έχει εκδοθεί από τον Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 20-39. Η νεότερη κριτική έκδοση από τον Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 307-337.- Π. Γουναρίδης, «*Διήγησις*», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 329.- Παράφραση της «*Διήγησις*» από Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 137-143.- Κ. Κωμοδίκης,

Δύο Βραχέα Χρονικά, που γράφτηκαν στην Κύπρο, αναφέρονται στον μαρτυρικό θάνατο των μοναχών της Καντάρας. Το πρώτο σύντομο σημείωμα μας γνωστοποιεί την ημερομηνία του μαρτυρίου : «*μηνὶ μαΐῳ ἰθ', ἡμέρᾳ τετράδι, τῆς ςψλθ' ἐχρονίας, ἐτελειώθησαν διὰ πυρός οἱ μοναχοὶ Ἰωανίκιος καὶ Κώνων καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ*».²⁹⁰ Το δεύτερο σύντομο σημείωμα αναφέρει τον μήνα και το έτος που έγινε το μαρτύριο και την ποινή : «*ἐν μηνὶ μαΐῳ ἔκαυσαν τοὺς ἰγ' μοναχοὺς οἱ Φράγκοι εἰς τὴν Κύπρον, ἐν ἔτει ςψλθ' (6739-5508=1231)*».²⁹¹

Η σύσταση της κοινότητας.

Όπως μας διηγείται ο ανώνυμος συγγραφέας της «*Διήγησης*» ο πρώτος πυρήνας της κοινότητας σχηματίστηκε από δύο ασκητές, τον Ιωάννη και τον Κώνωνα, που έφθασαν στη μονή του Μαχαιρά²⁹² στην Κύπρο από το Καλόν Όρος,²⁹³ μαζί με τον μαθητή τους μοναχό Μάρκο.²⁹⁴ Η άφιξη τους στην Κύπρο χρονολογείται πριν από το 1228.²⁹⁵ Η φήμη «*τοῖς καλοῖς ἔργοις καὶ κατορθώμασιν ὄντας τοὺς ὀσίους*

Πληροφορίες 117-118.- Ο ιστορικός J. Gill, χαρακτηρίζει το κείμενο της «*Διήγησης*» ως ανακριβής, J. Gill, *Tribulations*, BF 5 (1977) 80.

²⁸⁹ Ο Λέων Αλλάτιος, Έλληνας λόγιος που ασπάστηκε τον Ρωμαιοκαθολικισμό, γεννήθηκε στη Χίο το 1587/1588. Ήρθε στην Ρώμη το 1600 και σπούδασε στο εκεί Ελληνικό Κολλέγιο. Το 1661 έγινε βιβλιοθηκάριος του Βατικανού. Πέθανε στις 18 Ιανουαρίου 1669. Το κείμενο του ανωνύμου που παραθέτει ο Λέων Αλλάτιος και αναφέρεται στο μαρτύριο των μοναχών της Καντάρας, παρέχει λεπτομέρειες για τα γεγονότα που δεν αναφέρονται στην «*Διήγηση*».- L. Allatii, *De ecclesiae* 1-5, 693-695.- Ο Δοσιθέος Ιεροσολύμων πρέπει να αντλεί το κείμενο το οποίο παραθέτει από τον ανώνυμο συγγραφέα του Λέοντα Αλλατίου, Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' §θ'.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 578.- G. Hill, *History*, III 1050-1051.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 131-132.- Ελληνική μετάφραση από τον Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' πγ'-πε'.- Το κείμενο αναδημοσιεύτηκε στα ελληνικά από τον Θ. Παπαδόπουλλο, Μαρτύριον 338.

²⁹⁰ P. Schreiner, Βραχέα Χρονικά I. 25.3.- Σ. Λάμπρου, Έγγραφα, NE 15 (1921) 344.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 131.- Κ. Κωμοδίκης, Πληροφορίες 118.

²⁹¹ P. Schreiner, Βραχέα Χρονικά II. 607.14.- Κ. Κωμοδίκης, Πληροφορίες 118.

²⁹² Η σταυροπηγική μονή της Παναγίας του Μαχαιρά βρίσκεται κτισμένη στα βουνά του Τροόδους στην επαρχία Λευκωσίας. Ιδρύθηκε κατά τα τέλη του 12^{ου} αιώνα από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Νεόφυτο με χορηγία του Αυτοκράτορα Μανουήλ Α' Κομνηνού (1143-1180), Α. Μητσιδής, Εκκλησία 25.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 132-137.- J. Richard, *Monastère*, ΠΔΚΣ-Β' (1982) 68.

²⁹³ Το Καλόν Όρος ερμηνεύθηκε ως το Άγιο Όρος Αθως, γνώμη που ασπάστηκαν οι I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 128 και G. Hill, *History*, III 1049.- Το Καλόν Όρος (γνωστό και ως Κανδυλόρον ή Κανδελόρον ή Καντηλόρον) βρισκόταν στην Αλλαγίαν της Μικράς Ασίας, Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 313.- Του ίδιου, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 571.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 68.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 634-635.

²⁹⁴ «*Καταλιπόντες οὖν τὸ θαυμαστὸν τοῦτο Καλὸν Ὅρος ἔφθασαν εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς νῆσον Κύπρον καὶ ἐν τῇ θαυμασίᾳ μονῇ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῇ επικεκλημένη τῷ Μαχαιρᾷ ἀνελθόντες, εἰς τὸ ἡσυχαστήριον τῆς αὐτῆς μονῆς ἑαυτοὺς ἐγκλείσαντες, καλῶς τὸν ἀσκητικὸν δρόμον διήνουν ἔχοντες μεθ' ἑαυτῶν καὶ τὸ τῆς ὑπακοῆς τέκνον καὶ μαθητὴν αὐτῶν τὸν μοναχὸν Ματθαῖον, ὃν καὶ διὰ τοῦ ἀγγελικοῦ σχήματος ὕστερον Μάρκον μοναχὸν μετωνόμασαν*», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 320, στ. 15-28.- I. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 137.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 20-21.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 128.

²⁹⁵ Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 68.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 128.

πατέρας ἡμῶν», προσείλκυσε τον Κύπριο Θεόδωρο, ο οποίος ἦλθε στο μοναστήρι όπου τον δέχθηκαν οι μοναχοί.²⁹⁶ Μετά από λίγο καιρό όλοι αυτοί εγκατέλειψαν τη μονή του Μαχαιρά αναζητώντας πιο απομονωμένο μέρος για ησυχαστήριο και κατέφυγαν στη μονή του Χρυσοστόμου στο όρος Κουτζουβέντη.²⁹⁷ Ωστόσο αναχώρησαν και από εκεί και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου της Κανταριωτίσσης,²⁹⁸ το οποίο βρισκόταν κοντά στο φρούριο της Καντάρας.²⁹⁹ Τότε ο Θεόδωρος που προαναφέραμε εκάρη μοναχός και μετονομάστηκε σε Θωμάς.³⁰⁰ Στην ασκητική ομάδα προστέθηκε και ο αδελφός του Θεόδωρου, ο Βασίλειος, ο οποίος μετονομάστηκε σε Βαρλαάμ.³⁰¹

Σύντομα η μικρή αυτή μοναστική κοινότητα απέκτησε φήμη σε όλο το νησί και προσείλκυσε νέους τροφίμους : ο Κλήμης ο του Παγκάλου,³⁰² ο Ιερεμίας από το Καλόν Όρος,³⁰³ οι αυτάδελφοι Μιχαήλ και Θεόδωρος επίσης από το Καλόν Όρος,³⁰⁴

²⁹⁶ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 321, στ. 2-10.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 20-21.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 137.

²⁹⁷ Η Μονή Ιωάννη του Χρυσοστόμου βρίσκεται βορειοδυτικά του χωριού Κουτζουβέντη στην οροσειρά του Πενταδακτύλου. Το μοναστήρι ιδρύθηκε από κάποιον μοναχό Γεώργιο στις 9 Δεκεμβρίου 1090. Το 1152 μόνασε εκεί ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 68.

²⁹⁸ Το μοναστήρι της Παναγίας της Καντάρας βρισκόταν στο ανατολικό άκρο της οροσειράς του Πενταδακτύλου, κοντά στο φρούριο της Καντάρας. Αν και στις πηγές αναφέρεται για πρώτη φορά σε σχέση με το μαρτύριο των μοναχών του, το 1231, εντούτοις πρέπει να προϋπήρχε, εφόσον ο Ιωάννης και ο Κόνων δεν το ίδρυσαν αλλά το «κατέλαβον». Είναι γεγονός ότι στα τέλη του 11^{ου} και του 12^{ου} αιώνα ιδρύθηκαν τα περισσότερα από τα γνωστά μοναστήρια της Κύπρου. Ίσως να ιδρύθηκε και το μοναστήρι της Καντάρας την εποχή εκείνη, Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 68.- Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 321, στ. 19.- Του ίδιου, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 572.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 21-22.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 137.

²⁹⁹ «*Ἰδόντες οὖν τὸν τόπον καὶ μὴ εἶς τὸ ἡσυχάσαι ἐπιτήδειον εὐρόντες ἀνεχώρησαν τῶν ἐκεῖσε, ἐρωτήσῃ δὲ τὴν ἐρώτησιν ποιούμενοι κατέλαβον τὸ εὐαγὲς μοναστήριον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Κανταριωτίσσης, τὸ πλησίον τοῦ κάστρου Καντάρας*», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 321, στ. 11-21.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 22.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 137.

³⁰⁰ «*ὃν καὶ ἐς ὕστερον ἀποκείραντες Θωμῶν μετωνόμασαν*», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 321, στ. 21-24.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 22.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 137.- Χαρακτηρίζονται ως δόκιμοι τα μέλη της μοναστικής κοινότητας που αλλάζουν δύο φορές όνομα, μια όταν γίνονται μοναχοί και μια όταν γίνονται μεγαλόσχημοι. Ο Θεόδωρος-Θωμάς θα μετονομαστει λίγο πριν από μαρτύριο ως μεγαλόσχημος, σε Θεόκτιστος. Στο κείμενο της «Διήγησης» παρουσιάζονται πολλές περιπτώσεις μετονομασιών δοκίμων και μοναχών, Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 314-317.

³⁰¹ «*Οἱ δὲ τὸ ἐνθεον τοῦ ἀνδρὸς ἰδόντες καὶ διάπυρον, ἀπέκειραν τοῦτον μετωνόμασαντες Βαρλαάμ. Ἦν δὲ ὑποταττόμενος αὐτοῖς καὶ πάσαν διακονίαν ἀγογγύστως τε καὶ ἀόκνως ἐκπληρῶν καὶ ταπεινὸς τοῖς πᾶσιν ἐγνωρίζετο ἀληθῶς, τῇ ἀκακίᾳ τῆς γνώμης καταλαμπόμενος*», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 321, στ. 25- 322, στ. 1-19.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 22.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 137.

³⁰² «*Κλήμης, ὁ τοῦ Παγκάλου ἐπονομαζόμενος, ἱερεὺς ὢν καὶ αὐτός*», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 322, στ. 23-24.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 23.

³⁰³ «*Ὁ Ἱερεμίας τις ἀπὸ τοῦ Καλοῦ Ὁρους, τὸν ἡσυχὸν καὶ αὐτὸς καὶ θεάρεστον μετερχόμενος βίον, μαθὼν τὰ περὶ τῶν τοιούτων καὶ ἀγιοτάτων ἀνδρῶν τῆς ἀσκήσεως καλὰ ἔργα, εἶσας τὴν μονὴν ἐν ἧ' διήγε φθάνει*», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 323, στ. 3-16.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 23.

³⁰⁴ «*Μιχαὴλ καὶ Θεόδωρος οἱ αυτάδελφοι, ἀπὸ τοῦ Καλοῦ Ὁρους καὶ οὗτοι ὄντες, τὸν τρόπον χρηστοὶ, τὸν βίον σώφρονες, τὸν νοῦν εὐφρονέστατοι καὶ περικαλλέστατοι, ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς νήσῳ φανέντες καὶ τοῖς ὁσίοις πατράσι τούτοις γνωστοὶ ὄντες τὴν καλὴν ἀμίλλαν καὶ οὗτοι ἀμιλλῶνται*», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 323, στ. 17-23.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 23-24.

οι οποίοι έφεραν μαζί τους τον προσμονάριο³⁰⁵ της μονής της υπεραγίας Θεοτόκου της Παλλουριωτίσσης τον Ιωάννη.³⁰⁶ Ο Μιχαήλ ως μοναχός μετονομάστηκε σε Μακάριος, ο αυτάδελφος του Θεόδωρος Θεοδώρητος, και ο μαθητής τους Ιωάννης Ιλαρίωνας.³⁰⁷ Σ' αυτούς προστέθηκε και ο μοναχός Γερόντιος.³⁰⁸

Οι μοναχοί που εγκαταστάθηκαν στην μονή της Καντάρας ζούσαν μια αυστηρή ασκητική ζωή, «*ψαλμωδία γάρ ἦν αὐτοῖς ἀκατάπαυστος καὶ στάσις παννύχιος, ἐν χερσὶν αἰεὶ τὸ ἐργόχειρον καὶ οἱ ψαλμοὶ ἐπὶ στόματος*». Πολύ γρήγορα διαδόθηκε στο νησί η καλή φήμη της μοναστικής κοινότητας της Καντάρας όχι μόνο στους Ορθόδοξους Κυπρίους αλλά και στους Λατίνους.³⁰⁹

Κατά τον χρόνο κατά τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου υποβαλλόταν στην δοκιμασία της υποταγής από του Λατίνους, οι μοναχοί της Καντάρας αφηφούσαν τις απειλές των Λατίνων και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων της Λεμεσού (1220) και της Αμμοχώστου (1222), επιδεικνύοντας σταθερή προσήλωση στην ορθόδοξη παράδοση και στο ορθόδοξο μοναστικό ιδεώδες.³¹⁰

Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Π. Γουναρίδης, κάθε μέλος της μοναστικής κοινότητας της Καντάρας με την πράξη προσχώρησης του σ' αυτή, διέπραττε ένα ή περισσότερα «αδικήματα», αφού παραβίαζε την νομοθεσία που είχαν επιβάλλει οι Λατίνοι, η οποία ρύθμιζε τους κανόνες λειτουργίας των Ορθόδοξων μοναστικών ιδρυμάτων.³¹¹ Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αίγλη που απέκτησε η

³⁰⁵ Ο «προσμονάριος» ήταν αποσπασμένος στη φύλαξη ή την υπηρεσία μιας εκκλησίας, Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 572.

³⁰⁶ «*Ιωάννη καὶ προσμοναρίῳ ὄντι καὶ πρεσβυτέρῳ τῆς μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παλλουριωτίσσης εἰς τόδε τὸ μοναστήριον ἔφθασαν*», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 323, στ. 23-30.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 23-24.

³⁰⁷ «*Οἱ δὲ ὅσοι πατέρες ἡμῶν, τῆ χάριτι τοῦ παναγίου Πνεύματος καὶ τούτους ἀποκείραντες, τὸν μὲν πανθαύμαστον Μιχαήλ μετωνόμασαν Μακάριον, τὸν αὐτάδελφον τούτου Θεόδωρον Θεοδώρητον, τὸν δὲ μαθητὴν αὐτῶν Ἰωάννην Ἰλαρίωνα*», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 324, στ. 3-6.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 23-24.

³⁰⁸ «*Ἦσαν δὲ πάντες οὗτοι, ὡς προέφημεν, εἰς τόδε τὸ μοναστήριον, συνῆν δὲ τούτοις καὶ ὁ καλὸς Γερόντιος μοναχός, καλῶς ταῖς χρείαις τῶν ὁσίων τούτων ἀνδρῶν διηνεκῶς ἐξυπηρετῶν μέχρι καὶ τοῦ ἀρίστου ἀγῶνος*», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 324, στ. 7-9.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 23-24.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 137-138.

³⁰⁹ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 324, στ. 11-27.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 24-25.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 138.

³¹⁰ Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 317-320.

³¹¹ Οι μοναχοί της Καντάρας παραβίαζαν τις εξής διατάξεις της Συνέλευσης της Λεμεσού (1220) : (α) απαγόρευε κάθε μετακίνηση στους Ορθόδοξους Κυπρίους ιερείς χωρίς την άδεια του φεουδάρχη τους, (β) η εκλογή ηγουμένου σε Ορθόδοξο μοναστήρι απαιτούσε την έγκριση του οικείου φεουδάρχη του και την επικύρωση της εκλογής του από τον αρμόδιο Λατίνο επίσκοπο της επισκοπικής του περιφέρειας, (γ) κανένας Ορθόδοξος Κύπριος δεν μπορούσε να καρεί μοναχός χωρίς την έγκριση του φεουδάρχη του, και (δ) κάθε ορθόδοξος κληρικός ή μοναχός που δεν προερχόταν από το νησί, δεν ανήκε στον κλήρο του νησιού (όπως ήταν οι μοναχοί από το Καλόν Όρος). Επιπλέον οι μοναχοί της Καντάρας παραβίαζαν την διάταξη της Συνέλευσης της Αμμοχώστου (1222) η οποία καθόριζε τον

μοναστική κοινότητα της Καντάρας, προκάλεσε την αποστολή δύο εξεταστών από τους Λατίνους, των δομινικανών μοναχών Ανδρέα³¹² και Ηλιέρμου,³¹³ με σκοπό να πληροφορηθούν για τη δραστηριότητα των μοναχών της Καντάρας.³¹⁴

Η δοκιμασία.

Στην μονή της Καντάρας οι δύο δομινικανοί μοναχοί συναντήθηκαν με τους μοναχούς στην εκκλησία της μονής, στους οποίους άρχισαν να υποβάλλουν ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση του Ανδρέα στους μοναχούς ήταν : *«πόθεν και πότε και ποίω τρόπω εἰς τοῦτο τὸ μοναστήριον κατοικήσατε;»*³¹⁵ Ο Π. Γουναρίδης υποστηρίζει ότι η ερώτηση αυτή εξυπακούεται τη λατινική νομοθεσία που θεσπίστηκε με τις αποφάσεις της Λεμεσού και της Αμμοχώστου που αφορούσε τους μοναχούς.³¹⁶ Ωστόσο, η απάντηση που δόθηκε από τους μοναχούς της Καντάρας δεν αναφερόταν σε νομικό επίπεδο, αλλά τόνιζε την κλίση των μελών της κοινότητας στη μοναχική ζωή : *«τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ὑπάρχονεν συμμύσται καὶ ὑπάσπισται»*.³¹⁷ Ακολούθησαν ερωτήσεις δογματικού περιεχομένου. Από τις απαντήσεις σε αυτές δεν προέκυψε σύγκρουση απόψεων.³¹⁸

αριθμό των μοναχών κάθε μοναστηριού και απαγόρευε την εισδοχή νέων μοναχών έως ότου ο αριθμός των μοναχών έφθανε στον καθορισμένο αριθμό, Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 317-320.- Για τις αποφάσεις των Συνελεύσεων της Λεμεσού και της Αμμοχώστου βλ. σ. 80-89 της παρούσας εργασίας.

³¹² Η «Διήγησις» αναφέρει τον Ανδρέα ως Κήρυκα και ως υπεύθυνο για τη Λατινική Εκκλησία της Λευκωσίας κατά την απουσία του Λατίνου αρχιεπισκόπου, Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 314.

³¹³ Η Ηλιέρμος στην «Διήγηση» αναφέρεται να είναι παρών μόνο στην ανάκριση των μοναχών από τον Ανδρέα στην μονή της Καντάρας.- Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 324, 28- 325, 1-4.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 25-26.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 137-138.- Ο Φ. Ζαννέτος αναφέρει ότι το όνομα του ακολουθού του Ανδρέα, Ηλιέρμου, ίσως ήταν Γουλιέλμος, Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 635.

³¹⁴ *«Ὁ δὲ μισόκαλος καὶ αἰεὶ βασκαίνων τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ φέρων ὄραν ἑαυτὸν πατούμενων ὑπὸ τῶν τοιοῦτων ἀγίων ἀνδρῶν, ἤγειρε τινα ζηλωτὴν κακίας καὶ ὄργανον, Ἀνδρέαν ὀνόματι, τῷ γένει λατίνων, ὃν οἱ τοῦ γένους εἰώθασιν καλεῖν Κήρυκα. Τοῦτον ὁ διάβολος ζήλου κακίας ἐμπλήσας, καθάπερ τὸν Σίμωνα μάγον κατὰ τῶν κορυφαίων Πέτρου καὶ Παύλου φημί, ζέοντα τῷ φθόνῳ καὶ τῷ θυμῷ καὶ ἓνα τῶν αὐτοῦ ὁμοφρόνων καὶ ὁμοτρόπων ὄντα λαβὼν, τὸν ὄνομα Ἡλιέρμον, ἀνεισιν εἰς τὸ ὄρος τῆς Καντάρας»*, Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 324, 28- 325, 1-4.- Του ίδιου, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 574.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 25-26.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 137-138.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 128-129.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 68.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 431-432.- Ε. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 627.- Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 44.

³¹⁵ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 325, στ. 8-9.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 25-26.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 431-432.

³¹⁶ Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 320.- Βλ. σημ. 311, σ. 103-104 της παρούσας εργασίας.

³¹⁷ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 325, στ. 9-11.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 25-26.- Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 320.

³¹⁸ *«Κάκεινος ἤρξατο ἐρωτᾶν αὐτοὺς ἐκ τε τοῦ ἀγίου εὐαγγελίου καὶ τοῦ ἀποστόλου· οἱ δὲ πάντα καλῶς ἐσαφήνισαν»*, Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 325, στ. 12-14.- Του ίδιου, Εκκλησία, Ιστορία της

Η όλη συνομιλία μεταξύ των δομινικανών μοναχών και των μοναχών της Καντάρας είχε φιλικό τόνο μέχρι που οι Λατίνοι εξεταστές έθεσαν το ερώτημα «*πῶς δὲ τὰς ἱεράς μυσταγωγίας ἐκτελείτε;*» Οι μοναχοί της Καντάρας απάντησαν ότι στη μυσταγωγία της θείας κοινωνίας χρησιμοποιούν ένζυμο άρτο και προασπίστηκαν την χρήση του ενώπιον των Λατίνων εξεταστών.³¹⁹ Επιπλέον εισηγήθηκαν στους εξεταστές, προκειμένου να αποδείξουν την ορθότητα της δικής τους άποψης σχετικά με τη χρήση άζυμου ή ένζυμου άρτου, να υποβληθούν σε μια δοκιμασία : να εισέλθουν δύο εκπρόσωποι των αντίστοιχων δογμάτων σε φωτιά, κρατώντας ο μὲν ένζυμο και ο δε άζυμο άρτο, «*καὶ οἶος ἐκ τούτων ἀλώβητος διατηρηθήσεται καὶ ἀβλαβῆς ἐξέλθῃ, οὗτος ἔχει τὸ μείζον καὶ τούτῳ πάντες ἐξακολουθήσωμεν*».³²⁰

Η απάντηση των μοναχών της Καντάρας εξαγρίωσε τον Ανδρέα, ο οποίος διέταξε τους μοναχούς να προσέλθουν στη Λευκωσία και να απολογηθούν ενώπιον του Λατίνου αρχιεπισκόπου. Οι μοναχοί συμμορφώθηκαν αμέσως με τη διαταγή αυτή, «*ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἀποθανούμεν*».³²¹ Αφού τέλεσαν αγρυπνία και ολονύχτια λειτουργία και μετέλαβαν της θείας κοινωνίας, αναχώρησαν από την μονή και ὄδευσαν στην Λευκωσία, και κατέλυσαν στην μονή του Αγίου Γεωργίου του Λάμποντος των Μαγγάνων.³²²

Κύπρου, Δ' 574.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 26-27.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 138.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 128-129.

³¹⁹ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 325, 14- 326, 1-22.- Του ίδιου, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 574.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 26-27.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 128.- G. Hill, History, III 1049.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 68-69.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 626-627.- H. J. Magoulias, Christianity 113.- Η υιοθέτηση της χρήσης άζύμων από την Λατινική εκκλησία είχε προκαλέσει μεγάλη διαμάχη μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας και αποτέλεσε ένας από τους κυριότερους λόγους που οδήγησαν στο σχίσμα του 1054.- Βλ. σ. 57 της παρούσας εργασίας.

³²⁰ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 326, στ. 6-15.- Του ίδιου, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 574-575.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 26-27.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 138.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 129.- G. Hill, History, III 1049.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 68-69.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 82.

³²¹ «*Τούτο γοῦν τὸ παρα τῶν ἁγίων λεχθέν ἀκηκοῶς ὁ θηρίων ὠμότερος Ἀνδρέας, τὴν ἀλωπεκὴν ὑπεκδύς, πρὸς τὸ θηριωδέστερον ἐπάτη καὶ πρὸς αὐτοὺς ἐπαπειλῶν ἔφησε «...ἔλθετε πάντες ὑμεῖς πρὸς τὴν Λευκωσίαν παρασησόμενοι τῷ βήματι τοῦ ἀρχιερέως ἡμῶν, ὡς λόγον δώσοντες ὑπὲρ ὧν κακῶς καθ' ἡμῶν ἐλάλησατε.» προθεσμίαν καὶ αὐτοῖς δους ἡμέραν τινὰ τοῦ πρὸς ἀφικέσθαι», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 326, 23- 327, 1-11.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 27.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 129.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 82.*

³²² «*Καὶ ἅμα τῷ λόγῳ οἱ τῆς νοητῆς ἀμπέλου ἐργάται κρούουσι τὸ ξύλον καὶ ἐν τῷ ναῶ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἅπαντες συναχθέντες, παννύχιον ὕμνωδιαν ποιήσαντες καὶ τὴν θείαν λειτουργίαν ἐκτέλεσαντες, μετέλαβον εἰς ἕκαστος αὐτῶν τῶν ἀγράντων καὶ ζωοποιῶν μυστηρίων καὶ ὡς ἐξ ἐνός στόματος τὸ θεῖον ἐλιτάνευον λέγοντες», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 327, στ. 12-27.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 27-28.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 139.- Ο Ι. Χάκκεττ υποστηρίζει ότι η μονή του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων ιδρύθηκε μετά από το 1453 και γι' αυτό χρονολογεί την «Διήγηση» τότε, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 129.- Αντίθετα ο Θ. Παπαδόπουλλος, υποστηρίζει ότι η μονή υπήρχε επί Φραγκοκρατίας και υπάρχουν μαρτυρίες των αρχών του 14^{ου} αιώνα για τη δράση της, Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 575.*

Η φήμη των μοναχών ήταν τέτοια, ώστε πλήθη χριστιανών ορθοδόξων συνέρρευσαν για να τους δουν και να δεχθούν την ευλογία τους.³²³ Η φήμη τους έφθασε και στην μονή του Μαχαιρά. Δύο από τους εκεί μοναχούς, οι Κύπριοι στην καταγωγή Γρηγόριος και Ιγνάτιος, έφυγαν από την μονή και πορεύθηκαν στην Λευκωσία για να προσχωρήσουν στην μοναστική κοινότητα της Καντάρας. Όπως μας διηγείται ο ανώνυμος συγγραφέας της «Διήγησης», «οἱ δὲ τῆς ἀληθείας οὗτοι κήρυκες καὶ τίμιοι γέροντες ἐδέξαντο αὐτοὺς ἀσμενεστάτως καὶ συνήχθη τὸ τοιοῦτον ἱερόν σύνταγμα εἰς τρισκαίδεκα ἀγίους πατέρας».³²⁴

Με βάση τα δεδομένα αυτά και την προσθήκη των δύο μοναχών από τον Μαχαιρά στην μοναστική κοινότητα της Καντάρας, ο κατάλογος των μελών της μονής της Καντάρας έφθασε τους δεκατρείς μοναχούς :³²⁵

1. Ιωάννης.
2. Κόνωνας.
3. Ματθαίος, μετονομασθείς σε Μάρκος.
4. Θεόδωρος, μετονομασθείς σε Θωμάς και μετά σε Θεόκτιστος.
5. Βασίλειος, μετονομασθείς σε Βαρλαάμ και μετά σε Βαρνάβας.
6. Κλήμης, μετονομασθείς σε Κύριλλος
7. Ιερεμίας
8. Μιχαήλ, μετονομασθείς σε Μακάριος και μετά σε Μάξιμος.
9. Θεόδωρος, μετονομασθείς σε Θεοδώρητος και μετά σε Θεόγνωστος.
10. Ιωάννης, μετονομασθείς σε Ιλαρίωνας και μετά σε Ιωσήφ.
11. Γερόντιος, μετονομασθείς σε Γερμανός.
12. Γρηγόριος, μετονομασθείς σε Γεράσιμος.
13. Ιγνάτιος, μετονομασθείς σε Γεννάδιος.

Οι δεκατρείς αυτοί οδηγήθηκαν ενώπιον του Λατίνου αρχιεπισκόπου Λευκωσίας, του Ευστόργιου, και άλλων ανώτερων και κατώτερων Λατίνων κληρικών. Στην ανάκριση που ακολούθησε για το θέμα των αζύμων, οι μοναχοί της Καντάρας παρέμειναν αμετάκλητη στην ορθόδοξη άποψη και επιπλέον κατήγγειλαν τη χρήση άζυμου άρτου, «ὅτι ὅσοι τῶν αἰζύμων μεταλαμβάνουσι, τῆς ἀληθείας ἐκπίπτουσι καὶ

³²³ «Καὶ ἦν ἰδεῖν ἅπαντας τοὺς τοῦ ἡμετέρου γένους ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ποταμηδὸν ῥέοντα εἰς θέαν τῶν τοιοῦτων ὁσίων ἀνδρῶν, αἰτοῦντας τῆς παρ' αὐτῶν εὐχῆς ἀξιούσθαι», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 327, 26- 328, 1-3.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 28-29.

³²⁴ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 328, στ. 2-20.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 28-29.- Ι. Τσικνόπουλλος, Ἅγιοι, Απ.Β 30 (1969) 139.- Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 315.

³²⁵ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 320-337.- Του ίδιου, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 573.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 20-39.- Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 314-317.

ἐναντία τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου καὶ τῶν θείων Γραφῶν καὶ τῶν ἁγίων συνόδων παραδογματίζουσι καὶ πεπλανημένοι εἰσὶ καὶ οὐχ οἱ ζῶντες μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ προαπελθόντες».³²⁶

Ἡ ἀπάντηση αὐτῆ τῶν μοναχῶν προκάλεσε τὴν οργή τοῦ Λατίνου αρχιεπισκόπου Ευστόργιου, ὁ οποίος διέταξε τὴν φυλάκισή τους, με τὴν ἐλπίδα ὅτι θα μεταμελοῦντο. Οἱ μοναχοὶ τῆς Καντάρας ἀφού φυλακίστηκαν υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια, «οὓς μὲν δαίροντες οὓς δὲ ἀτάκτως ὠθούντες, οὓς δὲ μετ' αἰσχύνῃς ἀκοντίζοντες, οὓς δὲ τοὺς πύγωνασι τίλλοντες καὶ λόγους ἀπρεπιῖς, κύναις ἀποκαλοῦντες καὶ πατερίνους καὶ ἕτερα τοιαῦτα ἀθέμιτα, τῇ εἰρκτῇ ἐναπέρριψαν».³²⁷

Στὴ φάση τῶν δοκιμασιῶν τῆς μοναστικῆς κοινότητας ἦταν παρών καὶ ὁ κυπριακὸς λαός. Ὅπως προαναφέρθηκε, πλήθη χριστιανῶν ὀρθοδόξων συνέρρευσαν γιὰ νὰ δουν τοὺς μοναχοὺς τῆς Καντάρας καὶ νὰ δεχθοῦν τὴν εὐλογία τους, ὅταν αὐτοὶ ἐφθασαν στὴ Λευκωσία. Ὁ λαός ἐμφανίζεται καὶ πάλι ὅταν οἱ Λατίνοι φυλάκισαν τοὺς μοναχοὺς καὶ προσεύχεται γι' αὐτούς. Ὅπως μαρτυρεῖ ἡ «Διήγησης», ἡ φυλάκιση τῶν μοναχῶν ἐνέσπειρε τὸν φόβο καὶ τὸν τρόμο στὸν ἐλληνικὸ πληθυσμό.³²⁸

Οἱ μοναχοὶ κρατήθηκαν στὴν φυλακή γιὰ ἓνα χρόνο, σιδηροδέσμιοι, τρεφόμενοι μόνον με ψωμί καὶ νερό.³²⁹ Ὅταν συμπληρώθηκε ὁ ἓνας χρόνος, ὠδηγήθηκαν ξανά ἐνώπιον τοῦ Λατίνου αρχιεπισκόπου Ευστόργιου, ὁ οποίος τοὺς ρώτησε : «ἄρτι μένετε τῇ προτέρᾳ ἀγνωσίᾳ ὑμῶν ἢ, τοῦ καιροῦ διδάξαντος, μεταμεληθέντες ὠθήσατε τὰ παρ' ὑμῶν λεγόμενα ἀποτρόπαια;» Οἱ μοναχοὶ ὡστόσο παρέμειναν ἀκλόνητοι στὴ δογματικὴ θέση τους «ὅτι οἱ τῶν ἀζύμων μεταλαμβάνοντες

³²⁶ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 328, 21- 329, 1-9.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 30-31.- G. Hill, History, III 1049.- I. Χάκκεττ, Ἱστορία, Α' 129-130.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 83.

³²⁷ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 329, στ. 9-17.- Τοῦ ἴδιου, Ἐκκλησία, Ἱστορία τῆς Κύπρου, Δ' 578.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 30-31.- I. Τσικνόπουλλος, Ἅγιοι, Απ.Β 30 (1969) 139.- I. Χάκκεττ, Ἱστορία, Α' 130.- G. Hill, History, III 1049-1050.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 83.

³²⁸ «φόβος καὶ τρόμος ἦλθεν ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταύτῃ τῇ νήσῳ Ῥωμαίους καὶ τὰς χεῖρας εἰς οὐρανὸν ἄραντες μετὰ δακρύων ἔλεγον...», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 329, 18-30.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 30-31.- I. Τσικνόπουλλος, Ἅγιοι, Απ.Β 30 (1969) 140.- Ὁ Π. Γουναρίδης υποστηρίζει ὅτι ὁ λαός με αὐτὲς τοὺς ἐκδηλώσεις, ἀναγνωρίζει τὴν μοναστικὴ κοινότητα τῆς Καντάρας ὡς ἡγεσία τοῦ καὶ τῆς ἀναθέτει τὴν υπεράσπιση τῆς ὀρθοδοξίας καὶ τὴν ἀνύψωση τοῦ καταπονημένου γοήτρου του, Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 321-322.- Ὁ Θ. Παπαδόπουλλος υποστηρίζει ὅτι ἡ φυλάκιση τῶν μοναχῶν τῆς Καντάρας διεύρυνε τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὴς δύο Ἐκκλησίες καὶ συνέβαλε στὴ συνειδητοποίηση ἀπὸ τὸν κυπριακὸν λαὸ τὸν ἀσυμβίβαστον τῶν δύο δογμάτων καὶ ἐνίσχυσε τὸ αἰσθημα ἀπειλῆς κατὰ τῆς ἐθνικῆς τοῦ ταυτότητας, Θ. Παπαδόπουλλος, Ἐκκλησία, Ἱστορία τῆς Κύπρου, Δ' 575-576.

³²⁹ «Ἐμενον οὖν ἐν τῇ δεινῇ ταύτῃ φρουρᾷ πᾶσαν κάκωσιν ὑπομένοντες οἱ καρτερικώτατοι οὗτοι ἅγιοι πατέρες τῇ δυσωδίᾳ, τῇ ταλαιπωρήσει καὶ τῇ ἐτέρα θλίψει, εὐχαριστοῦντες θεῷ ὡς ἐνιαυτὸν ἓνα, ἄρτου καὶ ὕδατος μεταλαμβάνοντες», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 330, 9- 331, 1-17.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 31.

τῆς ἀπωλείας εἰς ἔμετοχοι». Μετά από αυτή την απάντηση ο Ευστόργιος διέταξε και πάλι την φυλάκιση των μοναχών της Καντάρας.³³⁰

Η νέα περίοδος φυλάκισης των μοναχών διήρκεσε τρία χρόνια, κατά την οποία ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος απουσίασε στην Ανατολή.³³¹ Κατά την φυλάκισή τους οι μοναχοί ανακρίθηκαν εκ νέου για το θέμα των αζύμων από τους Λατίνους, αλλά εξακολούθησαν να παραμένουν ακλόνητοι στο Ορθόδοξο δόγμα και ο δομινικανός μοναχός Ανδρέας διέταξε να φυλακιστούν ξανά.³³²

Κατά τη μακροχρόνια αυτή περίοδο δεινοπαθειών οι μοναχοί υπέφεραν στη φυλακή από τα βασανιστήρια και από τη δίψα. Ένας από τους μοναχούς, ο Θεόδωρος, ο μετονομασθείς σε Θεοδώρητο και μετά σε Θεόγνωστο, υπέκυψε στην κακουχία και πέθανε. Τότε, με διαταγή του Ανδρέα, το λείψανο του Θεόγνωστου σύρθηκε ανελέητα δια μέσου της Λευκωσίας και παραδόθηκε στη φωτιά στις 5 Απριλίου του 1231.³³³

Μετά από τον θάνατο του Θεόγνωστου, οι ιδρυτές της μοναστικής κοινότητας της Καντάρας, οι μεγαλόσχημοι Ιωάννης, Κόνων και Ιερεμίας κατάλαβαν ότι σύντομα θα πέθαιναν αυτοί και οι υπόλοιποι μοναχοί. Σ' αυτή τη φάση του μαρτυρίου οι τρεις ιδρυτές της μονής αρχίζουν τελετή κουράς των μοναχών μέσα στην φυλακή και γίνονται μεγαλόσχημοι.³³⁴

³³⁰ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 331, στ. 18-27.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 32-33.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 140.

³³¹ Ο Ευστόργιος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κύπρο και να πάει στην Ακρά εξαιτίας της διαμάχης του με τον Μπαλιάν Ιβελίνο (Balian d' Ibelin). Ο Μπαλιάν είχε παντρευτεί την Εχίβη Μοντμπελιάρδ (Eschive Montbeliard) η οποία ήταν συγγενής του τρίτου ή τετάρτου βαθμού, πράγμα το οποίο απαγόρευε η Καθολική Εκκλησία. Ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος τους αφόρισε και ο Μπαλιάν Ιβελίνος τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το νησί, Synodicum Nicosiense 296-297.- Cartulary, αρ. 69.- Mas Latrie, Histoire, III 629-630.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 28.- Rohricht, Reg., αρ. 1023.- Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 331, στ. 28-29.- G. Hill, History, III 1050.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 626.

³³² «Ὁ δὲ καὶ αἰθῆς θυμὸν πλησθεὶς παρέδωκεν αὐτοὺς τῷ Ἀνδρέα, κακῆϊνος τῆ φυλακῆ παραδόνς τῷ δεσμοφύλακι αὐτοὺς ἀσφαλῶς τηρεῖν παρήγγειλεν», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 331, 28- 332, 1-7.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 32-33.

³³³ «Ὁ δὲ γε Ἀνδρέας, μαθὼν τὴν τοῦ ὀσίου πατρὸς τούτου τελευτήν, προσέταξεν, ἵνα τὸ ἅγιον αὐτοῦ λείψανον διὰ μέσης τῆς χώρας ἔλκοντες ἀνηλεῶς τῷ πυρὶ παραπέμψωσιν...Καὶ οὕτως ἐτελειώθη αὐτοῦ τὸ μαρτύριον κατὰ τὸ ψηφθ' ἔτος, μηνὶ ἀπριλλίῳ ε'», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 332, στ. 8-25.- Του ίδιου, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 576.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 33-34.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 140.- G. Hill, History, III 1050.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 130.

³³⁴ «Καὶ τὸν μὲν Ματθαῖον ὠνόμασαν Μάρκον, τὸν δὲ γε Κλήμεντα Κύριλλον, τὸν θαυμαστὸν Θωμᾶν Θεόκτιστον, τὸν Βαρνάβαν Βαρλαάμ, τὸν Μακάριον τὸν ἀπὸ τοῦ Καλοῦ Ὄρους Μάξιμον, τὸν Ἰλαρίωνα Ἰωσήφ, τὸν Ἰγνάτιον Γεννάδιον, τὸν Γρηγόριον Γεράσιμον, καὶ τὸν Γερόντιον Γερμανόν», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 332, 26- 333, 1-3.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 34-35.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 140.- Βλ. Π. Γουναρίδης που αναφέρει ότι η κουρά των μοναχών γινόταν από τρεις μεγαλόσχημους, Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 321.- Για την χειροτονία των επισκόπων απαιτούνταν τρεις επίσκοποι. Αυτό όριζε ο Δ' κανόνας της Α' Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας (325) : «Ἐπίσκοπον προσήκει μάλιστα μὲν ὑπο πάντων τῶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ καθίστασθαι εἰ δὲ

Η τελική φάση του μαρτυρίου των μοναχών της Καντάρας διαδραματίστηκε μετά από μια επιστολή του πάπα Γρηγορίου Θ' (1227-1241), με ημερομηνία 5 Μαρτίου 1231. Ο πάπας Γρηγόριος Θ', απαντώντας στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Ευστόργιο, ο οποίος υπέβαλε το θέμα στον πάπα ζητώντας οδηγίες για το πρακτέο, απαίτησε να καταδικαστούν οι μοναχοί ως αιρετικοί.³³⁵ Σύμφωνα με τις παπικές οδηγίες οι μοναχοί υποβλήθηκαν σε μια τελευταία ανάκριση από τον δομινικανό μοναχό Ανδρέα, αλλά και πάλι παρέμειναν ακλόνητοι στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και στο ορθό του ένζυμου άρτου. Η αμετακίνητη θέση των μοναχών εξαργίωσε τον Ανδρέα, ο οποίος διέταξε εκ νέου να ριχτούν στη φυλακή εν αναμονή της τελικής απόφασης.³³⁶

Μετά από τρεις μέρες ο Ανδρέας παρουσίασε το όλο θέμα ενώπιον του βασιλιά της Κύπρου Ερρίκου Α' (1218-1253) σε συνεδρία της Υψηλής Αυλής.³³⁷ Ο βασιλιάς Ερρίκος Α' αρνήθηκε να επιβάλλει ποινή επικαλούμενος πως δεν είχε την αρμοδιότητα να επεμβαίνει στα εκκλησιαστικά θέματα, και έδωσε την εξουσία στον Ανδρέα να επιβάλλει όποια ποινή έκρινε ορθή, «*σὺ τὰ τῆς ἐκκλησίας δίκαια φέρεις καὶ προάγεις καὶ, εἴ τι φανεῖ σοι, ποιήσον. Ἐμοὶ γὰρ τὰ τῶν ἐκκλησιῶν οὐ δέδοται, ἀλλὰ τὰ τῶν δημοσίων*».³³⁸ Κατά εισήγηση του Ανδρέα αποφασίστηκε να καταδικαστούν οι μοναχοί ως αιρετικοί, και «*ἵνα πρῶτον δῆσαντες αὐτῶν τοὺς πόδας διὰ τῆς ἀγοράς*

*δυσχερὲς εἶη τὸ τοιοῦτο, ἢ διὰ κατεπείγουσαν ἀνάγκην, ἢ διὰ μῆκος ὁδοῦ, ἐξ ἅπαντος τρεῖς ἐπὶ τὸ αὐτὸ συναγομένους, συμπήφων γινομένων καὶ τῶν ἀπόντων, καὶ συντιθεμένων διὰ γραμμάτων, τότε τὴν χειροτονίαν ποιεῖσθαι τὸ δὲ κύρος τῶν γινομένων δίδοσθαι καθ' ἐκάστην ἐπαρχίαν τῷ μητροπολίτῃ, Ράλλης-Ποτλῆς, Σύνταγμα, Β', 122.- Το ίδιο ίσχυε και στην Κύπρο όπως μαρτυρεί το Συνοδικό των Κυπρίων, «*δύο καὶ τρεῖς ἐπίσκοποι χειροτονοῦσιν ἐπίσκοπον*», J. Darrouzes, Textes, REB 37 (1979) 89.*

³³⁵ Cartulary, αρ. 69. : «*contra predictos monachos sicut contra hereticos processures*».- Synodicum Nicosiense 296-297.- Mas Latrie, Histoire, III 629-630.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 28.- Rohricht, Reg., αρ. 1023.- G. Hill, History, III 1050.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 82.- Του ίδιου, Christianity 113.

³³⁶ Όπως μας διηγείται η «Διήγησις», ένας από τους Λατίνους ο οποίος γνώριζε τον μοναχό Γεννάδιο από την μονή Μαχαίρα, τον συμβούλευσε να αλλάξει γνώμη για να σωθεί. Αλλά ο Γεννάδιος αρνήθηκε και ο Λατίνος «*τὸ ἀμετάτρεπτον αὐτοῦ ἰδὼν, εἶσας ἀπῆλθε*».- Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 333, 4-, 335, 1-29.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 34-37.- Ι. Τσικνόπουλλος, Άγιοι, Απ.Β 30 (1969) 141-142.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 130.

³³⁷ «*προκαθαθίσαντος αὐθις τοῦ καταράτου Ἀνδρέου καὶ τοῦ ῥηγός του τότε ἐπικρατοῦντος τῆς Κύπρου Ἐρρή μετὰ πάσης τῆς σπαθοφόρου τάξεως καὶ τῶν ἰπέων παραγενομένου καὶ τῶν τῆς βουλῆς ἀπάντων συνεδριασθέντων, ἀναγγέλει Ἀνδρέας αὐτῷ πάντα κατ' ἔπος τὰ τῶν ἁγίων ἀνδρῶν*», Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 335, 30-, 336, 1-6.- Του ίδιου, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 576-577.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 37-38.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 130.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 84.

³³⁸ Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος εξακολουθούσε να απουσιάζει από το νησί και ο Ανδρέας ως «αντιπρόσωπος» του στην Κύπρο, είχε την εξουσία να επιβάλλει όποια ποινή επιθυμούσε εναντίον των μοναχών.- Ο Θ. Παπαδόπουλλος υποστηρίζει ότι η υπεκφυγή της πολιτικής εξουσίας να επιβάλλει ποινή είχε ως σκοπό να μην προκαλέσει τα αισθήματα του ντόπιου Ορθόδοξου πληθυσμού εναντίον της, Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 576-577.- Του ίδιου, Μαρτύριον 335, 30-, 336, 1-9.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 37-38.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 84.

τούτους ἔλκωσιν, ἦτοι τοῦ ποταμοῦ, ἵνα δια τῶν πετρῶν τῶν ἐν τῷ ποταμῷ κατατριβῶσιν αὐτῶν αἱ σάρκες, ἔπειτα δὲ τῷ πυρὶ παραπέμψωσι».³³⁹

Ὅπως διηγείται ο ἀνώνυμος συγγραφέας της «Διήγησης», οι μοναχοί της Καντάρας μόλις τους γνωστοποιήθηκε η απόφαση, ευχαρίστησαν τον Θεό που τους χάρισε το προνόμιο να μαρτυρήσουν για τη διαφύλαξη της Ορθόδοξης πίστεως. Ἐτσι, στις 19 Μαΐου του 1231,³⁴⁰ οι δώδεκα μοναχοί (ο δέκατος τρίτος, ο Θεόγνωστος, είχε αποβιώσει στη φυλακή), δεμένοι πίσω από άλογα και μουλάρια, σύρθηκαν πάνω στις πέτρες του Πεδιαίου ποταμού, ο οποίος διέσχιζε τότε τη Λευκωσία και μετά ρίχτηκαν στην πυρά, «καὶ οὕτως ἐτελειώθησαν οἱ καλλίνικοι τοῦ Χριστοῦ μάρτυρες καὶ καλὰ θρέμματα τῆς αὐτοῦ ποιμένης, οἱ γλυκύτατοι ἄρνες καὶ τῆς ἄνω Σιών οἰκήτορες, οἱ γενναῖοι καὶ νέοι ὁμολογηταί».³⁴¹

Μία λίγο διαφορετική εκδοχή για το τέλος της μοναστικής κοινότητας της Καντάρας μας παραδίδει ο ἀνώνυμος συγγραφέας που παραθέτει ο Λέοντας Αλλάτιος. Σύμφωνα με αυτόν, οι μοναχοί δέθηκαν πίσω από τις ουρές των αλόγων και σύρθηκαν μέχρι την τελευταία τους πνοή. Μόνο οι «πρόκριτοι» της μοναστικής κοινότητας της Καντάρας οδηγήθηκαν στην πυρά.³⁴² Επιπλέον, ενώ στη «Διήγηση» δεν αναφέρεται πουθενά η ύπαρξη ηγουμένου, η εκδοχή του ἀνώνυμου του Αλλάτιου αναφέρει τον «καθηγούμενο τούτων Ἀββᾶ Ἰωάννη».³⁴³ Ο «καθηγούμενος» Ἰωάννης «ἐφαίνετο τοῖς πᾶσιν ἐν μέσῳ φλογὸς ἰστάμενος καὶ προσευχόμενος» ἕως ὅτου ἕνας Λατίνος ἱππότης τον χτύπησε με ρόπαλο και τον έριξε στη φωτιά. Αφού έσβησε η φωτιά και υπήρχαν ἀκόμη οστά σώα, αυτά ανακατεύτηκαν μαζί με οστά ζώων, «καὶ δευτέραν πυρκαϊᾶν πάλιν ἀνάψαντες ἐπὶ τούτοις οὐκ εἶσαν τὸ πῦρ, ἕως εἰς τέλος

³³⁹ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 336, στ. 9-19.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 37-39.- Ι. Τσικνόπουλλος, Ἁγιοι, Απ.Β 30 (1969) 132-143.- G. Hill, History, III 1050.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 130-131.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 84.- Ο Κ. Σάθας αναφέρει ότι ο καρδινάλιος Πελάγιος ήταν αυτός που επέβαλε την ποινή στους μοναχούς και δεν αναφέρει καθόλου τον Ανδρέα, Κ. Σάθας ΜΒ, Β' πβ'-πγ'.- Ωστόσο όπως εύστοχα αναφέρει ο Ε. C. Furber, ήταν αδύνατο ο Πελάγιος να επιβάλλει την ποινή αφού είχε πεθάνει το 1230, Ε. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 627.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 38-39.

³⁴⁰ P. Schreiner, Βραχέα Χρονικά Ι. 25.3.- Σ. Λάμπρου, Έγγραφα, ΝΕ 15 (1921) 344.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 131.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 637.- Ο Κ. Σάθας, εσφαλμένα χρονολογεί το μαρτύριο των μοναχών της Καντάρας το 1221, Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' πβ'-πγ'.

³⁴¹ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 336, 20-, 337, 1-18.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 38-39.- Ι. Τσικνόπουλλος, Ἁγιοι, Απ.Β 30 (1969) 143.- G. Hill, History, III 1050.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 435.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 38-39.

³⁴² L. Allatii, De ecclesiae 694.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' §θ'.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β', πγ'-πε'.- Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 338.- Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 313-314.- G. Hill, History, III 1050.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 131.

³⁴³ L. Allatii, De ecclesiae 694.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' §θ'.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β', πγ'-πε'.- Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 328.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 131.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 435.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 39-40.- Φ. Γεωργίου, Ειδήσεις 48-49.

κατέφρωσαν», προφανώς για να μη διαφυλαχθούν ως λείψανα μαρτύρων από τους Ορθοδόξους.³⁴⁴

Ο Αλλάτιος, σχολιάζοντας την αφήγηση του ανωνύμου, δικαιολόγησε την ποινή με το επιχείρημα ότι οι αιρετικοί πρέπει να τιμωρούνται, και σε περίπτωση εμμονής τους να εξοντώνονται δια πυρός και σιδήρου, και επιρρίπτει εξ ολοκλήρου την ευθύνη του μαρτυρίου στους μοναχούς της Καντάρας. Επιπλέον, η τυφλή προσήλωσή του Λέοντα Αλλάτιου στον Ρωμαιοκαθολικισμό, τον κάνει να διατυπώσει την άποψη ότι η ανάμειξη των οστών των μοναχών με οστά ζώων δεν αποτελούσε πράξη αγριότητας, «*hereticorum ossa cum ossibus animalium commixta projicere non indiligentiae est*».³⁴⁵

Η «*Διήγησης*» υπογραμμίζει εμφαντικά την ευθύνη της πολιτικής εξουσίας της Κύπρου για τον μαρτυρικό θάνατο των μοναχών, αφού ήταν παρούσα στην επιβολή της ποινής.³⁴⁶ Ωστόσο, επιθυμία της πολιτικής εξουσίας από την ίδρυση της Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο (1196), ήταν να μετριάσει τον διωγμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφού αυτός θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος.³⁴⁷ Δυστυχώς όμως, την εποχή αυτή η πολιτική εξουσία είχε στραμένη όλη τη προσοχή της σε καθαρά πολεμικά προβλήματα, στον Λογγοβαρδικό Πόλεμο (1229-1233). Όπως παρατηρεί ο P. W. Edbury, το μαρτύριο των μοναχών της Καντάρας οφειλόταν στην κατάρρευση της κεντρικής εξουσίας λόγω του Λογγοβαρδικού πολέμου με αποτέλεσμα η κυβέρνηση των Λουζινιανών να αφήσει απροστάτευτο τον ντόπιο Ορθόδοξο πληθυσμό απέναντι στις ακρότητες των Λατίνων κληρικών.³⁴⁸

Πρέπει να αναφερθεί ότι στο κείμενο της «*Διήγησις*» και στην αφήγηση του ανωνύμου του Λέοντα Αλλάτιου, δεν εμφανίζεται πουθενά η Ορθόδοξη εκκλησιαστική ιεραρχία του νησιού. Αυτό πρέπει να οφείλεται στο ότι πολλοί Κύπριοι κληρικοί και ιεράρχες είχαν αποδεχτεί την νέα κατάσταση και είχαν δηλώσει

³⁴⁴ L. Allatii, De ecclesiae 694.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' §θ'.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β', πγ'-πε'.- Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 338.- Του ίδιου, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 577-578.- Π. Γουναρίδης, «*Διήγησις*», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 313-314.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 131.- G. Hill, History, III 1050.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 435-436.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 39-40.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 638-639.- Φ. Γεωργίου, Ειδήσεις 48-49.

³⁴⁵ L. Allatii, De ecclesiae 696-700.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 131-134.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 578-579.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 40-41.

³⁴⁶ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 335, 30-, 336, 1-6.- Του ίδιου, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 576-577.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 37-38.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 130.- Η. J. Magoulas, Relations, GOTR 10 (1964) 84.- Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 155-156.

³⁴⁷ Για την στάση της πολιτικής εξουσίας στο εκκλησιαστικό ζήτημα βλ. σ. 90-91 της παρούσας εργασίας.

³⁴⁸ P. W. Edbury, Βασίλειο 154.- Για τον Λογγοβαρδικό Πόλεμο βλ. σ. 48-49 της παρούσας εργασίας.

υποταγή στην Λατινική Εκκλησία. Γι' αυτό οι ανώτατοι και κατώτατοι ιεράρχες δεν επενέβησαν, ώστε να εμποδίσουν το μαρτύριο των μοναχών της Καντάρας.³⁴⁹

Μετά από το μαρτύριο (1231), ο πατριάρχης Γερμανός Β' έστειλε στην Κύπρο επιστολές, μέσα από τις οποίες θα πρέπει να θεωρούσε υπεύθυνους για το μαρτύριο τους Ορθόδοξους ιεράρχες του νησιού, τους οποίους καταδίκασε ανοιχτά.³⁵⁰ Αυτό διαφαίνεται μέσα από μια επιστολή του Ορθόδοξου αρχιεπισκόπου Κύπρου Νεόφυτου προς τον αυτοκράτορα της Νίκαιας, Ιωάννη Γ' Δούκα Βατάτζη (1222-1254) το 1231/1232. Στην επιστολή αυτή ο αρχιεπίσκοπος Νεόφυτος αναφέρει ότι δεν φέρει ευθύνη για το μαρτύριο των μοναχών της Καντάρας, και επιρρίπτει πλήρως την ευθύνη στους ίδιους τους μοναχούς.³⁵¹ Επιπλέον εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αναταραχή που προκαλούν οι επεμβάσεις του πατριάρχη Γερμανού Β', «*ἀλλὰ καθ' ἐκάστην διαταράττει ἡμᾶς καὶ πάντα τὸν λαὸν διὰ γραμμάτων αὐτοῦ καὶ οἶδεν ἡ ἀγία σου βασιλεία ὅτι ὁ θρόνος οὗτος ὁ μαθητῶν καὶ ἀποστόλων Χριστοῦ κορυφάρχων Βαρνάβα οὐχ ὑπόκειται τῷ οἰκουμενικῷ, ἀλλὰ τῆς ἀγίας βασιλείας προχείρησίς ἐστι καὶ αὐτοκέφαλος*».³⁵²

Το μαρτύριο των δεκατριών μοναχών της Καντάρας ενέχει και ευρύτερη ιστορική σημασία, γιατί εκφράζει την κορύφωση της κρίσης στις σχέσεις μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας την περίοδο αυτή. Οι διώξεις των Ορθοδόξων Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη και στην Αντιόχεια, δεν έφθασαν σε τέτοιο σημείο βαρβαρότητας όπως ήταν το μαρτύριο των μοναχών της Καντάρας.³⁵³

³⁴⁹ Ο Π. Γουναρίδης υποστηρίζει ότι η υποταγή της Ορθόδοξης εκκλησιαστικής ιεραρχίας στη Λατινική, δημιούργησε ένα κενό στην ιεραρχία, πράγμα που αποδεικνύουν και οι επιστολές του πατριάρχη Γερμανού Β'. Το κενό αυτό συμπλήρωσαν οι δεκατρείς μοναχοί της Καντάρας, Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 322-328.- Η υποταγή του Ορθόδοξου κλήρου στην Λατινική Εκκλησία διατυπώνεται μέσα από τη δεύτερη επιστολή του πατριάρχη Γερμανού Β' το 1229, βλ. σ. 97-100 της παρούσας εργασίας.

³⁵⁰ V. Laurent, Reg. no. 1252.- Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 323.

³⁵¹ *ἀλλ' αὐτοὶ θελοντὶ ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῷ θανάτῳ, εἰρηκότες πρὸς τοὺς κρατοῦντας βαρέα, ἅτινα οὐδ' ἀκρῶς ἠνέσχοντο ἀκοῦσαι περὶ τῆς αὐτῶν πίστεως*.- Κ. Χατζηψάλτης, Νίκαια, Κ.Σ. 15 (1951) 76-82.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 126-127.- Σπ. Λάμπρος, Αρχιεπισκόπου, ΝΕ 14 (1917) 41-43.

³⁵² Κ. Χατζηψάλτης, Νίκαια, Κ.Σ. 15 (1951) 76-82.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 126-127.- Σπ. Λάμπρος, Αρχιεπισκόπου, ΝΕ 14 (1917) 41-43.- Π. Γουναρίδης, «Διήγησις», ΠΔΚΣ-Β' (1982) 323.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 79-80.

³⁵³ «*ἐδίωκον τοὺς ὀρθοδόξους ἀρχιερεῖς, καὶ ἀντ' ἐκείνων ἐποίουν Καδδηνარიοὺς ὁμόφρονας αὐτῶν. ἤγουν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, εἰς τὴν Κύπρον, εἰς τὴν μεγάλην Ἀντιοχείαν, καὶ εἰς τὰς λοιπὰς χώρας, ἅς εἶλον. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ τὸν λοιπὸν λαόν, τοὺς τε ἱερεῖς καὶ μονάζοντας τυραννικῶς ἐξέβιαζον εἰς τὸ ὁμοφρονεῖν, καὶ συγκοινωνεῖν αὐτοῖς, καὶ μνημονεύειν. καὶ ὅσοι μὲν ἐπέιθοντο τοῖς δόγμασιν αὐτῶν, τούτοις φιλονίκως διετίθεντο. ὅσοι δὲ ἤλεγχον αὐτούς, ὡς αἰρετικούς, καὶ τὴν κοινωνίαν αὐτῶν πάντῃ ἀπεστρέφοντο, ἐκόλαζον φανερώς, καὶ μαρτυρίαν ἴστων κατὰ τοὺς πάλαι βασιλεῖς, καὶ τυράννους τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν*», L. Allatii, De ecclesiae 693-694.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' §θ'.- Ακροπολίτης §ιζ'.- G. Hill, History, III 1051.- Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 313-314.

Επιπλέον, το μαρτύριο καταδεικνύει την μειονεκτική θέση, στην οποία περιήλθε η Ανατολική Εκκλησία, μετά την πολιτική διάσπαση του βυζαντινού κόσμου και την επιβολή της παπικής εξουσίας υπό την κάλυψη των Φραγκικών καθεστώτων στην Ανατολή. Αδυνατούσε λοιπόν να διασώσει το ποίμνιο της.³⁵⁴

6. Ο μετριασμός της καταπίεσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου από την Λατινική (1231-1240).

Οι επαφές του πατριάρχη Γερμανού Β' και του πάπα Γρηγορίου Θ'.

Όπως ήταν φυσικό η αγγελία της αγριότητας του μαρτυρικού τέλους των μοναχών της Καντάρας συγκλόνησε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν και το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρισκόταν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με την Παπική Εκκλησία, εντούτοις προσπάθησε να μεσολαβήσει υπέρ της διωκόμενης Εκκλησίας της Κύπρου. Η ευκαιρία για μεσολάβηση παρουσιάστηκε όταν πέντε Φραγκισκανοί μοναχοί έφθασαν στην Νίκαια, και έγιναν δεκτοί από τον πατριάρχη Γερμανό Β' που έδρευε τότε εκεί. Στις συζητήσεις που ακολούθησαν μαζί με τον πατριάρχη, οι Λατίνοι μοναχοί πρόβαλλαν την ανάγκη ενότητας και ομόνοιας μεταξύ των Χριστιανών. Αφού απόλαυσαν τη φιλοξενία του Πατριαρχείου, οι Λατίνοι μοναχοί αναχώρησαν κομίζοντας μαζί τους μια επιστολή του πατριάρχη Γερμανού Β' προς τον πάπα Γρηγόριο Θ'.³⁵⁵

Η επιστολή του πατριάρχη Γερμανού Β' η οποία χρονολογείται το 1232, καλούσε την Παπική Εκκλησία σε συνομιλίες για να επιτευχθεί η ένωση των δύο Εκκλησιών. Ωστόσο ήταν αναπόφευκτο ο πατριάρχης Γερμανός Β' να αναφερθεί στην επιστολή του και στα πρόσφατα δεινά της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, καταδικάζοντας τις λατινικές βιαιότητες στην Ανατολή. Αναφερόμενος στο μαρτύριο των μοναχών της Καντάρας, ο πατριάρχης Γερμανός Β' γράφει ότι «*ἡ Κύπρος ἡ*

³⁵⁴ Θ. Παπαδόπουλλος, Μαρτύριον 313-314.

³⁵⁵ «οὗτοι τοίνυν οἱ κατὰ θεὸν εὐτελεῖς ἀδελφοί, οὕτως ἠνωμένοι ὁμοφροσύνη καὶ ὁμονοίᾳ, καὶ ἀναπληροῦντες τὸν πενταδικὸν ἀριθμὸν, εἰς ἀγαθὸν σημεῖον ἡμῖν ἀνεφάνησαν, καὶ εἰς ἐλπίδας χρηστάς παρεβάλλοντο, τῆς τῶν πέντε πατριαρχείων σὺν θεῷ φάσαι φιλοχρίστου ἐνώσεως καὶ ὁμονοίας», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 39-42.- «ἀπέστειλαν τινὰς ὡς ἐγκαθέτους τῶν λεγομένων Φρεμενουρίων ἐπὶ τῆς βασιλείας κυρίου Ἰωάννου τοῦ Βατάτζη, οἵτινες δῆθεν ἀπερχόμενοι εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἐντυχόντες τῷ ἀγιωτάτῳ Πατριάρχῃ κυρίῳ Γερμανῷ ἐν τῇ πόλει Νικαίᾳ, χαιρετισμὸν ὡς ἀπὸ τοῦ Πάπα ἀπένεμον», Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § θ'.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 134.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 75.- Μ. J. Angold, Church 522-523.- J. Gill, Eleven Emperors, VR 74.- R. L. Wolff, Franciscans, Traditio 2 (1944) 225.

περιώνυμος νήσος, νέους μάρτυρας θεασαμένη και στρατιώτας Χριστού, οί πρότερον δι' ύδατος διελθόντες δακρύων τής κατανύξεως και τοίς ιδρώσι λουσάμενοι τοίς εκ τών άσκητικων του σώματος πόνων επί χρόνοις μακροίς, τó τελευταίον διήλθον δια πυρός και ύδατος και εξήγαγεν αυτούς ó άγωνοθέτης θεός εις την ουράνιον άναψυχήν.»³⁵⁶

Στη συνέχεια υπό τύπο μομφής ο Γερμανός Β' αποτάθηκε στον πάπα Γρηγόριο Θ' : *«Καλά γε ταύτα, αγιώτατε και του άποστόλου Πέτρου διάδοχε; Ταύτα παραγγέλλει ó του πράου και ταπεινου τή καρδιά Χριστού μαθητής; Αύτή έστιν ή του Πέτρου διδασκαλία, και όψονται οί μη πειθαρχούντες αύτē.»* Ο πατριάρχης Γερμανός Β' ζητεί συγνώμη για την δριμύτητα των ρημάτων που χρησιμοποιεί στην επιστολή, *«παθαινομένης γάρ καρδιάς γεννήματα»*, και δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει στην προσπάθεια ενώσεως των δύο Εκκλησιών.³⁵⁷

Η επιστολή του πατριάρχη Γερμανού Β' προκάλεσε την αποστολή δύο επιστολών από τον πάπα Γρηγόριο Θ'. Στην πρώτη (26 Ιουλίου 1232) ο πάπας Γρηγόριος επιρρίπτει την αιτία των δεινών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην απόσχισή της από τη Λατινική και ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να ανακύψει από τα δεινά της, αν υποταγεί στην Παπική Εκκλησία.³⁵⁸ Στην δεύτερη του επιστολή (18 Μαΐου 1233) ο πάπας Γρηγόριος Θ' αναγγέλλει στον πατριάρχη Γερμανό Β' την αποστολή τεσσάρων απεσταλμένων,³⁵⁹ για να διαπραγματευτούν την ένωση των δύο Εκκλησιών. Πράγματι, λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1234 η παπική

³⁵⁶ Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 39-44.- Α. L. Tautu, Acta, III, n. 179a.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § θ'.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 134-136.- G. Hill, History, III 1051.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 579-580.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 74-75.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 642-649.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 18.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 41-42.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 80.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 84-85.- Κ. Ιωαννίδης, Εκκλησία 86.- Χ. Ταουσιάνης, Θέματα 113.- R. L. Wolff, Franciscans, Traditio 2 (1944) 225.

³⁵⁷ Α. L. Tautu, Acta, III, n. 179a.- Mansi, Conc. XXIII 47-56.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 39-44.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 134-136.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 579-580.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 74-75.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 646-650.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 84-85.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 80.- D. Alastos, Cyprus 181.- Κ. Ιωαννίδης, Εκκλησία 86.- Χ. Ταουσιάνης, Θέματα 113.- Η επιστολή αυτή χαρακτηρίστηκε από τον Λατίνο χρονικογράφο Raynaldus ως αυθάδης και ψευδής. Όπως αναφέρει ο Ι. Χάκκεττ, ο Raynaldus κατακρίνει τον πατριάρχη Γερμανό Β' ότι κυκλοφορεί ψεύτικες κατηγορίες εναντίον της Παπικής Εκκλησίας, ότι δήθεν απαγόρευσε την ελεύθερη άσκηση της Ορθόδοξης λατρείας και απορρίπτει τα περί διωγμού της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου και του μαρτυρικού θανάτου των μοναχών της Καντάρας.

³⁵⁸ Mansi, Conc. XXIII 55-59.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 136-137.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 581.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 650-651.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 18-19.- Χ. Ταουσιάνης, Θέματα 113-114.- D. Alastos, Cyprus 181.- R. L. Wolff, Franciscans, Traditio 2 (1944) 225.

³⁵⁹ Οι απεσταλμένοι αυτοί ήταν δύο δομινικανοί και δύο φραγκισκανοί μοναχοί οι οποίοι κατονομάζονται στην επιστολή, οι μεν δομινικανοί ως Ούγος και Πέτρος, οι δε Φραγκισκανοί ως Ραδούλφος και Αμμώνιος.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 47.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § θ'.- R. L. Wolff, Franciscans, Traditio 2 (1944) 225.

αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον πατριάρχη στην Νίκαια, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία.³⁶⁰

Ως επακόλουθο της αλληλογραφίας αυτής μεταξύ του Πατριάρχου και του πάπα, επακολούθησε μια σχετική ηρεμία στην Κύπρο, η οποία διήρκεσε μέχρι το 1240, κατά την οποία οι Ορθόδοξοι Κύπριοι παρέμειναν απαλλαγμένοι από περαιτέρω καταπίεσεις.³⁶¹ Η ηρεμία αυτή (με εξαίρεση το μαρτύριο των μοναχών της Καντάρας) οφειλόταν και στην απασχόληση των Φράγκων κυριάρχων του νησιού με την αντίσταση εναντίον των αξιώσεων του αυτοκράτορα Φρειδερίκου Β' επί της Κύπρου κατά τον Λογγοβαρδικό Πόλεμο (1229-1232).³⁶²

7. Νέες προσπάθειες υποταγής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου από τον πάπα Γρηγόριο Θ'.

Αν και μετριάστηκε η καταπίεση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, εντούτοις εξακολούθησε να βρίσκεται σε δυσχερή θέση, σε αντίθεση με την Λατινική Εκκλησία, η οποία γινόταν συνεχώς αποδέκτης πλούσιων προικοδοτήσεων που ισχυροποιούσαν ακόμη περισσότερο την θέση της.³⁶³ Ωστόσο ο μετριασμός της καταπίεσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου δεν κράτησε για πολύ, αφού το 1240 ο πάπας Γρηγόριος Θ' (1227-1241) πρόβαλλε εκ νέου αξιώσεις για την υποταγή της. Αυτή η νέα επίθεση εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας αποδεικνύει ότι οι προγενέστερες επεμβάσεις του πάπα Ονώριου Γ' και του λεγάτου Πελάγιου δεν

³⁶⁰ Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 46-49.- Α. L. Tautu, Acta, III, n. 193.- Δοσιθέου, Δωδεκάβιβλος, Η' § θ'.- Mansi, Conc. XXIII 59-62.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 136-137.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 581-582.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 651-656- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 19.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 42-43.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 80-81.- Του ίδιου, Eleven Emperors, VR 74.- M. J. Angold, Church 523-525.- X. Ταουσιάνης, Θέματα 114.- B. Hamilton, Church 320-321.- D. Alastos, Cyprus 181-182.- Οι Φραγκισκανοί και Δομινικανοί μοναχοί είχαν συνομιλίες με τον πατριάρχη Γερμανό Β' και τον αυτοκράτορα Ιωάννη Δούκα Βατάτζη γύρω από τα ζητήματα που οδήγησαν στο σχίσμα. Μετά από μερικές μέρες συνομιλιών, οι Ορθόδοξοι πρότειναν την σύσταση συνόδου, περιλαμβανομένου των Πατριαρχών Ιεροσολύμων, Αντιοχείας και Αλεξάνδρειας, αλλά οι απεσταλμένοι αρνήθηκαν, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι δεν είχαν τέτοια εντολή από τον πάπα και επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο μετά από την επιμονή του πατριάρχη Γερμανού, οι απεσταλμένοι επέστρεψαν στην Μικρά Ασία και παρευρέθηκαν στην σύνοδο που συνήλθε στο Νυμφαίο της Λυδίας. Η σύνοδος απλά απέδειξε το χάσμα των διαφορών ανάμεσα στις δύο Εκκλησίες και κατέληξε σε αδιέξοδο, R. L. Wolff, Franciscans, Traditio 2 (1944) 226-228.

³⁶¹ Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 19.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 582.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 43.

³⁶² Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 137.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 582-583.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 43.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 85.- Για τον Λογγοβαρδικό Πόλεμο βλ. σ. 48-49 της παρούσας εργασίας.

³⁶³ La Monte, Reg., Byz 5 (1929), αρ. 39, 41, 42, 45.- Mas Latrie, Histoire, III 636-639.

έφεραν το αποτέλεσμα που επιδίωκε η Παπική Εκκλησία και ότι η συμμόρφωση του Ορθόδοξου κλήρου του νησιού προς τα μέτρα υποταγής παρέμενε επιφανειακή.³⁶⁴

Ήδη από το 1238 ο πάπας Γρηγόριος Θ' προετοιμάζε το έδαφος για νέα προσπάθεια υποταγής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, δίνοντας οδηγίες στους Λατίνους Πατριάρχες Αντιοχείας και Ιεροσολύμων και στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας, να μην επιτρέπουν στους Έλληνες επισκόπους των εκκλησιαστικών τους περιφερειών να ιερουργούν, «*celebrare aliquatenus non permittat percipere*», χωρίς πρώτα να έχουν δηλώσει υποταγή στη Ρωμαϊκή Εκκλησία και να έχουν αποκηρύξει τις αιρετικές τους δοξασίες.³⁶⁵

Επιστολή του πάπα Γρηγορίου Θ' προς τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Ευστόργιο (9 Απριλίου 1240).

Ο πάπας Γρηγόριος Θ', επιδιώκοντας την άμεση εφαρμογή των μέτρων υποταγής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, απέστειλε στις 9 Απριλίου 1240 επιστολή προς τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Ευστόργιο. Μέσα από αυτή διέταζε τον Ευστόργιο και τους επισκόπους του να μην επιτρέπουν σε κανένα Ορθόδοξο Έλληνα κληρικό να ιερουργεί, εάν προηγουμένως δεν έδινε όρκο υποταγής στην Ρωμαϊκή Εκκλησία και αποκήρυσσε τις αιρετικές του δοξασίες. Ιδίως οι Ορθόδοξοι Έλληνες ιερείς έπρεπε να παύσουν να εμμένουν στην επίκριση του Λατινικού δόγματος των άζυμων.³⁶⁶

Αμέσως ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος κάλεσε τον Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο Νεόφυτο και τους Ορθόδοξους επισκόπους και τους κοινοποίησε την

³⁶⁴ Cartulary, αρ. 73.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929), αρ. 49.- Synodicum Nicosiense 297-298.- A. L. Tautu, Acta, III αρ. 262.- G. Hill, History, III 1053.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 137-138.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 19.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 81.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 582-584.

³⁶⁵ A. L. Tautu, Acta, III, αρ. 230.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 81.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 582-584.- Ένα βραχύ χρονικό της περιόδου αυτής μαρτυρεί την υποταγή της Κυπριακής Εκκλησίας στην Παπική στις 22 Ιουλίου 1238, «*μηνί' ιουλίω κβ', τῆς ζψμς' εχρονίας, γεγονός εν ἡμῶν ὑποταγή*», P. Schreiner, Βραχέα Χρονικά 25.4.- Σ. Λάμπρου, Έγγραφα, NE 15 (1921) 344.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 131.

³⁶⁶ «*ut omnibus episcopis tibi subiectis perciperes quod ipsi in suis diocesibus nullum sacerdotem Grecum, nisi prius odedientiam ecclesie Romane in suorum presentia subditorum iuraret, et abiuraret omnem heresim, et maxime illam qua Latinos, pro eo quod in azimis celebrant, hereticos mentiuntur*», Cartulary, αρ. 73.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929), αρ. 49.- Synodicum Nicosiense 297-298.- A. L. Tautu, Acta, III αρ. 262.- G. Hill, History, III 1053.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 137-138.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 19.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 583-584.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 75.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 43-44.- Γ. Σκαλιέρης, Κύπρος 42.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 81.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 85.- Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 46.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 627.

παπική διαταγή. Όπως ήταν λογικό, οι Ορθόδοξοι επίσκοποι αντέδρασαν στην παπική διαταγή, και ζήτησαν λίγο καιρό για να συσχεφθούν και να αποφασίσουν για το πρακτέο. Αλλά προτού παρέλθει η προθεσμία που δόθηκε, ο Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος Νεόφυτος και οι επίσκοποί του, διέφυγαν από το νησί στην Αρμενία, μαζί με Ορθοδόξους ηγουμένους, μοναχούς και ιερείς, αφού πρώτα αποκόμισαν τα ιερά τιμαλφή των εκκλησιών και των μοναστηριών. Τότε ο Αρχιεπίσκοπος Νεόφυτος απείλησε με αφορισμό όσους από τους απομείναντες κληρικούς και μοναχούς του νησιού υποκύβουν στην παπική αξίωση περί υποταγής.³⁶⁷

Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος ανέφερε στον πάπα Γρηγόριο Θ' την αντίδραση των Κυπρίων και ζήτησε την βοήθειά του. Τότε ο πάπας Γρηγόριος Θ' διέταξε τον Ευστόργιο να κηρύξει έκπτωτους τους ιεράρχες που διέφυγαν στην Αρμενία και όσους κληρικούς παρέμειναν και αρνούσαν να ορκιστούν υποταγή. Επιπλέον ο πάπας διέταξε να πληρωθούν οι κενές θέσεις των Ορθοδόξων επισκόπων, ιερέων και μοναχών που εξορίστηκαν από Λατίνους.³⁶⁸

Για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων αυτών, ο πάπας Γρηγόριος Θ' επιδίωξε και τη συμπαράσταση της πολιτικής εξουσίας, με επιστολή που απέστειλε προς τον βασιλιά Ερρίκο Α', στις 9 Απριλίου 1240, από τον οποίο ζητούσε να βοηθήσει τον Αρχιεπίσκοπο Ευστόργιο στην εφαρμογή της απόφασης.³⁶⁹ Μια άλλη επιστολή του πάπα Γρηγορίου Θ' υπό την ίδια ημερομηνία, απευθυνόταν στον προηγούμενο και τους αδελφούς του τάγματος των Ιωαννιτών³⁷⁰ στην Κύπρο από τους οποίους

³⁶⁷ «*Qui infra diem prefixum eisdem, cum abbatibus, monachis, et presbiteris maioribus Grecis, nudatis monasteriis et ecclesiis in quibus morabantur, omnibus bonis suis latenter exiverunt provincie tue fines, et ad partes Armenie se transtulisse dicuntur, reliquis abbatibus, monnachis, et presbiteris Grecis in eadem provincia remanentibus, si obtemperarent mandato apostolico, dicto Greco archiepiscopo excommunicationis sententiam comminante*».- Cartulary, αρ. 73.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929), αρ. 49.- Synodicum Nicosiense 297-298.- A. L. Tautu, Acta, III αρ. 262.- G. Hill, History, III 1053.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 137-138.- Π. I. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 19.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 583-584.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 75.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 43-44.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 81.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 627.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 85.- A. Palmieri, Chypre, D.T.C, II 2437.- N. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 46.- Α. Παπαγεωργίου, Ιστορία 37.- Α. Αγγελόπουλος, Εκκλησία 44.

³⁶⁸ «*quatinus Grecos qui remanserunt, si mandatis apostolice sedis parere contempserint, de tue provincie finibus expellere non obmittas, ipsorum et predictorum fugitivorum ecclesis et monasteria de Latinis sacerdotibus et aliis ministris idomeis*».- Cartulary, αρ. 73.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929), αρ. 49.- Synodicum Nicosiense 297-298.- A. L. Tautu, Acta, III αρ. 262.- G. Hill, History, III 1053.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 137-138.- Π. I. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 19.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 583-584.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 75.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 43-44.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 81.

³⁶⁹ La Monte, Reg., Byz 5 (1929), αρ. 48.- Cartulary, αρ. 71.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 584.

³⁷⁰ Η εγκατάσταση του στρατιωτικού τάγματος των Ιωαννιτών (Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem) στην Κύπρο χρονολογείται κατά την βασιλεία του Αμαλάρικου (1194-1205). Οι Ιωαννίτες κατείχαν το 1198 μερικά οχυρά στο νησί αλλά το 1205 αποσύρθηκαν λόγω των δαπανών που

ζητούσε το ίδιο.³⁷¹ Ο πάπας απεύθυνε και νέα επιστολή για το ίδιο θέμα προς τους βαρώνους της Κύπρου, στις 13 Απριλίου 1240.³⁷²

Με τις ενέργειες αυτές ο πάπας Γρηγόριος Θ' απέβλεπε στη βίαιη εκρίζωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου και την υποκατάστασή της από Λατινική ιεραρχία. Ωστόσο ήταν φανερό ότι η πολιτική αυτή ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί. Ο βίαιος προσηλυτισμός του Ορθόδοξου πληθυσμού του νησιού ήταν αδύνατος. Επιπλέον η αντικατάσταση των εκατοντάδων Ορθόδοξων ιερέων ή άλλως, ο εξαναγκασμός τους να ιεουργούν κατά δόγμα ξένο προς την Ορθόδοξη παράδοση ήταν ανέφικτος.³⁷³

Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Θ. Παπαδόπουλλος, η πολιτική του πάπα Γρηγορίου Θ' ήταν «ουτοπική και αλόγιστη», και οδηγούσε σε κοινωνική αναστάτωση με απρόσμενες συνέπειες για το φραγκικό καθεστώς, τα συμφέροντα του οποίου συγκρούονταν με τους σκοπούς της Παπικής Εκκλησίας. Γι' αυτό το λόγο τα μέτρα του πάπα Γρηγορίου Θ' εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου δεν εφαρμόστηκαν και η εκκλησιαστική πολιτική του κατέληξε σε αδιέξοδο.³⁷⁴

8. Ο πάπας Ιννοκέντιος Δ' (1243-1254) και η μεταστροφή της παπικής πολιτικής έναντι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου.

Στις αρχές του 1240 οι σχέσεις μεταξύ της Λατινικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου είχαν φθάσει σε αδιέξοδο. Πολλοί Ορθόδοξοι ιεράρχες βρίσκονταν σε εξορία και η Λατινική Εκκλησία δεν είχε το προσωπικό ή τη δυνατότητα να πληρώσει τις κενές θέσεις. Ωστόσο, σ' αυτό το κρίσιμο σημείο, ο θάνατος του πάπα Γρηγορίου Θ' (1241) και η άνοδος στον παπικό θρόνο του Ιννοκεντίου Δ' (1243-1254) έδωσαν νέα πνοή στις σχέσεις της Παπικής Εκκλησίας

απαιτούνταν για την συντήρησή τους. Το τάγμα των Ιωαννιτών εξακολούθησε να παραμένει στο νησί και δημιούργησε περιουσία, οικοδόμησε ναούς και οίκους, και εξασφάλισε προνόμια και απαλλαγές, I. Χάκκεττ, Γ' 181-183.- A. Luttrell, Τάγματα, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 733-736.- A. Forey, Orders, History 178-210.

³⁷¹ «*Gregorius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis peceptorum et fratribus Ierlimitani hospitalis in regno Cypri*».- La Monte, Reg., Byz 5 (1929), αρ. 50.- Cartulary, αρ. 74.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 584.

³⁷² La Monte, Reg., Byz 5 (1929), αρ. 51.- Cartulary, αρ. 72.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 584.

³⁷³ Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 584-585.

³⁷⁴ Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 584-585.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 44.- A. Palmieri, DTC, II 2437.- Για τη στάση της πολιτικής εξουσίας στο εκκλησιαστικό ζήτημα βλ. σ. 90-91 της παρούσας εργασίας.

και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Η αλλαγή αυτή οφειλόταν σε λόγους πολιτικής σκοπιμότητας και ανάγκης :³⁷⁵

(α) Η άνοδος στο παπικό αξίωμα του μετριοπαθέστερου και φιλελεύθερου Ιννοκεντίου Δ' το 1243 έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην μεταστροφή της παπικής πολιτικής, αποδεικνύοντας πως η πολιτική που ασκούσε η Παπική Εκκλησία έναντι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, εξαρτιόταν και από τις διαθέσεις του εκάστοτε πάπα απέναντι της.³⁷⁶ Όπως εύστοχα παρατηρεί ο N. Coureas, ο πάπας Ιννοκέντιος Δ' είχε τη ευφυΐα να καταλάβει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου προτιμούσε την άμεση υποταγή στην Παπική εξουσία παρά στην Λατινική Εκκλησία της Κύπρου, η οποία δεν ήταν δημοφιλής ούτε στη βασιλική εξουσία και στους ευγενείς λόγω της διαμάχης για την πληρωμή της δεκάτης, ούτε στον Ορθόδοξο πληθυσμό του νησιού που την έβλεπε σαν ξένο σώμα.³⁷⁷

(β) Η αδυναμία της Λατινικής αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης σε συνδυασμό με την ανάκτηση των δυνάμεων της Βυζαντινής αυτοκρατορίας με έδρα την Νίκαια κατά την βασιλεία του Ιωάννη Γ' Δούκα Βατάτζη (1222-1254), καταδείκνυε ότι ήταν πλέον ορατός για τους Λατίνους ο κίνδυνος να εκδιωχθούν από την Κωνσταντινούπολη.³⁷⁸

(γ) Η ανάγκη ένωσης όλων των χριστιανικών δυνάμεων ενόψει και της Ζ' Σταυροφορίας (1248-1250), με επικεφαλής τον βασιλιά της Γαλλίας Άγιο Λουδοβίκο Θ'.³⁷⁹

Με γνώμονα τα πιο πάνω, ο πάπας Ιννοκέντιος Δ' σε αντίθεση με τα βίαια μέτρα του προκατόχου του, διαμόρφωσε φιλελεύθερη πολιτική έναντι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Η πολιτική αυτή εκφράζεται σε δύο έγγραφα : Το πρώτο που εκδόθηκε σχεδόν αμέσως με την άνοδο του Ιννοκεντίου Δ' στον παπικό θρόνο, με ημερομηνία 14 Ιουλίου 1243, έθετε υπό παπική προστασία το Ορθόδοξο μοναστήρι της Αγίας Μαργαρίτας στον Αγρό και το μετόχι της Αγίας Μαρίας του Στύλου που

³⁷⁵ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 138.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 585.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 75.- N. Coureas, Church 287-288.- D. Alastos, Cyprus 182.

³⁷⁶ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 138.

³⁷⁷ N. Coureas, Church 287.

³⁷⁸ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 138.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 75-76.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 85-86.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 87.

³⁷⁹ Mas Latrie, Histoire, I 348.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 587.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 449.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 76.

βρισκόταν στο Ακρωτήρι της Γάτας στη Λεμεσό και ανήκε στη μονή.³⁸⁰ Σε μια νέα επιστολή του στις 25 Ιανουαρίου 1245, ο Ιννοκέντιος Δ' ζητούσε από τον Λατίνο πατριάρχη Ιεροσολύμων να προστατεύσει τους μοναχούς της ίδιας μονής από κάθε παρενόχληση.³⁸¹

Ωστόσο, όπως εύστοχα παρατηρεί ο C. Schabel, είναι λάθος να υποστηριχθεί η άποψη ότι ο Ιννοκέντιος Δ' είχε διαφορετικούς στόχους σε σχέση με τους προκατόχους του, όσον αφορά την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου.³⁸² Αυτό αποδεικνύεται σε επιστολή του προς τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας Ευστόργιο στις 23 Ιουλίου 1246, μέσα από την οποία ζητούσε την υποταγή των Ορθοδόξων μοναχών και την καταπολέμηση των αιρετικών Ορθοδόξων.³⁸³

Σε μια νέα επιστολή του στις 7 Ιουλίου 1246, ο Ιννοκέντιος Δ' διόρισε τον πνευματικό του, φραγκισκανό μοναχό Λαυρέντιο (Laurentio) ως λεγάτο της Ανατολής με εντολή να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τις χριστιανικές Εκκλησίες και να αποδώσει τα δίκαια που τους αποστερήθηκαν. Οι χώρες που καλύπτονταν από την εντολή αυτή ήταν η Αρμενία, το Ικόνιο, η Τουρκία, η Ελλάδα, το βασίλειο της Βαβυλώνας (Περσία), και όλοι οι Έλληνες υπό τα Πατριαρχεία Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, και του βασιλείου της Κύπρου. Η επιστολή έδινε εντολή στον λεγάτο Λαυρέντιο να προστατεύσει τους Έλληνες κάθε κατηγορίας, απαγόρευε κάθε κακή μεταχείρισή τους από τους Λατίνους, και διέταζε την επανόρθωση των διαπραχθέντων αδικημάτων έναντι των Ελλήνων Ορθοδόξων.³⁸⁴

Με νέο έγγραφο στις 7 Αυγούστου 1247, ο πάπας Ιννοκέντιος Δ' έδινε οδηγίες για την συμπεριφορά των Λατίνων έναντι των Ελλήνων ιεραρχών και κληρικών που επιδείκνυαν διάθεση νομιμοφροσύνης και υπακοής έναντι της Παπικής Εκκλησίας :

³⁸⁰ La Monte, Reg., Byz 5 (1929) ap. 52.- Synodicum Nicosiense 299.- Cartulary, ap. 107.- Mas Latrie, Histoire, III 643-644.- M. M. Wojnar, Acta, IV ap. 1.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 82.- G. Hill, History, III 1054.

³⁸¹ La Monte, Reg., Byz 5 (1929) ap. 55.- Synodicum Nicosiense 299-300.- Cartulary, ap. 108.- G. Hill, History, III 1054.

³⁸² Synodicum Nicosiense 60-61.

³⁸³ Synodicum Nicosiense 300-301.- M. M. Wojnar, Acta, IV ap. 30.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 82.- G. Hill, History, III 1054.

³⁸⁴ Synodicum Nicosiense 301.- M. M. Wojnar, Acta, IV ap. 31.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 138-139.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 585-586.- G. Hill, History, III 1054.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 75-76.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 82-83.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 85-86.- J. M. Hussey, Church 203.

(α) Οι υπαχθέντες στη δικαιοδοσία των Λατίνων Πατριαρχών της Αντιοχείας ή των Ιεροσολύμων θα παρέμεναν υπό το καθεστώς αυτό, χωρίς καμία μεταβολή της υφιστάμενης σχέσης.

(β) Όσοι ουδέποτε υποτάχθηκαν στους Πατριάρχες αυτούς, θα υπάγονταν στην άμεση δικαιοδοσία της παπικής εξουσίας διατηρώντας τα δίκαια και την υλική υπόστασή τους.

(γ) Εφ' όσον καταδειχθεί ότι τα ορθόδοξα Πατριαρχία Αντιοχείας και Ιεροσολύμων δεν τέθηκαν υπό την εξάρτηση των Λατίνων Πατριαρχών ή επισκόπων, θα υπαχθούν επίσης στην άμεση δικαιοδοσία της παπικής εξουσίας, διατηρώντας τις ίδιες ελευθερίες.³⁸⁵

Η Κύπρος δεν αναφέρεται στις οδηγίες αυτές, αλλά υπονοείται ότι εντάσσεται στις ίδιες διατάξεις, αν και δεν καθορίζεται κατά πόσο η Κυπριακή Εκκλησία θα παρέμενε υπό την εξάρτηση της Λατινικής Εκκλησίας ή θα τίθετο υπό την άμεση δικαιοδοσία του πάπα. Όπως όμως προκύπτει από τα αιτήματα των Κυπρίων ιεραρχών που αναφέρονται σε έγγραφο του πάπα Ιννοκεντίου Δ' προς τον καρδινάλιο Εύδωνα στις 21 Ιουλίου 1250, η εξάρτηση από τη Λατινική Εκκλησία θα διατηρείτο.³⁸⁶

Επιστροφή των Κυπρίων εξόριστων.

Την περίοδο που ο πάπας Ιννοκέντιος Δ' προωθούσε την φιλελεύθερη πολιτική του έναντι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Νεόφυτος και πολλοί ορθόδοξοι κληρικοί του νησιού εξακολουθούσαν να παραμένουν εξόριστοι από τον Απρίλιο του 1240.³⁸⁷

Σημαντικές πληροφορίες για την δεύτερη περίοδο της εξορίας του Αρχιεπισκόπου Νεόφυτου μας παραδίδει μια επιστολή του βασιλιά της Κύπρου Ερρίκου Α' Λουζινιάν (1218-1253) προς τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Γ'

³⁸⁵ Στις ίδιες οδηγίες αναφέρεται ότι σε περίπτωση οικονομικής δυσχέρειας για τη μετάβαση στη Ρώμη των εκπροσώπων των δύο Ορθόδοξων Πατριαρχών, τα έξοδα θα τα αναλάμβανε η Αγία Έδρα, I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 139.- M. M. Wojnar, Acta, IV αρ. 39, 40.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 586.

³⁸⁶ Synodicum Nicosiense 301.- M. M. Wojnar, Acta, IV αρ. 74.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 141.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 586-588.- Για τα αιτήματα των Κυπρίων Ορθόδοξων βλ. σ. 125-126 της παρούσας εργασίας.

³⁸⁷ Για την εξορία του Αρχιεπισκόπου Νεόφυτου και ορθόδοξων κληρικών βλ. σ. 116-117 της παρούσας εργασίας.

Δούκα Βατάτζη (1222-1254). Η επιστολή αυτή χρονολογείται μετά το 1240 αλλά προ του έτους 1246.³⁸⁸

Όπως αναφέρει η επιστολή, ο Αρχιεπίσκοπος Νεόφυτος κατά την δεύτερη περίοδο της εξορίας του, έτυχε φιλοξενίας από τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Γ' Δούκα Βατάτζη. Ο Αρχιεπίσκοπος Νεόφυτος «*δια' στόματος*» του ιερέα Κωνσταντίνου και μιας επιστολής προς τον Ερρίκο Α', η οποία ωστόσο δεν σώζεται, πληροφόρησε τον βασιλιά της Κύπρου για την εξορία των Κυπρίων στην Νίκαια και τις ευεργεσίες που δέχθηκαν από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Γ' Δούκα Βατάτζη.³⁸⁹

Με την ευκαιρία αυτή, ο Ερρίκος Α' απέστειλε επιστολή προς τον αυτοκράτορα της Νίκαιας, ευχαριστώντας τον για την φροντίδα που έδωσε στον Αρχιεπισκόπου Κύπρου Νεόφυτου : «*Ἀνέμαθον δὲ διὰ τε γραφῆς τοῦ πανιερωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Νεοφύτου, καὶ διὰ στόματος τοῦ ἐντιμοτάτου ἱερέως αὐτοῦ Κωνσταντίνου τὰς εὐεργεσίας καὶ ἀσχολήσεις, ἃς ἔχει αὐτός καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ ἐπίσκοποι ἀπὸ τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου καὶ μεγάλως τῆ βασιλεία σου ἠὲ χαρίστησα, ὡς χριστομίμητον βασιλέα*». ³⁹⁰

Λίγο μετά την αποστολή της επιστολής, ο λεγάτος Λαυρέντιος επισκέφθηκε την Νίκαια και είχε συνομιλίες με τον Οικουμενικό πατριάρχη Μιχαήλ Β' (1244-1255) που έδρευε τότε εκεί, για ζητήματα που αφορούσαν τις σχέσεις μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. Όπως υποστηρίζει ο Κ. Χατζηψάλτης, κατά την παραμονή του στην Νίκαια, ο Λαυρέντιος ίσως να συνάντησε και τους Κυπρίους εξόριστους, πείθοντας τους να επανέλθουν στο νησί. Η επιστροφή της Ορθόδοξης ιεραρχίας στην Κύπρο και των κληρικών χρονολογείται γύρω στο 1247/1248.³⁹¹

³⁸⁸ Ακόμη και πριν την αποστολή της επιστολής αυτής οι σχέσεις της αυτοκρατορίας της Νίκαιας και του Φραγκικού βασιλείου της Κύπρου ήταν στενές αφού ο Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης απέστειλε στο νησί ως αποκρισιάρχη του, τον πρωτονοβελίσσιμο Ιωάννη Καλόκαιρο. Ο Ερρίκος Α' σε μια επιστολή του ονομάζει τον Ιωάννη Γ' Δούκα Βατάτζη «*ἀγαπητὸν καὶ ἐνδιάθετον συγγενή*». Πράγματι, ο Ερρίκος Α' είχε στις φλέβες του αίμα Κομνηνών, διότι η μητέρα του Αλίκη, ήταν κόρη της Ισαβέλλας, συζύγου του βασιλιά της Ιερουσαλήμ Ερρίκου της Καμπανίας. Η Ισαβέλλα πάλι είχε μητέρα την Μαρία Κομνηνή, δευτερότοκη κόρη του Ιωάννη Κομνηνού και ανεψιά του αυτοκράτορα Μανουήλ Α' Κομνηνού (1143-1180). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σύζυγος του Ιωάννη Γ' Δούκα Βατάτζη ήταν η Ειρήνη Κομνηνή, έκανε τον Ερρίκο Α' συγγενή του αυτοκράτορα της Νίκαιας, Κ. Χατζηψάλτης, *Σχέσεις*, Κ.Σ 15 (1951) 65-75.- Σπ. Λάμπρος, *Ρήγαν*, Ν.Ε. 14 (1917) 39-41.

³⁸⁹ Κ. Χατζηψάλτης, *Σχέσεις*, Κ.Σ 15 (1951) 71-74.- Σπ. Λάμπρος, *Ρήγαν*, Ν.Ε. 14 (1917) 39-41.

³⁹⁰ Κ. Χατζηψάλτης, *Σχέσεις*, Κ.Σ 15 (1951) 66, 10-14.- Σπ. Λάμπρος, *Ρήγαν*, Ν.Ε. 14 (1917) 39, 12-17.- Κ. Άμαντος, *Ιστορία* 82-83.

³⁹¹ Κ. Χατζηψάλτης, *Σχέσεις*, Κ.Σ 15 (1951) 74.- Όπως αναφέρει ο J. Gill, η δραστηριότητα του Λαυρέντιου ως λεγάτου παύει μετά το 1247 αφού δεν υπάρχουν άλλες καταγεγραμμένες επιστολές προς αυτόν στα παπικά έγγραφα. Στις 22 Ιουνίου 1248 ο πάπας Ιννοκέντιος Δ' τοποθέτησε τον Καρδινάλιο Εύδωνα, λεγάτο της Ανατολής. Άρα ο Αρχιεπίσκοπος Νεόφυτος πρέπει να επέστρεψε στο

Την επιστροφή των Κυπρίων εξόριστων μαρτυρεί μια επιστολή του πάπα Ιννοκεντίου Δ' προς τον καρδινάλιο Εύδωνα στις 21 Ιουλίου 1250, όπου αναφέρεται ότι ο λεγάτος Λαυρέντιος κατόρθωσε να πείσει τον Αρχιεπίσκοπο Νεόφυτο να επιστρέψει στο νησί.³⁹²

Η άφιξη του Λουδοβίκου του Άγιου στο νησί.

Μετά την επιστροφή των Κυπρίων εξόριστων στο νησί, επικράτησε πνεύμα αισιοδοξίας ως προς την αποκατάσταση της ειρηνικής διαβίωσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το πνεύμα αυτό ενισχύθηκε με την άφιξη στην Κύπρο, τον Σεπτέμβριο του 1248, σταυροφορικού στρατού υπό τον βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο Θ' τον Άγιο (1226-1270), με την ευκαιρία της Ζ' Σταυροφορίας (1248-1250).³⁹³ Ο Λουδοβίκος Θ' ο Άγιος (Saint Louis) συνοδευόταν από τον νέο παπικό λεγάτο της Ανατολής, επίσκοπο του Τουσκούλου (Tusculum), Καρδινάλιο Εύδωνα (Eudes de Chateauroux).³⁹⁴

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, ο Λουδοβίκος ήταν αυτός που υπέθαλψε τη πολιτική συνδιαλλαγής μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Ο Mas Latrie αποδίδει την επέμβαση του Λουδοβίκου στην ανάγκη ενώσεως όλων των χριστιανικών δυνάμεων στην σταυροφορική προσπάθεια της οποίας ηγείτο.³⁹⁵ Ο Α. Σακελλαρίου υποστηρίζει ότι ο Λουδοβίκος ήταν αυτός που συνέβαλε στην επιστροφή των Κυπρίων εξόριστων, απαιτώντας από τον βασιλιά της Κύπρου Ερρίκο Α' Λουζινιάν να επιστρέψουν οι Κύπριοι ιερωμένοι, διότι επιθυμούσε να έχει κατά την σταυροφορία του όλους τους χριστιανούς ενωμένους.³⁹⁶

νησί γύρω στο 1247/1248, J. Gill, *Tribulations*, BF 5 (1977) 83-84.- M. M. Wojnar, *Acta*, IV αρ. 60, 61, 62, 63.

³⁹² *Synodicum Nicosiense* 302.- M. M. Wojnar, *Acta*, IV αρ. 74.- I. Χάκκεττ, *Ιστορία*, Α' 139.- Θ. Παπαδόπουλλος, *Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου*, Δ' 587.- G. Hill, *History*, III 1054.- Α. Παυλίδης, *Ιστορία*, Γ' 76.- Π. Ι. Κιρμίτσης, *Εκκλησία*, Κ.Σ 47 (1983) 20.- H. J. Magoulias, *Relations*, GOTR 10 (1964) 86.

³⁹³ Για την Ζ' Σταυροφορία βλ. S. Runciman, *History*, III 255-292.- J. R. Strayer, *Louis IX, History of the Crusades*, II 487-518.

³⁹⁴ I. Χάκκεττ, *Ιστορία*, Α' 139-140.- G. Hill, *History*, III 1054.- Θ. Παπαδόπουλλος, *Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου*, Δ' 587.- Φ. Ζαννέτος, *Ιστορία*, Α' 687-688.- Κ. Αμαντος, *Ιστορία* 83.- Α. Παυλίδης, *Ιστορία*, Γ' 76.- H. J. Magoulias, *Relations*, GOTR 10 (1964) 86.- Π. Ι. Κιρμίτσης, *Εκκλησία*, Κ.Σ 47 (1983) 21.- Κ. Π. Κύρρης, *Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ* 2 (1993) 159-160.- Χ. Ταουσιάνης, *Θέματα* 114.- J. R. Strayer, *Louis IX, History of the Crusades*, II 490.

³⁹⁵ Mas Latrie, *Histoire*, I 343-348.- G. Hill, *History*, III 1054.- Θ. Παπαδόπουλλος, *Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου*, Δ' 587.

³⁹⁶ Α. Σακελλαρίου, *Κυπριακά*, Α' 449.

Είτε με την ενθάρρυνση του Λουδοβίκου είτε όχι, ο λεγάτος Εύδωνας ενίσχυσε την πολιτική συνδιαλλαγής, συνεχίζοντας το έργο που έθεσε σε εφαρμογή ο Λαυρέντιος.³⁹⁷ Μια από τις πρώτες του ενέργειες με την άφιξή του στο νησί, ήταν η έκδοση διατάξεως προς τους Λατίνους της Κύπρου, τον Μάρτιο του 1249, με την οποία όριζε ότι η Λατινική Εκκλησία όφειλε να τιμά ειδικά και μερικούς τοπικούς Ορθόδοξους Κυπρίους αγίους. Οι άγιοι αυτοί ήταν ο Βαρνάβας,³⁹⁸ ο Επιφάνιος,³⁹⁹ ο Ιλαρίωνας,⁴⁰⁰ ο Νικάνωρ,⁴⁰¹ ο Τυχικός,⁴⁰² ο Ιάσωνας,⁴⁰³ ο Σπυρίδωνας,⁴⁰⁴ ο Άμμων, ο Αλέξανδρος, ο Ποτάμιος και ο Νεμέσιος.⁴⁰⁵ Μέχρι τότε μόνο οι τρεις πρώτοι λατρεύονταν από τη Λατινική Εκκλησία. Η πράξη αυτή του Εύδωνα εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους Κυπρίους.⁴⁰⁶

Με τις προσπάθειες αυτές οι έριδες των δύο Εκκλησιών λησμονήθηκαν για λίγο, και ο Αρχιεπίσκοπος Νεόφυτος μαζί με τους κληρικούς του παρουσιάστηκε ενώπιον του λεγάτου Εύδωνα, υποσχόμενος υπακοή στην Ρωμαϊκή Εκκλησία, κατά τον φεουδαλικό τρόπο, τοποθετώντας δηλαδή τις παλάμες του στα χέρια του Εύδωνα. Ό,τι δεν κατόρθωσε η βία των προγενεστέρων ενεργειών των Λατίνων, το πέτυχε τώρα η διαλλακτική πολιτική του πάπα Ιννοκεντίου Δ'.⁴⁰⁷

³⁹⁷ Έτσι και αλλιώς ο καρδινάλιος Εύδωνας είχε παπικές εντολές να προχωρήσει σε συνδιαλλαγή με τους Ορθόδοξους της Κύπρου, Synodicum Nicosiense 302.- M. M. Wojnar, Acta, IV αρ. 74.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 76.

³⁹⁸ Ο απόστολος Βαρνάβας, θεωρείται ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου, και δίδαξε τον χριστιανισμό στο νησί μαζί με τον Απόστολο Παύλο, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 165-170.

³⁹⁹ Πρόκειται για τον Επιφάνιο τον μέγα, αρχιεπίσκοπο Σαλαμίνας, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 220-250.

⁴⁰⁰ Ο Ιλαρίωνας ο μέγας, παλαιός χριστιανός ερημίτης, γεννήθηκε κοντά στην Γάζα και μετά από πολλές περιπλανήσεις εγκαταστάθηκε στην Κύπρο όπου και πέθανε, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 252-257.

⁴⁰¹ Ο Νικάνωρ μαρτύρησε στην Κύπρο κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 202.

⁴⁰² Ο Τυχικός ίσως να καταγόταν από την Πάφο και να διετέλεσε επίσκοπος της Χαλκηδόνας στην Βιθυνία, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 211.

⁴⁰³ Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 189.

⁴⁰⁴ Ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι από τους ενδοξότερους αγίους της Κυπριακής Εκκλησίας. Διετέλεσε επίσκοπος Τρεμιθούνας και ο βίος του συνδέεται με πολλές διηγήσεις για θαύματα του. Τα λείψανά του σήμερα βρίσκονται στην Κέρκυρα, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 203-209.

⁴⁰⁵ Ο Άμμων, ο Αλέξανδρος, ο Ποτάμιος και ο Νεμέσιος ήταν μάρτυρες, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 175-203.

⁴⁰⁶ Synodicum Nicosiense 170-173 : «*praecipimus ut per omnes ecclesias Latinorum in Cypro, in die festo cuiuslibet praedictorum, fiant novem lectiones de martyribus sive confessoribus, prout decet*».- Mansi, Conc. XXVI 341-342.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 76.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 290.

⁴⁰⁷ Synodicum Nicosiense 302.- M. M. Wojnar, Acta, IV αρ. 74.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 140.- G. Hill, History, III 1054.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 76.- B. Hamilton, Church 324.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 86.- Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Π. Ι. Κιρμίτσης, η διαλλακτική πολιτική του πάπα Ιννοκεντίου Δ', συνισταμένη στην προσπάθεια δημιουργίας φιλικών σχέσεων μεταξύ της Παπικής Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, αντί της πολιτικής της καταπίεσεως που εφάρμοσαν οι προκάτοχοί του πάπες, ήταν περισσότερο επικίνδυνη. Διότι, ενώ η προηγούμενη παπική πολιτική στηριζόταν στην καταπίεση και στον διωγμό, δημιουργώντας αντίδραση των καταπιεσμένων Ορθοδόξων, αντιθέτως τώρα, δημιουργείτο ο κίνδυνος εκλατινισμού δια της καλλιέργειας φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο Εκκλησιών, Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 20.

Αιτήματα των Ορθοδόξων (21 Ιουλίου 1250).

Οι Κύπριοι ιεράρχες επωφελούμενοι από το σχετικά ευνοϊκό κλίμα της περιόδου αυτής, διατύπωσαν ένα αριθμό αιτημάτων που ουσιαστικά ισοδυναμούσαν με κατάργηση των αποφάσεων της Συνέλευσης της Αμμοχώστου (1222). Τα αιτήματα αυτά υποβλήθηκαν από τον Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Νεόφυτο και αναφέρονται σε επιστολή του πάπα Ιννοκεντίου Δ' προς τον καρδινάλιο Εύδωνα στις 21 Ιουλίου 1250. Σύμφωνα με την επιστολή οι Κύπριοι ιεράρχες έθεσαν τις ακόλουθες αξιώσεις :⁴⁰⁸

(1) Την αποκατάσταση των δεκατεσσάρων Ορθόδοξων επισκοπών.

(2) Την υπαγωγή των Ορθοδόξων επισκόπων στην άμεση δικαιοδοσία της Παπικής Εκκλησίας και όχι στην Λατινική Εκκλησία της Κύπρου, *«in Ecclesiae Romanae oboedientia permanentibus, ne Praelatorum latinorum iurisdictioni subiaceant, sed in subiectionen Sedis Apostolicae pari cum illis gaudeant privilegio libertatis»*.

(3) Την αποκατάσταση της δικαιοδοσίας των Ορθόδοξων επισκόπων πάνω στους κληρικούς και λαϊκούς του δόγματός τους, προνόμιο που τους είχαν αποστερήσει οι Λατίνοι επίσκοποι.

(4) Την άρση κάθε περιορισμού για τους επιθυμούντες να καταταχθούν στον κλήρο ή να ασπασθούν τον μοναχισμό, όπως ίσχυε πριν από την Λατινική κατάκτηση.

(5) Την επαναφορά στους Ορθοδόξους επισκόπους των εισοδημάτων (δεκάτες) που προέρχονταν από τις Ορθόδοξες μονές, και από τους ελεύθερους Ορθοδόξους Σύριους και Έλληνες.

(6) Να αποδοθεί στους Ορθόδοξους επισκόπους και κληρικούς, μέρος από τις δεκάτες που καταβάλλονταν στους Λατίνους επισκόπους από τον Ορθόδοξο αγροτικό πληθυσμό.

(7) Οι Ορθόδοξοι επίσκοποι να έχουν το δικαίωμα να ακούν και να αποφασίζουν για κάθε πνευματική υπόθεση των Ελλήνων Ορθοδόξων με βάση τους οικείους εκκλησιαστικούς κανόνες. Σε περιπτώσεις εφέσεων στις αποφάσεις των Ορθόδοξων εκκλησιαστικών δικαστηρίων, αυτές να υποβάλλονται απευθείας στον

⁴⁰⁸ Synodicum Nicosiense 302-303.- M. M. Wojnar, Acta, IV αρ. 74.- Θ. Παπαδόπουλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 587-589.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 140-142.- G. Hill, History, III 1055.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 44-45.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 83-84.- Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 159.- Χ. Ταουσιάνης, Θέματα 114.- Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 116.

πάπα ή τον Παπικό λεγάτο της Ανατολής, και όχι προς τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο ή τους Λατίνους επισκόπους.

(8) Ο όρκος υποταγής του Ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου Κύπρου να δίδεται στον Παπικό λεγάτο της Ανατολής και όχι στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, και σε αντάλλαγμα ο Παπικός λεγάτος να υπερασπίζει τον Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και τους επισκόπους του από κάθε παρενόχληση.

(9) Την αναστολή όλων των ποινών που επιβλήθηκαν στον Ορθόδοξο κλήρο από τον Πελάγιο και άλλους.⁴⁰⁹

Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Θ. Παπαδόπουλλος, οι διεκδικήσεις των Κυπρίων ιεραρχών συνίσταντο στην αποκατάσταση της αρχικής ανεξαρτησίας της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Κύπρου, υπό τον όρο υπαγωγής στην Παπική Εκκλησία και την απεμπόληση της κηδεμονίας που ασκούσε η Λατινική Εκκλησία του νησιού. Ωστόσο ήταν προφανές, ότι τουλάχιστον τα περισσότερα από τα αιτήματα των Κυπρίων δεν ήταν δυνατό να γίνουν αποδεκτά, γιατί θα προκαλούσαν την αντίδραση της Λατινικής Εκκλησίας της Κύπρου η οποία θα θιγόταν άμεσα.⁴¹⁰

Ο πάπας Ιννοκέντιος Δ', μόλις έλαβε τα αιτήματα αυτά, έδωσε οδηγίες στον λεγάτο Εύδωνα να διευθετήσει την υπόθεση, κατά τρόπο που θα αποκαθιστούσε την ειρήνη στην Εκκλησία και την καθολική υποταγή. Ωστόσο το έργο του Παπικού λεγάτου Εύδωνα προσέκρουσε στην αντίδραση του νέου Λατίνου Αρχιεπισκόπου Λευκωσίας, Ούγου Φαγιάνου (Hugus de Fagiano).⁴¹¹ Ο ιεράρχης αυτός, διαπνεόμενος από ακραίο φανατισμό, με τις πράξεις του αναθέρμανε τη ρήξη μεταξύ των δύο Εκκλησιών.⁴¹²

⁴⁰⁹ Synodicum Nicosiense 302-303.- M. M. Wojnar, Acta, IV αρ. 74.- Θ. Παπαδόπουλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 587-589.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 140-142.- G. Hill, History, III 1055.- A. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 76-77.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 83-84.- Π. I. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 21-22.- N. Coureas, Church 290-291.

⁴¹⁰ Θ. Παπαδόπουλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 589.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 142.- A. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 76.

⁴¹¹ Ο Αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος είχε πεθάνει στην Δαμιέττη στις 28 Απριλίου 1250 κατά την Ζ' Σταυροφορία του Λουδοβίκου του Άγιου. Ο Ούγος Φαγιάνος (Hugus de Fagiano) εκλέχθηκε νέος Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας μετά από τον θάνατο του Ευστόργιου αλλά ο ακριβής χρόνος της ανόδου του είναι άγνωστος. Στις 20 Δεκεμβρίου 1251 του αποστάληκε το πάλλιον και από τότε κατείχε όλα τα δικαιώματα του Λατινικού Αρχιεπισκοπικού θρόνου. Πέθανε στις 27 Αυγούστου 1267.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929), αρ. 70, 71.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Γ' 86-87.- G. Hill, History, III 1055.- «A di 28 april, morite a Damiatu Eustorgio, arcivescovo de Nicossia», F. Amadi, Cronaca 200.- L. Quien, Oriens Christianus, III 1203-1205.- C. Schabel, Bishops, EKEE 30 (2004) 77-78.- Mas Latrie, Histoire, I 354-356.

⁴¹² Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Θ. Παπαδόπουλλος, κατά την περίοδο αυτή διαγράφονται δύο ρεύματα της Λατινικής πολιτικής έναντι της Ορθόδοξου Εκκλησίας. Το πρώτο κατευθυνόμενο από τον πάπα Ιννοκέντιο Δ' δια του λεγάτου Εύδωνα με στόχο την υποταγή της Ορθόδοξου Εκκλησίας δια της ειρηνικής οδού, και το δεύτερο από τον Λατινικό κλήρο, με στόχο την πλήρη υποταγή και τον βίαιο

**Η εγκύκλιος του Λατίνου Αρχιεπισκόπου Λευκωσίας Ούγου Φαγιάνου
(9 Απριλίου 1251).**

Ο Ούγος Φαγιάνος, αγνοώντας τις οδηγίες του πάπα Ιννοκεντίου Δ' να μην αναμειγνύεται στις υποθέσεις των Ορθοδόξων, εξέδωσε εγκύκλιο που αναγνώστηκε στον λαό στο μεγάλο κοιμητήριο του καθεδρικού ναού της Αγίας Σοφίας στη Λευκωσία, στις 9 Απριλίου 1251, Κυριακή των Βαΐων «*Qua declarantur et denunciuntur excommunicati, recitata anno MCCLI in mango coemeterio ecclesiae Nicosiensis*». Η εγκύκλιος διέτασσε, με ποινή αφορισμού,

(α) όλους τους Έλληνες που είχαν χρισθεί και νυμφευθεί κατά τα θέσμια των Εκκλησιών της Ρώμης και της Λευκωσίας, και τα τέκνα τους, να εκκλησιάζονται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ιδίως την Κυριακή, στον ναό της Αγίας Σοφίας στην Λευκωσία, και να εξομολογούνται μια φορά τον χρόνο στο ίδιο μέρος σε Λατίνο ιερέα, και να μεταλαμβάνουν τη θεία κοινωνία κατά το λατινικό δόγμα και όχι κατά το Ορθόδοξο.⁴¹³

(β) Το ίδιο ίσχυε για όσους δεν αναγνωρίζουν την Ρωμαϊκή Εκκλησία ως κεφαλή όλων των Εκκλησιών, «*universos qui Romanam ecclesiam dicunt et asserunt non esse caput omnium ecclesiarum*»,

(γ) και για όσους, Έλληνες ιερείς και διακόνους δεν είχαν δηλώσει υποταγή στην Ρωμαϊκή Εκκλησία και στην Λατινική Εκκλησία της Κύπρου, «*qui non fecerunt nec facere volunt obedientiam ecclesiae Romanae et ecclesiae Nicosiensi*».⁴¹⁴

Κατά πόσο η διαταγή αυτή έτυχε της αποδοχής από τους Ορθοδόξους είναι αμφίβολο. Όπως αναφέρει ο G. Hill, ο λεγάτος Εύδωνας αρνήθηκε να την υποστηρίξει.⁴¹⁵ Ο Θ. Παπαδόπουλλος υποστηρίζει ότι το γεγονός ότι η εγκύκλιος

εκλατινισμό του Ορθοδόξου κυπριακού πληθυσμού, Θ. Παπαδόπουλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 589-592.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 142.- G. Hill, History, III 1055.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 86-87.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 83-84.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 22-23.

⁴¹³ Το μέτρο αυτό υποδεικνύει ότι υπήρχε ένας αριθμός Ελλήνων που είχαν υιοθετήσει τα Λατινικά ήθη, Synodicum Nicosiense 62.- Mas Latrie, Histoire, I 355-357.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 84-85.

⁴¹⁴ Mansi, Conc. XXVI 336-337.- Synodicum Nicosiense 154-157.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 142.- Θ. Παπαδόπουλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 589-590.- G. Hill, History, III 1055.- N. Coureas, Church 291-292.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 77.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 45-46.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 86-87.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 84-85.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 22-23.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 449.- C. P. Kyrris, Identity, ΕΚΕΕ 19 (1992) 175.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 627.- Α. Palmieri, Chypre, D.T.C, II 2438.

⁴¹⁵ G. Hill, History, III 1055.

αναγνώστηκε εκ νέου το 1252, υποδηλώνει ότι οι πιστοί δεν συμμορφώθηκαν στις αποφάσεις της.⁴¹⁶

Με τις «επιθετικές» αυτές ενέργειες ο Ούγος Φαγιάνος αναζωπύρωσε τα πάθη τα οποία η θρησκευτική πολιτική του Ιννοκεντίου Δ' είχε μετριάσει. Ένα δεύτερο γεγονός ήρθε να επισπεύσει την σύγκρουση, η άνοδος στον Ορθόδοξο Αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κύπρου του μοναχού Γερμανού Πησιμάνδρου.⁴¹⁷

Εκλογή του Ορθοδόξου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γερμανού Πησιμάνδρου.

Επειδή ο Ορθόδοξος Αρχιεπισκοπικός θρόνος χήρευε τότε,⁴¹⁸ αποφασίστηκε να επιτραπεί στους Ορθοδόξους Κυπρίους να εκλέξουν διάδοχο, ως αντιστάθμισμα για την απόρριψη των αιτημάτων των Κυπρίων ιεραρχών. Έγγραφο του πάπα Ιννοκεντίου Δ' που χρονολογείται στις 20 Δεκεμβρίου 1251, έδινε την άδεια για την εκλογή αυτή.⁴¹⁹ Ο πάπας έδωσε οδηγίες στον λεγάτο Εύδωνα να διευθετήσει τα πράγματα ούτως ώστε η εκλογή να διεξαχθεί ομαλά και να αποφασίσει τελεσιδίκως για το αποτέλεσμα της, εάν υποβαλλόταν οποιαδήποτε ένσταση κατά του κύρους της.⁴²⁰

Η οδηγία του πάπα Ιννοκεντίου Δ' να επιτρέψει την εκλογή Ορθοδόξου Αρχιεπισκόπου της Κύπρου ερχόταν σε αντίθεση με τις αποφάσεις της Συνόδου του Λατερανού (1215) και της Συνέλευσης της Αμμοχώστου (1222). Ο 9^{ος} κανόνας της Δ' Συνόδου του Λατερανού απαγόρευε μια επισκοπή να έχει δύο θρησκευτικούς αρχηγούς με τον ίδιο τίτλο,⁴²¹ ενώ με τη Συνέλευση της Αμμοχώστου καταργήθηκε

⁴¹⁶ Θ. Παπαδόπουλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 590.

⁴¹⁷ Synodicum Nicosiense 62.- G. Hill, History, III 1055-1056.- Ο Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 143, χαρακτηρίζει τα μέτρα του Ούγου Φαγιάνου «επιθετικά».- Ο J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 84-85, παρατηρεί ότι τα μέτρα αυτά αντιμετωπίστηκαν από τους Ορθοδόξους περισσότερο εχθρικά απ' ότι ήταν στην πραγματικότητα.- Θ. Παπαδόπουλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 590.

⁴¹⁸ Ο τελευταίος μνημονεύμενος αρχιεπίσκοπος ήταν ο Νεόφυτος, του οποίου αγνοούμε την ημερομηνία θανάτου, Θ. Παπαδόπουλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 590-591.

⁴¹⁹ «*Episcopis Graecis Cypri. Concedit, ut in metropolitana sua archiepiscopo jam pridem defuncto alium subrogent*», Mas Latrie, Histoire, II 65.- του ίδιου, Histoire, I 357-358.- M. M. Wojnar, Acta, IV αρ. 79.- Θ. Παπαδόπουλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 590-591.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 690.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 45.- N. Coureas, Church 292.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 87.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 85.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 450.

⁴²⁰ Synodicum Nicosiense 304.- M. M. Wojnar, Acta, IV αρ. 80.- N. Coureas, Church 292.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 143.- G. Hill, History, III 1056-1057.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 23-24.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 85.

⁴²¹ «*Quod episcopi Graeci non sint presules in diocesis Latinorum nec ut presules reputentur*», Cartulary, αρ. 86.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 18.- Synodicum Nicosiense 306.- Mansi, Conc. XXII 953-1086.- F. Vernet, Latran IV, DTC, VIII 2652-2667.

το αξίωμα του Ορθοδόξου Αρχιεπισκόπου της Κύπρου.⁴²² Ο ίδιος ο πάπας Ιννοκέντιος Δ' γνώριζε ότι παραβίαζε τις διατάξεις αυτές αλλά με σκοπό να ικανοποιήσει του Ορθοδόξους Κυπρίους ήταν έτοιμος να προβεί σε τέτοιου είδους παραχωρήσεις.⁴²³

Κατά τον χρόνο της εκλογής του Γερμανού Πησιμάνδρου ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Ούγος Φαγιάνος απουσίαζε από την Κύπρο. Παρά τις διαμαρτυρίες των αντιπροσώπων του Ούγου Φαγιάνου στο νησί, ο λεγάτος Εύδωνας διενήργησε την χειροτονία του νεοεκλεγέντος Ορθοδόξου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, λαμβάνοντας από αυτόν και τους επισκόπους του όρκο υποταγής στην Ρωμαϊκή Εκκλησία, χωρίς να γίνεται μνεία και για υποταγή στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, «*presentatam sibi eiusdem Germani electionem confirmans, sibi fecit ab eisdem suffraganeis beneficium consecrationis impendi, recepta postmodum ecclesie Romane nomine, tam ab ipso quam a suffraganeis episcopis, obediente sponsione*». Στη συνέχεια οι Ορθόδοξοι επίσκοποι ορκίστηκαν υπακοή στον νέο Αρχιεπίσκοπό τους, Γερμανό Πησιμάνδρο.⁴²⁴

Η απόφαση για την εκλογή Ορθοδόξου Αρχιεπισκόπου, προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση του Λατίνου αρχιεπισκόπου Ούγου Φαγιάνου, ο οποίος αρνούμενος να την αποδεχθεί, αποσύρθηκε στην πατρίδα του Τοσκάνη, αφού έθεσε πρώτα το βασίλειο της Κύπρου υπό απαγόρευση.⁴²⁵

⁴²² Synodicum Nicosiense 306.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 590.- Για την Συνέλευση της Αμμοχώστου βλ. σ. 86-89 της παρούσας εργασίας.

⁴²³ Σε επιστολή του πάπα Ιννοκεντίου Δ' προς τον λεγάτο Εύδωνα στις 25 Φεβρουαρίου 1254, ο πάπας αναφέρει ότι δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις του Λατερανού και του Πελάγιου, Synodicum Nicosiense 306.- M. M. Wojnar, Acta, IV αρ. 103.- Όπως υποστηρίζει ο C. P. Kyrris, η πράξη του πάπα Ιννοκεντίου Δ' να επιτρέψει την εκλογή Ορθοδόξου αρχιεπισκόπου Κύπρου αποτελούσε de facto αναγνώριση του Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπικού τίτλου παρά την απαγόρευσή του με τις διατάξεις που αναφέρθηκαν, C. P. Kyrris, Identity, EKEE 19 (1992) 176.

⁴²⁴ Μια επιτολή του πάπα Ιννοκεντίου Δ' προς τον λεγάτο Εύδωνα στις 25 Φεβρουαρίου 1254, μαρτυρεί ότι οι Έλληνες είχαν εκλέξει Αρχιεπίσκοπο κάποιον γραφέα ονόματι Γεώργιο, αλλά ο πάπας αρνήθηκε να επικυρώσει την εκλογή ως αντικανονική, δίνοντας οδηγίες στον λεγάτο Εύδωνα να διευθετήσει για την εκλογή Ορθοδόξου Αρχιεπισκόπου της Κύπρου, Synodicum Nicosiense 306.- Ο J. Gill διατυπώνει την άποψη ότι το όνομα «Γεώργιος» αναφέρεται εσφαλμένα στην επιστολή, και πως αυτόν που ήθελε να αναφέρει είναι ο Γερμανός, J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 85.- Ο G. Hill υποστηρίζει ότι ο «Γεώργιος» δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Γερμανό, και ότι ο Γερμανός επιλέχθηκε στην θέση του ως Αρχιεπίσκοπος, G. Hill, History, III 1056-1057.- Cartulary, αρ. 78.- Mansi, Conc. XXIII 1037-1038.- Mas Latrue, Histoire, I 357-358.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 143.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 87.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 24.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 450.- Κ. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 117.- V. Laurent, Episcopaux, REB 6 (1948) 164.- Του ίδιου, Succession, REB 7 (1949) 38-39.

⁴²⁵ F. Amadi, Cronaca 202.- Mas Latrue, Histoire, I 357-358.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 143.- G. Hill, History, III 1056-1057.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 691.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 77.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 450.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 46.- Φ. Γεωργίου, Ειδήσεις 53.- Χ. Ν. Ταουσιάνης, Θέματα 115.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 87-88.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 24-25.- Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Θ. Παπαδόπουλλος, η πράξη του Ούγου Φαγιάνου να

Όταν στις 18 Ιανουαρίου 1253 πέθανε ο βασιλιάς της Κύπρου Ερρίκος Α΄ Λουζινιάν, ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος επέστρεψε στο νησί.⁴²⁶ Η επιστροφή του σήμαινε και την αναζωπύρωση της αντιπαράθεσής του με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διαμάχη αυτή οδήγησε σε παρέμβαση του πάπα Ιννοκεντίου Δ΄ με επιστολή του προς τον λεγάτο Εύδωνα στις 17 Φεβρουαρίου 1254, με την οποία διέταζε τον Λατίνο αρχιεπίσκοπο και τους επισκόπους του να μην παρενοχλούν τους Ορθοδόξους αρχιερείς.⁴²⁷

Ο λεγάτος Εύδωνας εκλήθη να αντιμετωπίσει και μια άλλη έριδα μεταξύ των Λατίνων και των Ορθοδόξων της Κύπρου, σχετικά με αμφισβητήσεις που εγέρθηκαν σε σχέση με το βάπτισμα, το χρίσμα, την θεία ευχαριστία και άλλα έθιμα και τελετές. Το γεγονός αυτό προκάλεσε νέα παρέμβαση του πάπα Ιννοκεντίου Δ΄ με επιστολή του προς τον λεγάτο Εύδωνα στις 6 Μαρτίου 1254.⁴²⁸

Επιστολή του πάπα Ιννοκεντίου Δ΄ προς τον παπικό λεγάτο Εύδωνα (6 Μαρτίου 1254).

Ο πάπας Ιννοκέντιος Δ΄ μέσα από την επιστολή του, έδωσε ένα κατάλογο από διατάξεις που αφορούσαν την τέλεση των μυστηρίων και άλλων ιερουργιών, απαιτώντας από τους Ορθοδόξους την εφαρμογή τους.⁴²⁹ Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Ν. Coureas, ενώ μέχρι τότε η Λατινική Εκκλησία είχε προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου, στην οικονομική κατάστασή της,

εγκαταλείπει το νησί και να θέσει το βασίλειο υπό απαγόρευση, ήταν ουσιαστικά πράξη ανυποταξίας προς τη βασιλική εξουσία, η οποία διέκειτο ευνοϊκά στην εκλογή νέου Ορθοδόξου Αρχιεπισκόπου, Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ΄ 590-591.

⁴²⁶ P. Schreiner, Βραχέα Χρονικά 26.3.- Mas Latrie, Histoire, I 358-364.- «*In detto tempo (1253) mori il re Henrico de Cipro a Nicosia, alli 18 di gennaro*», F. Bustron, Historia 109.- Ο Ούγος Φαγιάνος επέστρεψε στο νησί και ήρε την απαγόρευση που είχε θέσει, «*reconcilio la terra*», F. Amadi, Cronaca 202.- Τον Ερρίκο Α΄ διαδέχθηκε ο γιος του Ούγος Β΄ (1253-1267), αλλά επειδή ήταν ανήλικος την αντιβασιλεία άσκησε η βασίλισσα Πλακεντία.- Αρχιμ. Κυπριανού, Ιστορία 58.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 46.- G. Hill, History, III 1057.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α΄ 450-451.

⁴²⁷ Synodicum Nicosiense 305-306.- M. M. Wojnar, Acta, IV αρ. 102.

⁴²⁸ «*Sane, inter venerabiles fratres nostros archiepiscopum Nicosiensem et eius suffraganeos Latinos, ex parte una, et episcopos Grecos regni Cipri, ex altera, de quibusdam certis articulis discordiam et turbationem fore subortam et eorundem*», Cartulary, αρ. 93.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 79.- Synodicum Nicosiense 307-311.- M. M. Wojnar, Acta, IV αρ. 105.- Mansi, Conc. XXIII 578-582.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α΄ 144-152.- G. Hill, History, III 1057.

⁴²⁹ Cartulary, αρ. 93.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 79.- Synodicum Nicosiense 307-311.- M. M. Wojnar, Acta, IV αρ. 105.- Mansi, Conc. XXIII 578-582.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α΄ 144-152.- Ν. Coureas, Church 293-296.- Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 48.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 88-90.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 86-87.- Α. Παπαγεωργίου, Ιστορία 38.

στον αριθμό των επισκοπών της, και στην δικαιοδοσία της, τώρα προσπαθούσε να επέμβει και στα δογματικά της.⁴³⁰

Η επιστολή του πάπα Ιννοκεντίου Δ' προς τον Εύδωνα περιλάμβανε τις ακόλουθες οδηγίες :

(1) Κατά την τέλεση του χρίσματος να τηρείται από τους Ορθοδόξους Έλληνες το ρωμαϊκό έθος.⁴³¹ Ωστόσο ήταν ελεύθεροι να συνεχίσουν το έθος χρίζοντας ολόκληρο το σώμα του βαπτιζομένου, εάν η πράξη αυτή ήταν αδύνατο να καταργηθεί χωρίς να προκαλέσει ταραχές. Επιπλέον, η χρήση ζεστού ή ψυχρού ύδατος κατά το βάπτισμα επιτρεπόταν, εφ' όσον οι Έλληνες βεβαίωναν ότι το βάπτισμα με οποιονδήποτε από τους πιο πάνω τρόπους ήταν εξ' ίσου αποτελεσματικό.

(2) Στην Ορθόδοξη Εκκλησία επικρατούσε ο ιερέας να προβαίνει αμέσως μετά την βάπτισμα στο χρίσμα. Τώρα το χρίσμα αναβαλλόταν για λίγα χρόνια, αφού μόνο οι επίσκοποι θα μπορούσαν να προβαίνουν σ' αυτή την τελετή.

(3) Οι Ορθόδοξοι Έλληνες επίσκοποι καλούνται να αγιάζουν το μύρο στους καθεδρικούς ναούς τη Μεγάλη Πέμπτη κατά το έθος της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Το μύρο θα αποτελείται από βάλσαμο και λάδι. Αλλά εάν οι Έλληνες προτιμούσαν να τηρούν την αρχαία συνήθεια, κατά την οποία ο πατριάρχης και οι αρχιεπίσκοποι αγίαζαν το μύρο σε συλλειτουργία, ήταν ελεύθεροι να το πράξουν.

(4) Η πράξη της άφεσης αμαρτιών η οποία διδόταν από ιερείς ή πνευματικούς απαγορευόταν αυστηρά.

(5) Η άφεση αμαρτιών επιτρεπόταν να δίνεται μόνο σε αρρώστους.

(6) Επιτρεπόταν στους Έλληνες να τηρούν το έθος της χρήσης ύδατος και οίνου στην θεία ευχαριστία, και γινόταν δεκτό ότι το μυστήριο ήταν εξ' ίσου αποτελεσματικό με ψυχρό, ζεστό ή χλιαρό νερό.

(7) Η θεία ευχαριστία που αγιαζόταν τη Μεγάλη Πέμπτη και φυλασσόταν για τους αρρώστους, θα διατηρείτο μέχρι για δεκαπέντε μέρες και όχι για ένα χρόνο όπως ίσχυε προηγουμένως.

⁴³⁰ N. Coureas, Church 293-296.

⁴³¹ Η Ρωμαϊκή Εκκλησία μεταχειρίζεται τρεις χρίσεις : 1. Oleum catechumenorum, το οποίο χρησιμεύει στο βάπτισμα και στο χρίσμα, 2. Oleum infirmorum, χρησιμεύει στους αρρώστους, και 3. Chrisma sanctum, χρησιμεύει στη χειροτονία επισκόπων, ιερέων κτλ. Και τα τρία είδη χρίσματος αγιάζονται πάντα από τον επίσκοπο τη μεγάλη Πέμπτη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει και αυτή τρία είδη ελαίου : 1. το έλαιο των κατηγουμένων, το οποίο ευλογείται από τον ιερέα κατά την τελετή της βάπτισης, 2. το ευχέλαιο, για τους αρρώστους, το οποίο ευλογείται στο σπίτι του αρρώστου, και 3. το άγιο μύρο, το οποίο αγιάζεται επισήμως από τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τη μεγάλη Πέμπτη, I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 144-145.

(8) Οι Έλληνες ήταν ελεύθεροι να ασκούν τα οικεία τους έθνη στην τέλεση των λειτουργιών, υπό τον όρο να χρησιμοποιούν τις ορθές λειτουργικές λέξεις, και η τελετή να μη διεξάγεται μετά από την ένατη ώρα.

(9) Επιτρεπόταν στους Ορθοδόξους ιερείς η ανάγνωση των κανονικών ορών κατά τα έθιμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά απαγορευόταν η τέλεση της λειτουργίας πριν από την συμπλήρωση του όρθρου.⁴³²

(10) Υποψήφιοι για ιεροσύνη και ιερείς που θα διορίζονταν σε εφημερίες έπρεπε να εξετάζονται επιμελώς, για να διαπιστωθεί ότι ήταν διδαγμένοι για την σωστή διεξαγωγή των κανονικών ορών και των θείων λειτουργιών σε κάθε μεταβολή τους.

(11) Οι ιερείς διατάχθηκαν να χρησιμοποιούν στην θεία ευχαριστία ποτήρι μόνο από χρυσό, άργυρο ή τουλάχιστον κασσίτερο, να φορούν στιχάριο από καθαρό λευκό λινό ύφασμα, και να έχουν την Αγία Τράπεζα καλυμμένη με λευκά άμφια ή κατάλληλα πετάσματα.⁴³³

(12) Απαγορευόταν αυστηρά στις γυναίκες να έχουν οποιαδήποτε σχέση με την υπηρεσία της Αγίας Τραπέζης.

(13) Επιτρεπόταν στους Έλληνες να διατηρήσουν το έθιμο του να μην νηστεύουν τα Σάββατα της μεγάλης Τεσσαρακοστής, αν και θα ήταν καλύτερο να νήστευαν ολοσχερώς κατά την περίοδο αυτή.

(14) Επιτρεπόταν σε έγγαμους και άγαμους ιερείς, οι οποίοι κατείχαν εφημερίες ή επόπτευαν ενοριακές εκκλησίες, να εξομολογούν τους ενορίτες τους και να επιβάλλουν σ' αυτούς επιτίμια για άφεση αμαρτιών.

(15) Επιτρεπόταν στους Έλληνες επισκόπους να έχουν στην υπηρεσία τους κατάλληλα πρόσωπα για την ακρόαση εξομολογήσεων, επιβολή επιτιμίων και άλλων πνευματικών έργων, εξουσιοδοτώντας αυτά τα πρόσωπα να ενεργούν στην επισκοπική τους περιφέρεια, χωρίς να επηρεάζεται ή να βλάπτεται ο κλήρος, ο οποίος ένεκα των πολλών του ασχολιών, αδυνατούσε να εκπληρώσει αυτά του τα καθήκοντα.

(16) Ο γάμος διαζευγμένων απαγορευόταν αυστηρά και λογιζόταν ως θανάσιμο αμάρτημα.

⁴³² Στην Ορθόδοξη Εκκλησία η κανονικές ώρες είναι οι εξής : 1. Εσπερινός, 2. Απόδειπνο, 3. Μεσονύχτιο, 4. Όρθρος, 5. Πρώτη ώρα, 6. Μεσώριο της πρώτης ώρας, 7. Έκτη ώρα. Μεσώριο της έκτης ώρας, 8. Ένατη ώρα. Μεσώριο της ενάτης ώρας, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 147.

⁴³³ Ο πάπας Ιννοκέντιος Δ' γράφοντας την οδηγία αυτή δεν σκέφτηκε την φτώχεια στην οποία είχε περιπέσει η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου ένεκα της στέρησης της περιουσίας της από τη Λατινική Εκκλησία, Ν. Coureas, Church 295.- Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 48.

(17) Οι Έλληνες επίσκοποι υποχρεώνονται ρητά να απονέμουν και τους επτά βαθμούς ιεροσύνης, που ίσχυαν στην Ρωμαϊκή Εκκλησία, γιατί μέχρι τότε παρέλειπαν ή παραμελούσαν να απονέμουν τρεις από αυτούς. Αλλά όσοι είχαν χειροτονηθεί προηγουμένως κατά τον αμελή αυτό τρόπο από τους επισκόπους, θα αναγνωρίζονταν στο αξίωμά τους.⁴³⁴

(18) Οι Έλληνες υποχρεώνονται να μην κατακρίνουν τον δεύτερο, τρίτο και τέταρτο γάμο. Ωστόσο ιερείς αποκλείονται από την τέλεση δευτέρου γάμου. Επιπλέον γάμοι συγγενών ογδού βαθμού κατά τον ορθόδοξο υπολογισμό ή τέταρτου κατά τον λατινικό απαγορεύονταν αυστηρώς. Αλλά τέτοιοι γάμοι που είχαν γίνει ήδη αναγνωρίζονταν κατ' οικονομία έγκυροι.⁴³⁵

(19) Οι Ορθόδοξοι Έλληνες έπρεπε να αποδεχθούν την ρωμαϊκή διδασκαλία περί καθαρτηρίου.⁴³⁶

(20) Οποιοσδήποτε πέθαινε αμετανόητος από θανάσιμο αμάρτημα ήταν καταδικασμένος σε αιώνια τιμωρία στην πυρά.

(21) Οι ψυχές των βαπτιζομένων νηπίων και παιδιών πάνε απευθείας στον ουρανό.

(22) Οι Ορθόδοξοι Έλληνες Ηγούμενοι και μοναχοί πρέπει να τηρούν επιμελώς τις διατάξεις και τους κανονισμούς που συντάχθηκαν από τους Αγίους Πατέρες για τον βίο και την διαγωγή των μοναχών.

Ο πάπας έκλεινε τις οδηγίες αυτές με παραίνεση προς τον Λατίνο αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας και τους επισκόπους του, να μην παρενοχλούν τους Ορθόδοξους Κυπρίους.⁴³⁷ Οι οδηγίες αυτές για τη δογματική και εσωτερική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αποδεικνύουν ότι ο πάπας Ιννοκέντιος Δ' κατάφερε να ασκήσει περισσότερη επιρροή από κάθε προκάτοχό του έναντι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Όπως παρατηρεί ο N. Coureas, στόχος του πάπα Ιννοκεντίου Δ' ήταν η απομάκρυνση της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τον έλεγχο της Λατινικής

⁴³⁴ Οι επτά βαθμοί ιεροσύνης της Ρωμαϊκής Εκκλησίας είναι οι εξής : 1. ιερέας, 2. διάκονος, 3. υποδιάκονος, 4. νεωκόρος, 5. εξορκιστής, 6. αναγνώστης, 7. πυλωρός. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν ανάλογα αξιώματα αλλά απ' αυτά μόνο η ιεροσύνη και η διακονία είναι βαθμοί ιεροσύνης, I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 150.

⁴³⁵ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 151.

⁴³⁶ J. Meyendorff, Theology 96.

⁴³⁷ «*Memoratis autem archiepiscopo Nicosiensi et eius suffraganeis Latinis firmiter auctoritate nostra precipias ut eosdem Grecos super premissis contra huiusmodi provisionem et deliberationem nostrum non inquietent aliquatenus nec molestant*», Cartulary, αρ. 93.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 79.- Synodicum Nicosiense 307-311.- M. M. Wojnar, Acta, IV αρ. 105.- Mansi, Conc. XXIII 578-582.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 144-152.- G. Hill, History, III 1057.

Εκκλησίας της Κύπρου, ούτως ώστε να την υπαγάγει απευθείας στην Παπική δικαιοδοσία. Πράγματι, με την πολιτική που εφάρμοσε το είχε καταφέρει.⁴³⁸

Η πολιτική του πάπα Ιννοκεντίου Δ' στην Κύπρο, ιδιαίτερα δια μέσου του παπικού λεγάτου Εύδωνα, οδήγησε στην δημιουργία στην Κύπρο ενός νέου είδους Εκκλησίας, την οποία ο Π. Ι. Κιρμίτσης ονομάζει «*Εκκλησία των αφοσιωμένων στην Ρωμαϊκή Εκκλησία*». Ο Π. Ι. Κιρμίτσης αντλεί τον χαρακτηρισμό αυτό από το όνομα που έδωσε ο πάπας Ιννοκέντιος Δ' στους Ορθοδόξους επισκόπους της Κύπρου σε μια επιστολή του προς τον λεγάτο Εύδωνα στις 25 Φεβρουαρίου 1254, «*Ecclesiae Romanae devotos*».⁴³⁹

Η νέα αυτή Εκκλησία με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Γερμανό Πησίμανδρο διατελούσε υπό την άμεση δικαιοδοσία της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, χωρίς καμία εξάρτηση από την Λατινική Εκκλησία της Κύπρου. Αυτό ωστόσο έδωσε αφορμή δυσαρέσκειας στην ντόπια λατινική ιεραρχία, η οποία με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Ούγο Φαγιάνο καταδίωξε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου.⁴⁴⁰

9. Η υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου στην Παπική Εκκλησία. Η Κυπρία Διάταξη (3 Ιουλίου 1260).

Η καταδίωξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου από την Λατινική ιεραρχία του νησιού έγινε εντονότερη, μετά την αναχώρηση του παπικού λεγάτου Εύδωνα από την Κύπρο και το θάνατο του πάπα Ιννοκεντίου Δ' στις 7 Δεκεμβρίου 1254. Τα δύο αυτά περιστατικά επέτρεψαν στον Λατίνο αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας Ούγο Φαγιάνο να δράσει πλέον ελεύθερα κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Τον Ιννοκέντιο Δ' διαδέχθηκε ο πάπας Αλέξανδρος Δ' στις 12 Δεκεμβρίου 1254. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Ν. Coureas, με την άνοδο στον παπικό θρόνο του

⁴³⁸ Ν. Coureas, Church 293-296.- Ο Η. J. Magoulias, διατυπώνει την άποψη ότι εγκύκλιος της 6^{ης} Μαρτίου 1254 σήμαινε τον «εκλατινισμό» της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 90.

⁴³⁹ Synodicum Nicosiense 306.- Μ. Μ. Wojnar, Acta, IV αρ. 103.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 24-25.- Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Θ. Παπαδόπουλλος, ο χαρακτηρισμός αυτός είναι παραπλανητικός αφού μικρή μόνο μερίδα του ορθόδοξου κλήρου υπέκυψε τελικά στις αξιώσεις του Λατινικού κλήρου και αφομοιώθηκε στο Λατινικό δόγμα, Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 603-604.

⁴⁴⁰ Synodicum Nicosiense 311-320.- Cartulary, αρ. 78.- Mansi, Conc. XXIII 1037-1046.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 24-25.- Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 160-161.- Όπως αναφέρει ο J. Gill, ο Αρχιεπίσκοπος Γερμανός Πησίμανδρος μετά από την υποταγή του στον πάπα μέσω του λεγάτου Εύδωνα, φαίνεται να έγινε ανεξάρτητος από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας και ότι ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος έχασε κάθε δικαιοδοσία επί του Ορθοδόξου ποιμνίου της Κύπρου, J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 87-88.

Αλεξάνδρου Δ' (1254-1261), η παπική εύνοια έγειρε και πάλι προς την Λατινική Εκκλησία της Κύπρου.⁴⁴¹ Στις 13 Ιανουαρίου 1255, λίγο καιρό μετά από την άνοδό του στον παπικό θρόνο, ο Αλέξανδρος Δ' απέστειλε επιστολή από την Νάπολη της Ιταλίας, προς στους Λατίνους και Ορθόδοξους επισκόπους της Κύπρου, απαιτώντας να υπακούν τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας.⁴⁴²

Ο Ούγος Φαγιάνος ενθαρρυσμένος από την νέα μεταβολή, έκρινε ότι έφτασε ο καιρός να εκδιώξει τον Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο Γερμανό Πησίμανδρο. Λαμβάνοντας αφορμή από το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν μερικές διαχειριστικές ανωμαλίες στην αρχιεπισκοπική περιφέρεια του Γερμανού, τον κάλεσε να εμφανιστεί ενώπιόν του για να απολογηθεί. Ο Γερμανός Πησίμανδρος αρνήθηκε να υπακούσει την διαταγή του Ούγου Φαγιάνου, και αφού έθεσε τον εαυτό και την Εκκλησία του υπό την Παπική προστασία, μετέβη στην Ρώμη για να θέσει το όλο ζήτημα ενώπιον του πάπα Αλεξάνδρου Δ'. Μαζί του μετέβησαν και τρεις επίσκοποι του, ο Σολέας Νήφων ή Νήλων,⁴⁴³ ο Καρπασίας Ιωακείμ⁴⁴⁴ και ο Λευκάρων Ματθαίος ή Ματθίας.⁴⁴⁵

Αν και ο Γερμανός έθεσε τον εαυτό του και την Εκκλησία του υπό την προστασία της Παπικής Έδρας, ο Ούγος εξαπέλυσε διωγμό κατά των αντιπροσώπων που άφησε στο νησί ο Γερμανός, και προσπάθησε να εξαναγκάσει το Ορθόδοξο ποίμνιο να μην υπακούει τον Αρχιεπίσκοπό του. Ταυτόχρονα, ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος έλυσε αφορισμούς που είχε επιβάλλει σε διάφορα πρόσωπα ο Γερμανός, ακύρωσε εκκλησιαστικές του πράξεις και τέλος τον αφόρισε.⁴⁴⁶

⁴⁴¹ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 152.- G. Hill, History, III 1057.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 592-593.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 25.- N. Coureas, Church 296-297.

⁴⁴² Η επιστολή δεν αναφέρει τον Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου με την ιδιότητά του ως Αρχιεπίσκοπο, αλλά απλά τον περιλαμβάνει ανάμεσα στους Ορθόδοξους επισκόπους, La Monte, Reg., Byz 5 (1929) 82.- Cartulary, αρ. 7.- Synodicum Nicosiense 311.- Όπως εύστοχα παρατηρεί ο N. Coureas, αφού η υπακοή των Λατίνων στον Αρχιεπίσκοπό τους ήταν δεδομένη, η επιστολή απευθυνόταν ουσιαστικά στην Ορθόδοξη ιεραρχία και κλήρο λέγοντας τους πως όφειλαν υπακοή όχι μόνο στην Ρώμη, αλλά και στον Αρχιεπίσκοπο Ούγο Φαγιάνο, N. Coureas, Church 296-297.

⁴⁴³ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 83-97.

⁴⁴⁴ Μετά από την εγκαθίδρυση της Λατινικής Εκκλησίας ο επίσκοπος Αρσινόης, εξαναγκάστηκε να μετοικήσει στην Καρπασία (Ριζοκάρπασο) και διατήρησε τον τίτλο του «*Επισκόπου Καρπασέων και Άμμοχώστου*». Το 1260 επίσκοπος Καρπασίας ήταν ο Ιωακείμ, I. Χάκκεττ, Ιστορία, Β' 89.

⁴⁴⁵ Synodicum Nicosiense 311-315.- Cartulary, αρ. 78.- K. Σάθας, M.B, Β' 505.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 153.- Του ιδίου, Ιστορία, Β' 85.- G. Hill, History, III 1058.- Mas Latrie, Histoire, I 379-380.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 593.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 78.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 691-692.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 452.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 25-26.- N. Coureas, Church 296-297.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 89.- K. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 160-161.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 90.- N. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 48-49.

⁴⁴⁶ «*καὶ εἰς τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀφορισμοῦ καθὼς λέγουσιν ἔκδοκεν ἀπόφασιν*», K. Σάθας, M.B, Β' 503.- Synodicum Nicosiense 313.- Cartulary, αρ. 78.- G. Hill, History, III 1058-1059.- Θ. Παπαδόπουλλος,

Μόλις έφθασε στην Ρώμη, ο Γερμανός Πησίμανδρος προσήλθε ενώπιον του πάπα Αλεξάνδρου Δ', και έθεσε υπόψη του τα γινόμενα ζητώντας κατοχύρωση της θέσης του και του Ορθοδόξου κλήρου έναντι των επεμβάσεων του Λατίνου αρχιεπισκόπου. Ο πάπας Αλέξανδρος Δ' αφού άκουσε την εξιστόρηση των αδικημάτων, ανέθεσε την λύση του ζητήματος στον καρδινάλιο Εύδωνα, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ρώμη και ήταν γνώστης της καταστάσεως στην Κύπρο.⁴⁴⁷

Κατά τον ίδιο χρόνο βρίσκονταν στην Ρώμη αντιπρόσωποι του Ούγου Φαγιάνου τους οποίους ο Εύδωνας κάλεσε να εμφανιστούν ενώπιόν του και να δώσουν εξηγήσεις για το όλο ζήτημα. Οι αντιπρόσωποι αρνήθηκαν αρχικά να απαντήσουν στην πρόσκληση του Εύδωνα προφασιζόμενοι ότι δεν είχαν καμία εξουσιοδότηση από τον Αρχιεπίσκοπό τους να τον αντιπροσωπεύσουν και ότι στάλθηκαν στην Ρώμη για άλλο σκοπό. Όταν όμως ο πάπας Αλέξανδρος Δ' εξέφρασε την επιθυμία να δεχθούν την πρόσκληση του Εύδωνα, αναγκάστηκαν να παρουσιαστούν ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου.⁴⁴⁸

Η πρώτη πράξη των απεσταλμένων του Λατίνου Αρχιεπισκόπου ήταν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την νομιμότητα της εκλογής του Γερμανού Πησιμάνδρου ως αρχιεπισκόπου, επικαλεσθέντες δύο σημεία : Πρώτο ότι οι αρχιερείς που εξέλεξαν τον Γερμανό διατελούσαν υπό αφορισμό κατά τον χρόνο της εκλογής, και δεύτερο επικαλέστηκαν τις διατάξεις του πάπα Κελεστίνου Γ' (1196)⁴⁴⁹ και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως της Αμμοχώστου (1222),⁴⁵⁰ με τις οποίες καταργήθηκε το Ορθόδοξο

Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 593.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 153.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 691-692.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 78.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 25-26.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 452.- Ν. Coureas, Church 297.- Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 160-161.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 90.- Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 49.

⁴⁴⁷ «Οί λοιπόν ἔμπροσθεν τοῦ ἐπισκόπου Τουσκουλάνου, ὃν δεδώκαμεν εἰς τὰς ἀναμεταξείας αὐτῶν ἀκροατήν», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 503.- Synodicum Nicosiense 313.- Cartulary, αρ. 78.- G. Hill, History, III 1059.- Mas Latrie, Histoire, I 379-380.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 593.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 153.- Ν. Coureas, Church 297.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 691-692.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 78.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 26.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 89.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 90.- J. Richard, Bulla, BF 22 (1996) 23-24.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 452.

⁴⁴⁸ Cartulary, αρ. 78.- Synodicum Nicosiense 313.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 503.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 153-154.- G. Hill, History, III 1059.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 593.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 78.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 26.- Ν. Coureas, Church 297.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 89.- Ο Φ. Ζαννέτος αναφέρει ότι ο Ούγος Φαγιάνος έστειλε αντιπροσώπους στην Ρώμη για να αντιταχθούν στα αιτήματα των Ορθοδόξων, Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 691-692.

⁴⁴⁹ Mas Latrie, Histoire, III 601-605.- Synodicum Nicosiense 278-281.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 3.- Cartulary, αρ. 8.- Για την βούλλα της 13^{ης} Δεκεμβρίου 1196 και την εγκαθίδρυση Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο βλ. σ. 65-68 της παρούσας εργασίας

⁴⁵⁰ Με τη Συνέλευση της Αμμοχώστου (14 Σεπτεμβρίου 1222) αποφασίστηκε ο περιορισμός των Ορθοδόξων επισκοπών σε τέσσερεις και την υποταγή τους στον μοναδικό Αρχιεπίσκοπο του νησιού,

Αρχιεπισκοπικό αξίωμα. Για αυτούς τους λόγους οι αντιπρόσωποι του Ούγου Φαγιάνου ζήτησαν την έκδοση απόφασης, που θα ακύρωνε την εκλογή του Γερμανού Πησιμάνδρου.⁴⁵¹

Αφού οι συζητήσεις μεταξύ των δύο μερών συνέχισαν και καθυστερούσε η λήψη απόφασης, ο Γερμανός ζήτησε από τον πάπα Αλέξανδρο Δ' να εξαγγείλει χωρίς περαιτέρω αναβολή απόφαση, η οποία θα επέτρεπε στο Ορθόδοξο ποιμνίό του να ζήσει ειρηνικά με τους Λατίνους γείτονές του.⁴⁵² Αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών υπήρξε η έκδοση ειδικής διατάξεως από τον πάπα Αλέξανδρο Δ' στο Anagni της Ιταλίας στις 3 Ιουλίου 1260, γνωστό με το ονόματα Bulla Cypria (Κυπρία Διάταξη), Constitutio Cypria, Bulla Alexandrina, Summa Alexandrina.⁴⁵³ Με την βούλλα αποκρυσταλλώθηκε η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας και προσδιόριζε τις σχέσεις της με τη Λατινική

τον Λατίνο, Synodicum Nicosiense 293-296.- Cartulary, αρ. 83.- Mas Latrie, Histoire, I 212-214.- Του ίδιου, Histoire, III 619-622.- A. L. Tautu, Acta, III, αρ. 108.- Βλ. σ. 86-89 της παρούσας εργασίας.

⁴⁵¹ Cartulary, αρ. 78.- Synodicum Nicosiense 313-314.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 504-505.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 154.- G. Hill, History, III 1059.- Mas Latrie, Histoire, I 379-380.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 593.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 692.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 78.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 26.- N. Coureas, Church 297-298.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 89.- Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 160-161.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 90-91.- J. Richard, Bulla, BF 22 (1996) 20-21.- Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 49.- Χ. Ταουσιάνης, Θέματα 115.

⁴⁵² Ο Γερμανός παρακάλεσε τον πάπα Αλέξανδρο Δ' να προβεί σύντομα σε οριστική διευθέτηση του ζητήματος, ένεκα και της φτώχειας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, που του αποστερούσε τα υλικά μέσα να παρατείνει την διαμονή του στην Ρώμη μαζί με τους επισκόπους του, Cartulary, αρ. 78.- Synodicum Nicosiense 314.- «*Ο ρηθείς αρχιεπίσκοπος εις ήμάς ταπεινώς αιτήθη, λέγων ότι διά την πτωχίαν της έκκλησίας των Γραικων μη πως καταλυθή, συμβουλευθέντων ευθὺς αὐτῶν, ἐν εἰρήνῃ ὀφείλομεν δια' σωτηρίου ἴσασιμον και ἀποφάσεως ἀποστολικῆς ἀποβλέψαι*», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 505.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 154.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 593.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 26.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 89.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 91.- N. Coureas, Church 298.

⁴⁵³ Cartulary, αρ. 78.- Synodicum Nicosiense 311-320.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 501-513.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) 91.- Est. de Lusignan, Chorograffia 31a-32.- Αρχιμ. Κυπριανού, Ιστορία 58-60.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 155.- G. Hill, History, III 1059-1061.- Mas Latrie, Histoire, I 379-384.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 26.- Του ίδιου, Ειδήσεις, Κ.Σ 4 (1940) 95-96.- J. Richard, Bulla, BF 22 (1996) 19-31.- Α. Palmieri, Chypre, D.T.C, II 2438-2439.- Ι. Τσικνόπουλλος, Ιστορία 62.- F. Maier, Cyprus 86-87.- Γ. Σκαλιέρης, Κύπρος 42.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 594-595.- Του ίδιου, Κυπριακά Νόμιμα, Μ.Υ Ι (1984) 11-12.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 691-705.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 83-85.- Κ. Αμαντος, Ιστορία 96.- Ν. Coureas, Church 298-302.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 89-90.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 91-92.- C. P. Kyrris, Identity, ΕΚΕΕ 19 (1992) 176-177.- Του ίδιου, History 215.- P. Newman, History 124-126.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 627-628.- C. Schabel, Greek Bishops, Κ.Σ 64-65 (2000-2001) 218-219.- Α. Παπαγεωργίου, Ιστορία 38-40.- D. Alastos, Cyprus 182-183.- Γ. Σ. Φραγκούδης, Κύπρις 294-295.- Α. Αγγελόπουλος, Εκκλησία 44-45.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 452-456.- Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 49-50.- Φ. Γεωργίου, Ειδήσεις 54-58.- Χ. Ταουσιάνης, Θέματα 115-116.- Ο F. Piacenza μας παραθέτει μια άλλη εικόνα για την πορεία προς την Κυπρία Διάταξη. Όπως μας διηγείται, η επίτροπος του βασιλιά Ούγου Β', βασίλισσα Πλακεντία, έκανε προσφυγή στον πάπα Αλέξανδρο Δ' ζητώντας του να θέσει τέρμα στις διαμάχες του Ορθόδοξου και Λατινικού κλήρου της Κύπρου. Για το λόγο αυτό ο πάπας Αλέξανδρος Δ' εξέδωσε την Αλεξανδρινή Βούλλα, Ν. Χριστοφίδου, F. Piacenza, ΕΚΕΕ 18 (1991) 252-253.

Εκκλησία του νησιού.⁴⁵⁴ Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Κ. Χατζηψάλτης, οι διατάξεις αποτέλεσαν τον «Καταστατικό Χάρτη», βάσει του οποίου διοικήθηκε εκκλησιαστικά η Κύπρος μέχρι το τέλος της Φραγκοκρατίας.⁴⁵⁵

Η Bulla Cyprgia αρχίζει με την δικαιολόγηση της έκδοσής της και σύντομη έκθεση των εκατέρωθεν ισχυρισμών που προβλήθηκαν από τον Γερμανό Πησίμανδρο και από τους αντιπροσώπους του Λατίνου αρχιεπισκόπου, τους οποίους προαναφέραμε. Στην συνέχεια εκτίθεται η διαιτητική απόφαση του πάπα Αλεξάνδρου Δ' συνισταμένη σε δύο ειδών αποφάσεις: Πρώτο, αυτές που διακανόνιζαν τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών στην Κύπρο, της Ορθόδοξης και της Λατινικής, και δεύτερο τις πρόνοιες που αναφέρονται προσωπικά στον Γερμανό Πησίμανδρο.⁴⁵⁶

Διατάξεις της Κυπρίας Διάταξης που αναφέρονται στις σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου με τη Λατινική.

(1) Ο αριθμός των Ορθόδοξων επισκοπών περιορίζεται οριστικά σε τέσσερις, και ορίστηκε να έχουν την ίδια γεωγραφική έκταση με αυτές των Λατίνων. Όπως και οι Λατίνοι επίσκοποι, έτσι και οι Ορθόδοξοι θα υπάγονταν στην εποπτεία του Λατίνου αρχιεπισκόπου Λευκωσίας. Οι τέσσερις Ορθόδοξες επισκοπές που θα παρέμειναν θα έδρευαν σε χωριά και όχι στις μεγάλες πόλεις του νησιού, όπου ήταν οι έδρες των Λατινικών επισκοπών. Οι Ορθόδοξες επισκοπές θα ήταν η επισκοπή Λευκωσίας με έδρα την Σολέα, η επισκοπή Πάφου με έδρα την Αρσινόη, η επισκοπή Λεμεσού με έδρα τα Λεύκαρα και η επισκοπή Αμμοχώστου με έδρα την Καρπασία.⁴⁵⁷

⁴⁵⁴ Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 123-124.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 594-595.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 83.

⁴⁵⁵ Κ. Χατζηψάλτης, Ιστορία, Κ.Σ 22 (1958) 13.

⁴⁵⁶ Κ. Σάθας, M.B, Β' 501-513.- Cartulary, αρ. 78.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) 91.- Synodicum Nicosiense 311-320.- Mansi, Conc. XXIII, 1037-1046.- V. Riccardus, Constitutio, P.G, 140 1527-1560.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 155-165.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 594-601.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 27-30.- Ν. Coureas, Church 298-302.

⁴⁵⁷ Οι Ορθόδοξες επισκοπές που θα εξακολουθούσαν να παραμένουν, ήταν αυτές που είχε ήδη ορίσει η Συνέλευση της Αμμοχώστου (1222), Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 155.- Ο Κ. Π. Κύρρης διατυπώνει την άποψη ότι οι άλλες επισκοπές που δεν αναφέρονται στην Κυπρία Διάταξη, προφανώς είχαν απορροφηθεί, μεταξύ του 1222 και 1260, από την πλησιέστερη από τις τέσσερις Επισκοπές που οριζόταν ότι θα υπήρχαν, Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 165-166.- Cartulary, αρ. 78, 83.- Synodicum Nicosiense 293-296.- Mas Latrie, Histoire, III 619-622.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 123-124.- J. Darrouzès, Evêques, BZ 44 (1951) 97-98.- C. Schabel, Greek Bishops, Κ.Σ 64-65 (2000-2001) 218.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 78.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 27.- Κ. Χατζηψάλτης, Ιστορία, Κ.Σ 22 (1958) 13-14.- Χ. Ταουσιάνης, Θέματα 116.- Για τη Συνέλευση της Αμμοχώστου βλ. σ. 86-89 της παρούσας εργασίας.

(2) Σε περίπτωση χηρείας ενός Ορθόδοξου επισκοπικού θρόνου εκλέγεται νέος επίσκοπος ένα μέλος του κλήρου της ίδιας επισκοπικής περιφέρειας. Η εκλογή αυτή οφείλει να επικυρωθεί από τον Λατίνο επίσκοπο της ίδιας επισκοπικής περιφέρειας, εφ' όσον πεισθεί ότι η εκλογή ήταν κανονική και ο υποψήφιος κατάλληλος και ικανό πρόσωπο. Ο Λατίνος επίσκοπος θα προσκαλέσει μετά από αυτά τους άλλους τρεις Ορθόδοξους επισκόπους, για να τελέσουν την ιεουργία της χειροτονίας του νεοεκλεγέντος επισκόπου και στην συνέχεια λαμβάνει από τον νεοεκλεγέντα επίσκοπο όρκο πίστεως.⁴⁵⁸

(3) Ο όρκος πίστεως που όφειλε να δίνεται από τον Ορθόδοξο επίσκοπο Σολέας προς τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας, αναφέρεται ρητά στην βούλλα, και μεταβαλλόταν κατάλληλα στην περίπτωση κατά την οποία απαγγελλόταν και από τους άλλους Ορθόδοξους επισκόπους προς τους αντίστοιχους Λατίνους προϊστάμενους τους.⁴⁵⁹

(4) Η καθαίρεση, μετάθεση ή παραίτηση των Ορθόδοξων επισκόπων, υπόκειντο στο εξής στη δικαιοδοσία του πάπα, ο οποίος ήταν ο μόνος που είχε την εξουσία να κατακυρώσει την τελική απόφαση.

(5) Σε περίπτωση χηρείας Ορθόδοξου επισκοπικού θρόνου, ο προϊστάμενος Λατίνος επίσκοπος απαγορευόταν να προβαίνει αυτεπάγγελτα σε διορισμό επισκόπου, εκτός εάν εκείνοι, στους οποίους ανήκε το δικαίωμα του διορισμού, αμελούσαν να

⁴⁵⁸ Η βούλλα όριζε τρεις Ορθόδοξοι επίσκοποι να χειροτονούν τον νεοεκλεγέντα επίσκοπο. Αυτό ορίζει και μια πηγή που παραθέτει ο Κ. Χατζηγάλης, «*Δύο και τρεις επίσκοποι χειροτονούν επίσκοπον*». Ο Κ. Χατζηγάλης παραθέτει και 2 έγγραφα τα οποία μνημονεύουν την εκλογή Ορθόδοξου επισκόπου Λευκάρων/Αμαθούντος λίγο πριν από το 1320, Κ. Χατζηγάλης, Ιστορία, Κ.Σ 22 (1958) 13-18.- Σπ. Λάμπρος, Έγγραφα, Ν.Ε. 15 (1921) 159, 342-343.- Για τη χειροτονία επισκόπων βλ. σημ. 334, σ. 108-109 της παρούσας εργασίας.

⁴⁵⁹ Ο όρκος πίστεως είχε ως εξής : «*Εγώ...ο επίσκοπος Σολείας της ένορίας Λευκουσίας απ' αυτήν την ημέραν και ώραν και ένπροσθεν πιστός να ήμαι και ύποτεταγμένος τῷ άγιῷ Πέτρῳ και τῆς άγιας Ρωμαϊκῆς εκκλησίας κυρίῳ δέ έμοι Ούγγῳ αρχιεπισκόπῳ Λευκουσίας και τοῖς διαδόχοις αὐτοῦ τοῖς κανονικῶς εἰσερχομένοις οὐ μή είμαι εἰς βουλήν, οὐδέ εἰς έργον, όπου τήν ζωήν χαώσει, ή μέλλος οἰκείον, ή εἰς κακήν κράτησιν, ή βουλήν, ή διά γραμμάτων, ή δι' άποκρισιاریων παρ' έμοι γένηται εἰς τήν αὐτοῦ ζημίαν οὐδενός φανερώσω. Τῷ παπάτον τῆς Ρωμαϊκῆς εκκλησίας και τήν αρχιερωσύνην τῆς εκκλησίας Λευκουσίας, και τας τάξεις τῶν άγιων πατέρων βοηθος να ήμαι και διεκδικητής και φυλακτής, σωζομένης τῆς χειροτονίας μου, κατά πάντα άνθρωπου. Κληθείς εἰς σύνοδον έρχεσθαι, εἰ μη κεκωλυμένος ύπάρχω κανονικήν κώλυσιν. Τόν λεγάτον τοῦ άποστολικοῦ θρόνου, όν κύριον ύπάρχων γνωρίσας έρχόμενον και ύποστρέφοντα, τιμήσω, ενεργήσω και εἰς τας χρήσεις αὐτοῦ βοηθήσω. Οὕτως να μου βοηθήση ο θεός και τά άγια Ευαγγέλια*», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 506-507.- Σπ. Λάμπρος, Έγγραφα, Ν.Ε. 15 (1921) 344.- Cartulary, αρ. 78.- Synodicum Nicosiense 315-316.- Mansi, Conc. XXIII, 1037-1046.- V. Riccardus, Constitutio, P.G, 140 1527-1560.- Est. de Lusignan, Chorografia 31a-32.- Κ. Χατζηγάλης, Ιστορία, Κ.Σ 22 (1958) 17-18.- Ι. Βρυνένιος, Μελέτη 188-189.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα 185-199.- Της ίδιας, Ιστορία 123-124.- G. Hill, History, III 1059-1060.- Ο Ι. Χάκκεττ αναφέρει ότι ο όρκος αυτός φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο του όρκου, τον οποίο υποχρεώθηκε αργότερα να δώσει ο μητροπολίτης Ρόδου στον Λατίνο προϊστάμενό του, μετά από την κατάληψη του νησιού από τους Ιωαννίτες, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 156-159.- Θ. Παπαδόπουλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 594-601.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 83.

συντελέσουν στην πλήρωση του κενού θρόνου εντός των καθορισμένων τριών μηνών που όριζε και ο 23^{ος} κανόνας της Δ' Συνόδου του Λατερανού.⁴⁶⁰ Σε μια τέτοια περίπτωση ο Λατίνος επίσκοπος δικαιούται να προβεί στον διορισμό επισκόπου, επιλέγοντας το αρμόδιο πρόσωπο μεταξύ των Ορθοδόξων Ελλήνων και άξιο για τη θέση αυτή. Όσο χρόνο παρέμενε ο θρόνος κενός, ο επίτροπος της επισκοπής μαζί με άλλους αξιωματούχους θα διαχειρίζονταν την περιουσία του επισκοπικού θρόνου, την οποία θα παρέδιδαν στον νέο επίσκοπο μόλις θα χειροτονείτο.

(6) Οι Ορθόδοξοι επίσκοποι που εκλέχθηκαν και θα εκλεχθούν κανονικά, δικαιούνται να ασκούν ελεύθερα και ανενόχλητα την επισκοπική τους δικαιοδοσία επί μοναστηριών, εκκλησιών, κληρικών και λαϊκών. Οι Λατίνοι επίσκοποι δεν έχουν δικαίωμα παρέμβασης, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία έχουν νόμιμη δικαιοδοσία επί προσώπων υποκειμένων στη δικαιοδοσία του Ορθόδοξου επισκόπου.⁴⁶¹

(7) Στις εκκλησιαστικές δικαστικές υποθέσεις, οι διαφορές μεταξύ Ελλήνων αναφέρονται στον Ορθόδοξο επίσκοπο για επίλυση. Διαφορές μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων αναφέρονται και επιδικάζονται ενώπιον του Λατίνου επισκόπου της αρμόδιας επισκοπικής περιφέρειας. Επιπλέον υπήρχε το δικαίωμα εκκλήσεως απευθείας στην Παπική Έδρα για κάθε εθνότητα. Αποφάσεις που λαμβάνονται από Ορθόδοξο εκκλησιαστικό δικαστήριο μπορούν να εφεσιβάλλονται, πρώτα στον Λατίνο επίσκοπο της ίδιας επισκοπικής περιφέρειας, και αν ήταν ανάγκη στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας.⁴⁶²

(8) Στα όρια κάθε Λατινικής επισκοπικής περιφέρειας μπορούσε να υπάρχει ένα και μόνο εκκλησιαστικό δικαστήριο για τους Ορθοδόξους.⁴⁶³ Εξαίρεση αποτελούσαν οι τοπικές δικαστικές δικαιοδοσίες μέσα στα όρια μιας επισκοπής, εφ' όσον αυτές λειτουργούσαν παραδοσιακά, προσαρτημένες σε εκκλησίες, αρχidiaκονίες ή σε άλλα εκκλησιαστικά ιδρύματα των Ορθοδόξων. Οι αποφάσεις

⁴⁶⁰ Σύμφωνα με τον 23^ο κανόνα της Συνόδου του Λατερανού «...διατάσσομαι, ίνα ἔξω τριῶν μηνῶν καθεδρική ἢ κανονική ἐκκλησία προεστῶτος μὴ ἀργήσῃ», Mansi, Conc. XXII, 1011-1012.- F. Vernet, Latran IV, DTC, VIII 2652-2667.

⁴⁶¹ «εἰς ἅπερ οἱ λατῖνοι ἐπίσκοποι ἄνευ ἐκείνου τοῦ ὑποθεσέου ἅπερ ὁ μητροπολίτης διὰ δικαίου δύναται δικαιοδοσίαν ἐρευνῆσαι εἰς τοὺς ἐπὶ τῶν αὐτοῦ ὑποτακτίτας μηδὲν μετέχοντες ὑπόθεσιν εἰς φόρον ἐκκλησιαστικὸν μετέχοντας», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 508.- Cartulary, αρ. 78.

⁴⁶² Για τη λειτουργία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων βλ. Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Εξέλιξις, Κ.Σ 2 (1938) 199-203.- Του ίδιου, Νόμοι, ΕΚΕΕ 30 (2004) 51-74.- Κ. Χατζηψάλτης, Δικαστήρια, Κ.Σ ΙΘ' (1955) 25-34.- Σπ. Λάμπρος, Έγγραφα, Ν.Ε. 15 (1921) 156-158.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Στ' 514-585.

⁴⁶³ Με την Bulla Cyrgia περιορίστηκαν τα Ορθόδοξα εκκλησιαστικά δικαστήρια σε τέσσερα ενώ παλαιότερα υπήρχαν δεκατέσσερα, Π. Ι. Ζέπος, Δίκαιον, ΕΕΒΣ 25 (1955) 329.- Cartulary, αρ. 78.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 508-509.

αυτών των ιδρυμάτων μπορούσαν να εφεσιβάλλονται στον Ορθόδοξο επίσκοπο και μετά από αυτόν στον Λατίνο.

(9) Οριζόταν ότι οι Λατίνοι Αρχιεπίσκοπος και επίσκοποι θα είχαν την δύναμη να τιμωρούν με εκκλησιαστικές ποινές τους Ορθόδοξους Έλληνες της επισκοπικής τους περιφέρειας, που θα πρόσβαλλαν τα προσωπικά και εκκλησιαστικά τους δικαιώματα. Το ίδιο δικαίωμα είχαν ήδη και επί των Λατίνων.

(10) Οι Ορθόδοξοι επίσκοποι έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στην ετήσια σύνοδο, την οποία συγκαλούν οι αντίστοιχοι τους Λατίνοι επίσκοποι, συνοδευμένοι από όλους τους ιερείς και ηγουμένους της επισκοπικής τους περιφέρειας. Επιπλέον οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των συνόδων αυτών, εφ' όσον αυτές δεν αντιβαίνουν στις παραδόσεις τους. Επιπλέον, λόγω της συμμετοχής των Ορθόδοξων επισκόπων στην σύνοδο αυτή, η συμμετοχή τους στην ετήσια επαρχιακή σύνοδο που συγκαλούσε ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας, ήταν προαιρετική.⁴⁶⁴

(11) Κατά την περιοδεία των Λατίνων επισκόπων στις επισκοπικές περιφέρειες της δικαιοδοσίας τους, δικαιούνται να απολαμβάνουν την ίδια μεταχείριση και φιλοξενία που επιφυλάσσεται στους Ορθόδοξους επισκόπους, όταν αυτοί περιοδεύουν τις επισκοπικές τους περιφέρειες. Επίσης οριζόταν όπως οι Ορθόδοξοι επίσκοποι καταβάλλουν στους Λατίνους επισκόπους της επισκοπικής τους περιφέρειας ορισμένο φόρο ετησίως για τις περιοδείες τους, ο οποίος για μεν τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο ανερχόταν σε πέντε «εράνους»,⁴⁶⁵ για τον επίσκοπο Πάφου τέσσερις, για δε τους επισκόπους Αμμοχώστου και Λεμεσού τρεις στον καθένα. Το ποσό κάθε «εράνου» δεν έπρεπε να ξεπερνά τα τριάντα τουραινικά σόλιδα ή ισάξια βυζαντινά.⁴⁶⁶ Ωστόσο, ο πάπας Αλέξανδρος Δ', λαμβάνοντας υπόψη τη φτώχεια των

⁴⁶⁴ Σύμφωνα με τις διατάξεις της *Constitutiones Ecclesiae Nicosiensis* (Διατάξεις της Εκκλησίας της Λευκωσίας) του Αρχιεπισκόπου Ούγου Φαγιάνου, οι σύνοδοι μπορούσαν να συγκαλούνται δύο φορές τον χρόνο, (α) την Παρασκευή μετά από την απόδοση των Θεοφανείων, και (β) την Τετάρτη μετά από την απόδοση της Πεντηκοστής. Στην διάταξη ορίζεται ότι η σύνοδος θα συνερχόταν νωρίς το πρωί στον ναό της αγίας Σοφίας στην Λευκωσία, και ότι όλοι οι Λατίνοι ιερείς, διάκονοι και υποδιάκονοι όφειλαν να είναι παρών, ειδάλως θα τιμωρόνταν αυστηρά. Επιπλέον ορίζεται η ενδυμασία με την οποία όφειλαν να προσέρχονται στην σύνοδο, *Synodicum Nicosiense* 90-91.- Mansi, Conc. XXVI, 311.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 160-161.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 599.

⁴⁶⁵ *Cartulary*, αρ. 78.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 509-510.- Ο I. Χάκκεττ μεταφράζει το *procuracionem* ως «εράνος», ο οποίος σήμαινε την δαπάνη που γινόταν για την υποδοχή επισκόπου που περιόδευε, I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 161.- Όπως αναφέρει ο Θ. Παπαδόπουλλος, δεν είναι σαφές κατά πόσο οι συνεισφορές αυτές εντάσσονταν μόνο στις επιβαρύνσεις για τις περιοδείες των Λατίνων επισκόπων, ή κατά πόσο πρόκειται για συμπληρωματική φορολόγηση των Ορθόδοξων επισκόπων από τους Λατίνους, Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 599.

⁴⁶⁶ Ο Κ. Π. Κύρρης διατυπώνει την άποψη ότι ο αριθμός των «εράνων» που οριζόταν από την Κυπρία Διάταξη και θα πλήρωνε κάθε Ορθόδοξος επίσκοπος, αναφέρεται στην πραγματικότητα στον αριθμό

Ορθόδοξων ορίζει στην βούλλα πως ο αριθμός των «εράνων» πρέπει να ελεγχθεί, και μερικές φορές οι Λατίνοι επίσκοποι να περιοδεύουν με δικά τους έξοδα ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται οι Ορθόδοξοι.

(12) Τέλος, κατακυρώνονται οι δεκάτες υπέρ της Λατινικής Εκκλησίας, και ο πάπας εξουσιοδοτούσε τους Λατίνους επισκόπους και κληρικούς να συλλέγουν αυτά κατά τον συνήθη τρόπο. Επιπλέον οριζόταν ότι κανείς δεν εξαιρείται της καταβολής αυτής, αφού είχε λάβει την έγκριση του θείου και κανονικού δικαίου.⁴⁶⁷

Διατάξεις της Κυπρίας Διάταξης που αναφέρονται στον Αρχιεπίσκοπο Γερμανό Πησίμανδρο.

(1) Ο Γερμανός διατηρεί ισοβίως τον τίτλο και το αξίωμα του Ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Ως αρχιεπίσκοπος ο Γερμανός διατελεί ανεξάρτητος από τη δικαιοδοσία του Λατίνου αρχιεπισκόπου. Ωστόσο το αξίωμα του Ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου καταργείται μετά από τον θάνατο ή την παραίτηση του Γερμανού, οπότε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου περιορίζεται σε τέσσερις επισκοπές.⁴⁶⁸

των Ορθόδοξων επισκοπών που απορροφήθηκαν από τις τέσσερις «νόμιμες» Ορθόδοξες επισκοπές, Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 165-166.- Παραθέτω το κείμενο : «*Τὸ αὐτὸ εἰς τὰς ἐξόδους ἠθελήσαμεν προσφέρειν κεκερασμένως, ὅτι ὁ αὐτὸς ἀρχιεπίσκοπος πέντε, ὁ Πάφου ἐπίσκοπος τέσσαρες, ὁ Ἀμμοχώστου τρεῖς καὶ ὁ Νεμεσοῦ τρεῖς*», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 509-510.- Cartulary, αρ. 78.- Το βασιλικό νομισματικό εργαστήριο του Φραγκικού βασιλείου της Κύπρου έκοβε τον 13^ο αιώνα λευκά βυζαντινά, κατ' απομίμηση των βυζαντινών προτύπων, J. Richard, Θεσμοί, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 350-351.

⁴⁶⁷ «*κρατῆνται σιγῶς δίκαια τοῦ λαμβάνειν δεκατισμὸν εἰς τὴν νῆσον τὴν μνημονευθεῖσαν διαφέρωσιν εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῶν λατίνων καὶ εἰς αὐτοὺς τῶν δεκατισμῶν ἀπολαβεῖν τὴν συνήθειαν ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἱερέων τῶν λατίνων λαμβανόμενα καὶ εἰθισμένα φυλαχθῶσιν*», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 510.- Synodicum Nicosiense 318.- Cartulary, αρ. 78.- Ὅπως εὐστοχα παρατηρεῖ ο Ι. Χάκκεττ, αὐτὸ τὸ ἀρθρο τῆς βούλλας εἶχε ὡς στόχο νὰ υπενθυμίσει τὴν τάξη τῶν ευγενῶν γιὰ τὴν εκπλήρωση τῶν υποχρεώσεῶν τῆς, ἡ ὁποία συχνὰ ἐρχόταν σὲ σύγκρουση με τὴ Λατινικὴ Εκκλησία γιὰ τὶς δεκάτες, Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 162-163.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία τῆς Κύπρου, Δ' 600.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 85.- Κατὰ τὴν περίοδο τῆς φραγκοκρατίας υπήρχαν 850 χωριά. Αὐτὰ διαιροῦνταν σὲ τρία μέρη : 1. στα βασιλικά που ἀνήκαν στον ἡγεμόνα, 2. στα ἐκκλησιαστικά που ἀνήκαν στον κλῆρο, καὶ 3. στα ἱπποτικά που ἀνήκαν στους ἀρχόντες καὶ στους ἱπότες. Ὅπως ἀναφέρει ὁ Αρχιμ. Κυπριανός, «*Ἀπὸ τὰ Ἐκκλησιαστικά χωριά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς πρώτη κεφαλὴ, εἶχεν ἓνα μέρος, καὶ ἔπαιρνε τὰ εἰσοδήματα τῶν. Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Πάφου εἶχε τρία. Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Λεμεσοῦ εἶχε τρία. Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ἀμμοχώστου εἶχε δύο, καὶ ἔπειτα ἀπὸ αὐτὰ καὶ οἱ τέσσερις ἀρχιερεῖς αὐτοῖ, ἐλάμβαναν τὸ δέκατον ἀπὸ ὅλα τὰ χωριά, ὅπου εὐρίσκοντο εἰς τὴν Κύπρον, τόσον ἀπὸ τὰ βασιλικά, ὅσον καὶ ἀπὸ τὰ τῶν ἀρχόντων*», Αρχιμ. Κυπριανού, Ιστορία 51.- Φ. Γεωργίου, Εἰδήσεις 54.

⁴⁶⁸ Η Κυπρία Διάταξη ὀριζε πως ὁ Γερμανός Πησίμανδρος θα ἦταν ὁ τελευταῖος Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος. Ο L. Quien διατυπώνει τὴν ἀποψη ὅτι ὁ Αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας που ἀναφέρεται σὲ τὴν Σύνοδο τῶν Λυῶν τοῦ 1274 εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Γερμανός Πησίμανδρος. Ὡστόσο ὁ Ι. Χάκκεττ, στηριζόμενος σὲ τὴν ἀνάγνωση τῆς Συνόδου ἀπὸ τον πάπα σὲ τὶς 6 Ἰουλίου 1274, «*Archiepiscopum Nicosiensem et alios Graecos quisecum venerant, et alios archiepiscopos et abates Graecos de regno Siciliae*», υποστηρίζει ὅτι ἐπειδὴ ὑπάρχει Nicosia σὲ τὴν Σικελία ἴσως νὰ ἀναφέρεται γιὰ τον ἐκεῖ Αρχιεπίσκοπο τῶν Ἑλλήνων καὶ ὄχι στον Γερμανό.- Ι. Χάκκεττ, Β' 74-75.- L. Quien, Oriens Christianus, II 1054.

(2) Όσον αφορά την γεωγραφική δικαιοδοσία του Αρχιεπισκόπου Γερμανού, διευθετείται με την παραχώρηση της επισκοπικής περιφέρειας Σολέας, η οποία περιλάμβανε και την Λευκωσία.⁴⁶⁹ Επειδή όμως κατά τον χρόνο της έκδοσης της βούλλας επίσκοπος Σολέας ήταν ο Νήλων ή Νήφων, μετέθεσαν τον Νήλωνα στον επισκοπικό θρόνο της Αρσινόης ο οποίος τον χρόνο εκείνο ήταν κενός, και τον Γερμανό στην Σολέα. Στον Γερμανό δόθηκε η ελευθερία να παραμένει στην Σολέα ή στον Ορθόδοξο ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στην Λευκωσία, ο οποίος ανήκε από τώρα και στο εξής στην επισκοπή Σολέας.⁴⁷⁰

(3) Μετά από τον θάνατο ή την παραίτηση του Γερμανού, η αρχιεπισκοπική περιφέρεια Σολέας θα μετατρέποταν σε απλή επισκοπή και ο Ορθόδοξος επίσκοπός της θα υπόκειτο στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας, όπως και οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι επίσκοποι υπόκειντο στους αντίστοιχους Λατίνους επισκόπους.

(4) Ο Αρχιεπίσκοπος Γερμανός θα είχε την ίδια εξουσία έναντι των μοναστηριών, των εκκλησιών, του κλήρου και του Ορθόδοξου πληθυσμού της επισκοπικής περιφέρειας της Λευκωσίας, όπως έχουν και οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι επίσκοποι στην επισκοπική τους περιφέρεια.⁴⁷¹

(5) Για την αποφυγή κάθε αφορμής ερίδων, ορίζεται πως εφόσον ζούσε ο Αρχιεπίσκοπος Γερμανός Πησίμανδρος ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος και οι επίσκοποι δεν θα είχαν καμία εξουσία επάνω στους Ορθόδοξους Έλληνες. Αλλά και ο Γερμανός δεν θα είχε δικαίωμα επεμβάσεως σε εξουσίες που ανήκαν στον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο και τους επισκόπους.

(6) Στον Αρχιεπίσκοπο Γερμανό δόθηκε το αποκλειστικό δικαίωμα να τελεί τη χειροτονία των εκλεγμένων Ορθόδοξων επισκόπων, υπό την προϋπόθεση ότι ο

⁴⁶⁹ Αν και οι Ορθόδοξοι Αρχιεπίσκοποι Κύπρου είχαν την έδρα τους στην Αμμόχωστο, και μετά την Λατινική κατάκτηση, τώρα με την Bulla Cypria μετατοπίστηκαν στην Σολέα, I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 163.- Cartulary, αρ. 78.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 510-512.- Ν. Χριστοφίδου, F. Piacenza, EKEE 18 (1991) 252-253.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Ειδήσεις, Κ.Σ 4 (1940) 95-97.- J. Dargrouzès, *Èvèques*, BZ 44 (1951) 97-98.- Σταδιακά επικράτησε να θεωρείται από τους Ορθόδοξους ο επίσκοπος Σολέας ως Αρχιεπίσκοπός τους καθ' όλη την περίοδο της Φραγκοκρατίας, C. P. Kypris, *Identity*, EKEE 19 (1992) 177.- Του ίδιου, Οργάνωση, EKMIMK 2 (1993) 164-165.- Του ίδιου, Εκπαίδευση 5-6.- Ο Αρχιμ. Κυπριανός, αναφέρει ότι με την Bulla Cypria ο Αρχιεπίσκοπος Γερμανός έφερε τον τίτλο «*Επίσκοπος Σολαίας και Κυβερνήτης, και διορθωτής του λαού των Ρωμαίων της Λευκωσίας*», Αρχιμ. Κυπριανού, Ιστορία 58.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 85.- Χ. Ταουσιάνης, Θέματα 116-117.

⁴⁷⁰ Ο Π. Ι. Κιρμίτσης διατυπώνει την άποψη ότι επειδή η Σολέα ήταν μικρή και άσημη πόλη, δόθηκε στον Γερμανό το δικαίωμα να διαμένει, εάν ήθελε, στην Λευκωσία, στον ναό του Αποστόλου Βαρνάβα, Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 29.- Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, EKMIMK 2 (1993) 164-165.- Του ίδιου, Εκπαίδευση 5-6.

⁴⁷¹ «*Τῷ αὐτῷ πάλιν Γερμανῷ τῷ Γραϊκῷ ἀρχιεπισκόπῳ εἰς μοναστήρια, ἐκκλησίας, ἱερεῖς καὶ λαὸν τῶν Γραικῶν Λευκωσίας πόλεως καὶ ἐνορίας τὴν αὐτὴν ἔχειν βουλόμεθα μετὰ τῆς μεταθεμένης αὐτῷ καθέδρας ἐνεργεῖν ἐξουσία*», Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 511.- Cartulary, αρ. 78.

υποψήφιος εγκρίθηκε από τον αρμόδιο Λατίνο επίσκοπο της επισκοπικής του περιφέρειας, και στην τελετή χειροτονίας να παραστούν και οι άλλοι Ορθόδοξοι επίσκοποι.

(7) Ο Γερμανός δικαιούται να περιοδεύει στις Ορθόδοξες επισκοπές, οπότε θα παρίστατο ανάγκη, και να είναι περιβεβλημένος κατά τις επισκέψεις αυτές με όλα τα μητροπολιτικά καθήκοντα.

(8) Στην βούλλα οι Λατίνοι, Αρχιεπίσκοπος και επίσκοποι, παραγγέλλονται να μην προβάλλουν ενστάσεις στις επιθυμίες του Γερμανού Πησίμανδρου, όσο ζούσε ο Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος.

(9) Τόσο ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος όσο και οι Λατίνοι επίσκοποι διατηρούν την αρμοδιότητα να εκδικάζουν τις εφεσιβαλλόμενες αποφάσεις των Ορθοδόξων εκκλησιαστικών δικαστηρίων που ανήκουν στην επισκοπική τους περιφέρεια, εξαιρουμένων εκείνων που υπάγονται στην δικαστική δικαιοδοσία του Γερμανού. Αν και ο Γερμανός Πησίμανδρος μέχρι τον θάνατο ή την παραίτησή του εξαιρείται της δικαιοδοσίας του Λατίνου Αρχιεπισκόπου, ωστόσο υποχρεώθηκε να δώσει όρκο υποταγής ως επίσκοπος Σολέας.⁴⁷² Μετά τον όρκο υποταγής, ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος δεν είχε το δικαίωμα να διατάσσει, να τιμωρεί ή να παρενοχλεί τον Γερμανό. Ο Γερμανός δικαιούται να εφεσιβάλλει προς τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο αποφάσεις επισκοπικών δικαστηρίων, χωρίς ωστόσο μια τέτοια δικαιοδοσία να παραβιάζει τα δικαιώματα της Παπικής Έδρας.

(10) Μετά από τον θάνατο ή την παραίτηση του Γερμανού Πησίμανδρου, ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος κατά την περιοδεία του στην επισκοπική του περιφέρεια ή σε άλλη πόλη ή επισκοπή, έπρεπε να λάβει μία φορά ετησίως από τους Ορθόδοξους Έλληνες ποσό που να μην ξεπερνά τα 60 τουραινικά σόλιδα ή ισάξια βυζαντινά.⁴⁷³

Ο πάπας Αλέξανδρος Δ' προτρέπει αμφοτέρωτα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας και επεκτείνει την ισχύ της και επί των Σύριων του νησιού, οι οποίοι ακολουθούσαν από την αρχαιότητα τα ίδια έθνη με τους Ορθόδοξους Έλληνες. Η βούλλα κλείνει με προσευχή όπως οι δύο Εκκλησίες αποβούν ενωμένες σε ένα σώμα υπό μία κεφαλή, *«πλην ἐν Χριστῷ τῇ ἀληθεί πάντων εἰρήνη, ἑκάτεροι μέντοι*

⁴⁷² Ο όρκος υποταγής οριζόταν από την Bulla Cyrgia και παρατίθεται στην σ. 139 σημ. 459 της παρούσας εργασίας.

⁴⁷³ Cartulary, αρ. 78.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 510-513.- Synodicum Nicosiense 313-314.- Ν. Χριστοφίδου, F. Piacenza, ΕΚΕΕ 18 (1991) 252-253.- Ι. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 154-165.- Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 27-30.- Του ίδιου, Ειδήσεις, Κ.Σ 4 (1940) 95-96.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 452-456.- Ν. Coureas, Church 300-302.- Ν. Κληρίδης, Εγχειρίδιον 49-50.

πρὸς ἀλλήλους μέλη δια' ὁμοθυμίας συνένωσιν καὶ τάξιν συνηθείας, γένοιτο τῆς αὐτοῦ κεφαλῆς ἐν σώμα. Ἀμήν».⁴⁷⁴

Ἡ Bulla Cypria εκτός ἀπὸ τὴν υπογραφή τοῦ πάπα Ἀλεξάνδρου Δ' φέρει καὶ τις υπογραφές δύο ἐπισκόπων καὶ ἕξι καρδινάλιων. Το γεγονός αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι ἡ συνοδική ἀπόφαση τοῦ πάπα Ἀλεξάνδρου Δ' γιὰ τὴν διαμάχη τῶν δύο Ἐκκλησιῶν λήφθηκε μονομερώς, ἀφοῦ τὸ κείμενο τῆς διάταξης υπογράφεται μόνο ἀπὸ ἐκπροσώπους τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας.⁴⁷⁵

Οἱ συνέπειες τῆς Κυπρίας Διάταξης.

Ἡ Κυπρία Διάταξη ἀπέτελε νίκη γιὰ τὴν Λατινική Ἐκκλησία.⁴⁷⁶ Ἡ βούλλα, εκτός ἀπὸ τὸ καθαρὰ προσωπικὸ καὶ εφήμερο πλεονέκτημα τῶν προνομίων ποὺ δόθηκαν στὸν Ορθόδοξο Ἀρχιεπίσκοπο Γερμανὸ Πησίμανδρο, σφράγισε τὴν πλήρη υποταγή τῆς Ορθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στὴ Λατινική.⁴⁷⁷ Ἀνακαλοῦσε τὰ φιλελεύθερα μέτρα ποὺ υιοθέτησε ὁ πάπας Ἰννοκέντιος Δ', καὶ ποὺ εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν υποταγή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Νεόφυτου στὴν Παπικὴ Ἐδρα τὸ 1248, καὶ ἐπέβαλε ὡς ὀριστικὴ λύση τὶς ἀποφάσεις ποὺ λήφθηκαν ἀπὸ τὸν πάπα Κελεστίνου Γ' μετὰ τὴ βούλλα τοῦ 1196, καὶ ἀπὸ τὸν Πελάγιο στὴν Συνέλευση τῆς Ἀμμοχώστου (1222), μετὰ ἀκόμη σκληρότερους ὅρους.⁴⁷⁸ Ἡ μόνη διαφορά ἦταν πὼς τὸ 1222 ἡ

⁴⁷⁴ Cartulary, αρ. 78.- Synodicum Nicosiense 90-91.- Mansi, Conc. XXIII, 1037-1046.- V. Riccardus, Constitutio, P.G, 140 1557-1558.- I. Χάκκεττ, Ἱστορία, Α' 160-161.- Mas Latrie, Histoire, I 382.- Θ. Παπαδόπουλλος, Ἐκκλησία, Ἱστορία τῆς Κύπρου, Δ' 599.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 90.- Π. I. Κιρμίτσης, Ἐκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 30.

⁴⁷⁵ «1. Alexander Catholicae Ecclesiae Episcopus, 2. Odo Tusculanus episcopus, 3. Stephanus Praenestinus episcopus, 4. Frater Johannes tituli sancti Laurentii in Lucina presbyter cardinalis, 5. Frater Hugo tituli sanctae Sabinae presbyter cardinalis, 6. Ricardus Sancti Angeli diaconus cardinalis, 7. Octavianus Sanctae Mariae in Via Lata diaconus cardinalis, 8. Johannes Sancti Nicolai in carcere Tulliano diaconus cardinalis, 9. Ottobonus Sancti Adriani diaconus cardinalis».- Cartulary, αρ. 78.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) 91.- Synodicum Nicosiense 320.- Mansi, Conc. XXIII, 1037-1046.- V. Riccardus, Constitutio, P.G, 140 1557-1560.- I. Χάκκεττ, Ἱστορία, Α' 155.- Π. I. Κιρμίτσης, Ἐκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 30.- Θ. Παπαδόπουλλος, Ἐκκλησία, Ἱστορία τῆς Κύπρου, Δ' 601.

⁴⁷⁶ N. Coureas, Church 300.- Ο I. Χάκκεττ θεωρεῖ ὅτι ἡ βούλλα «ἀντὶ νὰ παράγει τὴν εἰρήνη, τὴν ὁποία ὁ ἐκδότης αὐτῆς ἰσχυρίζεται ὅτι ἀποσκοποῦσε, ἐξήγειρε νέα σειρά ταραχῶν», I. Χάκκεττ, Ἱστορία, Α' 165.- Ο E. C. Furber, παρατηρεῖ ὅτι παρὰ τὴν βούλλα ἡ «αἵρεση» καὶ τὸ σχίσμα συνέχισαν νὰ ἀνθοῦν, E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 628.- Θ. Παπαδόπουλλος, Ἐκκλησία, Ἱστορία τῆς Κύπρου, Δ' 602.

⁴⁷⁷ Ο N. Coureas θεωρεῖ τὶς εὐνοϊκὲς διατάξεις ποὺ ἀναφέρονται στὸν Γερμανὸ ὡς δωροδοκία γιὰ νὰ τὸν ἀναγκάσουν νὰ δεχθῆ τὸς ὅρους τῆς βούλλας, N. Coureas, Church 301.

⁴⁷⁸ I. Χάκκεττ, Ἱστορία, Α' 165.- Mas Latrie, Histoire, I 383-384.- Θ. Παπαδόπουλλος, Ἐκκλησία, Ἱστορία τῆς Κύπρου, Δ' 601-602.- N. Coureas, Church 300.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 90.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 92.

Ορθόδοξη ιεραρχία αρνήθηκε να δεχθεί τους όρους της Αμμοχώστου και αυτοεξορίστηκε, ενώ τώρα συμφώνησε στην υποταγή της.⁴⁷⁹

Αν και οι διατάξεις της βούλλας ευνόησαν την Λατινική Εκκλησία, εντούτοις ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας Ούγος Φαγιάνος δεν ανέχτηκε την παραχώρηση του αρχιεπισκοπικού αξιώματος δια βίου στον Γερμανό και τα προνόμια τα οποία θα απολάμβανε, και γι' αυτό λίγο μετά από την έκδοση της βούλλας εγκατέλειψε το νησί, και αποσύρθηκε στην πατρίδα του Τοσκάνη. Ωστόσο παρέμεινε Λατίνος Αρχιεπίσκοπος μέχρι το 1267 οπότε και πέθανε.⁴⁸⁰

Ο Κ. Π. Κύρρης εμφανίζει μια ακτίνα φωτός για την Ορθοδοξία στην μετά την Κυπρία Διάταξη εποχή. Στηριζόμενος στις ελληνικές μεταφράσεις του όρκου υποταγής προς τον πάπα που όριζε η βούλλα, υπάρχουν κατά την άποψή του σημαντικές παραλλαγές της φράσης «*saluo ordine meo*».⁴⁸¹ Όπως υποστηρίζει, οι παραλλαγές αυτές εκφράζουν μια προσπάθεια των Ορθόδοξων ιεραρχών να διατηρήσουν το Ορθόδοξο δόγμα τους κάτω από τον μανδύα της υποταγής, και ισοδυναμεί με έκφραση «*κρυπτοορθοδοξίας*» ή «*κρυπτοχριστιανισμού*». Αυτή η «*λύση συμβιβασμού*», επέτρεψε την επιβίωση της Ορθοδοξίας σε χρόνους χαλεπούς.⁴⁸²

⁴⁷⁹ Ο Φ. Ζαννέτος κατηγορεί την Ορθόδοξη ιεραρχία της Κύπρου για ασθενή αντίδραση έναντι των πιέσεων της Λατινικής Εκκλησίας. Σύμφωνα με την γνώμη του, αν ο ανώτερος ορθόδοξος κλήρος λάμβανε αδιάλλακτη στάση κατά των Λατινικών απαιτήσεων, η πολιτική εξουσία θα τον προστάτευε, από φόβο μήπως ο ντόπιος πληθυσμός εξεγερθεί εναντίον της. Γι' αυτό το λόγο ο Φ. Ζαννέτος κατηγορεί την Ορθόδοξη ιεραρχία για χλιαρή άμυνα εναντίον των αξιώσεων της Λατινικής Εκκλησίας, και πιστεύει ότι η στάση αυτή που υιοθέτησε ήταν από φόβο μη χάσει το αξίωμα και τις απολαβές του, Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 702-703.- N. Coureas, Church 300.

⁴⁸⁰ Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Π. Ι. Κιρμίτσης, ο Ούγος Φαγιάνος ακολουθούσε άκαμπτη πολιτική, και ήταν αντιτιθέμενος σε οποιαδήποτε υποχώρηση και συμβιβασμό έναντι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Π. Ι. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 30-31.- Ο Ούγος Φαγιάνος αποσύρθηκε στην Τοσκάνη, στο μοναστήρι Επισκόπια ή Λευκωσία που ίδρυσε ο ίδιος κοντά στην Πίζα. Πέθανε στις 27 Αυγούστου 1267.- Mas Latrie, Histoire, I 384.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 165.- G. Hill, History, III 1061-1062.- N. Coureas, Church 302.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 603.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 703.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 456.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 52-53.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 92.- C. Schabel, Bishops, EKEE 30 (2004) 77-78.- X. Ταουσιάνης, Θέματα 117.

⁴⁸¹ Cartulary, αρ. 78.- Synodicum Nicosiense 315-316.- Mansi, Conc. XXIII, 1037-1046.- «*σωζομένης τῆς χειροτονίας μου*», (Parisin. 1390, f. 5 και Palatin. 367, f. 170) = K. Σάθας, M.B, B' 506-507.- Σπ. Λάμπρος, Έγγραφα, Ν.Ε. 15 (1921) 344.- «*φυλαττομένης τῆς ἐμῆς τάξεως*», (Barberin. 390) = V. Riccardus, Constitutio, P.G, 140 1545-1548.- «*σωζομένης τῆς τάξεώς μου ἐν παῖσι, ἧτοι τοῦ παντοίου μου δόγματος*», (Dionysiou 489, f. 180) = J. Darrouzes, Textes, REB 37 (1979) 13, 84-85.- I. Βρυέννιος, Μελέτη 188.- Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 163-164.

⁴⁸² Κ. Π. Κύρρης, Οργάνωση, ΕΚΜΙΜΚ 2 (1993) 163-164.- Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 703-704.

Επίλογος - Συμπεράσματα.

α. Η στάση της πολιτικής εξουσίας στο εκκλησιαστικό ζήτημα.

Ο ιδρυτής του Φραγκικού βασιλείου της Κύπρου, Γκύ ντε Λουζινιάν (1192-1194) έδειξε ανέχεια στα εκκλησιαστικά πράγματα, κυρίως επειδή κατά τη βραχύχρονη βασιλεία του ήταν απασχολημένος με την οργάνωση του νεοσύστατου βασιλείου του και την παγίωση της εξουσίας του. Μόλις ανέλαβε την εξουσία, προσπάθησε να καθησυχάσει τον ντόπιο πληθυσμό, που στην πλειονότητα του ήταν ορθόδοξος στο δόγμα, διαβεβαιώνοντας τους ότι θα σεβαστεί τα έθιμα και τα δόγματά τους.⁴⁸³

Τις πρώτες ενδείξεις εκκλησιαστικής πάλης έχουμε από τη βασιλεία του διαδόχου του Γκύ, Αμαλάρικου (1194-1205). Όπως μαρτυρεί η ιδρυτική βούλλα της Λατινικής Αρχιεπισκοπικής Εκκλησίας, ο Αμαλάρικος ήταν αυτός που ζήτησε από τον τότε πάπα Κελεστίνο Γ' την ίδρυσή της. Ωστόσο η απασχόληση του Αμαλάρικου στον πόλεμο εναντίον των Αράβων στην Παλαιστίνη, σε συνδυασμό με τις αξιώσεις του βυζαντινού αυτοκράτορα Αλεξίου Γ' Αγγέλου (1195-1203) για ανάκτηση της Κύπρου το 1201, τον οδήγησε να ασκήσει πιο μετριοπαθή στάση και η καταπίεση της Ορθόδοξης Εκκλησίας να περιοριστεί αρχικά μόνο σε οικονομικά μέτρα.⁴⁸⁴

Μετά από τον θάνατο του Αμαλάρικου, μια γυναίκα θα πρωταγωνιστήσει στην εκκλησιαστική διαμάχη. Η Αλίκη της Καμπανίας, στην αρχή ως σύζυγος του Ούγου Α' και αργότερα ως επίτροπος του ανήλικου γιου της και διάδοχου του θρόνου Ερρίκου Α' (1218-1253) έδειξε υπέρμετρο ζήλο υπέρ της Λατινικής Εκκλησίας. Αρχικά, το 1215 η βασίλισσα Αλίκη απηύθυνε επιστολή στον πάπα Ιννοκέντιο Γ' (1198-1216) με την οποία ζητούσε τον περιορισμό των Ορθόδοξων επισκοπών και υπαγωγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου στη δικαιοδοσία της Λατινικής. Αργότερα, ως επίτροπος του ανήλικου Ερρίκου Α' πήρε μέρος στις Συνελεύσεις της Λεμεσού (1220) και της Αμμοχώστου (1222) με τις αποφάσεις των οποίων οι Λατίνοι

⁴⁸³ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 103-104.- Π. I. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ. 47 (1983) 11-12.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 43.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 11-12.- Φ. Γεωργίου, Ειδήσεις 45-46.- Αρχμ. Κυπριανός, Ιστορία 57.

⁴⁸⁴ Rohricht, Reg., αρ. 782.- Mas Latrie, Histoire, I 154-155.- Του ίδιου, Histoire, III 599-601.- Synodicum Nicosiense 277-278.- Cartulary, αρ. 2.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 107-108.- G. Hill, History, II 62-66.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 608.- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 100-101.

άρχισαν να αναμειγνύονται για πρώτη φορά στα πνευματικά και θρησκευτικά πρόνοια της Ορθόδοξης Εκκλησίας.⁴⁸⁵

Η πολιτική εξουσία ήταν παρούσα και στην επιβολή της θανατικής ποινής στους μοναχούς της Καντάρας το 1231. Πρώτα, όπως μαρτυρεί η «Διήγησις» ο Ερρίκος πρόβαλε τον διαχωρισμό της εκκλησιαστικής και πολιτικής εξουσίας. Ο βασιλιάς Ερρίκος Α' απευθυνόμενος στον δομινικανό μοναχό Ανδρέα αρνήθηκε να επιβάλλει ποινή επικαλούμενος πως δεν είχε την αρμοδιότητα να επεμβαίνει στα εκκλησιαστικά θέματα *«σὺ τὰ τῆς ἐκκλησίας δίκαια φέρεις καὶ προάγεις καὶ, εἴ τι φανεῖ σοι, ποιήσον. Ἐμοὶ γὰρ τὰ τῶν ἐκκλησιῶν οὐ δέδοται, ἀλλὰ τὰ τῶν δημοσίων»*.⁴⁸⁶ Δεύτερο, την περίοδο του μαρτυρίου η πολιτική εξουσία είχε στραμμένη όλη τη προσοχή της σε καθαρά πολεμικά προβλήματα, στον Λογγοβαρδικό Πόλεμο (1229-1233). Εξαιτίας της κατάρρευσης της κεντρικής εξουσίας και της χαώδους κατάστασης που επικράτησε στο νησί την περίοδο εκείνη, η πολιτική εξουσία άφησε απροστάτευτο τον ντόπιο Ορθόδοξο πληθυσμό κατά των ακροτήτων των Λατίνων κληρικών.⁴⁸⁷ Τρίτο, ο Ερρίκος Α' ήταν μόλις δεκατεσσάρων ετών (γεννήθηκε στις 3 Μαΐου 1217), άρα εύκολα μπορούσε να γίνει υποχείριο των εκπροσώπων της Λατινικής εκκλησίας. Τέταρτο, η πολιτική εξουσία και η λατινική Εκκλησία δεν μπορούσαν να στραφούν ενάντια στις αποφάσεις της Παπικής Έδρας, αφού ο ίδιος ο πάπας Γρηγόριος Θ' με επιστολή του διέταξε να καταδικαστούν οι μοναχοί ως αιρετικοί.⁴⁸⁸

Λίγο αργότερα. ο βασιλιάς Ερρίκος Α' απέστειλε επιστολή προς τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Γ' Δούκα Βατάτζη, ευχαριστώντας τον για την φροντίδα και τις ευεργεσίες που έδωσε στον εξόριστο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Νεόφυτο και τους επισκόπους του, που κατέφυγαν στην Νίκαια κατά την διάρκεια της εξορίας τους 1240-1247/48.⁴⁸⁹

⁴⁸⁵ Est. de Lusignan, Description 85-86.- Του ίδιου, Chorograffia 31-31a.- Mansi, Conc. τ. XXII 1076-1077.- Cartulary, αρ. 83, 84.- Αρχιμ. Κυπριανός, Ιστορία 57-58.- Ν. Χριστοφίδου, F. Piacenza, EKEE 18 (1991) 252.

⁴⁸⁶ Ο Θ. Παπαδόπουλλος υποστηρίζει ότι η υπεκφυγή της πολιτικής εξουσίας να επιβάλλει ποινή είχε ως σκοπό να μην προκαλέσει τα αισθήματα του ντόπιου Ορθόδοξου πληθυσμού εναντίον της, Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 576-577.- Του ίδιου, Μαρτύριον 335, 30-, 336, 1-9.- Κ. Σάθας, Μ.Β, Β' 37-38.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 84.

⁴⁸⁷ P. W. Edbury, Βασίλειο 154.

⁴⁸⁸ Cartulary, αρ. 69.- Synodicum Nicosiense 296-297.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 28.- Rohricht, Reg., αρ. 1023.- G. Hill, History, III 1050.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 82.

⁴⁸⁹ Κ. Χατζηψάλτης, Σχέσεις, Κ.Σ 15 (1951) 66, 10-14.- Σπ. Λάμπρος, Ρήγαν, Ν.Ε. 14 (1917) 39, 12-17.- Κ. Άμαντος, Ιστορία 82-83.

Μετά από τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Νεόφυτου, ο βασιλιάς Ερρίκος Α' υποστήριξε την εκλογή νέου Ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου και ήρθε κατ' αυτόν τον τρόπο σε αντιπαράθεση με τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Ούγο Φαγιάνο. Ο δεύτερος, αρνούμενος να αποδεχθεί την εκλογή του Ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου Γερμανού Πησιμάνδρου το 1251, αποσύρθηκε στην πατρίδα του Τοσκάνη, αφού έθεσε πρώτα το βασίλειο της Κύπρου υπό απαγόρευση. Όταν στις 18 Ιανουαρίου 1253 πέθανε ο βασιλιάς της Κύπρου Ερρίκος Α' Λουζινιάν, ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος επέστρεψε και πάλι στο νησί αφού πρώτα ήρε την απαγόρευση που είχε θέσει.⁴⁹⁰

Σε όλη αυτή την περίοδο γίνεται φανερό ότι η πολιτική εξουσία βρισκόταν συχνά στην ανάγκη να διαφοροποιήσει την πολιτική της από την πολιτική της Λατινικής Εκκλησίας. Παρόλο που ευνοούσε επίσημα και στην πράξη τη Λατινική Εκκλησία, χαλιναγωγούσε ανεπίσημα τις δραστηριότητές της κάθε φορά που αυτές υπερέβαιναν τα πλαίσια μέσα στα οποία εντάσσονταν τα συμφέροντα του βασιλείου.⁴⁹¹ Η πολιτική εξουσία συνειδητοποιούσε πως έπρεπε να αποφεύγει ακραίες καταστάσεις, όπως ήταν ο διωγμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος.⁴⁹² Εξ' άλλου υπήρχε ο φόβος ότι η εκδίωξη της γηγενούς Εκκλησίας θα είχε ως κίνδυνο την μετανάστευση των Κυπρίων από το βασίλειο. Τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του φεουδαρχικού συστήματος, πάνω στο οποίο στηριζόταν ο αμυντικός και οικονομικός ιστός του βασιλείου.⁴⁹³

Επιπλέον, η βασιλική εξουσία συνειδητοποιούσε την υπέρμετρη επιρροή της Λατινικής Εκκλησίας, η οποία διείσδυε στο νησί σαν παράλληλη εξουσία. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις κοσμικές βλέψεις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας οδήγησαν πολλές φορές σε σύγκρουση τις δύο εξουσίες. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε την σύγκρουση της Λατινικής Εκκλησίας με τους ευγενείς φεουδάρχες για το ζήτημα της δεκάτης.⁴⁹⁴

⁴⁹⁰ P. Schreiner, Βραχέα Χρονικά 26.3.- Mas Latrie, Histoire, I 358-364.- F. Bustron, Historia 109.- F. Amadi, Cronaca 202.- Αρχιμ. Κυπριανού, Ιστορία 58.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 590-591.- Φ. Κουρίτος, Εκκλησία 46.- G. Hill, History, III 1057.

⁴⁹¹ Θ. Παπαδόπουλλος, Λειτουργία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 768.

⁴⁹² Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 616-618.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 555.

⁴⁹³ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 118.- Φ. Κουρίτου, Εκκλησία 29-31.- E. C. Furber, Kingdom, History of the Crusades, II 623-624.- Θ. Παπαδόπουλλος, Λειτουργία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 768.- H. D. Purcell, Cyprus 152.

⁴⁹⁴ Φ. Κουρίτου, Εκκλησία 29-31.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 554-555.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 78-79.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 118-119.

β. Η στάση του Οικουμενικού πατριαρχείου.

Αν και η Εκκλησία της Κύπρου ήταν αναγνωρισμένη ως αυτοκέφαλη, εντούτοις το Οικουμενικό Πατριαρχείο που έδρευε τότε στην Νίκαια, προσπάθησε πολλές φορές να μεσολαβήσει υπέρ της διωκόμενης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ωστόσο την χρονική εκείνη περίοδο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρισκόταν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με την Παπική Εκκλησία και δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει την Εκκλησία της Κύπρου με πιο αποτελεσματικά μέτρα. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να συμβουλευσει τους Ορθοδόξους Κυπρίους όπως έκανε ο πατριάρχης Γερμανός Β' με τις δύο επιστολές του προς τους Κυπρίους το 1223 και 1229, και να αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας προς την Παπική Έδρα το 1232.

Στη δεύτερη συνοδική επιστολή (1229) που απέστειλε προς του Κυπρίους, ο πατριάρχης Γερμανός Β' στρέφεται κατά της Παπικής Εκκλησίας και κατά των Ορθόδοξων κληρικών και επισκόπων που δήλωσαν υποταγή στους Λατίνους. Εμμένει στην αυστηρή τήρηση της παράδοσης και στα παραδεκτά δόγματα της ορθοδοξίας, αποκλείοντας κάθε συμβιβασμό με τη Λατινική Εκκλησία.⁴⁹⁵ Η πολιτική αυτή απέτρεψε κάθε συμβιβαστική λύση και ώθησε στην απομάκρυνση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου από το Οικουμενικό πατριαρχείο.⁴⁹⁶

Αυτή η απομάκρυνση από τις απόψεις του Οικουμενικού πατριαρχείου ήταν μονόδρομος για την Εκκλησία της Κύπρου. Κάτω από τις νέες εκκλησιαστικές και πολιτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο νησί, ο Ορθόδοξος κλήρος για να επιβιώσει από τις απαιτήσεις των Λατίνων και να διατηρήσει την ορθόδοξη πίστη του ποιμνίου του, έπρεπε να υπομείνει στην εξωτερική υποταγή στη Λατινική Εκκλησία, και εσωτερικά να διατηρήσει την αφοσίωσή του στην ορθόδοξη πίστη. Αυτή η διπλή στάση που εφάρμοσε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου ήταν απαραίτητη γιατί η ανάπτυξη οποιασδήποτε αντίστασης στις λατινικές αξιώσεις θα σήμαινε εξορία από την Κύπρο και εγκατάλειψη του ορθόδοξου ποιμνίου, που θα έμενε έρμαιο για προσηλυτισμό από τους Λατίνους κληρικούς.⁴⁹⁷

⁴⁹⁵ Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 122.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 569-570.

⁴⁹⁶ Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Ιστορία 122.

⁴⁹⁷ Mas Latrie, Histoire, I 213-214.- Η. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 81.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 569-570.- Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Α' 431.

γ. Η στάση της Παπικής Έδρας.

Όπως ήταν φυσικό η σύγκρουση της Λατινικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου αποτελούσε τμήμα της γενικότερης διαμάχης της ανατολικής με τη Παπική Εκκλησία και της οξείας αντιθέσεως που ακολούθησε το σχίσμα των δύο Εκκλησιών.⁴⁹⁸ Η ίδρυση της Λατινικής Αρχιεπισκοπικής Εκκλησίας της Λευκωσίας, το 1196, έδωσε την ευκαιρία στην Παπική Εκκλησία να επαναφέρει την «ενότητα» της Χριστιανοσύνης, με την υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου και με τον προσηλυτισμό των Ελλήνων Ορθοδόξων του νησιού στην Ρωμαϊκή πίστη.⁴⁹⁹

Κατά την περίοδο αυτή, η Παπική Έδρα καθοδηγούσε συνεχώς με επιστολές της τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο για την στάση που έπρεπε να ακολουθηθεί έναντι των Ορθοδόξων του νησιού. Αυτό αποδεικνύει πόσο ισχυρή επιρροή ασκούσε στην Λατινική ιεραρχία της Κύπρου.

Η πολιτική που ασκούσε η Παπική Εκκλησία έναντι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, εξαρτιόταν και από τις διαθέσεις του εκάστοτε πάπα απέναντι της.⁵⁰⁰ Πάπες όπως ο Ονώριος Γ' (1216-1227) και ο Γρηγόριος Θ' (1227-1241) είχαν ως στόχο την βίαιη εκρίζωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου και την υποκατάστασή της από την λατινική ιεραρχία. Αντίθετα με τους προκατόχους του, ο μετριοπαθής και φιλελεύθερος Ιννοκέντιος Δ' (1243-1254) επιδίωξε την υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας δια της ειρηνικής οδού.⁵⁰¹

Η μετριοπαθής πολιτική του πάπα Ιννοκεντίου Δ' στην Κύπρο, ιδιαίτερα δια μέσου του παπικού λεγάτου Εύδωνα, οδήγησε στην δημιουργία στην Κύπρο ενός νέου είδους πιστών τους, «*Ecclesiae Romanae devotos*». Η νέα αυτή Εκκλησία με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Γερμανό Πησίμανδρο διατελούσε με την θέλησή της υπό την άμεση δικαιοδοσία της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, χωρίς καμία εξάρτηση από την Λατινική Εκκλησία της Κύπρου. Ωστόσο με τον θάνατο του Ιννοκεντίου Δ' το 1254 έσβησε μαζί του και η μετριοπαθής πολιτική του.⁵⁰²

⁴⁹⁸ Θ. Παπαδόπουλλος, Βασίλειο, ΙΕΕ, Θ' 308.

⁴⁹⁹ Λεόντιος Μαχαίρας §28.- Mas Latrie, Histoire, III 599-605.- Synodicum Nicosiense 278-281.- G. Hill, History, II 50-51.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 104-113.- Α. Παυλίδης, Ιστορία, Γ' 26.- Β. Englezakis, Studies 213-214.- Του ίδιου, Μελέται 305.

⁵⁰⁰ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 138.

⁵⁰¹ Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 589-592.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 138-142.- G. Hill, History, III 1055.

⁵⁰² Synodicum Nicosiense 306.- M. M. Wojnar, Acta, IV αρ. 103.- Π. I. Κιρμίτσης, Εκκλησία, Κ.Σ 47 (1983) 24-25.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 603-604.

δ. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου τον πρώτο αιώνα της Φραγκοκρατίας : κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις.

Η σταδιακή πορεία προς την πλήρη υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκδηλώθηκε σε πρώτη φάση με την ίδρυση της Λατινικής Αρχιεπισκοπικής Εκκλησίας της Λευκωσίας με την βούλλα της 13^{ης} Δεκεμβρίου 1196, την αφαίρεση της εκκλησιαστικής περιουσίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και την στέρηση του φόρου της δεκάτης, και την παραχώρηση όλων αυτών στην Λατινική Εκκλησία.⁵⁰³ Σε δεύτερη φάση (διατάξεις της Λεμεσού και της Αμμοχώστου) οι Λατίνοι άρχισαν να αναμειγνύονται και στα πνευματικά και θρησκευτικά προνόμια της Κυπριακής Εκκλησίας θέτοντας περιοριστικούς όρους στην μετακίνηση και χειροτονία των Ορθοδόξων κληρικών και ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την πνευματική της αλλοτρίωση και την αφομοίωση της στην Λατινική Εκκλησία.⁵⁰⁴

Το τελειωτικό κτύπημα για την Ορθόδοξη Εκκλησία έδωσε η Κυπρία Διάταξη του πάπα Αλεξάνδρου Δ' (3 Ιουλίου 1260), η οποία σφράγισε την πλήρη υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου στη Λατινική. Η βούλλα επέβαλε ως οριστική λύση τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί από τον πάπα Κελεστίνο Γ' με τη βούλλα του 1196, και από τον Πελάγιο στην Συνέλευση της Αμμοχώστου (1222), με ακόμη σκληρότερους όρους.⁵⁰⁵ Η μόνη διαφορά ήταν πως το 1222 η Ορθόδοξη ιεραρχία αρνήθηκε να δεχθεί τους όρους της Αμμοχώστου και αυτοεξορίστηκε, ενώ το 1260 ο Αρχιεπίσκοπος Γερμανός Πησίμανδρος, από φόβο μη χάσει το αξίωμα και τα προνόμια του, συμφώνησε στην υποταγή της Εκκλησία του.⁵⁰⁶

⁵⁰³ Λεόντιος Μαχαιράς §29 : «καὶ τὰ χωρία τὰ εἶχαν οἱ ἐπισκοπὲς τῶν Ρωμαίων, ἔδωκάν τα τῶν Λατίνων».- Mas Latrie, Histoire, I 125.- Του ίδιου, Histoire, III 601-605.- Synodicum Nicosiense 278-281.- La Monte, Reg., Byz 5 (1929) αρ. 3.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 15-19.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 551.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 75-76.- G. Hill, History, II 47.

⁵⁰⁴ Λεόντιος Μαχαιράς §29.- A. L. Tautu, Acta, III, αρ. 85.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 551-561.- I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 15-19.

⁵⁰⁵ I. Χάκκεττ, Ιστορία, Α' 165.- Mas Latrie, Histoire, I 383-384.- Θ. Παπαδόπουλλος, Εκκλησία, Ιστορία της Κύπρου, Δ' 601-602.- N. Coureas, Church 300.- J. Gill, Tribulations, BF 5 (1977) 90.- H. J. Magoulias, Relations, GOTR 10 (1964) 92.

⁵⁰⁶ Φ. Ζαννέτος, Ιστορία, Α' 702-703.- N. Coureas, Church 300.

Χάρτες-Εικονογραφικό υλικό-Προσωπογραφικοί κατάλογοι.

- 1.) Το Οικόσημο των Λουζινιανών. (P. W. Edbury, Το Βασίλειο της Κύπρου και οι Σταυροφορίες 1191-1374, (μτφρ. Αγγελική Νικολάου-Κοννάρη), Αθήνα 2003, σ. 288.)
- 2.) Μεσαιωνικός χάρτης της Κύπρου. (G. Hill, A History of Cyprus, τ. I, Cambridge 1972, σ. 353).
- 3.) Η Ανατολική Μεσόγειος. (P. W. Edbury, Το Βασίλειο της Κύπρου και οι Σταυροφορίες 1191-1374, (μτφρ. Αγγελική Νικολάου-Κοννάρη), Αθήνα 2003, σ. 18).
- 4.) Χάρτης της έκτασης των τεσσάρων Λατινικών Επισκοπών. (J. Hackett, A History of the Orthodox Church of Cyprus, N.Y 1972, σ. 470).
- 5.) Σχήμα της κοινωνικοπολιτικής δομής του Μεσαιωνικού Βασιλείου της Κύπρου. (Θ. Παπαδόπουλλος, Δομή και Λειτουργία του Φεουδαρχικού Πολιτεύματος, Ιστορία της Κύπρου, τ. Δ', σ. 783).
- 6.) Οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος.
- 7.) Η ανεύρεση του λειψάνου του Αποστόλου Βαρνάβα και τα προνόμια της Εκκλησίας της Κύπρου.
- 8.) Ο Απόστολος Βαρνάβας.
- 9.) Ο γοθτικός καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας στην Λευκωσία. (Α. Παυλίδης, Ιστορία, τ. Γ', σ. 62).
- 10.) Ο Λατινικός καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου στην Αμμόχωστο. (Α. Παυλίδης, Ιστορία, τ. Γ', σ. 99-101).
- 11.) Το αββαείο του Μπέλλα Πάις. (Α. Παυλίδης, Ιστορία, τ. Γ', σ. 93-94).
- 12.) Ο Πάπας Αλέξανδρος Δ' (1254-1261).
- 13.) Η βούλλα του Πάπα Κελεστίνου Γ' με την οποία ιδρύθηκε η Λατινική Εκκλησία της Κύπρου, 13 Δεκεμβρίου 1196. (Mas Latrie, Histoire, τ. III, σ. 601-605).
- 14.) Οι διατάξεις της Συνέλευσης της Αμμοχώστου, 14 Σεπτεμβρίου 1222. (Cartulary, αρ. 83).
- 15.) Η Κυπρία Διάταξη, 3 Ιουλίου 1260. (Cartulary, αρ. 78).
- 16.) Προσωπογραφικοί κατάλογοι.

1. Το Οικόσημο των Λουζιανών.

CYPRUS

— Modern Roads
(only a few are shown)

- - - Contours

2. Μεσαιωνικός χάρτης της Κύπρου.

3. Η Ανατολική Μεσόγειος.

4. Χάρτης της έκτασης των τεσσάρων Λατινικών Επισκοπών.

- † Λατινική επισκοπική έδρα.
- ο Ορθόδοξη επισκοπική έδρα μετά από την Συνέλευση της Αμμοχώστου.
- Λατινικά μοναστήρια.
- Διαίρεση των Λατινικών επισκοπών.

5. Σχήμα της κοινωνικοπολιτικής δομής του Μεσαιωνικού Βασιλείου της Κύπρου.

6. Οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος.

7. Η ανεύρεση του λειψάνου του Αποστόλου Βαρνάβα και τα προνόμια της Εκκλησίας της Κύπρου.

Ο αυτοκράτορας Ζήνωνας (474-491) περιέβαλε τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου με αυτοκρατορικά προνόμια : ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου να υπογράφει με κόκκινο μελάνι (προνόμιο που είχε μόνο ο βυζαντινός αυτοκράτορας), να φέρει βασιλικό σκήπτρο και να περιβάλλεται με πορφυρό μανδύα. Τα προνόμια αυτά ισχύουν μέχρι και σήμερα.

8. Ο Απόστολος Βαρνάβας.

9. Ο γοθτικός καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας στην Λευκωσία.

Ο καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας στην Λευκωσία άρχισε να κτίζεται το 1209 και ολοκληρώθηκε το 1228. Εδώ στέφονταν οι Λουζινιανοί βασιλείς της Κύπρου.

10. Ο Λατινικός καθεδρικός ναός του Αγ. Νικολάου στην Αμμόχωστο.

Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου στην Αμμόχωστο, άρχισε να κτίζεται το 1308. Στον ναό αυτό, οι Λουζινιανοί στέφονταν και ως βασιλιάδες της Ιερουσαλήμ.

11. Το αββαείο του Μπέλλα Πάις.

Το αββαείο του Μπέλλα Πάις ιδρύθηκε από τον Αμαλάριχο (1194-1205) και από τους μοναχούς του τάγματος των Αυγουστίνων που ήρθαν στην Κύπρο μετά από την πτώση της Ιερουσαλήμ. Βρίσκεται νοτιοανατολικά της Κερύνειας και λειτούργησε ως Λατινικό μοναστήρι τον 13^ο και 14^ο αιώνα.

12. Ο Πάπας Αλέξανδρος Δ' (1254-1261).

Με την Κυπρία Διάταξη (3 Ιουλίου 1260) του Πάπα Αλεξάνδρου Δ', αποκρυσταλλώθηκε η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας και προσδιορίστηκαν οι σχέσεις της με τη Λατινική Εκκλησία.

13. Η βούλλα του Πάπα Κελεστίνου Γ' με την οποία ιδρύθηκε η Λατινική Εκκλησία της Κύπρου (13 Δεκεμβρίου 1196).

1196, 13 décembre. De Latran.

Grande bulle de Célestin III confirmant les droits, les prérogatives et les possessions de l'archevêque de Nicosie.

Venise. Cartulaire de Sainte-Sophie, n° 8. Cf. n° 9¹

Celestinus, episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Alano, Nicosiensi archiepiscopo, ejusque successoribus canonice substituendis, in perpetuum.

In eminenti Apostolice Sedis specula, disponente Domino, constituti, fratres nostros episcopos tam propinquos quam longe positos fraterna debemus caritate diligere, et ecclesiis sibi a Deo commissis paterna sollicitudine providere. Ea propter, venerabilis in Christo frater archiepiscopo, tuis justis postulationibus clementer annuimus et prefactam Nicosiensem ecclesiam, cui, auctore Domino, preesse dignosceris, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus; statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum, concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis, prestante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant; in quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum in quo prefata Nicosiensis ecclesia sita est, cum omnibus pertinentiis suis, dotem etiam ejusdem ecclesie, videlicet duo casalia a karissimo in Christo filio Aymerico, illustre rege Cypri, ipsi ecclesie data et assignata, scilicet Ornithia² et Ascendia³; decimas insuper istarum regionum Cypri que, ex constitutione Sedis Apostolice, ad ipsam Nicosiensem ecclesiam pertinent, Nicosie videlicet, cum pertinentiis suis, la Solie⁴, la Thomasie⁵, la Tremetossie⁶, le Quit⁷, la Quercherie⁸, Cherin⁹, Lapiton¹⁰, Melyas¹¹, Mara-

tha¹, Syvoric², Cambi³, Xindas⁴ et feodum, Briem⁵, et Asquia⁶, et Pigui⁷ et Prastrove⁸, auctoritate apostolica tibi et tuis successoribus confirmamus.

Episcopatus quoque inferius annotatos, videlicet Paphensem, Linichoniensem et Famaugustanum, tibi tuisque successoribus statuimus esse de cetero metropolitico jure subjectos.

Usam insuper palei tibi tuisque successoribus caritatis intuitu concedimus, ut tu eo hiis diebus utaris qui inferius exprimuntur, videlicet: in Nativitate Domini, in festivitate prothomartiris Stephani, Circumcisione Domini, Epiphania, Ypopanti⁹, dominica in Ramispalmarum¹⁰, Cena Domini, Sabato Sancto, Pascha, secunda feria post Pascha, Ascensione, Pentecoste, in natalicio beati Johannis Baptiste, tribus festivitibus beate Marie, commemoratione Omnium Sanctorum, solemnitatibus omnium apostolorum, dedicationibus ecclesiarum, consecrationibus episcoporum, et ordinationibus clericorum, ecclesie tue principalibus festivitibus et anniversario tue consecrationis die¹¹. Convenit igitur te diligentius providere quomodo sit honor hujus indumenti modesta actuum vivacitate servandus, et ut ei morum tuorum ornamenta convenient et tu esse valeas utrobique, auctore Domino, conspicuum et quem pastoralis cure constringit officium dilectione proberis fratribus exhibere, et ipsi etiam adversarii propter mandatum dominicum tuo circa te copulentur affectu, pacem sequaris cum omnibus, piis vaces operibus, virtutibus poleas, fulgeat in pectore tuo rationale iudicii, cum superhumerali actione conjunctum, ita procedas in conspectu Dei et oculis hominum, quatinus commisso tibi gregi virtutis prestes exemplum, et ipsi adversarii videntes opera tua bona, glorificent patrem tuum qui in celis est. Sit in lingua tua edificationis sermo, sit zeli fervor in animo, et preter hec cuncta que officio tuo conveniunt cum temperantia agas, ut que palei dignitas expetit videaris frequenter amplecti, et gloriam sempiternam acquirere tibi possis in celis.

Presenti etiam decreto districtius inhibemus ut cimiteria ecclesiarum et

ecclesiastica beneficia nullus hereditario jure possideat. Quod si quis facere forte contenderit, censura ecclesiastica compescatur. Ne autem in posterum tua vel successorum tuorum jura valeant quomodolibet deperire, prohibemus ne monachi in provincia tua capellanias teneant, sacerdotis seu capellani officium vel beneficium sine auctoritate pontificali usurpent; sed presbiteris capellanis integre conserventur quecumque ad jus pertinent capellanie. Statuimus preterea ut nullus cujuscumque ordinis clericus ecclesias in vita sua tantum sibi concessas, ad jus archiepiscopi pertinentes, sine conscientia vel consensu tuo et successorum tuorum faciat censuales¹, vel in cujusquam transferat potestatem; et si factum fuerit, irritum habeatur. Prohibemus insuper ne interdictos vel excommunicatos tuos ad divinum officium vel communionem ecclesiasticam sine conscientia vel consensu tuo aut successorum tuorum quisquam admittat, aut contra sententiam tuam canonicè promulgatam aliquis venire presumat, nisi forte periculum imminet, ut, dum presentiam tuam habere nequiverit, per alium secundum formam ecclesie, satisfactione premissa, oporteat ligatum absolvi. Porro crucem, vexillum scilicet Dominicum, per tuam diocesem et episcopatus superius nominatos, ante te deferendi licentiam impertimur. Auctoritate insuper apostolica prohibemus ne quis, infra fines tue diocesis, sine tuo vel successorum tuorum assensu, ecclesiam vel oratorium construere de novo presumat, salvo privilegio pontificum romanorum. Obeunte vero te, nunc ejusdem loci archiepiscopo, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem canonici ipsius loci cum suffraganeorum consilio canonicè providerint eligendum.

Decernimus ergo ut nulli hominum omnino liceat prefatam Nicosiensem ecclesiam temere perturbare, aut ejus possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva Sedis Apostolicæ auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove commonitus, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et

Domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine divine ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus, sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen.

Ego, Celestinus, catholice ecclesie episcopus.

Ego, Octavianus, Hostiensis et Veletrensis episcopus.

Ego, Petrus, Portuensis et S. Rufine episcopus.

Ego, Melior, sanctorum Johannis et Pauli presbiter cardinalis, tituli Pamachi, subscripsi.

Ego, Jordanus, sancte Pudentiane, tituli Pastoris¹, presbiter cardinalis, subscripsi.

Ego, Johannes, tituli Clementis, sancti Inluensis² et Tuscanensis episcopus, subscripsi.

Ego, Guido, sancte Marie Transtiberin, tituli Calisti, presbiter cardinalis, subscripsi.

Ego, Hugo, presbiter cardinalis sancti Martini, tituli Equicii, subscripsi.

Ego, Johannes, tituli sancti Stephani in Celio monte presbiter cardinalis, subscripsi.

Ego, Soffredus, tituli sancte Praxedis presbiter cardinalis, subscripsi.

Ego, Johannes, tituli sancte Prisce presbiter cardinalis, subscripsi.

Ego, Gracianus, sanctorum Cosme et Damiani diaconus cardinalis, subscripsi.

Ego, Berrardus, sancti Adriani diaconus cardinalis, subscripsi.

Ego, Gregorius, sancte Marie in Portu diaconus cardinalis, subscripsi.

Ego, Gregorius, sancte Marie in Aquiro diaconus cardinalis, subscripsi.

Ego, Gregorius, sancti Georgii ad velum aureum diaconus cardinalis, subscripsi.

Ego, Nicola, sancte Marie in Cosmidin diaconus cardinalis, subscripsi.

Ego, Bobo, sancti Theodori diaconus cardinalis, subscripsi.

Datum Laterani, per manum Censii, sancte Lucie in Orthea diaconi cardinalis, domini pape camerarii, idus Decembris, indictione xv, Incarnationis

Dominice anno mxcv^o, pontificatus vero domini Celestini pape in anno sexto.

14. Οι διατάξεις της Συνέλευσης της Αμμοχώστου (14 Σεπτεμβρίου 1222).

LXXXIII: De eodem^{a)}

Pelagius, miseratione divina episcopus Albanensis,^{b)} apostolice sedis legatus, universis presentes litteras^{c)} inspecturis in vero^{d)} salutari salutem. Cum discordia verteretur super decimis, possessionibus, et rebus aliis inter A[licem], illustrem reginam Cipri,^{e)} matrem H[enrici], veri domini et heredis regni Cipri,^{e)} et barones ac^{f)} milites et^{g)} homines memorati H[enrici], ex una parte, et venerabiles patres E[ustorgium],^{h)} archiepiscopum Nicosiensem, M[artinum] Paphensem, R. Nimociensem,ⁱ⁾ et C[aesarium] Famagustanensem^{j)} episcopos, et eorum capitula, ex altera, et tandem ad admonitionem nostram fuerit de consensu partium et voluntate sopita; quia^{k)} tamen eadem concordia revocabatur in dubium, cum nos legationis officio fungentes veniremus in Ciprum,^{l)} admonentes^{m)} utramque partem ad concordiam memoratam servandam, tandem nobis et Templi et Hospitalis magistris mediantibus, de communiⁿ⁾ utriusque consensu et voluntate ad huiusmodi concordiam pervenerunt: Ut regina videlicet, barones, milites, et homines alii regni Cipri^{e)} archiepiscopo et episcopis memoratis et successoribus eorundem^{o)} et eorum ecclesiis decimas integre de omnibus terris, animalibus, apactis,^{p)} et de aliis etiam redditibus, secundum consuetudinem regni Ierlimitani,^{q)} sine diminutione persolvant. Preterea,^{r)} chevalia^{s)} et dimos que solve[52r]bantur regine et H[enrico], eiusdem filio, a rusticis archiepiscopi et episcoporum Cipri^{e)} et ecclesiarum suarum,^{v)} ipsa regina, tam pro se quam pro filio suo, remittit. Preterea,^{r)} omnibus sacerdotibus, diaconibus Grecis libertatem donavit, ita quod de personis suis nec dabunt chevagia nec angarias facient, sicut ante facere consueverant, sed canonicam obedientiam facient archiepiscopo et episcopis Latinis ac ecclesiis eorundem,^{u)} quilibet^{v)} archiepiscopo vel episcopo in cuius diocesi^{w)} morabuntur, et obedientes erunt omnibus in^{x)} spiritualibus archiepiscopo et episcopis Latinis ac ecclesiis suis,^{y)} secundum quod in regno Ierlimitano^{z)} Greci sacerdotes et levite bene obediunt vel obediverunt Latinis episcopis, ab eo tempore quo Latini, tam clerici quam laici, ibi dominium habuerunt. Quia^{k)} vero numerosa multitudo sacerdotum et diaconorum Grecorum in Cipro^{aa)} reperitur ad presens, ita conventum est inter partes ut, multitudine predicta durante, permaneant in casalibus et terris in quibus degunt ad presens. Et si alias se transferrent, ad casalia a quibus recesserant cogantur redire. De cetero vero, si quis de vilanis^{bb)} Grecis fuerit ordinandus,^{cc)} ordinetur de assensu et voluntate domini sui. Et si archiepiscopus vel episcopi Latini, qui pro tempore erunt in Cipro,^{aa)} aliter vilanum^{dd)} alicuius concesserint ordinari, cum^{ee)} non nisi de licentia archiepiscopi et episcoporum Latinorum debeat ordinari,^{ff)} alium eque bonum vilanum^{dd)} domino suo restituere teneantur. Si quis vero de vilanis^{bb)} Grecis, ignorante domino suo, extra regnum se fecerit ordinari, et postea revertatur in Ciprum,^{l)} episcopus diocesanus Latinus ipsum ab officio sic furtive

suscepto suspendat, et ad consuetum servitium domini sui redire compellat, quod presumptuose presumpserat declinare. Vel si aliquis, sine licentia Latini episcopi et domini temporalis, a Greco episcopo in regno se fecit^{gg}) ordinari, Grecus episcopus, qui eum taliter^{hh}) promovit in regno, ab officio conferendi ordines a Latino episcopo et taliter suspendaturⁱⁱ) ordinatus ad consuetum domini sui servitium reducat. Presbiteris^{jj}) autem et diaconibus Grecis amodo ordinandis,^{kk}) sicut superius est expressum, licitum sit, sine filiis et filiabus et salvo iure dominorum suorum, quocumque^{ll}) voluerint, de uno scilicet casali vel terra ad aliam, ire, cum licentia predicti archiepiscopi et eorundem episcoporum. Et tunc ab eisdem prelatibus debet alius Grecus subrogari in loco predicto. In abbatibus autem et^{mm}) conventualibus Grecorum ubi abbates esse consueverunt, cum abbates debent substitui, canonica debet fieriⁿⁿ) electio, in qua dominus loci canonicum debet assensum prestare.^{oo}) Talis canonica electio ab archiepiscopo vel episcopo loci Latini^{pp}) secundum Deum et statuta canonum confirmetur, et sic postea munus benedictionis impendatur eidem. Nec idem abbas qui sic electus fuerit debet ab abbacia sua removeri,^{qq}) nisi tale quid perpetraverit propter quod iusta^{rr}) statuta canonum debeat^{ss}) amoveri. Predicti autem abbates et monachi, in sacerdotali vel diaconali ordine constituti, debent esse in omnibus spiritualibus obedientes archiepiscopo et episcopis Latinis, sicut sunt et fuerint^{tt}) in diocesibus eorundem, secundum usum et consuetudinem regni Ierlimitani,⁹) sicut superius est notatum. Si quas autem elemosinas,^{uu}) possessiones, et terras, seu bona, a tempore Latinorum dominorum^{vv}) qui fuerunt et sunt in Cipro^{aa}) habuerunt et habent ecclesie et abbacie Grecorum ex concessione et^{ww}) dominorum Latinorum, eas liberas et francas in posterum habeant et possideant libere et quiete, salvis iusticiis^{xx}) et consuetudinibus quas domini locorum consueverunt percipere ratione temporalium in eisdem. Placuit etiam partibus ut, in monasteriis Grecorum [52v] ubi abbates fuerunt,^{yy}) per venerabilem patrem Nicosiensem archiepiscopum, vel per aliquem episcoporum quem loco sui ad hoc statuerit, et per dalium^{zz}) seu alium ex parte regine, competens monachorum numerus taxetur,^{aaa}) multitudine que in ipsis ad presens est monasteriis per mortem vel translationem ad paucitatem redacta, ita quod^{bbb}) ultra numerum pretaxatum, ab illis nullus admiratur^{ccc}) in monachum, sed, uno decedente, alter qui voluerit de terra illius in cuius terra fuerit abbacia, sine contradictione domini admittatur. Super possessionibus autem et terris seu locis, que tempore Grecorum habuerunt ecclesie et abbacie et monasteria^{ddd}) in Cipro,^{aa}) idem archiepiscopus et episcopi memorati, vel successores eorum, vel eorundem^{eee}) ecclesie, vel aliquis pro ipsis, nullam contra reginam vel H[enricum],^{fff}) filium eius, vel^{ggg}) eorum heredes, vel contra barones, milites, vel homines eorum, questionem movebunt. Sed regina, filii^{hhh}) eius, et eorum heredes et homines super predictis possessionibus nullam molestiam seu controversiam in posterum substinebunt,ⁱⁱⁱ) sed eas quiete et

pacifice possidebunt, salvis tam cathedralibus quam aliis Latinorum ecclesiis, casalibus omnibus, prestriis, et possessionibus universis quas in presentiarum^{jjj)} possident, vel quas in posterum, ex donatione regum vel aliorum de consensu regio, acquirere potuerunt,^{kkk)} quibus contente debent esse ecclesie cum decimis et aliis rebus superius memoratis. Ad hec quatuor tantum episcopi Greci qui, de consensu nostro et voluntate utriusque partis, semper remanebunt in Cipro,^{aa)} obediens erunt Romane ecclesie et archiepiscopo et episcopis Latinis, secundum consuetudinem regni Ierlimitani,^{q)} qui habitabunt in locis competentibus inferius nominatis. Loca autem sunt,^{lll)} in diocesi Nicosiensi in Sulam,^{mmmm)} in diocesi Paphensi in Archino, in diocesi Nimociensiⁿⁿⁿ⁾ in Lefkara, in diocesi Famagustana in Carpasio. Nos autem concordiam huiusmodi nobis mediantibus factam auctoritate legationis qua fungimur confirmamus. Datum Famaguste, anno ab Incarnatione^{ooo)} M^o CC^o XXII^o,^{ppp)2)} decimo octavo^{qqq)} kalendas Octobris.

Cui^{rr)} littere suprascripte erat imposita bulla cerea quedam, pendens cum filo serico, videlicet glauco et rubeo, et erat scriptum^{sss)} [*lac*].

15. Η Κυπρία Διάταξη (3 Ιουλίου 1260).

LXXVIII: De ordinatione Alexandri inter Latinos et Grecos^{aj}

Alexander episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam,^{b)} in perpetuum.^{c)} Cultus iusticie^{d)} late protenditur cum iurgiorum strepitus nonnunquam unitatem separans, et vulnerans caritatem, pacis silentio coartatur.^{e)} Propterea in controversiis, maxime quibus viri ecclesiastici discident^{f)} quos ideo invicem oportet fore quietos, quia inter alios esse debent^{g)} [44r] pacifici, iudicalis^{h)} prudentie studium ad consiliationemⁱ⁾ discordium in vinculo caritatis decet^{j)} precipue vigilare.^{k)} Non enim in^{l)} rigore^{m)} spiritus vehementis, qui statum rerum frequenter evertit et conterit firmitatem, neque in commotionibus simultatum, que sepiusⁿ⁾ ex litibus oriuntur, Catholice unitatis religio proficit, sed in sibilo aure tenuis, hoc est in placabili mulcebris^{o)} spiritus lenitate, qua^{p)} fervide animositates alterantium^{q)} mitigantur.^{r)} Sane venerabili fratre^{s)} nostro Germano, Grecorum regni Cipri^{t)} archiepiscopo, ei^{u)} procuratoribus venerabilis fratris nostri Nicosiensis archiepiscopi in nostra presentia constitutus,^{v)} idem^{w)} Grecorum archiepiscopus^{x)} proposuit coram nobis quod cum olim episcopi Grecorum regni predicti, sua vacante metropoli, preficiendi sibi eundem^{y)} Germanum vel^{z)} aliam personam idoneam^{ab)} in archiepiscopum, a felicitis recordationis Innocentio Papa. predecessore nostro, per ipsius litteras,^{ab)} non obstante constitutione generalis consilii,^{ac)} vel bone memorie P[elagii],^{ad)} Albanensis episcopi, olim in illis partibus apostolice sedis legati, licentiam impetrassent, ipsum Germanum in suum archiepiscopum elegerunt, et venerabilis frater noster Tusculanus episcopus, tunc in eisdem partibus dicte sedis legatus, cui predecessor ipse mandaverat ut ei quem canonice predicti episcopi eligerent, si persona esset idonea,^{ac)} munus confirmationis impenderet eumque^{af)} faceret a suis suffraganeis consecrari, presentatam sibi eiusdem Germani electionem confirmans, sibi fecit ab eisdem suffraganeis beneficium consecrationis impendi, recepta postmodum ecclesie Romane nomine, tam ab ipso quam a suffraganeis episcopis,^{ag)} obedientie sponsione,^{ah)} dictique suffraganei sibi tamquam^{ai)} metropolitano suo canonicam obedientiam promiserunt.^{aj)} Cum autem idem Germanus esset in

archiepiscopalis dignitatis possessione pacifica, in clero et populo Grecorum regni prefati^{ak)} iura metropolitana^{al)} exequendo,^{am)} memoratus Nicosiensis archiepiscopus, suis finibus non contentus, qui neque in eum qui superiorem alium preter^{an)} Romanum pontificem non cognoscit, neque in subditos sibi memorati regni Grecos, cuiuslibet^{ao)} iurisdictionis obtinet potestatem, ipsum ad suam presentiam personaliter evocavit, ut super quibusdam articulis de quibus proponebat contra eum, sicut asserebat, inquirere, responderet. Et quia^{ap)} idem Germanus archiepiscopus, huiusmodi vocationis mandato non parens, sicut nec etiam tenebatur, se, ecclesiam suam, et subditos sibi Grecos, quos iam prefatus Nicosiensis archiepiscopus gravaminibus nonnullis affecerat, apostolice sedis protectioni supposuit, ipse Nicosiensis archiepiscopus, post appellationem ad sedem eandem^{aq)} taliter interpositam, et postquam idem Germanus archiepiscopus iter arripuit propter hoc ad nostram presentiam veniendi, vicarios ipsius a vicaria sua violenter eiciens,^{ar)} Grecos subditos suos ab obedientia ei^{as)} avertere moliens^{at)} variis oppressionibus, et^{au)} iacturis, et ecclesiasticas sententias,^{av)} quas in aliquos ex eisdem subditis idem Germanus archiepiscopus rationabiliter tulerat, de facto relaxans, ac in personam eius excommunicationis, ut dicitur, ferens sententiam multiplices eidem Germano archiepiscopo et ecclesie sue molestias irrogavit, ex quibus se incurrisse^{aw)} queritur damna^{ax)} gravia et expensas. Propter quod idem Germanus a nobis inter cetera petiit ut attemptata^{ay)} in eum per dictum Nicosiensem archiepiscopum revocare gravamina, eundemque^{az)} Nicosiensem ab hiis^{ba)} et similibus potestatis indebite super^{bb)} Grecos, et competentium ipsis super decimis, et aliis iurium usurpationibus compescere curaremus. Licet autem, coram prefato^{bc)} episcopo Thusculano,^{bd)} quem dederamus in controversia huiusmodi auditorem, procuratores allegarent predicti [44v] quod idem Nicosiensis archiepiscopus pro ea causa^{bc)} nunquam^{bf)} citatus fuerat ab homine vel^{be)} a iure, nec ipsi ab eo pro causa^{bh)} ipsa, sed pro aliis negotiis erant missi, et ideo super premissis cum ipso Germano, Grecorum archiepiscopo, subire iudicium non debebant, nihilominus^{bi)} tamen, postmodum de speciali mandato nostro, ne ipsi^{bj)} Grecorum archiepiscopo deesse videretur per aliquod subterfugium iusticie plenitudo, compulit eos idem auditor petitionibus eius pro dicto Nicosiensi archiepiscopo^{bk)} respondere.^{bl)} Proposuerunt ergo in iudicio quod processus circa promotionem eiusdem G[ermani]^{au)} habitus nullus fuit, cum ad memoratos episcopos ius^{bm)} eligendi archiepiscopum nullo modo pertineret,^{bn)} ac ipsi electionis tempore, quam de ipso fecisse dicuntur, vinculo excommunicationis publice tenerentur, et littere^{bo)} apostolice in quibus predicta fuit eis eligendi permissa licentia per excommunicatos fuerint impetrate, ex quibus causis, pro parte ipsius Nicosiensis archiepiscopi, per vicarios ipsius, qui tunc temporis absens erat, ne ad electionem, seu confirmationem, aut consecrationem procederetur huiusmodi, fuit^{bp)} pro iure Nicosiensis ecclesie

appellatum. Preterea, cum auctoritate felicis recordationis Celestini pape, predecessoris nostri, qui insulam Cipri,^{bq)} propter^{br)} inobedientiam et perfidiam Grecorum habitantium tunc in illa, exposuit Latinis Catholicis occupandam, fuerint ibi, eiectis exinde Grecorum sedibus, quatuor pontificales Latinorum sedes erecte, quarum pontifices in decimis et ecclesiasticis aliis^{bs)} iuribus, que Greci episcopi in eadem habuerant insula, successerunt, et earum curam,^{bt)} Nicosiensem videlicet, idem et^{bu)} Celestinus ceteris pretulerit potestate, ut in tota eadem insula per dignitatem metropolitam^{bv)} aliis ecclesiis precaveret,^{bw)} ac postmodum dictus Albanensis episcopus, sue legationis auctoritate, statuens^{bx)} et statutum eius fuerit per sedem apostolicam confirmatum, ut in tota insula predicta quatuor Greci episcopi^{by)} tantum essent, et certa sedium haberent loca intra dioceses Latinorum, qui utique postea Nicosiensi archiepiscopo, tanquam^{bz)} metropolitano suo, et episcopis Latinis in quorum erant constituti diocesibus, se obedientie vinculo astrinxerunt,^{ca)} evidenter apparet quod metropolitanus alius^{cb)} preter Nicosiensem archiepiscopum in eadem insula, que una est provincia, nec^{cc)} potuit nec debuit ordinari.^{cd)} Quare inter alia petebant procuratores predicti ut quod circa ordinationem prefacti^{ck)} Germani in ecclesie^{ce)} Nicosiensis^{cf)} preiudicium factum fuit, et quicquid^{cg)} ex eo, vel^{ch)} ob id fuerat subsecutum, denunciaremus^{ci)} non habere vigorem, et inhiberemus eidem Germano ne quid in Cipro^{ej)} de iuribus archiepiscopalibus attemptaret.^{ck)} Demum lite, super hiis^{cl)} contestata, et multis hinc inde factis positionibus ac^{cm)} responsionibus subsequitis^{cn)} ad eas, necnon et plurimis ad probandum utrinque^{co)} articulis ordinatis, cum^{cp)} ex ipsis^{cq)} iuris auspiciis^{cr)} in longum protrahi litis dispendia viderentur. Germanus dictus^{cs)} archiepiscopus^{ct)} nobis humiliter supplicavit ut paupertati ecclesie Grecorum, ne tot distraheretur ambagibus et tot premeretur difficultatibus, consulentes statui eius et paci deberemus, per salubrem ordinationem dispositionis^{cu)} apostolice providere, qua iurgantium murmura conticerent,^{cv)} et sub obedientia ecclesie Romane Greci predicti regni tranquillam vitam deducerent^{cw)} cum Latinis. Nimirum ut Latinorum et Grecorum eiusdem [45r] regni ecclesie diversarum concusse altercationum turbinibus fluctuarent, precipuam, sicut perpendimus, ingerebat materiam indeterminato^{cx)} finium circa ordinem potestatum, preter^{cy)} id quod diversitas corporum et dissonantia morum solent generare dissensum^{cz)} in conversatione conviventium sub variis observantiarum ritibus rationum.^{da)} Nos igitur,^{db)} qui ex iniuncto nobis apostolatus officio et debemus et cupimus tam remotis pacem dicere^{dc)} quam propinquis, intendentes studiose curare ut ecclesie predictae rato invicem ordine dirigantur, et mutua in Christo pace letentur, sancius^{dd)} fore providemus^{de)} ad salutem earum controversias, tranquille ordinationis arbitrario^{df)} sopire consilio, quam iudicialis decisionis gladio diffinire.^{dg)} Igitur^{dh)} litigiosis contentionibus partium et implicitis^{di)} hinc inde subtilitatum intricacionibus disputationumque tumultibus in

infinitum sepe progredientibus, imperantes de fratrum nostrorum consilio et apostolice potestatis plenitudine,^{dj)} constitutis in presentia nostra memorato Germano,^{dk)} Grecorum archiepiscopo, et venerabilibus fratribus nostris^{dl)} Nilone^{dm)} de Solia, Ioachim de Carpasio,^{dn)} et Mathia^{do)} de Lefagara,^{dp)} Grecorum sedium Cipri^{dq)} episcopis, necnon et prefectis^{dr)} Nicosiensi archiepiscopi procuratoribus, presenti ordinatione statuimus, et^{ds)} statuto perpetuo pro pace utriusque^{dt)} ecclesie super premissis et aliis que inter illas possent in posterum discidendi^{du)} contenciosam^{dv)} generare materiam,^{dw)} irrefragabiliter ordinamus ut in insula Cipri^{bq)} de cetero infra Latinorum episcoporum dioceses,^{dx)} sub Nicosiensi metropoli, quatuor dumtaxat existant Grecorum pontificales sedes et ecclesie cathedrales, olim per prefatum Albanensem^{dy)} episcopum locis specialibus^{dz)} assignare,^{ea)} cum quatuor solummodo in eadem insula fore noscantur episcopales sedes et ecclesie pontificum Latinorum:^{eb)} Unam siquidem pontificalem sedem Grecorum in Nicosiensi apud Soliam; aliam in Paphensi^{ec)} apud Arsino;^{ed)} tertiam vero in Famagustana apud Carpasium;^{ee)} et reliquam in Nimosiensi^{ef)} diocesibus apud Lefacaram^{eg)} consistere^{eh)} volumus,^{ei)} et ab hiis^{ej)} denominari, et tam nomen quam dignitatem pontificalis officii habere pontifices qui eas pro tempore canonice obtinebunt. Porro quotiens^{ek)} quamlibet predictarum sedium Grecorum presule vacare contigeret,^{el)} alter^{em)} a clericis sedis eiusdem, invocata Spiritus Sancti gratia, in episcopum eligatur, cuius^{en)} electionem Latinus pontifex in cuius diocesi fuerit sedes illa, si eam^{eo)} invenerit^{ep)} de persona idonea^{ec)} celebratam canonice, auctoritate ordinaria rite ac sine difficultate^{eq)} confirmet, sibi que^{er)} faciat per episcopos Grecos vicinarum^{es)} diocesum,^{et)} quos ad hoc^{eu)} idem Latinus advocabit pontifex,^{ev)} munus^{ew)} consecrationis impendi, episcopalem sollicitudinem^{ex)} atque curam monasteriorum, ecclesiarum, cleri, et populi Grecorum in sua civitate atque diocesi consistentium auctoritate propria commissurus eidem, et recepturus ab ipso iuratoriā professionem obedientie in hanc formam:

“Ego^{ey)} episcopus de Solia Nicosiensi diocesis, ab hac hora^{ez)} in antea fidelis ero et obediens Sancto^{fa)} Petro, sancteque Romane ecclesie, dominoque meo H[ugoni]^{fb)} archiepiscopo Nicosiensi, eiusque successoribus canonice intrantibus.^{fc)} Non ero in consilio neque^{fd)} in facto ut vitam perdant,^{fe)} aut membrum, vel capiantur mala captione. Consilium quod michi,^{ff)} aut per se aut per nuntium^{fg)} vel per litteras^{ab)} manifestaverint^{fh)} ad eorum damnum^{fi)} [45v]^{ij)} nulli pandam. Papatum Romane ecclesie ac pontificatum ecclesie Nicosiensi,^{fk)} et regulas sanctorum patrum adiutor ero ad defendendum et^{fl)} retinendum, salvo ordine meo, contra omnes homines. Vocatus ad sinodum^{fm)} veniam, nisi prepeditus fuero canonica prepeditione. Legatum sedis apostolice, quem certum esse cognovero, in eundo et redeundo honorifice tractabo, et in suis necessitatibus adiuvabo. Sic me Deus^{fn)} adiuvet, et hec ad^{bu)} sancta Dei evangelia.”

Et hanc formam ab episcopo Greco^(fo) sue diocesis recipiet, pro se ac ecclesia sua, quilibet Latinus episcopus regni Cipri.^(fp) Quod^(fq) si electionem illam cognoverit Latinus pontifex irritandam, ad cassationem eius procedat, sicut de iure fuerit procedendum. Episcopi vero Greci a Latino pontifice ad consecrationem electi Greci sue diocesis convocati ad hoc sine more dispendio, ex presentis constitutionis et ordinationis debito convenire, ac incumbentia consecrationis implere munia^(fr) teneantur. Sane Grecorum pontificum damnatio^(fs) seu depositio, sicut^(ft) et translatio ac cessio, soli Romano pontifici, iuxta prerogative apostolice reservent privilegia,^(fu) ut in illis sicut et in ceteris episcopis pontificalis dignitatis status et precellentia muniatur,^(fv) at cuicumque^(fw) Grecorum ecclesie pastore^(fx) vacanti, Latinus pontifex auctoritate propria presulem ingerere non presumat, nisi forte ad eum illis negligentibus eligere, qui debebant, facultas ea vice ordinandi eandem ecclesiam de pastore iuxta generalis statuta consilii^(fy) fuerit per lapsum temporis trimestris^(fz) devoluta, in quo^(ga) etiam casu potestatem non habeat Latinus episcopus preficiendi ecclesie sic vacanti, nisi personam Grecam et tanto honori et oneri^(gb) ex merito congruentem. Sedis vero Grece vacantis episcopo bona decanus et capitulum ipsius sedis futuro pontifici custodiat^(gc) fideliter et assignent.^(gd) Ceterum episcopi eidem^(ge) insule canonice^(gf) ordinati^(gg) de cetero in^(gh) predictis^(gi) Grecorum sedibus ordinandi habeant in monasteriis, ecclesiis, cleris,^(gj) et populis Grecis sibi commissis, et obtineant universa que ad dignitatis vel ordinis episcopalis officium pertinere de communi iure noscuntur,^(gk) de quibus Latini episcopi, exceptis illis dumtaxat casibus in quibus metropolitanus de iure potest^(gl) iurisdictionem exercere, in suffraganei sui subditos nil usurpent. Cause autem ad forum ecclesiasticum pertinentes, si emergerint inter Grecos, ad suum^(gm) pontificem, si vero inter^(gn) Latinum et Grecum, sive Grecus actor fuerit sive reus, ad Latinum loci^(fo) pontificem deferantur iudicialiter dirimende. Verum salva sedis apostolice preminencia,^(go) ad cuius presidium omnes oppressi possunt immediate confugere, cum^(gp) ab episcopo Greco appellandum videbitur ad Latinum episcopum in cuius diocesi idem Grecus consistit episcopus, et exinde ad Nicosiensem archiepiscopum, si opus fuerit, provocetur.^(gq) Presenti quoque ordinatione censemus^(gr) ut in civitate vel diocesi Latini pontificis preter consistorium episcopalis sedis Grecorum cum quo auditorium officialis vel vicarii, si quem Grecus habet episcopus, unum et idem esse dinoscitur,^(gs) nullum aliud habeatur consistorium^(gt) iurisdictionis ordinarie inter Grecos, nisi forte in aliqua ecclesia Grecorum regni eiusdem sit archidiaconatus, vel alia dignitas annexum habens ordinarie audientie consistorium ab antiquo, a quo ad eiusdem ecclesie Grecum pontificem, et exinde gradatim subditi eius, cum eorum intererit provocabunt. Archiepiscopo denique et episcopis Latinis^(gu) pro [46r] offensis vel iniuriis et iuribus suis ecclesiarumque suarum animadvertendi canonice in Grecos suarum civitatum et diocesum,^(ei) in

illis casibus competere volumus potestatem in quibus eis de iure competit in Latinos. Ad synodum vero pontificis Latini, Grecus episcopus, intra illius diocesim sedem habens, semel in anno, cum abbatibus et sacerdotibus suis curam habentibus animarum, teneatur obedenter occurrere ac sinodalia^{gv)} eius statuta, que tamen Grecorum ritibus, fidei Catholice non adversis et a Romana ecclesia toleratis, non obviant, recipere ac^{gw)} servare. Ne autem episcopi Greci onere duplici pregraventur, cum ipsos adire^{gx)} oporteat ex huiusmodi ordinationis debito episcopales sinodos^{gy)} pontificum Latinorum, eos ire ad provinciale consilium^{gz)} decernimus non cogendos. In visitationibus etiam^{au)} episcoporum Grecorum, vel sudditorum^{ha)} eorumdem, illam habere volumus Latinos pontifices intra proprias civitates et dioceses potestatem quam metropolitanis in visitationibus suffraganeorum suorum et subditorum^{ha)} eorumdem^{hb)} concedunt canonice sanctiones. Archiepiscopo tamen et episcopis Latinis, cum suas dioceses circa Grecos iure diocesano visitaverint, hoc in erigendis^{hc)} procurationibus indicimus^{hd)} temperantie moderamen,^{he)} ut idem archiepiscopus quinque dumtaxat, Paphensis episcopus quatuor, Famagustanus tres, et Nimociensis^{hf)} etiam tres a Grecis suarum civitatum et diocesum^{hg)} procuraciones in universo recipiant annuatim, quarum quelibet summam^{hh)} triginta^{hi)} solidorum Turonensium, vel toto bizantios^{hj)} qui eidem summe equivaleant, non excedat. Verum licet procuracionum numerum, visitationis gratia debitarum, considerata ipsorum paupertate Grecorum, duxerimus miseratione provida taliter moderandum, quare^{hk)} tamen Latinis episcopis ad hoc sunt ecclesiarum suarum bona concessa, ut in illis cura^{hl)} officii sui debitum indeficienter valeant militare, volumus ut si fidei Orthodoxe necessitas, aut sinceritas obediencie^{hm)} que ecclesie Romane debetur, vel morum exegerit^{hn)} disciplina quod iidem Greci pluries visitentur super hoc^{ho)} circa ipsos sine aliquo ipsorum^{hp)} gravamine visitationis debitum propriis sumptibus,^{hq)} quando tamen eis sacrorum canonum statuta id permiserint impendere teneantur, cum et apostolus Paulus,^{hr)} nostre institutionis exemplar, interdum victum sibi^{hs)} manuum labore quesierit ne gravis esset hiis^{ej)} quibus Evangelium predicabat, aut illi quos sumptum^{hi)} predicandi^{hm)} ministratore^{hv)} peragebat,^{hw)} ob hoc salutis^{hx)} ministerio privarentur. Plane ius percipiendi decimas in insula memorata pertineat ad ecclesias^{hy)} Latinorum, et in earundem^{hz)} decimarum perceptione consuetudo a prelatiis et clericis Latinis obtenta et hactenus custodita servetur, per hoc tamen quod in hac parte consuetudinem dicimus observandam, nemo se a solutione decimarum^{ia)} putet exemptum que iure canonico et divino debentur. Porro licet ecclesiam^{ib)} Grecorum regni Cipri,^{bq)} secundum hanc ordinationem non sit nationis sue metropolitanum in posterum habitura, volumus tamen prefatum Germanum, archiepiscopum Grecorum, dum vixerit, dignitatis archiepiscopalis nomine ac honore potiri. Propter hec^{bu)} quod personam ipsius donec cesserit vel decesserit,

ab archiepiscopi Nicosiensis qualibet prorsus eximimus potestate, atque statuimus ut, ipso Germano cedente vel decedente,^{ic)} nullus in prefato^{id)} regno de cetero Grecorum archiepiscopus ordinetur.^{ie)} Sed ne idem Germanus archiepiscopus incerta^{if)} sede vagetur,^{ig)} prefatum N[ilonem], episcopum sedis Grecorum que est in Solia Nicosiensis diocesis, a vinculo quo ecclesie sue tenetur absolvimus, ipsum ad sedem episcopalem Grecorum de [46v] Arsino,^{ih)} Paphensis diocesis, nunc vacantem, de plenitudine apostolice potestatis ac predictorum fratrum consilio, transferandoⁱⁱ⁾ et dando eidem licentiam ad eandem^{ij)} sedem libere transeundi. Prefato^{bc)} vero Germano archiepiscopo dictas sedem et ecclesiam de Solia, tam in spiritualibus quam in^{ds)} temporalibus, de eisdem^{ik)} consilio et potestate committimus, sibi^{il)} semper dignitatis archiepiscopalis honore ac nomine episcopaliter gubernandas. Ita tamen quod ei sit liberum vel in dicta sede de Solia vel apud ecclesiam Grecorum beati Barnabe Nicosiensis,^{im)} quam ad episcopum sedis eiusdem ex huiusmodi ordinationis nostreⁱⁿ⁾ beneficio pertinere perpetuo volumus, pro libito commorari. Ipso vero archiepiscopo cedente vel decedente in sede de Solia, quotienscumque^{io)} ipsa^{bk)} vacaverit, simplex dumtaxat Grece nationis episcopus subrogetur,^{ip)} qui Nicosiensi archiepiscopo eo modo quo alii Greci episcopi Latinis^{iq)} debent^{ir)} subesse pontificibus, iuxta presentis ordinationis providentiam sit subiectus. Eundem^{is)} etiam Germanum, Grecorum archiepiscopum, in monasteria, ecclesias,ⁱⁱ⁾ clerum, et populum Grecorum Nicosiensis civitatis et diocesis illam habere volumus, dum comisse^{iu)} sibi sedi profuerit,^{iv)} potestatem quam alii Grecorum episcopi regni Cipri,^{dq)} ex huiusmodi ordinationis providentia, in Grecos sibi subditos sortiuntur. Ceterum ut ipso Grecorum archiepiscopo superstite vel archiepiscopalis dignitatis officium retinente, ipsius et archiepiscopi ac^{iw)} pontificum Latinorum super^{bb)} Grecos, circa iurium archiepiscopalium executionem^{ix)} potestas, ad submovendam altercationis materiam dirimatur,^{iy)} ordinamus atque statuimus ut idem Germanus, Grecorum archiepiscopus, dum vixerit, ex huiusmodi ordinationis statuto sine contradictione Latinorum pontificum libere, dum tamen canonice, Grecos Cipri^{dq)} electos vel deinceps eligendos in episcopos et a Latinis pontificibus in quorum sunt diocesibus confirmatos, auctoritate metropolitana^{iz)} ad sacros promoveat ordines, et promotos^{ia)} consecret, ac alios eiusdem regni Grecos episcopos convocet ad consecrationis huiusmodi ministerium exequendum,^{jb)} et circa universos Grecos ipsius regni eadem auctoritate visitationis impendat officium, cum^{jc)} de iure fuerit impendendum, et in visitationibus^{jd)} huiusmodi, seu in hiis^{ba)} que visitationis ratione competunt eam quam metropolitanis canones sacri concedunt, habeat facultatem, et in vita eius de hiis^{ba)} archiepiscopus et episcopi Latini, ad quos hec sicut et alia iura, secundum presentis ordinationis statutum, post eiusdem Greci archiepiscopi cessionem vel obitum pertinebunt, eo invito se nullatenus intromittant. Salva interim Nicosiensi archiepiscopo et episcopis Latinis in ceteris

casibus a quibus Grecus absteat archiepiscopus, potestate quam ipsi Nicosiensi archiepiscopo, ratione metropolis, et tam ei quam aliis Latinis episcopis, ratione diocesum,^{je)} circa universos Grecos regni prefecti^{ak)} huius nostre ordinationis attribuit constitutum. Sane dicto archiepiscopo Grecorum vivente sicut et postmodum, iurisdictionem quamlibet in Grecos Nicosiensis civitatis et diocesis, excepta persona prefecti^{jd)} Germani archiepiscopi,^{je)} in appellationibus et aliis Latinis^{jh)} archiepiscopus obtinebit, que aliis Latinis^{bk)} episcopis regni predicti per hanc ordinationem in episcopos, clericos, et alios Grecos suarum civitatum et diocesum^{je)} est concessa. Quamvis autem personam eiusdem Germani archiepiscopi, donec cesserit vel decesserit, omnino exemptam^{ji)} esse velimus ab archiepiscopi potestate Latini, ut tamen in ipso presentis ordinationis obser[47r]vatio inchoetur idem Germanus archiepiscopus, nomine sedis de Solia sibi commisse, Latino archiepiscopo^{jj)} iuratoriā professionem obedientie faciat, secundum formam superius annotatam. Ex professione autem et obedientia huiusmodi, Latinum archiepiscopum animadvertendi in personam eiusdem Germani archiepiscopi, vel iniungendi quicquam^{jk)} eidem in casu quocumque nullam habere volumus facultatem, ut concesserit^{jl)} dumtaxat^{jm)} persone sue per hanc ordinationem exemptionis plenaria liberate inconcusse letetur. Si quando vero a prefecto^{bc)} Germano, Grecorum archiepiscopo, fuerit appellandum ad Latinum archiepiscopum, salva prerogativa sedis apostolice, appelletur.^{jn)} Porro quando Nicosiensis archiepiscopus, post prefati Germani archiepiscopi cessionem vel obitum, Grecos sue provincie in suffraganeorum suorum civitatibus vel diocesibus iure sue metropolis, quod sibi competere volumus, visitabit, unicam tantum in qualibet civitate et diocesi ab universis Grecis earum communiter procuracionem recipiat annuatim, que sexaginta^{jo)} solidorum Turonensium summam, vel tot bizantios^{jp)} qui illis equivalenceant,^{jq)} non excedat. Utrorumque igitur potestate, Latinorum videlicet et Grecorum pontificum regni Cipri,^{bq)} discretionis^{jr)} huiusmodi nostre ordinationis, quam ad Syros^{js)} eiusdem regni, eosdem cum Grecis mores, ritus, communisque iuris censuram ab antiquo servantem, extendimus, limitibus designata presentis decreti auctoritate iubemus ut neutri nostre positionis terminos transilire vel^{jl)} amplius sibi prelationis aut libertatis vendicare^{ju)} presumant, sed in Christo, qui est vera pax omnium, utrique tamquam^{ai)} invicem membra per unanimatis coherentiam et subministracionis ordinem fiant eiusdem capitis idem corpus. Amen.^{iv)}

Ego^{iw)} Alexander, Catholice ecclesie episcopus.^{ix)}

+Ego Odo, Tusculanus episcopus, scripsi.^{iy)}

+Ego Stephanus, Prenestrinus episcopus.^{ix)}

+Ego frater Iohannes,^{iz)} tituli Sancti Laurentii in Lucina presbiter^{ka)} cardinalis.^{ix)}

+Ego frater Hugo, tituli Sancte Sabine presbiter^{ka)} cardinalis.^{ix)}

+Ego Ricardus,^{kb)} Sancti Angeli diaconus cardinalis.^{ix)}

+Ego Octavianus, Sancte Maria^{ke)} inviolata^{kd)} diaconus cardinalis, subscripsi.

+Ego Iohannes,^{jz)} Sancti Nicolai in carcere Tulliano diaconus cardinalis, subscripsi.

+Ego Octobonus,^{ke)} Sancti Adriani diaconus cardinalis, subscripsi.^{kf)}

Datum^{bk)kg)} Anagnie, per manum magistri Iordani, sancte Romane ecclesie vicecancellarii et notarii, V nonas Iulii, indictione II,^{kh)} Incarnationis Dominice anno M^oCC^oLX^o, pontificatus nostri^{ki)} domini Alexandri Pape IIII,^{kj)} anno sexto.^{kk)}

Cui^{kl)} privilegio suprascripto erat imposita vera bulla plumbea, pendens cum filo serico, videlicet glauco et rubeo, in qua scriptum erat a parte una, "Alexander Papa IIII"; ab alia vero parte erant sculpta duo capita, et erat scriptum, "Sanctus Paulus, Sanctus Petrus."^{km)}

16. Προσωπογραφικοί Κατάλογοι.

16.α. Κατάλογος Ορθόδοξων Αρχιεπισκόπων Κύπρου.

Σωφρόνιος Β΄	1190-1196;
Ησαΐας	1205/1209-1220/1221
Συμεών ή Ιλαρίωνας;	1221;
Νεόφυτος Α΄	1221-1247/48;
Γεώργιος Β΄;	1251;
Γερμανός Α΄ Πησίμανδρος	1251-1260;

16.β. Κατάλογος Λατίνων Αρχιεπισκόπων Λευκωσίας.

Alain	1196-1201;
Terry ή Thierry	1206-τέλη 1211;
Durand	1211-1215;
Albert	1215;
Eustorge de Moutaigu (Ευστόργιος)	1217-28 Απριλίου 1250
Ηλίας (Elie)	1251
Hugus de Fagiano ή Hugus de Pise (Ούγος Φαγιάνος)	1251-1267